

ЗБОРНИК

РАДОВА НАРОДНОГ МУЗЕЈА

LIV

ЧАЧАК, 2024

UDK 06.055.2(497.11)
ISSN 0350-7262

**ЗБОРНИК РАДОВА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА
LIV**

**NATIONAL MUSEUM
JOURNAL
LIV**

**RECUEIL DES RAVAUX
DU MUS E NATIONAL
LIV**

ЧАЧАК, 2024.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК / NATIONAL MUSEUM ČAČAK

Главни и одговорни уредник

Делфина РАЈИЋ

Уредник

Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ

Редакциони одбор

Др Милоје ВАСИЋ, Др Радомир ПОПОВИЋ, Др Гордана ЈЕРЕМИЋ,
Делфина РАЈИЋ, Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ

Секретар редакције

Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ

Лектор и коректор

Слободан НИКОЛИЋ

Превод на енглески језик

Ксенија ДУЊИЋ

Превод на француски језик

Елизабет ЈОВАНОВИЋ

Фотографија на корици

Јатаган сребрнокорац из прве половине XIX века
Рисима Рисимовића из Зеока
(Народни музеј Чачак, снимео Марко Бојовић)

Лого зборника

Весна СТАНИСАВЉЕВИЋ

Графичка припрема

Миленко Савовић, „Артера”

Штампа

Донат Граф, Београд

Издавач

Народни музеј Чачак
Цара Душана 1, Чачак
www.cacakmuzej.org.rs

Тираж

300

САДРЖАЈ / CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

Марија АЛЕКСИЋ ЧЕВРЉАКОВИЋ / Marija ALEKSIĆ ČEVRĹJAKOVIĆ / Marija ALEKSIĆ ČEVRĹJAKOVIĆ.	7
НЕКА ЗАПАЖАЊА О МОГУЋНОСТИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРОШЛОСТИ (ПРИМЕР РИМСКИХ НАЛАЗИШТА НА ПОДРУЧЈУ ЧАЧКА) SOME OBSERVATIONS ABOUT THE POSSIBILITIES OF RECONSTRUCTING THE PAST (EXAMPLE OF ROMAN SITES IN THE AREA OF ČAČAK) CERTAINES OBSERVATIONS SUR LES POSSIBILITÉS DE RECONSTRUCTION DU PASSÉ (EXEMPLE DE TROUVAILLES ROMAINES SUR LA LOCALITÉ DE ČAČAK)	
Др Радомир Ј. ПОПОВИЋ / Radomir J. POPOVIĆ PhD / Dr Radomir J. POPOVIĆ.	21
ХЕРОИЗАЦИЈА ТАНАСКА РАЈИЋА HEROIZATION OF TANASKO RAJIĆ L'HEROÏSME DE TANASKO RAJIC	
Др Светислав Љ. МАРКОВИЋ / Svetislav Lj. MARKOVIĆ PhD / Dr Svetislav Lj. MARKOVIĆ	39
ЧЕДОМИЉ МИТРОВИЋ (1870–1934) : ЗАБОРАВЉЕНИ ЧАЧАНСКИ ВЕЛИКАН ČEDOMILJ MITROVIĆ (1870–1934) – FORGOTTEN DIGNITARY OF ČAČAK CEDOMILJ MITROVIC (1870-1934) – LES PERSONNALITÉS OUBLIÉES NÉES À ČAČAK.	
Др Светислав Љ. МАРКОВИЋ, Братислав Н. СТОЈИЉКОВИЋ / Svetislav Lj. MARKOVIĆ PhD, Bratislav N. STOJILJKOVIĆ / Dr Svetislav Lj. MARKOVIĆ, Bratislav N. STOJILJKOVIĆ	53
НИЖА ДРЖАВНА ГИМНАЗИЈА У ИВАЊИЦИ (1925–1929) LOWER STATE GYMNASIUM IN IVANJICA (1925–1929) LE LYCÉE PUBLIC À IVANJICA (1925-1929)	
Др Ратомир МИЛИКИЋ / Ratomir MILIKIĆ PhD / Dr Ratomir MILIKIĆ	87
СЛУЧАЈ ИЛИЈЕ МИЛИКИЋА: ОД ПЕРСПЕКТИВНОГ ДИПЛОМАТЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ДО СТРЕЉАНОГ ПАТРИОТЕ ИСТИСНУТОГ ИЗ КОЛЕКТИВНОГ СЕЋАЊА CASE OF ILIJA MILIKIĆ: FROM PROMISING DIPLOMAT OF THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA TO PATRIOT EXECUTED AND PUSHED OUT OF COLLECTIVE MEMORY LE CAS D'ILIJA MILIKIĆ: DE DIPLOMATE PERSPECTIF DU ROYAUME DE LA YOUGOSLAVIE AU PATRIOTE FUSILLÉ EXPULSÉ DU COLLECTIF DE MÉMOIRE	
Стефан НОВИЧИЋ / Stefan NOVIČIĆ / Stefan NOVIČIĆ.	99
ХАЈДУК ДИМИТРИЈЕ ЧУМИЋ И ЊЕГОВА ДРУЖИНА (1928-1930) HAJDUK DIMITRIJE ČUMIĆ AND HIS GANG (1928-1930) LE HAÏDOUK DIMITRIJE CUMIC ET SA TRIBU (1928-1930)	
Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ / Miloš TIMOTIJEVIĆ PhD / Dr Miloš TIMOTIJEVIĆ	119
ВАРАЛИЦЕ, ЦЕПАРОШИ И ПРОСТИТУТКЕ: ДИСКУРС КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПЕ О „ЛАКШИМ” ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛА У ГРАДОВИМА ОКУПИРАНЕ СРБИЈЕ 1941. ГОДИНЕ SCAMMERS, PICKPOCKETS AND PROSTITUTES: DISCOURSE OF THE COLLABORATIONIST PRESS ABOUT „LIGHT” FORMS OF CRIME IN THE CITIES OF OCCUPIED SERBIA IN 1941 LES IMPOSTEURS, LES VOLEURS ET LES PROSTITUÉES: DISCOURS DE LA PRESSE COLLABORATRICE SOUS LES FORMES DE CRIMINAL DE “FAIBLE INTENSITÉ” DANS LES VILLES DE LA SERBIE OCCUPÉE EN 1941	

Мина ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ / Mina JELESIJEVIC / Mina JELESIJEVIC	145
ОРНАМЕНТИКА НА СЕОСКИМ НАДГРОБНИМ СПОМЕНИЦИМА ИЗ XIX И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРУ СЕЛА ПРИСЛОНИЦА) ORNAMENTATION ON VILLAGE GRAVESTONES FROM THE 19TH AND FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY (ON THE EXAMPLE OF THE VILLAGE OF PRISLONICA) L'ORNEMENTIQUE SUR LES MONUMENTS FUNÉRAIRES DU XIXÈME SIÈCLE ET DE LA DEUXIÈME PARTIE DU XXÈME SIÈCLE (À L'EXEMPLE DU VILLAGE DE PRISLONICA)	
Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ / Miloš TIMOTIJEVIĆ PhD / Dr Miloš TIMOTIJEVIĆ	157
СИНОПСИС СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ У КОНАКУ ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА – ОДЕЉАК „УСТАНЦИ И РАТОВИ 1804-1941.” – РАДНИ НАСЛОВ PERMANENT MUSEUM EXHIBITION „UPRISINGS AND WARS 1804–1941“ IN THE RESIDENCE OF JOVAN OBRENOVIĆ IN ČAČAK L'EXPOSITION PERMANENTE “LES INSURRECTIONS ET LES GUERRES DE 1804-1941” DANS LE KONAK DE JOVAN OBRENOVIC À ČAČAK	
Делфина РАЈИЋ	177
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ ЗА 2023. ГОДИНУ	

904"652"(497.11)

**Марија АЛЕКСИЋ
ЧЕВРЉАКОВИЋ**
Саветник,
конзерватор-истраживач
Завод за заштиту споменика
културе Краљево
alexazunjic@gmail.com

НЕКА ЗАПАЖАЊА О МОГУЋНОСТИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРОШЛОСТИ (ПРИМЕР РИМСКИХ НАЛАЗИШТА НА ПОДРУЧЈУ ЧАЧКА)

...But the separation of the synchronic present, the subject of ethnography, and diachronic past, the subject of archaeology, clearly arose in the same cultural project of locating other cultures in relation to a superior inspecting agency which aims, in an unreciprocated project, to generate knowledge of them.¹

АПСТРАКТ: Археологија изучава осштајке људских деловања у времену и простору. И док је предмет археолога увек у прошлом времену, приликом изучавања европске прошлости он нам просторно оштаје сродан. Антика друштва Грчке и Рима сагледавају се као прошли Ми (као наша сошвена прошлости), културни обрасци са којима делимо оште на свети, време и простор. Нарави о средњобалканским љеменима, као објективно оштојећим катеоријама прошлости, најчешће се прихвата без преиспитивања теоријских основа на којима је настао. Усвајањем идеје о простору који се уобличава и производи кроз људске доживљаје и кретања у свету дозвољава се могућност да су на територији Чачка у прошлости оштојали различити идентитети који су паралелно функционисали и производили различита места и њежаје.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Римско царство, варвари, Чачак, романизација, заједнице

Археологија се описује као дисциплина која изучава остатке људских деловања у времену и простору. Њено поље истраживања дефинисано је у одређеним културним, друштвеним и политичким условима западноевропских друштава XIX века.² Начини на које приступамо предмету истраживања, као и однос археолога као истраживача према прошлости и другим културама, уобличени су западним начином мишљења (Western Gaze).³ Слично антропологији, археологија

конституише Друго кроз просторну и временску дистанцу. Антрополог је, као и археолог, сада и овде, док је предмет његове студије тамо и тада.⁴ И док је предмет археолога увек у прошлом времену, приликом изучавања европске прошлости он нам просторно постаје близак и сродан. Дељење простора истраживача са предметом изучавања условило је стварање наратива о сличностима и континуитету. Просторно блиска и цивилизацијски подобна, античка друштва Грчке и Римског царства сагледавана су као прошли Ми,⁵ културни обрасци са којима делимо

[1] Michael Shanks, „Post-processual archaeology and after”, In: *Handbook of Archaeological Theories*, eds. R. A. Bentley, H. D. G. Maschner and C. Chippindale (Lanham: AltaMira Press, 2008), 141.

[2] Staša Babić, „Prošlost kao Drugi – Drugi kao prošlost”, *Etno-antropološki problemi*, n. s. god. 5. sv. 2 (2010), 259.

[3] Bender Barbara, „Subverting the Western Gaze: mapping alternative worlds”, In: *The Archaeology and Anthropology of Landscape*,

eds. R. Layton and P. Ucko (London: Routledge, 1999), 31.

[4] S. Babić, „Prošlost kao Drugi – Drugi kao prošlost”, 262.

[5] Richard Hingley, *Roman Officers and English Gentlemen, The Imperial Origins of Roman Archaeology* (London: Routledge, 2000)

погледе на свет, време и простор. Слично-сти и везе доказивани су ишчитавањем и тумачењем античких писаних извора. Проучавањем Римског царства западна елита је дефинисала себе, али је истовремено стварала *Друјој* у простору и времену.⁶

Простор је у наративима о Римском царству имао значајну улогу у потврђивању његове супериорности и природне доминације над другим народима. Иако се природна околина сагледавала као објективна физичка реалност, одвојена од човека и његових деловања⁷, сматрано је да њене карактеристике могу битно утицати на развој и напредовање људских заједница. Креирана још у антици, идеја о значају простора за развој културе (географски детерминизам) потврђивана је у делима истраживача XIX и XX века. У делу географа Ф. Рацела (F. Ratzel) културни обрасци сагледавају се као последица прилагођавања на дату средину и унутрашње духовне снаге људи. У овом концепту народи који су се насељавали у повољније природно окружење имали су урођену потребу за ширењем и освајањем нових простора. Енглески географ Ч. Сампл (C. Semple) тврдио је да је еколошки диверзитет Медитерана допринео његовом процвату и доминацији током антике.⁸ Географски детерминизам значајно је утицао и на теорију романизације, по којој су народи на периферији медитеранског света под утицајем војне, политичке и културне супериорности римских освајача неминовно прихватили напредне културне обрасце.⁹

Промене у начинима на које посматрамо друге и простор отпочеле су током друге половине XX века. Научници су активно почели да преиспитују своје полазне основе,

уочавајући њихову условљеност културним нормама и облицима друштвене организације којима припадају.¹⁰ Саставни део ових процеса било је прихватање различитих начина сагледавања истих простора кроз време. Простор се дефинише као друштвени и културни конструкт.¹¹ Обликовано путем чула, природно окружење представља производ наше свести и културе у којој одрастамо. Па ипак, поседујући сопствене унутрашње законитости, простор има моћ да активно утиче на заједнице и њихову културу. Природна средина се доживљава и смислено конструише, али је у исто време и неутрална позорница друштвених пракси и промена.¹² У овом двосмерном процесу природа се сагледава и као активни учесник и као исход стварања.¹³ Преводећи просторе као истраживачи ми их неминовно исказујемо личним језиком, користећи концепте и уверења сопствене културе¹⁴, чиме им често несвесно одузимамо аутентичност и значења која су могли имати у прошлости. Тиме се просторима ограничава значај археолошким истраживањима, јер се занемарују као облици материјалних архива људских заједница.¹⁵

Рад ће покушати да укаже на замке у које истраживачи могу упасти у покушајима реконструкције прошлости на основу ограниченог или непотпуног археолошког записа. Изнесени ставови наслањају се на основне поставке постпроцесне археологије. Неке од најзначајних тековина овог правца мишљења

[6] S. Babić, „Prošlost kao Drugi – Drugi kao prošlost”, 263.

[7] Christopher Tilley, *A phenomenology of Landscape Places, Paths and Monuments* (Oxford, Providence: Berg: 1994), 9-10.

[8] Predrag Novaković, *Osvajanje prostora. Razvoj prostorske in krajinske arheologije* (Ljubljana: Filozofski fakultet, 2003), 34, 43.

[9] Vladimir D. Mihailović, „Gordijev interpretativni čvor: rimski pisani izvori, ideja socio-kulturne evolucije i koncept romanizacije”, *Etnoantropološki problemi*, n. s. god. 6. sv. 3 (2011), 690-691.

[10] S. Babić, *Metaarheologija: Ogledi o uslovima znanja o prošlosti* (Beograd: Klio, 2018), 42.

[11] C. Tilley, *A phenomenology of Landscape Places, Paths and Monuments*, 10; Kathryn Lafrenz Samuels and Darian M. Totten, „Roman place-making: from archaeological interpretation to contemporary heritage contexts”, In: *Making Roman Places, Past and Present*, eds. D. M. Totten, and K. L. Samuels, (Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012), 12; P. Novaković, *Osvajanje prostora. Razvoj prostorske in krajinske arheologije* (Ljubljana: Filozofski fakultet, 2003), 40.

[12] M. Shanks, „Post-processual archaeology and after”, 135, 136.

[13] Matthew Johnson, *Ideas of Landscape* (Oxford: Blackwell publishing, 2007), 143-145.

[14] S. Babić, „Prošlost kao Drugi – Drugi kao prošlost”, 266.

[15] P. Novaković, *Osvajanje prostora...*, 174, 177.

су неговање критичке мисли, преиспитивање постојећих знања о прошлости и услова под којима је могуће доћи до тих знања, са посебним освртом на положај истраживача.¹⁶ Будући да сам запослена у институцији заштите културног наслеђа у Републици Србији, чија је основна делатност обликована кроз теренски рад, свесна сам утицаја археологије као савремене праксе,¹⁷ као и отиска који деловање археолога оставља у савременом друштву. Моја запажања, која се у најширем смислу могу окарактерисати као постпроцесна, заправо су производ теренског и практичног искуства у раду са заједницама на територији западне Србије.

Савремено урбано ткиво Чачка онемогућава јасно сагледавање трансформација које су се на овом простору одигравале током првих пет векова нове ере. Овај исказ додатно се усложњава чињеницом да је уздигнути плато око данашње цркве Вазнесења Христовог, са мањим хијатусима, насељаван кроз векове. Кратак приказ римског сагледавања простора и заједница у унутрашњости Балкана треба да покаже да су се и током Републике, а касније Царства, знања о простору и заједницама са којима су Римљани долазили у контакт константно била у процесима трансформације.

Римљани и сазнања о римском сагледавању простора

Римска империја је током своје историје доживљавала трансформације у сагледавању простора и *Друиџ* у њему. Однос према простору се мењао контактима са другим народима, ширењем државе, али и променама у државном уређењу. Успешност римске политике није се огледала само у агресивним освајачким походима, већ је укључивала и различите односе са староседелачким заједницама који су подразумевали успостављање

разгранате и флуидне мреже пријатељстава и савезништва (*socii et amici*).¹⁸

Знања о свету Римљани су преузели из постојећих концепата који су се развили на тлу класичне Грчке и хеленистичких држава.¹⁹ Идеја о постојању центра света као најподеснијег простора за живот људи и развоја напредних облика цивилизације настала је на просторима античке Грчке. Премештањем политичке моћи на простор Италског полуострва долази и до промене владајућег наратива у оквиру медитеранског света. Витрувије Италију види као најподеснију територију на којој живи најповољније сачињен и најумеренији римски *народ*. У оквиру концепта географског детерминизма простор грчко-римског Медитерана сагледаван је као средиште око кога се налазе географске/климатске зоне које удаљавањем од центра, без обзира на њихово пружање по оси север-југ, односно исток-запад, постају мање повољне за развој људи.²⁰

Грчка Илирија/римски Илирик конструисани су као гранични регион познатог света у грчко-римској машти.²¹ Границе Илирика мењале су се током прошлости, а подразумевале су просторе које су насељавали илирски народи. Средоземна елита је преко процеса именовања заједница које су живе у удаљеним крајевима себи олакшавала дефинисање простора и категоризацију хетерогене популације која га је настањивала.²²

Разумевање и дефинисање простора у Римском царству мењало се кроз векове и није било вођено само потребом за освајањем

[18] Dž. Danijel i A. Domić Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ* (Zagreb: Školska knjiga, 2013), 37.

[19] Грци су простор и заједнице у њему више доживљавали кроз изговорену или записану реч, а њихов однос са простором умногоме је био обликован митовима и легендама. S. Babić, „Greeks, Barbarians and Archaeologists, Mapping the Contact”, *Ancient West and East* 6 (2007), 4-7; V. D. Mihailović, „Gordijev interpretativni čvor...”, 685.

[20] V. D. Mihailović, „Gordijev interpretativni čvor...”, 683-684, 686.

[21] D. Džino, „Constructing Illyrians: Prehistoric Inhabitants of the Balcan Peninsula in Early Modern and Modern Perceptions”, *Balkanistica* 27 (2014), 2.

[22] Dž. Danijel i A. Domić Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku...*, 48.

[16] M. Shanks, „Post-processual archaeology and after”, 142-143.

[17] M. Shanks, „Post-processual archaeology and after”, 141.

територија и формирањем нових провинција.²³ Римски идеолошки дискурс у периоду владавине Октавијана²⁴ и његових наследника истиче да је судбина Рима да влада светом и шири цивилизацију. Овај став преносио се на границе царства и периферне зоне сложеним системом визуелних симбола и ритуала, али и умрежавањем друштвених елита.²⁵ Стварање Царства подразумевало је формирање и трансформацију институција и механизма којима су успостављани заједнички наративи и симболи империјалне снаге. Визуелни маркери постављени у простору требало је да успоставе односе моћи и система поседовања над територијом, чиме је потврђивана снага Царства да се обрачуна са било каквом претњом.²⁶ Званични империјални дискурс величао је римску супериорност над другима, али и прокламовао неопходност да се различити народи, некада на периферији, укључе у политичку инфраструктуру Царства.²⁷ У додирима са другим заједницама Рим је функционисао као трансформишућа снага која је помагала у обликовању локалних, провинцијских и империјалних идентитета који су, без обзира на специфичности, у својој основи имали идеју Рима као централизирајућег концепта.²⁸

[23] Империјализам као термин у теорији економије развио се тек у другој половини XIX века и дефинисао је односе западних држава са сложеним системом колонија. Изравно коришћење овог термина за процесе у прошлости довело је до разних злоупотреба. Phil Freeman, „Romanisation - Imperialism' – What are we talking about?“, In: *Sixth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, eds. K. Meadows, C. Lemke and J. Heron (Oxford: Oxbow Books, 1997), 8-14.

[24] Период када Илирик званично постаје део царства.

[25] Рим се почетком XX века у енглеској научној литератури сагледавао као најмоћнија машина асимилације коју је свет икада видео. R. Hingley, *Roman Officers and English Gentlemen, The Imperial Origins of Roman Archaeology* (London: Routledge, 2000), 48, 114; Dž. Danijel i A. Domic Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*, 31.

[26] Carsten Paludan-Muller, „The imperial mirror: Rome as reference for the empire“, In: *Making Roman Places, Past and Present*, eds. D. M. Totten and K. L. Samuels (Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012), 157.

[27] Dž. Danijel i A. Domic Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*, 158-159.

[28] R. Hingley, „Inheriting Roman places“, In: *Making Roman Places, Past and Present*, eds. D. M. Totten, and K. L. Samuels

Односи са народима који су насељавали простор будуће провинције Илирик,²⁹ касније провинције Далмације, такође су мењани кроз време. Интензивни контакти почињу већ од краја III века старе ере, али је тек крајем I века старе ере, у складу са новом империјалном стратегијом, простор Илирика постао саставни део Римског царства (провинција Илирик 32-28. године старе, а провинција Далмација 9. година нове ере). Овладавање простором није било ограничено само на утврђивање провинцијских граница, већ је био резултат односа римске силе, војне и политичке, према неком простору и заједницама које су у њему живеле. Територија Рима се, тек од периода касне Републике, почела сагледавати као јединствени организам омеђен границама према спољном свету које чувају легије.³⁰

Империја и Друји

Однос Римског царства са другим заједницама, поготову онима на Балкану, прошао је кроз различите етапе. Перцепција староседелачких популација и однос према њима мењао се у зависности од количине контакта и географском удаљеношћу од центра.³¹ Информације које добијамо од сачуваних грчких и римских извора говоре о ниском ступњу развоја заједница на северу, као и неповољним климатским условима које владају на периферији.³²

Односи Средоземља са унутрашњошћу Балкана успостављени су још током старијег

(Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012), 171.

[29] Латински појам (Illyricum) има корене у грчком појму V века ст. ере (Illyris – Илирија, Illyroi – Илири) који је Грцима послужио да дефинишу племена на северозападу, Dž. Danijel, „Constructing Illyrians...“, 2.

[30] Dž. Danijel i A. Domic Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*, 37.

[31] V. D. Mihailović, „Gordijev interpretativni čvor...“, 682-683, 685.

[32] Fanula Papazoglu, *Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Tribali, Autarijati, Dardanci i Mezi* (Beograd: Equilibrium, 2007), 361-395 (прво издање књиге из 1969. године); Dž. Danijel i A. Domic Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*, 18.

гвозденог доба – доказ за то су кнежевске хумке.³³ Укључивање простора Чачка у оквир провинције Далмације говори да су Римљани ову територију могли сагледавати као илирски културни простор. Апијан наводи да Римљани племена у Илирику називају властитим именом, иако целу Илирију сматрају за коине (културно и језичко слично подручје).³⁴ Фрагментираност доступног материјала, очуваних извора и археолошког материјала онемогућава доношење сигурних закључака о томе да ли су те дефинисане скупине и саме имале свест о заједничком идентитету у предримском периоду или су ове идентитете формирале тек након контаката са Римљанима.³⁵

У периоду највеће римске експанзије променио се и концепт појма *варвара*³⁶, јер је нова империја у себи инкорпорирала различите заједнице које се нису могле традиционално укlopити термин који је створен у класичној Грчкој.³⁷ Прихватање различитих културних израза унутар граница био је један од фактора дугог трајања.³⁸ Бити равноправни припадник империје подразумевало је дељење одређеног система вредности међу људима – *humanitas*.³⁹ Идеја је била флексибилна јер је укључивала могућност да и они који нису потицали из Италије буду део Царства, јер су посредством Рима као цивилизирајућег фактора делили одређене вредности са њим (римско грађанско право).

Контакти између Грка и *варвара*, а касније *варвара* са Римљанима, подразумевали су додире између људи различите историје, ставова према времену и простору, странцима, као и сопственом осећају припадности једној заједници.⁴⁰ Освајање и стварање Илирика као јасно дефинисаног римског простора није се дешавало у вакууму, независно од еволуције и трансформације римског друштва или процеса унутар самих заједница изазваних контактима са Царством. Освајања јесу подразумевала извођење војних операција, али и успостављање сложених веза и дипломатских односа са староседеоцима и њиховом елитом. Значајну улогу у овим процесима играле су пограничне зоне као подручја интензивне интеракције, у којима су се империјални симболи прилагођавали локалним контекстима. Нове студије показују да подручја које познајемо из антике као Галију, Британију, Германију или Хиспанију нису постојале као целине (географски, политички или етнички) пре укључивања у Римско царство. Тек укључивањем у римски етнографски, политички и литерарни дискурс та подручја постају географске реалности.⁴¹ Локалне елите су и саме користиле присуство или комуникацију са Римским царством у процесима потврђивања или артикулисања друштвене доминације над својим заједницама.⁴² Недовољно дефинисани I век старе и I век нове ере на територији Чачка у археолошком материјалу

[33] S. Babić, „Greeks, Barbarians and Archaeologists, Mapping the Contact”, 9.

[34] Dž. Danijel i A. Domić Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*, 55.

[35] Dž. Danijel i A. Domić Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*, 61.

[36] Термин *варвари* преузет је из античких извора и користи се условно како би обухватио домицилно становништво територија које су се у једном тренутку нашле у оквиру граница Рима. Термин се не користи са циљем да дефинише културни нити технолошки положај домицилних заједница према Риму.

[37] С. Бабић, *Полаварство и иолис: сџарије јевоздено доба централној Балкана и грчки свеш* (Београд: Српска академија наука и уметности - Балканолошки институт, 2004), 32-34.

[38] R. Hingley, „Inheriting Roman places”, 172.

[39] V. D. Mihailović, „Gordijev interpretativni čvor...”, 687.

[40] S. Babić, „Greeks, Barbarians and Archaeologists, Mapping the Contact”, 12.

[41] Dž. Danijel i A. Domić Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*, 43.

[42] Dž. Danijel i A. Domić Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*, 31, 41. У процесима трансформације овог простора локална елита је свакако покушавала да одржи повлашћени положај. Поставља се питање на који начин археолошки материјал може да прикаже промене у изражавању ауторитета. Ауторитет појединаца или дела заједнице често је био дефинисан и визуелним маркерима у пејзажу. Успостављањем контаката са Римом, као и формирањем провинције, уводи се нови елемент у изражавању доминације елите [C. Barrett, „Theorising Roman Archaeology”, In: *Sixth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, eds. K. Meadows, C. Lemke, and J. Heron (Oxford: Oxbow Books, 1997), 5].

о немогућавају праћење односа староседе- лаца са Римом. Не треба унапред доносити закључке да су паралелно постојала два у потпуности одвојена или супротстављена виђења простора. Нова истраживања могу осветлити зоне преклапања у којима долази да симбиозе и стварања нових сагледавања из постојећих вредности простора.⁴³

Империја и Други у оку објективног истраживача

Историјски извори су током прошлости и већег дела XX века сагледавани као преносиоци апсолутне истине и реалности античког света. Ослањањем на писане изворе, археолошки материјал је током XX века представљао информацију од посредног значаја, јер је служио као илустрација података дефинисаних у очуваним изворима. Крајем XX века у оквиру постколонијалног приступа отпочело је преиспитивање извора сачуваних из антике, који су у оквиру постпроцесне археологије и сами сагледавани као сегмент материјалне културе.⁴⁴ Критичким освртом на изворе омогућено је да се кроз њих чују гласови елите и освајача, док се гласови потчињених нису могли чути, па су и њихова виђења света и свакодневни живот остали невидљиви за истраживаче.⁴⁵ На основу података добијених из извора истраживачи су стварали мапе са границама народа и културних група како

би додатно дефинисали односе у античком свету.⁴⁶ Процеси стварања мапа у прошлости, слично писаним изворима, само су наизглед неутрални и објективни чинови, јер подразумевају уписивање одређеног начина посматрања и мишљења у физички свет.⁴⁷

Постпроцесна археологија активно преиспитује ставове модерних истраживача који су своју позицију доживљавали као одраз неупитне научне објективности. Освешћена је потреба да се, без обзира на врсту и поље истраживања, обликује сопствена припадност једној култури. У складу са тим, академски радови се не дешавају у идеалном научном вакууму, већ унутар одређених друштвених оквира и као одговори на њих.⁴⁸ Проблематизујући положај истраживача проблематизује се и премиса да су наши искази о прошлости неутрални.⁴⁹ Потреба да се староседеоци унутрашњости Балкана класификују и поставе у јасно омеђене територијалне оквире представља друштвени конструкт нашег времена. Овакве поставке делимично су наслеђене из античког периода, али их већина истраживача и даље прихвата као објективне искази о прошлости.⁵⁰

Југословенска, а касније и српска, археологија Рима се у процесима описивања простора и староседелаца највећим делом ослањала на тумачење писаних извора античког периода. Контакт одређених заједница са античким писцима или војсковођама, археолошки установљена култура или културна група само се историјски потврђивала адекватним племенским именом.⁵¹ У овим процесима археологија је свесно или несвесно постављала себе и предмет свог проучавања у

[43] Jennifer A. Baird, „Constructing Dura-Europos, ancient and modern”, In: *Making Roman Places, Past and Present*, eds. D. M. Totten, and K. L. Samuels (Portsmouth R.I.: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012), 44.

[44] Gardner Andrew, „Thinking about Roman Imperialism: Post-colonialism, Globalisation and Beyond?”, *Britannia* 44 (2013), 10.

[45] P. Novaković, *Osvajanje prostora...*, 154. Беркер (G. Barker) је 1991. у уводу зборника *Roman Landscape* написао да привлачност археолошких података управо лежи у чињеници да они осветљавају животе не само оних коју су стварали и обликовали историјске догађаје, већ и тиху већину која је изостављена у историјским изворима, класичној уметности и високој архитектури [R. Hingley, „The 'legacy' of Rome: the rise, decline, and fall of the theory of Romanisation”, In: *Roman imperialism: post-colonial perspectives*, eds. J. Webster and N. Cooper (Leicester: School of Archaeological Studies, University of Leicester, 1996), 42; J. C. Barrett, „Theorising Roman Archaeology”, 1].

[46] С. Бабић, *Појлаварсџиво и ѿолус...*, 33.

[47] B. Bender, „Subverting the Western Gaze: mapping alternative worlds”, 31; M. Johnson, *Ideas of Landscape*, 85.

[48] M. Johnson, *Ideas of Landscape*, 66; S. Babić, *Metaarheologija...*, 27-28, 45.

[49] M. Shanks, „Post-processual archaeology and after”, 135, 137.

[50] Dž. Danijel i A. Domić Kunić, *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*, 180.

[51] S. Babić, „Arheologija i etnicitet”, *Etnoantropološki problemi*, n. s. god. 3. sv. 2 (2008), 137-138.

подређени положај према историји.⁵² Племена у унутрашњости Балкана сагледавана су као *варвари* на ниском ступњу развитака. Изнесени ставови су додатно потврђивани теоријом социокултурне еволуције која је пружала најзглед непристрасне и објективне социолошке механизме за објашњење процеса развоја људских друштава од простијих ка сложенијима и доминацију напреднијих у односу на оне на нижим ступњевима.⁵³ У реконструкцији прошлости често је коришћена и блискост са савременим друштвима и искуствима из ближе прошлости⁵⁴ и вршено је њихово учтавање на античку прошлост. На овај начин још једном је порицано постојање другости и паралелних, супротстављених гласова прошлости, као и другачијих начина сагледавања простора.⁵⁵

У најопширнијој студији која се бави питањем староседелаца унутрашњости Балкана Фанула Папазоглу закључује да би им по степену развитака више одговарао епитет дивљака, а не варвара, када су их почетком I века старе ере открили Римљани.⁵⁶ Папазоглу је потпуно преузела начин сагледавања простора из античких извора, па говори о односима центра са периферијом, градирајући развијеност племена њиховом удаљеношћу од културних центара у Средоземљу.⁵⁷ По њеном мишљењу, контактима са

грчко-римском цивилизацијом, као у укључивањем заједница у римски провинцијски систем, *варвари* прескачу читаву етапу у културном развитаку, чинећи тако џиновски скок уласком у ред културних народа антике.⁵⁸ Наратив о средњобалканским племенима, као објективно постојећим категоријама прошлости, често је прихватан без преиспитивања теоријских основа на којима је настао и третиран је као фиксирана истина без простора за преоцењивање и унапређење.⁵⁹ Новија критика истиче да су истраживачи били концентрисани на ишчитавање или дешифровање односа силе и моћи кроз пејзаж дискутујући о елементима као што су границе, битке, утврђења, територије, са нагласком на њихове промене кроз време не узимајући или само узгред спомињући друштвене односе и интеракције које су их пратиле.⁶⁰

Најконструктивније закључке у вези са заједницама које су у предримском периоду насељавале Балкан изнео је Растко Васић. У краткој студији *Чачак у римско доба* он закључује да у *свему има њрејеривања*.⁶¹ Иако препознаје утицај који је у Чачанску долину стигао са запада, археолошке налазе из Атенице и Мојсиња тумачи као израз једне посебне заједнице која се формирала на локалном супстрату.⁶² Васић са правом препознаје ограниченост тренутног сазнања, али оставља могућност стварања нових. У оваквом сценарију посао истраживача сагледава се као бесконачан рад на истраживању и стицању нових знања о прошлости.⁶³

[52] Истраживач је увек умешан у значење текста или материјала јер га управо он препознаје и додељује му значења [J. C. Barrett, „Theorising Roman Archaeology”, 2; Jones Martin, „Theory, Practice and Research in an Urban Unit: a Personal Perspective”, In: *Theoretical Roman Archaeology: Second Conference Proceedings*, ed. P. Rush (Adlreshot: Avebury/Ashgate, 1995), 160].

[53] Концепт социокултурне еволуције ослања се на постојање законитости у развоју људских заједница од простијих облика ка сложенијим и савршенијим, при чему се западноевропска цивилизација посматра као највиши и најсавршенији облик друштва (V. D. Mihailović, „Gordijev interpretativni čvor...”, 680, 689; S. Babić, *Metaarheologija...*, 56-57).

[54] F. Papazoglu, *Srednjobalkanska plemena...*, 8.

[55] V. D. Mihailović, „Gordijev interpretativni čvor...”, 693; M. Johnson, *Ideas of Landscape*, 8.

[56] F. Papazoglu, *Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba*, 395.

[57] F. Papazoglu, *Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba*, 7; Monika Milosavljević, „Teorijsko-metodološke osnove u delu Fanule Papazoglu: arheološka perspektiva”, *Archaica* 5 (2017), 127, 132-134.

[58] F. Papazoglu, *Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba*, 336.

[59] M. Milosavljević, „Teorijsko-metodološke osnove u delu Fanule Papazoglu: arheološka perspektiva”, 126.

[60] M. Johnson, *Ideas of Landscape*, 8.

[61] Растко Васић, „Чачак у Римско доба”, *Зборник рагова Народној музеја XXX* (2000), 32.

[62] P. Васић, „Чачак у Римско доба”, 32-33.

[63] M. Shanks, „Post-processual archaeology and after”, In: *Handbook of Archaeological Theories*, eds. Bentley R. A, Maschner H. D. G. and Chippindale C. (Lanham: AltaMira Press, 2008), 137.

Чачак, Римљани, Друји

Прихватањем идеје о простору који се уобличава и производи кроз људске доживљаје и кретања у свету⁶⁴ дозвољава се могућност да су на географски дефинисаној територији савременог Чачка, у периоду од I до V века, постојали различити идентитети који су паралелно функционисали, а који су производили различита места и пејзаже.⁶⁵

Након открића Римских терми у Чачку, тадашњи директор Народног музеја у Чачку Милован Вуловић за локални лист *Чачански Ђлас* изјавио је следеће: „До сада је у науци нотирано постојање мањег римског кастела (војни логор) на месту данашњег Чачка каквих је било на више места дуж трансверзале која је повезивала јужну Далмацију са централним деловима Балкана.”⁶⁶ Међутим, резултати археолошких истраживања у наредном периоду допринели су да идеја о римском *кастелу* на простору урбаног језгра Чачка буде остављена по страни. Резултати ископавања навели су истраживаче да се концентришу на позније периоде римске историје Чачка који су се јасно читавали у очуваној архитектури.⁶⁷

[64] C. Tilley, *A phenomenology of Landscape Places, Paths and Monuments*, 11.

[65] S. Babić, „Greeks, Barbarians and Archaeologists, Mapping the Contact”, 4.

[66] „Римске терме су веће културно благо од Дома културе који се ту подиже”, *Чачански Ђлас*, 17. април 1970, 6.

[67] Део радова представљен је у форми извештаја који имају велики значај за утврђивање топографије римског Чачка: Катарина Дмитривић, Вујадин Вујадиновић, „Заштитна археолошка ископавања на локалитету Двориште Гимназије у Чачку – кампања 2014. године”, *Зборник радова Народног музеја XLIV* (2014), 7-19; К. Дмитривић, В. Вујадиновић, „Заштитна археолошка ископавања на локалитету двориште Гимназије у Чачку – кампања 2015. године”, *Зборник радова Народног музеја XLV* (2015), 7-15; В. Вујадиновић, Александра Гојић, Љубинка Павловић, „Ново откриће касноримске архитектуре у центру Чачка – локалитет ‘Римски трг’”, *Зборник радова Народног музеја L* (2020), 13-18. Један текст доноси резултате истраживања дворишта Музеја из 1977. године: Александра Бабић, Гордана Јеремић, „Двориште Народног музеја у Чачку – истраживања 1977. године”, *Зборник радова Народног музеја XXXVI* (2006), 49-63, док су у једном представљени резултати геофизичких истраживања, такође у дворишту Музеја: Г. Јеремић, Момир Вукадиновић, „Двориште Народног музеја у Чачку – геофизичка истраживања у 2006. години”, *Зборник радова Народног музеја XXXVI* (2006), 63-76.

Периодизацију римских слојева на простору Чачка први је предложио Милоје Васић. Та периодизација се без већих промена задржала и код млађих истраживача све до 2022. године и најновијих резултата истраживања у Дворишту Народног музеја у Чачку. У тексту из 1986. године *Нови римски нађени у Чачку* он закључује да се бенефицијарна станица налазила нешто западније од Чачка. Као могуће локације наводи приградско насеље Бељина, у коме су 1981. откривене терме⁶⁸ или простор фабрике „Слобода”,⁶⁹ а Римско насеље на простору Чачка датује у IV век.⁷⁰ На основу резултата ограничених истраживања спроведених у оквиру Пројекта „Истраживање античких градова на подручју региона Краљево“ Васић је касноантичко насеље типа викуса (крај III - почетак V века) позиционирао на узвишеном платоу око цркве Вазнесења Христовог у Чачку.⁷¹ Васић се у наведеним текстовима није бавио налазима из ранијих периода са подручја урбаног језгра, који су и тада били познати. Закључује да је у *околини Чачка њосијао у II-III веку административни центар*, али да се *морамо задовољити само хиџошеичким њосијањем викуса у I веку збој фрајменшарносџи налаза за озбиљнију анализу*.⁷² Последња реченица потврђује премису о неопходности постојања отворених модела у археолошким закључивањима који су подложнији променама у складу са новим открићима.

Ослањајући се на старије текстове млађи истраживачи износе слична мишљења о изгледу простора урбаног језгра Чачка и његове околине у римском период. *Локацију*

[68] Документација Завода за заштиту споменика културе у Краљеву

[69] М. Васић, „Нови римски натписи нађени у Чачку”, *Зборник радова Народног музеја XVI* (1986), 28.

[70] М. Васић, „Нови римски натписи нађени у Чачку”, 28.

[71] М. Васић, „Касноантичка налазишта у Чачку и околини”, у: *Бојородица Градачка у историји српског народа, Научни скуп њоводом 800 јодина Бојородице Градачке и града Чачка*, новембар 1992, ур. М. Вуловић (Чачак: Народно музеј, 1993), 12-16.

[72] М. Васић, „Касноантичка налазишта у Чачку и околини”, 14.

бенефицијарне станице није могуће прецизно одредити... [...]...у обзир пре свега треба узети два локалитета заједно од Чачка (Бељина и Јездина), док се на крају пасуса износи став да су можда били и у самом Чачку, где су откривени остаци насеља из IV века.⁷³ [...] Требало би најоменути и чињеницу да је у Чачку током II-III века постојао административни центар...⁷⁴

У књизи *Римске терме у Чачку* као најстарији слој терми наводи се крај III века.⁷⁵ Откривени старији материјал (I-II век) објашњава се продуженом употребом стаклених здела⁷⁶ или постојањем старијег хоризонта у близини који није потврђен на самом локалитету. Међутим, одсуство археолошке документације која је вођена приликом истраживања додатно ограничава савременог истраживача у правилном извођењу закључака. Наиме, за ово налазиште није сачуван дневник који је вођен приликом истраживања нити техничка документација на основу које би се могли извести сигурнији искази о оригиналном контексту у коме је материјал ископан.⁷⁷

Идеја о постојању *кашела* оживела је 2022/2023. године, након спровођења две кампање археолошких истраживања у дворишта Народног музеја у Чачку.⁷⁸ Истражи-

вања која су у првој фази спроведена као заштитна због потребе реализације дела пројекта Престоница културе Србије 2023. године (назив пројекта *Чачанска родна*)⁷⁹ потврдила су постојање старијег материјала и насеља на подручју Чачка.⁸⁰ Овај пример сликовито указује да су могућности археологије као дисциплине да пружи целовите исказе о развоју једног простора ограничене или се морају сагледати као флуидне. Непотпуност археолошког записа и чињеница да се римски Чачак налази испод савременог градског језгра ограничавају могућност формирања једне целовите слике о прошлости и намећу неопходност сталних корекција – *закључивање до најбољеј модела*.⁸¹ Флуидност се огледа у отворености истраживача да доступну грађу сагледава као мозаик, стално преиспитујући постојеће поставке или *сиурна знања*. Остављање отворених могућности (*open ends*) ствара простор за усвајање нових модела као допуне или корекције већ постојећих знања.⁸² Најбољи модел тренутно се формира на основу археолошког записа ишчитаног археолошким истраживањима у дворишту Народног музеја у Чачку.

Римски Чачак се у прошлости највећим делом откривао приликом заштитних археолошких истраживања. Последица ограничених података који су добијани приликом такве врсте истраживања је изостанак систематских анализа становништва. За формирање поузданог модела проблем представља и непознавање домицилног становништва из периода пре доласка Римљана на ове просторе. Археолошки истражени део некрополе у порти Успења Пресвете Богородице могао

[73] С. Ферајнчић, Г. Јеремић, А. Гојгић, *Римски епиграфски споменици Чачка и околине* (Чачак: Народни Музеј Чачак, 2008), 18.

[74] Гордана Јеремић, Александра Гојгић, *Римске терме у Чачку* (Чачак: Народни музеј Чачак, 2012), 10.

[75] Г. Јеремић, А. Гојгић, *Римске терме у Чачку*, 8-10.

[76] Г. Јеремић, А. Гојгић, *Римске терме у Чачку*, 74. Постојање старијих налаза из I и II века на термама констатовано је и у књизи С. Ферајнчић, Г. Јеремић, А. Гојгић, *Римски епиграфски споменици Чачка и околине* (Чачак: Народни Музеј Чачак, 2008), 9-10.

[77] Носиоци заштитних археолошких истраживања били су Завод за заштиту споменика културе у Краљеву и Народни музеј у Чачку. Документација са археолошких истраживања није сачувана ни у једној од наведених институција. Завод у Краљеву поседује гробне записнике, као и техничку документацију у вези са средњовековном некрополом. У Заводу се чувају и пројекти презентације и конзервације Римских терми.

[78] Истраживања су условљена мерама техничке заштите које је као територијално надлежна институција заштите Завод за заштиту споменика културе у Краљеву дефинисао у складу са предвиђеним радовима у дворишту Музеја. Истраживања су изведена у организацији Народног музеја у Чачку, а руководилац истраживања била је др Катарина Дмитровић, кустос и саветник Музеја.

[79] Резултати конкурса објављени су 6. октобра 2021. године на сајту Министарства културе Републике Србије: <https://www.srbija.gov.rs/vest/580231/cacak-prva-prestonica-kulture-srbije-2023-godine.php>. Званична страница сајта <https://casanskarodna.rs/> (преступљено 10.01.2024. године).

[80] Извор: https://www.cacakmuzej.org.rs/arheoloska_iskopavanja_dvoriste_muzeja_2022.html (приступљено 23. 12. 2023)

[81] S. Babić, *Metaarheologija...*, 29.

[82] S. Babić, *Metaarheologija...*, 32-33; M. Shanks, „Post-processual archaeology and after”, 137-138.

би делимично да укаже на различите идентитете који су постојали на овом простору у III и IV веку.⁸³

Покушај реконструкције становништва које је живело на широј територији данашњег града дат је на основу малобројног епиграфског материјала: *...наййисима йосведочени малобројни йрийагници домаћеї келйскої сїановнишийва (лична имена Bella - йалско, Totia - келйско). У обласїи око Чачка су веровайно живели Диндари, док су на зайагној їраници йребивали Целеїтери... [...] ... їрєба найоменуїи да је Максимова йородица била делимично романизована, на шїа указује њеїово лайинско име.*⁸⁴

Поставља се питање да ли је могуће на основу ограниченог броја очуваних споменика дефинисати заједнице или појединце који су насељавали овај простор. Покушај да се етнички уобличи територија без познавања претходних периода⁸⁵ представља изузетно тежак, готово немогућ задатак. Занемаривање резултата које су дала археолошка истраживања⁸⁶ и затварање у оквиру једне дисциплине додатно проблематизује могућност стицања знања о прошлости. Малобројно очуван епиграфски материјал, без потврде у археолошком материјалу, могућност реконструкције становништва које је насељавало ове крајеве чини готово немогућом, што је увидео и Растко Васић јасно наглашавајући неопходност нових истраживања у циљу што адекватнијег одговора на ово питање.⁸⁷ Са друге стране, изједначавање идентитета појединаца са њиховим личним именом ограничава могућност постојања различитих

одговора на живљену стварност унутар империје као једног глобализујућег фактора.⁸⁸ Иако временски удаљени, процеси глобализације у савременом друштву указују да одабир личног имена може бити ствар персоналног избора у подједнакој мери као и производ деловања традиције одређеног географског простора.⁸⁹

Присуство одређених форми урбанизације, предмета, начина одевања, односно праћење степена романизације (социокултурна еволуција) доживљава се као потврда успостављања новог културног обрасца,⁹⁰ док се задржавање старијих форми сагледава као преживљавање затечених традиција.⁹¹ Чињеница да су неки споменици из периода праисторије (хумке) сачувани у римском периоду (односно све до модерног доба) сведочи о флуидном односу између нових и старих вредности и доживљаја простора.⁹² Поставља се питање да ли у оквирима Римског царства, као једног од првих глобалних друштава, треба, без задршке, материјалну културу користити као основни показатељ етничке припадности. Иако је романизација и даље доминантан образац у сагледавању односа између римског и домицилног становништва на простору Чачка,⁹³ треба допустити постојање сценарија у којем групе или појединци граде идентитете према сопственом

[83] Катарина Дмитровић, Дејан Радичевић, *Касноантичка некропола у Чачку* (Чачак: Народни музеј 2009).

[84] С. Ферајнчић, Г. Јеремић, А. Гојгић, *Римски епиграфски споменици Чачка и околине*, 21.

[85] За сада нема археолошки истражених локалитета на подручју Чачка из латенског периода.

[86] Dejan Radičević, Katarina Dmitrović, „Late antiquity Urns from Čačak”, In: *Ante Portam Auream*, ed. M. B Vujović (Beograd: University of Belgrade, Faculty of Philoophy, 2017).

[87] Р. Васић, Чачак у римско доба, *Зборник радова Народної музеја XXX* (2000), 34.

[88] M. Shanks, „Post-processual archaeology and after”, 135.

[89] У Србији су данас честа имена Теодора, Константин (нарочито након обележавања 1700 година од Миланског едикта 2013. године), Моника, Теона, Викторија која нису традиционална имена српског народа.

[90] V. D. Mihailović, „Gordijev interpretativni čvor...”, 693; S. Babić, „Arheologija i etnicitet”, 143.

[91] Д. Радичевић, „Сахрањивање у касноантичко доба на територији југозападне Србије”, у: *Балкан, Подунавље и источна Европа у римско доба и у раном средњем веку*, ур. Габрићухин, И. О., Трифуновић, С. (Нови Сад – Москва: Музеј Војводине и Институт археологије руске академије наука, 2019), 99.

[92] Borja L. Herrero, „What Happens When Thombs Die? Historical Appropriation of the Cretean Bronze Ages Cemeteries” In: *The Lives of Prehistoric Monuments in Iron Age, Roman and Medieval Europe*, eds. M. Diaz -Guardamino, G. Sanjuan, and D. Wheatley (Oxford: University Press, 2015), 279.

[93] D. Radičević, K. Dmitrović, „Late antiquity Urns from Čačak”, 234-235.

живљеном искуству које може али не мора бити усклађено са колективним нормама или уклопљено у постојеће обрасце.⁹⁴

Реконструкције прошлости не могу утицати на живљену стварност заједница које су ту прошлост настањивале, али могу допринети разумевању наше улоге у процесима превођења. Разумевање може водити успостављању нових односа и допринети очувању различитих материјалних израза у простору, од којих је римски само сегмент прошлости града на обали Мораве.

Литература:

- Бабић Александра, Јеремић Гордана. „Двориште Народног музеја у Чачку – истраживања 1977. године”. *Зборник радова Народног музеја XXXVI* (2006), 49-63.
- Бабић Сташа. *Пољаварство и њолис: старије њавоздено доба централног Балкана и грчки свей*. Београд: Српска академија наука и уметности – Балкано-лошки институт, 2004.
- Васић Милоје. „Римске терме у Бељини” *Зборник радова Народног музеја XIII* (1983), 5-16.
- Васић Милоје. „Касноантичка налазишта у Чачку и околини”. У: *Бојородица Градачка у историји српског народа*, Научни скуп поводом 800 година Богородице Градачке и града Чачка, новембар 1992, 9-18, Чачак: Народни музеј, 1993.
- Васић Милоје. „Нови римски натписи нађени у Чачку”. *Зборник радова Народног музеја XVI* (1986), 23-35.
- Васић Растко, Чачак у римско доба, *Зборник радова Народног музеја XXX* (2000), 23-36.
- Дмитровић Катарина, Вујадиновић Вујадин. „Заштитна археолошка ископавања на локалитету двориште Гимназије у Чачку – кампања 2015. године”. *Зборник радова Народног музеја XLV* (2015), 7-15.
- Дмитровић Катарина, Вујадиновић Вујадин. „Заштитна археолошка ископавања на локалитету Двориште Гимназије у Чачку – кампања 2014. године”. *Зборник радова Народног музеја XLIV* (2014), 7-19.
- Дмитровић Катарина, Радичевић Дејан. *Касноантичка некропола у Чачку*. Чачак: Народни музеј 2009.
- Јеремић Гордана, Вујадиновић Момир. „Двориште Народног музеја у Чачку – геофизичка истраживања у 2006. години”. *Зборник радова Народног музеја XXXVI* (2006), 63-76.
- Јеремић Гордана, Гојгић Александра. *Римске терме у Чачку*. Чачак: Народни музеј Чачак, 2012.
- Радичевић Дејан. „Сахрањивање у касноантичко доба на територији југозападне Србије”. *Балкан, Подунавље и источна Европа у римско доба и у раном средњем веку*, ур. Габрићухин, И. О., Трифуновић, С, 73-104, Нови Сад – Москва: Музеј Војводине, Институт археологије руске академије наука, 2019.
- Ферјанчић Светлана, Јеремић Гордана, Гојгић Александра. *Римски епиграфски споменици Чачка и околине*. Чачак: Народни Музеј Чачак, 2008.
- Babić Staša. „Arheologija i etnicitet”. *Etnoantropološki problemi*, n. s. god. 3. sv. 2 (2008), 137-149.
- Babić Staša. „Greeks, Barbarians and Archaeologists”. *Mapping the Contact, Ancient West and East*, 6 (2007), 73-89.
- Babić Staša. „Prošlost kao Drugi – Drugi kao prošlost”. *Etnoantropološki problemi*, n. s. god. 5. sv. 2 (2010), 259-268.
- Babić Staša. *Metaarheologija: Ogledi o uslovima znanja o prošlosti*. Beograd: Klio, 2018.
- Džino Danijel, Domic Kunić Alka. *Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ*. Zagreb: Školska knjiga, 2013.
- Džino Danijel. „Constructing Illyrians: Prehistoric Inhabitants of the Balcan Peninsula in Early Modern and Modern Perceptions”. *Balkanistica* 27 (2014), 1-39.
- Milosavljević Monika. „Teorijsko-metodološke osnove u delu Fanule Papazoglu: arheološka perspektiva”. *Archaica* 5 (2017), 121-142.
- Mihailović Vladimir D. „Gordijev interpretativni čvor: rimski pisani izvori, ideja socio-kulturne evolucije i koncept romanizacije”. *Etnoantropološki problemi*, n. s. god. 6. sv. 3 (2011), 679-698.
- Novaković Predrag. *Osvajanje prostora. Razvoj prostorske in krajske arheologije*. Ljubljana: Filozofski fakultet, 2003.
- Radičević Dejan, Dimitrović Katarina. „Late antiquity Urns from Čačak”. *Ante Portam Auream*, ed. Vujović M. B, Beograd: University of Belgrade, Faculty of Philosophy, 2017.
- Baird Jennifer A. „Constructing Dura-Europos, ancient and modern”. *Making Roman Places, Past and Present*, eds. Totten, D. M. and Samuels K. L, 34-49, Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012.
- Barrett John C. „Theorising Roman Archaeology. In: *Sixth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*”, eds. Meadows, K, Lemke, C. and Heron, J, 1-7, Oxford: Oxbow Books, 1997.
- Bender Barbara. „Subverting the Western Gaze: mapping alternative worlds”. *The Archaeology and Anthropology of Landscape*, eds. Layton, R. and Ucko, P, 31-45, London: Routledge, 1999.
- Diaz-Guardamino Marta, Sanjuan Leonardo G, Wheatley David. „Lives of Prehistoric Monuments in Iron Age, Roman and Medieval Europe, An Introduction”. *The Lives*

[94] S. Babić, *Metaarheologija...*, 98, 112.

- of *Prehistoric Monuments in Iron Age, Roman and Medieval Europe*, eds. Diaz -Guardamino M, Sanjuan, G., Wheatley, D, 3-19, Oxford: University Press, 2015.
- Dommlen van Peter. „Roman places in the making”. *Making Roman Places, Past and Present*, eds. Totten, D. M. and Samuels K. L, 103-110, Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012.
- Freeman Phil. „'Romanisation - Imperialism' – What are we talking about?”. *Sixth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, eds. Meadows, K, Lemke, C. and Heron, J, 8-14, Oxford: Oxbow Books, 1997.
- Feldman Weiss Cecilia. „Bodies in motion: civic ritual and place-making in Roman Ephesus”. *Making Roman Places, Past and Present*, eds. Totten, D. M. and Samuels K. L, 50-65, Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012.
- Gardner Andrew. „Thinking about Roman Imperialism: Postcolonialism, Globalisation and Beyond?”. *Britannia* 44 (2013), 1-25.
- Herrero Borja L. „What Happens When Thombs Die? Historical Appropriation of the Cretean Bronze Ages Cemeteries”. *The Lives of Prehistoric Monuments in Iron Age, Roman and Medieval Europe*, eds. Diaz-Guardamino M, Sanjuan, G. and Wheatley, D, 265-285, Oxford: University Press, 2015.
- Hingley Richard. „'Images of Rome.'”. *Images of Rome: perceptions of ancient Rome in Europe and the United States in the modern age*, 7-22, Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2001.
- Hingley Richard. „'Iron Age knowledge: pre_Roman peoples and myths of origine'”. *Atlantic Europe in the First Millennium B.C*, eds. Moore, T. and Armada X. L, 617-637, Oxford, 2011.
- Hingley Richard. „Commentary: Inheriting Roman places”. *Making Roman Places, Past and Present*, eds. Totten, D. M. and Samuels K. L, 171-175, Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012.
- Hingley Richard. *Roman Officers and English Gentlemen, The Imperial Origins of Roman Archaeology*. London: Routledge, 2000.
- Hingley Richard. „The 'legacy' of Rome: the rise, decline, and fall of the theory of Romanisation”. *Roman imperialisam: post-colonial perspectives*, eds. Webster, J. and Cooper, N, 35-48, Leicester: School of Archaeological Studies, University of Leicester, 1996.
- Johnson Matthew. *Ideas of Landscape*. Oxford: Blackwell publishing, 2007.
- Jones Martin. „Theory, Practice and Research in an Urban Unit: a Personal Perspective”. *Theoretical Roman Archaeology: Second Conference Precedings*, ed. Rush. P, 158-173, Adlershot: Avebury/Ashgate, 1995.
- Lafrenz Samuels Kathryn, Totten Darian M. „Roman place-making: from archaeological interpretation to contemporary heritage contexts”. *Making Roman Places, Past and Present*, eds. Totten, D. M. and Samuels K. L, 11-33, Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012.
- Paludan-Muller Carsten. „The imperial mirror: Rome as reference for the empire”. *Making Roman Places, Past and Present*, eds. Totten, D. M. and Samuels K. L, 145-159, Portsmouth R.I: Editorial Committee of the Journal of Roman Archaeology, 2012.
- Papazoglu Fanula. *Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Tribali, Autarijati, Dardanci i Mezi*. Beograd: Equilibrium, 2007.
- Shanks Michael. „Post-processual archaeology and after”. *Handbook of Archaeological Theories*, eds. Bentley R. A, Maschner H. D. G. and Chippindale C, 133-144, Lanham: AltaMira Press, 2008.
- Tilley Christopher. „Introduction: Identity, Place, Landscape and Heritage”. *Journal of Material Culture* vol. 11(1/2), (2011), 7-32.
- Tilley Christopher. *A phenomenology of Landscape Places, Paths and Monuments*. Oxford, Providence: Berg, 1994.

SOME OBSERVATIONS ABOUT THE POSSIBILITIES OF RECONSTRUCTING THE PAST (EXAMPLE OF ROMAN SITES IN THE AREA OF ČAČAK)

Archaeology is described as a discipline that studies the remains of human activity in time and space. However, while the subject of an archaeologist is always in the past, when we study the European past, it becomes spatially close to us. The ancient societies of Greece and the Roman Empire are seen as the past *We* (as our own past), cultural patterns with which we share views of the world, time and space. The Yugoslav (later Serbian) archaeology of Rome relied mostly on the interpretation of written sources of the antiquity when describing the area and the natives. During the 20th century, archaeological material relying on sources represented information of indirect importance because it served as an illustration of data defined in preserved sources. Through the contact of certain communities with ancient writers or military leaders, the archaeologically established culture or cultural group was only historically confirmed by an adequate tribal name. The narrative about Central Balkan tribes, as categories

that really existed in the past, was accepted without questioning the theoretical foundations on which it was built. Accepting the idea of a space that is shaped and created through human experiences and movements in the world allows for the possibility that in the territory of Čačak in the past there were different identities that functioned in parallel and that crated different places and landscapes. Although Romanization is still the dominant pattern in the perception of the relationships between the Roman and the native population, one should consider the possibility of the existence of a scenario in which groups or individuals build identities according to their own life experience, which may or may not be aligned with collective norms or integrated into existing patterns. Establishing a dialogue between disciplines that deal with the past, as well as considering the comprehensiveness of the subject of our research, should facilitate resolution of existing issues.

Marija ALEKSIĆ ČEVRLJAKOVIĆ

CERTAINES OBSERVATIONS SUR LES POSSIBILITÉS DE RECONSTRUCTION DU PASSÉ (EXEMPLE DES TROUVAILLES ROMAINES SUR LA LOCALITÉ DE CACAK)

L'archéologie est décrite comme une discipline qui s'occupe des vestiges humains dans le temps et l'espace. Et tandis que l'objet de l'archéologue est toujours dans le temps passé, il nous devient très proche dans l'espace. Les sociétés antiques de la Grèce et de l'Empire romain sont prises en compte comme Notre passé (comme notre propre passé), des exemplaires culturels avec lesquels on partage nos regards sur le monde, le temps et l'espace. L'archéologie yougoslave de Rome (plus tard serbe) s'appuya sur les processus de description de l'espace et des anciens citoyens s'appuya sur l'interprétation des sources écrites de la période antique. En s'appuyant sur les sources archéologiques, le matériel représenta durant le XXème siècle une information d'importance cruciale, car il servit comme illustration de données définies dans les sources conservées. Par le contact de certaines communautés avec des écrivains antiques ou des guerriers archéologiques, la culture établie ou le groupe culturel se confirmèrent seulement par un nom de tribu adéquate. La narration sur les tribus des Balkans de rang moyennement aisées, fut accepté

sans avoir besoin de recourir à une nouvelle examination des bases théoriques d'où elles proviennent. En acceptant les idées sur l'espace qui prend forme et produit à travers les expériences humaines et les déplacements dans le monde, on permit la possibilité que sur le territoire de Cacak dans le passé, il exista diverses identités qui fonctionnèrent parallèlement, qui produirent divers endroits et paysages. Bien que la romanisation fut un exemplaire encore dominant concernant la prise en considération des relations entre la population romaine et dominicale, il faudrait permettre l'existence d'un scénario dans lequel les groupes et certaines personnes construisent une entité suivant leur expérience propre vécue qui peut, et ne doit pas, être en accord avec les normes collectives ou incorporée aux exemplaires existants. Grâce au dialogue établi entre la discipline qui s'occupe du passé, tout comme la prise en considération de l'ensemble de la prise en compte de l'exemplaire complet de notre recherche, ils doivent contribuer à résoudre mieux les problèmes existants.

Marija ALEKSIĆ ČEVRLJAKOVIĆ

929 Рајић Т.
94(497.11)

Др Радомир Ј. ПОПОВИЋ

историчар, научни светник
Историјски институт Београд
rjpopovic@gmail.com

ХЕРОИЗАЦИЈА ТАНАСКА РАЈИЋА

АПСТРАКТ: Циљ рада је да се анализом примарних историјских извора, историографске литературе, те ликовних представа и меморијала, прикаже тенеза израдање херојске представе Танаска Рајића у колективној свессти српског народа у XIX и XX веку. Указано је на то да је хероизација Танаска Рајића била део сличних процеса у европским државама у XIX веку. Наратив о његовом јунашћу формиран је двадесетих и тридесетих година XIX века у делима Вука Караџића и Симе Милутиновића Сарајлије, а надограђен је у ликовним представама, најпре Анастаса Јовановића и Сиве Тодоровића. Те и друге ликовне представе Рајићеве иоибиде данас су урезане у колективну меморију српског народа. Знашан ушћицај на његову хероизацију имала је обреновићевска идеологија иочейка обнове „злашћној доба“ у којој су Милош Обреновић и Друи српски усћанак заузимали средишње месћо. Танаско Рајић данас у ианшеону српских националних хероја и јунака заузима видно месћо.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: *Танаско Рајић, Сврагари, 1815. година, Вук Караџић, Анастас Јовановић, херој, Ернесћ Ренан, Алаида Асман*

У музејским збиркама Србије данас је похрањено тек неколико предмета Танаска Рајића.¹ У Народном музеју у Аранђеловцу, пушка арнаутка (танчица), калибра 17 мм и дужине 147 цм, са спољашним механизмом паљења на кремен, с гравираним орнаментима на гвозденом окуву пушке, на чијој цевии се назире натпис „Танасия“.² У Војном музеју у Београду чува се Танасков јатаган, црносапац, откупљен 1967. године од Михаила Обрадовића из Брајковца код Лазаревца.³ Карабин

[1] Велику захвалност дугујем Историјском музеју Србије, Народном музеју Србије, Народном музеју у Аранђеловцу Војном музеју у Београду, Музеју града Београда, Заводу за заштиту споменика културе из Крагујевца и Заводу за заштиту споменика културе у Краљеву за одобрење публикавања илустративног материјала из њихових збирки у овом раду.

[2] Народни музеј Аранђеловац, инв. бр. И-331. Зорица Петровић, „Арнаутка Танаска Рајића“, *Шумадијски записи: зборник радова Музеја у Аранђеловцу* књ. 10, бр. 6 (2012), 123-130.

[3] Војни музеј, инв. бр. 2670. Анђелија Радовић, *Знамениће личностии у борби за ослобођење и уједињење Србије и Црне Горе*

Танаска Рајића у Историјском музеју Србије, калибра 15 мм, дужине 104 цм, откупљен је 1983. године и првобитно је припадао оставини Јеврема Грујића. Реч је о аустријском карабину какви су се производили у другој половини XVIII века, с кундаком од мрког дрвета и месинганим оковима и плочицама и с натписом „Танасие Раич 1807“.⁴ (Сл. 1, 2, 3)

Од преостале материјалне заоставштине Танаска Рајића вреди поменути његову кућу у родним Страгарима, у засеоку Десановац, која је, као културно добро – споменик културе, у евиденцију Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу уписана 1991. године. Наталија Рајић из Страгара, рођена

и њихови иредмеши из збирки Војног музеја, раишћници, визионари, владари (Београд: Војни музеј 2005), 21-22. Породица Обрадовић се у XIX веку доселила у Брајковац из Трнавe код Чачка чиме се донекле објашњава порекло Рајићевог јатагана.

[4] Историјски музеј Србије, Збирка оружја, 83-6451.

1899. године, у изјави датој стручњацима Завода 1970. године, тврдила је да је кућу с оближње на садашњу локацију, наводно у потрази за закопаним благом, изместио Танасков унук средином XIX века.⁵ И то је све што се тиче непосредног материјалног наслеђа Танаска Рајића које је до данас сачувано. (Сл. 4, 5)

Примарни писани историјски извори, настали за живота Танаска Рајића, такође су малобројни. Широко распрострањена неписменост код српског народа услед вековне османске владавине, те пропадање и оно мало писане грађе настале на почетку XIX века, због ратних прилика и неадекватне заштите у тренутку настајања, али потоње небриге о њеном значају и заштити, основни су методолошки проблем који се јавља пред истраживачима Српске револуције.⁶ Због тога се место рођења, породичне и економске прилике, занимање и тако даље за већину учесника Српске револуције не сазнају из примарних, већ наративних и секундарних извора. Ни сам Рајић у том погледу није изузетак.⁷

[5] Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу (<https://www.kulturnonasledje.com/ku%c4%87a-tanaska-raji%c4%87a-u-stragarima.html>). Поређењем раније и новије фотографије те куће јасно се уочавају проширење и преправка: уместо крова на четири урађен је кров на две воде. Милојко М. Чоловић приликом посете Страгарима 1933. године пише да је место где је била кућа Танаска Рајића претворено у ораницу и не помиње да је измештена („Страгари – кроз постојбину Танаска Рајића”, *Правда*, бр. 10353, 1. септембар 1933, 11).

[6] Радослав Перовић, *Раг на издавању домаћих извора о њеном српском устанку* (Београд: Народна књига, 1977).

[7] Боровоје Дробњаковић је, истражујући порекло породице у крагујевачкој Јасеници почетком 20-их година XX века, утврдио да у петнаест кућа Рајића у Страгарима, чија је крсна слава Ђурђиц, нико није знао своје даље породично порекло. С поносом су истицали претка Танаска, али нису могли да објасне степен сродничких односа с њим: Боровоје Дробњаковић, *Јасеница, насеља, њихово ситановништво обичаји* (Београд: Службени гласник, 2011, 355). Рајића који су славили Ђуриц било је у Бањици код Чачка, где су дошли из Гуче на почетку XVIII века, док су Рајићи у Гучи (славе такође Ђурђиц) своје порекло везивали за село Косатицу. Наводно, гучки Рајићи су се у XVIII веку населили у Страгаре, о чему страгарски Рајићи двадесетих година XX века ништа нису знали. Милорад Драгић, међутим, позивајући се на етнографска истраживања Михаила Драгића, наводи даље да су Рајићи пореклом из Пипера у којима је постојала породица с тим презименом. Извесни Милић Рајић са седморицом синова настанио се најпре у Кулини

Први помен Танаска Рајића и других саоптисника, Срба и Турака, налазимо на дозволи страгарског спахије Јусуфа од 15/26. августа 1798. године којом је манастиру Вољавчи омогућавао обнову манастирске воденице која се налазила на његовом спахилуку.⁸

Једини примарни писани извор из Првог српског устанка у којем се Танаско Рајић помиње је Карађорђево деловодни протокол из 1812/1813. године, похрањен у Архиву САНУ у Београду, први пут публикован 1848, а затим 1988. године. „13 [25]. марта 1813: Писато Петру Бошковићу, писару магистрата јагодинског да дође у село Милутовац (данас у општини Трстеник – прим. Р. П.) да прочита писма кметовима које шаљемо по барјактару Рајићу.” „Рајић барјактара”, сведока у спору Раке Левајца и кнеза Василија, члана магистрата у Крагујевцу, налазимо у запису у Протоколу од 23. марта [4. априла] 1813. године. Спор је настао због пљачке и убиства неких Француза, за шта је кнез Василије оптужио Левајца који је о том догађају казивао Танаску Рајићу. У Протоколу 9[21]. априла 1813. године записано је: „Писато Атанасију Рајићу, барјактару да поврати овце Анђелку што је од њега одузео, 92 главе.”⁹ Последњи запис указује на нехеројску страну Рајићеве личности, али и карактеристичну појаву тог времена: грабежљиво богаћење од којег нико није био имун, понајмање водећи људи устанка.

Наративни извори, углавном мемоарског карактера, настали после Рајићеве смрти, такође нам не доносе много података о њему.

..... код Витковца, па у Дрлупи, а одатле на Гледишке планине. Од њих су настале три породице (Петровићи, Павловићи и Тодоровићи) чија је крсна слава Аранђеловдан и они су према предању забележном почетком XX века били род с Рајићима у Страгарима. Закључак Милорада Драгића да су преци Танаска Рајића пореклом из Пипера, досељени у Шумадију „у другој половини XVIII века”, делује неуверљиво (др Милорад Драгић, „Порекло Танаска Рајића, поводом прославе 125-годишњице битке на Љубићу”, *Полишка*, 28. мај 1940, 9).

[8] Документ је објављен у: Мита Петровић, *Финансије и услове обновљене Србије до 1842. године* (Београд: Државна штампарија 1901), 784-785.

[9] *Деловодни протокол Карађорђа Пећковића*, приређивачи Миле Недељковић и Миливоје Станковић (Крагујевац: Светлост, 1988), 95, 101, 106.

Гаја Пантелић, вождов пријатељ и пашеног (Жабари, око 1774 – Топола, 1849), наводећи главне Карађорђево момке на првом месту међу тридесет и једним Шумадинцем који су ратовали уз војду помиње барјактара „Атанаска Рајића” из Страгара.¹⁰ Петар Јокић, Карађорђев буљукбаша (Топола, око 1779 – Топола, 1852), у исказу записаном 1841. године, а касније (1851/1852) у казивању које је забележио Милан Ђ. Милићевић помиње вождовог барјактара „Атанаска Рајића” као учесника битке на Руднику („Атанасије Брка”) 1804. године у којој је био рањен, те као учесника саветовања старешина са Карађорђем у августу 1813. године.¹¹ Занимљиво је да Страгарац Јанићије Ђурић, Карађорђев секретар, с којим је Рајић био у родбинским везама, у својим сећањима не помиње свог земљака и саборца. Милош Милосављевић, син црноречког војводе из Првог српског устанка Милосава Ђорђевића, средином XIX века према казивањима свог оца и Алексе Дукића из Бање, блиских Карађорђевих и Рајићевих сабораца, записао је да се Танасков отац звао Недељко, да је Танаско за време Кочине крајине био Карађорђев барјактар у фрајкору и да је потом служио у српском одреду за време управе београдског везира Мустафе-паше у борби против одметнутог видинског паше Пазван-оглуа. За време Првог српског устанка био је вождов барјактар, док је у Другом српском устанку, после погибије Арсенија Ломе, изабран за војводу. После погибије, Рајићевог коња у Страгаре одвели су његови сељани Рака Џинић и Сима Рајковић, а Танаскову одсечену главу пронашли су Страгарци Милоје Мијаиловић и Јован Милосављевић и пренели је у Вољавчу, где је сахрањена поред манастирског зида. „Познали су је по доњој вилицы и

[10] Гаја Пантелић, „Главни момци Карађорђеви”, *Гласник Друштва српске словесности* 2 (1849), 238.

[11] *Казивања о Српском устанку 1804* (Београд: Српска књижевна задруга, 1980), 145, 187, 226, 262; *Казивања савременика: мемоарска грађа о Првом српском устанку* (Аранђеловац: Фонд „Први српски устанак”, 2003), 67.

изломљеним зубима које је озледе добио у боју с Гушанцем на Црном врху.”¹²

Танаско Рајић се не помиње ни у једној епској песми устаничког циклуса, па ни у песми „Бој на Чачку (комади од пјесме)” коју је Вук Караџић први пут публикувао у Лајпцигу 1823. године.¹³

Из претходних навода може се закључити да је његово крштено име, заправо, било Атанасије, да су коришћене варијанте имена *Аџанаско*, *Танасија*, *Танасије* и *Рајић барјактар*, али да је временом и до данашњих дана надимак Танаско постао преовлађујући.¹⁴

Упркос мањку историјских извора првог и другог реда, јавност о херојском чину Танаска Рајића сазнаје током треће и четврте деценије XIX века, захваљујући делима Вука Караџића, Симе Милутиновића Сарајлије и Герасима Ђорђевића.

Сарајлија је, најпре, у спеву „Србијанка”, штампаном у Лајпцигу 1826. године, једно поглавље пева (65) насловио „Војда барјактар”, у којем је описао Рајићево јуначко држање и командовање у бици устаничком

[12] „Танаско је био крупног раста, црномањаст и угледан, веома храбар и постојан, добре душе и поштеног срца. Када је погинуо могао је имати око 50 година. Од деце је имао пет ћерки.” *Прилози за историју Првог српског устанка, необјављена грађа*, у редакцији Радослава Перовића (Београд: Народна књига, 1954), 71-72; Бартоломео Куниберт, *Српски устаник и његова владавина Милоша Обреновића 1804–1850* (Београд: Задужбина Илије М. Коларца, 1901), 81.

[13] Видети: <https://www.mi.sanu.ac.rs/~filip/deseterac/deseterac.php?sel=0249&go> (приступљено 15. фебруара 2024). Петар Ж. Петровић, етнолог и истраживач, током теренских истраживања почетком тридесетих година XX века изненадио се да се у Страгарима мало знало о Танаску Рајићу о којем се „прича као о сваком обичном човеку и с неповерењем о његову јунаштву: *Найио се човек ракије, ја узјао шой, мислећи да је шо коњ, и њошејао јайајан на Турке.*” Петровић ту „духовиту народну шалу” тумачи завишћу појединих Страгараца према роду Рајића које се „поносе својим јуначким претком”, али и тиме што је Танаско остао упамћен као „обичан човек”. Због Рајићеве „обичности” није се могла, према Петровићу, у Страгарима створити „она жива народна машта о његовим јуначким подвизима и другим особинама, као што би то био случај за човека о коме се зна по предању или по препричавањима”. *Руднички округ. Рудничка Морава. Насеља и њихово сјановништво, обичаји* (приредио Борислав Челиковић. Београд: Службени гласник / САНУ 2011), 20-21.

[14] *Деловодни њрошокол Карађорђа Пејровића*, 106; М. Петровић, *Финансије и усјанове...*, 784-785. Савременици Гаја Пантелић и Петар Јокић називају га Атанаско (*Казивања*, 146, 262).

војском на Црном врху 1809. године, када је с несразмерно мањим снагама сузбио покушај продора Алије Гушанца из правца Јагодине према Тополи. У поглављу „Мртца васкрс“ (103:77) Сарајлија Рајићеву јуначку погибију само наговештава у стиху: „Не могосте л’ ко Рајић се борит.“¹⁵

Први опширнији опис Рајићеве погибије налазимо у делу Вука Караџића из 1828. године „Милош Обреновић, књаз Србији, или грађа за српску историју нашега времена“. Због големог утицаја Вуковог дела, тај опис је постао претежан нарратив у већини потоњих историографских и романсираних дела о Рајићу. „По том Турци дошавши к шанчевима српским учине јуриш на оне пешаке што су стајали око Мораве, те ји потисну с места и натерају на горњи шанац; но будући да ови сви пешаци, онако, као што су у гомили бежали, нису могли на врата ући у шанац, него нагрну преко шанца где ко дотрчи, и тако, док уђу, сву ову страну шанца од Мораве оборе и развале; а какгод што су овуд улазили у шанац, тако су онамо на другу страну излазили из њега; и тако ови сами српски пешаци оборе и развале горњи шанац, у коме су била оба два топа. Кад ови пешаци с поља оборе шанац и кроза њ прођу и утеку у луг, пристану за њима и они, што су шанац чували, само Раић, као комендант од шанца, не тедне, него остане код топова говорећи: Ја, браћо, ови топова оставити нећу; знате како смо ји сви желели и за њима уздисали! Ја оћу код њи да умрем, па после моје смрти нека ји носи ко му драго. И тако

Турци нагрну у празан и разваљен шанац, и Раић избаци своје пушке на њи, те последњи пут замени своју главу, па онда и он падне код топова.“¹⁶

Леополд Ранке у делу „Српска револуција“ из 1829. године, на основу казивања Вука Караџића, овако је описао Рајићеву смрт. „Заповедника једног од ових шанчева, ранијег Карађорђевог заставника по имену Рајића, нису Турци могли да натерају на

[16] Милош Обреновић, књаз Србији, или грађа за српску Историју нашега времена. У Будиму: у штампарији крал. универс. Пештан., 1828. Вук Стефановић Караџић, *Историјски списи I, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића XV* (Београд: Простета), 63-64. Битка на Чачку у којој је погинуо Танаско Рајић је, у ствари, „скуп ратних операција“ устаничке и турске војске које су вођене од 13/25. априла до 1/13. јуна 1815. године. Док је циљ устаника био да овладају Чачком, Турци су настојали да сузбију те нападе. Битка је имала три фазе, од којих је друга, од 24. априла/6. маја до 29. маја/10. јуна, била најзначајнија. Београдски везир Сулејман-паша Скопљак је на вест о почетку устанка у средиште побуне послао одред који је предводио његов ђехаја, Имшир-паша. Устаници коју су опседали Чачак и на почетку овладали већим његовим делом, притиснути турском силом повукли су се на Љубић. Између две војске започети су позициони рат и припреме за одлучујућу сукоб. Милош Обреновић, пошто је предао команду брату Јовану, средином маја кренуо је према граници с Аустријом ради набавке наоружања, муниције и мобилисања војске. После победе над Турцима у бици на Палежу заплена су два топа која су 20. маја/1. јуна 1815. године допремљена на Љубић. Тада се приступило додатном утврђивању устаничких шанца. Поред два шанца који су се венцем љубићког брда пружали од истока према западу, ископан је трећи. Први напад Турака, 2. јуна, устаници су одлучно сузбили, да би у наредна два дана подигли још један шанац на Морави (код Дрварског брода) у које се сместила војска из Грузе ради контроле преласка реке, док је западно од извора Бунковца ископан грудобран повезан с трећим шанцем поред Мораве. У којем се од ових шанчева су се налазили Танаско Рајић и топови у литератури постоје различита мишљења [Радивоје Д. Бојовић, „Битка на Чачку 1815. године“, *Зборник радова Народне музеја у Чачку* 5 (1974), 87-110]. Код извора Бунковца је до почетка XX века постојао дрвени стуб којим је обележено место погибије Танаска Рајића (Р. Петровић, *Приче о Љубићу* (Чачак: Графика Јуреш, 2004), 163. Наведено према: Милош М. Тимотијевић, „Бој на Љубићу у званичној и репрезентативној култури Чачка током 19. и 20. века“, у: *Српска револуција и обнова државности Србије – двеста година од Друге српске устаничке* (Београд: Историјски институт, Међуопштински историјски архив Чачак, 2016), 217. Танаско Рајић је погинуо 25. маја/6. јуна 1815. године када се устаничка војска, из шанца у којем је био, повукла у горње шанчеве (Исто, 103). О претпоставкама Јована Мишковића, Бартоломеа Куниберта, Константина Ненадовића и Драгомира Поповића где се налазио шанац Танаска Рајића види у: Р. Бојовић, „Битка на Чачку 1815. године“, 101. Пошто су Турци повратили топове, а устаничка војска се повукла у шанац на врху Љубића, устанички борац Васа Томић убио је заповедника турске војске Имшир-пашу, чиме је иницијатива у бици прешла на страну устаника и резултовала потпуном победом.

[15] Наводи према: Симо Милутиновић Сарајлија, *Србијанка* (приредио Душан Иванић, Београд: Српска књижевна задруга) 1993, 110, 299-302, 392. Битка на Црном врху, између Јагодине и Крагујевца, одиграла се у другој половини јуна 1809. године. После пораза устаничке војске на Чегру 31. маја/12. јуна 1809. године уследио је турски противнапад долином Мораве. Алија Гушанац, некадашњи заповедник Београдске тврђаве, са око 300 крдалија, директним нападом на Тополу и Крагујевац у другој половини јуна 1809. године, док се Карађорђе повлачио из околине Новог Пазара, желео је да зада одлучујући ударац устаницима. Танаско Рајић је командовао устаничком војском у обрачу с Гушанцем и тада је поново био рањен. Лазар Арсенијевић Баталака, *Историја српској устаника II* (Београд: Издање Баталакиног фонда СКА, 1899), 576.

узмицање ни кад су се сви други повукли. Он је хтео да умре крај својих топова. Био је задовољан што свој живот може да откупи многим турским главама.”¹⁷

Сима Милутиновић Сарајлија је у „Историји Србије од 1813. до краја 1815. године” (прво издање из 1837. године), описујућу битку на Чачку, нешто другачије од Вука навео речи које је Рајић у одсутном тренутку битке изговорио: „*Не бежџи, браћо, но удриџи, од Боја нашли! Како бисџи ѿојове своје осџавили!? Знаџи како нам је брез њих! Колико л нам ваљају свуд и свагда.* А кад виђе да свак без обзира и кудко навре, па и он викне још и овако: *А оно ћу ја код њих осџаџи на оба свиџџа до вијека.* Сам се он што могао бранио, и некога Турчина пушком дугом, а неке пиштољима, и ножем оборио, док и они њега пределе и раскину, јарни, да му се послџије и стрва (тело – прим. Р. П.) једва могла наћи, и познати.”¹⁸

Конечно, Герасим Ђорђевић, у време Другог српског устанка монах у Вољавчи, у поетско-историјском делу *Знамениџи доџађаји новије србске исџорије* из 1838. године, описује догађаје непосредно после погибије Танаска Рајића, када се после битке сусрео с „целим сабором жена, фамилије Рајић Танасија”: снахом Перуником, женом Јањом (Јаном), око које су се скупиле „кћери рођенице, што с’остале јадне сиротице”. Потресан је опис јадиковке Танаскове снахе Перунике: „*Дуовниче, и тако ти Бога! /Кажџи мени шта за мога свекра, /Ти си с њџме тамо војевао, / Је ли близу тебе погинуо?/ ... На мене се беше наслонила, / И сузама свега ме облила. / Ја што знадо, то јој одговара, / Па духовно тешим ју и карам.*”¹⁹

[17] Леополд Ранке, *Српска револуџија*, у сарадњи са Вуком Стеф. Караџићем (Аранђеловац – Београд, Фонд Први српски устанак Аранђеловац, Српска књижевна задруга, 2002), 161-162.

[18] Сима Милутиновић Сарајлија, *Исџорија Србије од ѿочешка 1813 до конца 1815 ѿдине* (Београд: Штампарија Краљевине Србије, 18882), 302-303.

[19] Герасим Ђорђевић, *Знамениџи доџађаји новије србске исџорије на крајко у везаном и ѿпросџом слоју*, (Београд: Службени гласник, 2010²), 190-191.

Према наведеним делима Вука Караџића, Симе Милутиновића Сарајлије и Герасима Ђорђевића о Танаску Рајићу су другој половини XIX века писали и други писци и историчари. Милан Ђ. Милићевић у Рајићевом животопису (први пут штампан у „Кнежевџини Србији” 1876. године) истиче да је Танаско за време Првог српског устанка био вождов барјкатар, да се храбро борио против Алије Гушанца на Црном врху 1809. године, да се потом (око 1810), привремено разишао с Карађорђем и с њим помирио 1812. године. На крају, преузимањем од Вука, опширно је описао Рајићеву погибију, поучно је завршавајући: „*Ко Рајићевом смрћу уме да умре, достојан је да живи до века.*”²⁰ Милићевићева сентенца реферише на познати Његошев стих „*Благо оном ко довијека живи, имао се рашта и родити*”. Милићевић је Рајићеву биографију поново објавио у „*Поменику*” 1888. године.²¹ С наглашеним карађорђевићевски династичким сентиментом о „*Танасију Рајићу, Карађорђевоџм личном барјкатару*” писао је почетком осмадесетих година XIX века Константин Ненадовић који је, за разлику Милићевића, користио дуже изводе из дела Вука Караџића, Симе Милутиновића и Герасима Ђорђевића.²²

Важна етапа у формирању херојске представе о Танаску Рајићу, а која се директно настављала на писани наратив формиран до краја 1830-их, јесте визуализација његове личности и херојског чина четрдесетих и педесетих година XIX века. На литографијама, цртежима и сликама Рајић је најчешће представљен поред топова, непосредно пре погибије и као један од учесника Таковског сабора 1815. године.

[20] Милан Ђ. Милићевић, *Кнежевџина Србија* (Београд: Државна штампарија, 1876), 269-272.

[21] Исти, *Поменик знамениџих људи у српској народа новијеџа доба* (Београд: Државна штампарија, 1888), 616-619.

[22] Константин Ненадовић, *Живоџ и дела великој Ђорђа Пејтровића Кара-Ђорђа Врховној ослободоџца и владара Србије и живоџ њеџови војвода и јунака II* (Беч: Штампарија Јована Н. Вернаја, 1884), 236-240.

Прву визуелну представу Танаска Рајића сачинио је Анастас Јовановић, у чијем се фонду у Музеју града Београда налази недовршена скица цртежа усамљеног Рајића поред топа (оловка, папир, 38x53,8 цм) с исуканим јатаганом у једној и кубуром у другој руци. У непосредној близини је група Турака која надире према њему, од којих један, погођен зрном из Рајићеве кубуре, лежи на земљу. У левом углу је одбачена искоришћена кубура.²³ (Сл. 6) Тај цртеж представљао је предлог за Јовановићеву литографију из 1848. године „Јунаштво Рајића”, с додатим објашњењем: „који је у битки код Чачка 1815. год. топове сам против силе турске бранећи, славно погинуо”. Литографија је настала према делу Вука Караџића „Милош Обреновић или грађа за српску историју”.²⁴ Репродуковани примерци те литографије раширили су се временом међу Србима с обе стране Саве и Дунава. (Сл. 7)

Немачки академски сликар Рихард Пухта је по литографији Анастаса Јовановића израдио уље на платну „Танаско Рајић на топу”, коју је 1865. године откупио Народни музеј у Београду.²⁵ (Сл. 8) Петар Раносавић на слици „Танаско Рајић”, насталој 1896. године, представља Рајића у тренутку пред коначан обрачун с Турцима, одлучног и помиреног са судбином, поред топа, с исуканим и чврсто стиснутим јатаганом, поред палих српских и турских бораца.²⁶ (Сл. 9) Исти мотив је и на колоритној слици Васе Поморишца из 1956. „Танаско Рајић брани топове на Љубићу” која се чува у Историјском музеју Србије.²⁷ (Сл. 10)

[23] Музеј града Београда (даље: МГБ), фонд Анастаса Јовановића 369.

[24] <https://digitalna.nsk.hr/?pr=i&id=588286> (Дигиталне збирке Националне и свеучилишне књижнице у Загребу)

[25] Народни музеј Србије, уље на платну, 76x63 см, инв. 31-1171. Слика се као дугорочна позајмица данас налази у Народном музеју у Чачку.

[26] Историјски музеј Србије, Ликовна збирка, 2488.

[27] Историјски музеј Србије, Ликовна збирка 103. У Историјском музеју Србије чувају се представе Танаска Рајића поред топа: рељеф у бронзи Ђорђа Јовановића из 1936, гипсана фигура Танаска Рајића рад Јосифа Мајснера из 1938, те

Таковски сабор други је мотив у уметничким делима на којима је Рајић представљен као један од учесника тог догађаја. Слика Стеван Тодоровић (1832–1925), као студент сликарства у Бечу 1853. године, израдио је скицу за литографију, према књизи Вука Караџића „Милош Обреновић књаз Србији или Грађа за српску историју”, према којој је око 1860. године урадио литографију, чији отисак није сачуван, али јесу њене фотографске репрографије.²⁸ Слична Тодоровићевој, јесте литографија Павла Чортановића „На Такову 1815.” из 1865. године, која је штампана поводом прославе педесетогодишњице Другог српског устанка, на којој су написана имена учесника Таковског сабора, међу којима је „Рајић”.²⁹ (Сл. 11, 12, 13) Лако је закључити да је визуализација Танаска Рајића изведена на основу дела Вука Караџића, на које су се позивали Анастас Јовановић и Стева Тодоровић.³⁰

Од античких времена „култ хероја представља један од најбитнијих елемената идеологије сваке организоване заједнице”, па је у уметности и култури европских држава у XIX веку дошло „до развоја и заокруживања структуре националних хероја”.³¹ Европски народи примере херојства проналазили су у различитим епохама, у епској традицији,

.....
медаљон *Танаско Рајић на шпоу* Остоје Горданића Балканског из 1993. године.

[28] Мирослав Тимотијевић, *Таковски устанак – Српске цвешти. О јавном заједничком сећању и заборљавању у симболичној полицици званичне рејезенцијивне културе* (Београд: Историјски музеј Србије, Филозофски факултет, 2012), 288; Никола Кусовац, Милена Врбашки, Вера Грујић, Вања Краут, *Стеван Тодоровић* (Београд: Нови Сад: Народни музеј / Галерија Матице српске, 2002), 228.

[29] Фотографија литографије сачувана је у: Историјски музеј Србије, Ликовна збирка, 520/6471.

[30] Радомир Ј. Поповић, „Анастас Јовановић – ангажовани обреновићевац” у: *Идентитет и медији. Уметност Анастаса Јовановића и његово гоба / Identities and Media The Art of Anastas Jovanović and his era* (Београд: Музеј Града Београда; Нови Сад: Матица српска, 2017), 53-67.

[31] Ненад Макуљевић, *Уметност и национална идеја у XIX веку. Систем европске и српске визуелне културе у служби нације* (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006), 91. Томас Карлајл, *О хероју, хероизму, обожавању хероја у историји* (Београд: Српска књижевна задруга, 1903).

историјским и митским личностима. У српској националној идеологији током XIX века, сходно савременим европским процесима, закључује Макуљевић, неговао се херојски култ владара (Стефана Немање, цара Душана, кнеза Лазара, Карађорђа и кнеза Милоша), светитеља, међу којима посебно место је припало Светом Сави, ратника (Милоша Обилића, Марка Краљевића, Хајдук Вељка), културних стваралаца (Доситеја, Вука, Милице Стојадиновић Српкиње), те жена хероина чији је прототип постала митска Косовка девојка, чијим путем се, између осталих и бројних, касније запутила Надежда Петровић.³² Танаско Рајић је у српској херојској номенклатури која се уобличавала у XIX веку сврстан у групу хероја-ратника.

Хероизацију Танаска Рајића немогуће је посматрати изван идеолошког обрасца „златног доба и његове обнове“ који је функционисао у свим новоформираним европским државама у XIX веку. У Србији је специфичност те идеолошке матрице била у томе што су се у зависности која је династија била на власти – или Карађорђе и збор у Орашцу или Милош Обреновић и Таковски устанак – сматрани за почетак обнове златног доба које је неупитно било везано за владавину Немањића.³³ Ипак, због дуже владавине Обреновића у XIX веку (1815–1842; 1858–1903) „сакрализован је мит о Таковском устанку као почетку обнове златног доба.“³⁴ Кнез Милош је постао централна личност свеукупне српске обнове, а Таковски устанак исходиште одакле је та обнова кренула.³⁵ Снагу и утицај тог обрасца на примеру Танаска Рајића осведочава то

[32] Н. Макуљевић, *Умешност и национална идеја у XIX веку*, 94-121.

[33] О идеологији златног доба: М. Тимотијевић, *Таковски устанак – Српске цвешти...*, 49-85; Коста Чавошки, *Нација и национализам* (Београд: Catena mundi), 2021, 167-176.

[34] М. Тимотијевић, *Таковски устанак – Српске цвешти...*, 49-51, 79.

[35] Мирослав Тимотијевић указује на то да је Константин Ненадовић у визуелној представи збора у Орашцу 1883. године применио „структуру патриотских икона таковског меморијског топоса“ (М. Тимотијевић, *Таковски устанак – Српске цвешти...*, 437-438). Ликовна представа збора у Орашцу у: К.

што је његово јунаштво и погибију описао Вук Караџић у књизи о Милошу Обреновићу, а која је написана у славу родоначелника династије и с посветом Обреновићима, тј. кнежевој браћи Јовану и Јеврему.

Истовремено, у XIX веку, веку национализма и националних покрета, европске нације – многе у настајању – хероизацијом истакнутих личности настојале су да се одреде и конституишу у кохерентно и модерно политичко тело. Ернест Ренан у чувеној расправи „Шта је нација“ из 1882. године из појма нације искључио је дотадашње традиционалне одреднице (расу, језик, религију), а нацију је дефинисао као заједницу „засновану на вољи“ и „заједничком искуству“.³⁶ Иако Ренан у време када је расправљао о појму „нација“ није располагао и користио данашње термине *идентитет*, *коллективно памћење*, *замишљена заједница*, што истиче теоретичарка Алаида Асман, већ појмом „душа нација“, Ренан је према тумачењу Асманове под тим подразумевао „идентитет“ који није ништа друго до „заједничко памћење.“³⁷ У заједничком памћењу, према Ренановом мишљењу, „туга има већу тежину него победе, јер намеће обавезе, налаже заједничке напоре“.³⁸ Асманова закључује да Ренанова схватања о идентитету захтевају да буду „подзидана конструкцијом заједничке прошлости“ којом ће се дати „смисао садашњости тако што је тумачи као ступањ

Ненадовић, *Живот и дела великог Ђорђа Пећровића Карађорђа I*, Беч: Штампарија Јована Н. Вернаја, 1883), 52.

[36] Ернест Ренан, *Шта је нација?* (Београд: Српска национална омладина, 1907), 33-34. <https://www.scribd.com/document/400748418/Renan-Sta-je-nacija-pdf>

[37] Цитрано према: Alaida Asman, *Duga senka prošlosti. Kultura sećanja i politika povesti* (Београд: Библиотека XX век, 2011), 41; „Нација као и појединац ограничена је дугом прошлошћу напора, жртава и излагања опасности. Обожавање предака је најлегитимнији култ; претци су нас начинили оним што смо. Јуначка прошлост, велики људи, слава [...] то је социјална основа на којој се држи национална мисао. Заједничка слава у прошлости, заједничка воља у садашњости, велика дела извршена заједно, жеља да се поново још чине, то су битни услови да буде једна нација. [...] Нација је дакле велика солидарност коју сачињава осећај жртава које су принесене и за које још постоји готовост да се принесу“ (Е. Ренан, *Шта је нација?*, 33-34).

[38] А. Asman, *Duga senka prošlosti*, 42, 46.

дугорочног и нужног развоја”.³⁹ „Деветнаести век је доба историзације, у којем није настала само модерна историографија, која је професионалним и независним научним дискурсом објективизовала прошлост, него су настали и национални митови, у којима је прошлост усвајана путем профилисања значајних момената унутар приповести која гради идентитет. Научно проучавање повести при том је често прелазило у конструкцију националног памћења, али је у начелу постојао и проблем трења и дисонанци између националне приповести и историјске истине.”⁴⁰ Јан Асман, опет, позивајући се на теоријске поставке француског социолога Мориса Албваша, закључује да се свака историјска личност и историјска чињеница у колективном памћењу преобраћа „у неку поуку, појам, симбол” и да постају фигуре сећања.⁴¹

Танаско Рајић поред топа, у чину свесног саможртвовања за општу ствар, од осамдесетих година XIX века постао је у Србији „поука, појам и симбол” који су се ширили путем образовног система, поучних натписа у периодици и репродуковањем постојећих ликовних дела, а да се при томе, мало или никако, ново шта сазнавало о његовом животу, потомцима и тако даље.⁴²

[39] A. Asman, *Duga senka prošlosti*, 42, 46.

[40] A. Asman, *Duga senka prošlosti*, 42, 46.

[41] Jan Asman, *Kultura pamćenja* (Beograd: Prosveta, 2007), 28-29.

[42] Танаско је у браку с Јањом (Јаном) имао најмање једног сина, Николу, чибугцију кнеза Милоша (према Дојчило Митровићу) и неколико „ћерки-рођеница” чија су имена остала незаписана [Д. Митровић, *Танаско Рајић: усјанички барјакџар и ѿбоција* (Београд: Просвета, 1952), 24]. Г. Ђорђевић, *Знамениѿи гоађаји...*, 190-191). Међутим, као сенз, односно послужитељ кнеза Милоша, у изворима се помиње Ђорђе Рајић из Страгара који је маја 1825. године споразумно отпуштен из кнежевe службе [Василије Крестић, Никола Петровић, *Пројокола кнеза Милоша Обреновића 1824–1825* (Београд: САНУ; Архив Србије), 1973, 376]. Танаскова снаха Перуника била је сестра Јанићија Ђурића (Г. Ђорђевић, *Знамениѿи гоађаји...*, 190-191). Када је 1865. године свечано обележена педесетогодишњица Другог српског устанка, као једини мушки наследник Танаска Рајића означен је синовац Марко из Страгара, стар 35 година (Драгоје Тодоровић, „Попис устаника из 1815. године”, *Сјоменик. САНУ* 114 (1966) 5, 51). Из тога се може закључити да већ шездесетих година XIX века није било директних Танаскових потомака. Име четрдесетогодишњег тежака Марка Рајића, Танасковог синовца из Страгара, који је 1865. године

Као пример навешћемо да се до данас не зна датум Танасковог рођења. Дојчило Митровић је средином XX века, према казивању наводног Танасковог праунука Александра Рајића, први навео да је рођен на Св. Атанасија (Великог), 18. јануара по јулијанском календару.⁴³ Око године његовог рођења постоје различите претпоставке. Милан Ђ. Милићевић паушално оцењује да је у време погибије био „човек већ у годинама”.⁴⁴ Дојчило Митровић пише да је на почетку Првог српског устанка имао око педесет година, а Драгољуб М. Павловић да је рођен 1765, те да је погинуо у педесетој години. Драгомир Брзак у песми каже да је Танаско погинуо у шездесетој („дубока старост од шесет лета”).⁴⁵ Када се зна да су Карађорђе и Рајић учествовали у фрајкору и да су генерацијски били блиски (Карађорђе је рођен 1762. године) Танаско је према наведеним паушалним претпоставкама рођен између 1755. и 1765, односно да је у време погибије имао између 50 и 60 година.⁴⁶

.....
наведен као Танасков потомак, налазимо у попису имовине и становништва Србије из 1863. године које чине његова жена Јелена (40), кћерке Босилка (18), Круна (13) и Наранца (12), браћа Јанко (45) и Јован (35), те снаха Марија (25), синовац Петар (10) и синовица Ђурђија (10) [Државни архив Србије (ДАС), Министарство финансија (МФ), Административно-економно одељење, Попис становништва, Качерски срез 1863, Село Страгари, мкф. рол. бр. 35]. У Страгарима је 2004. године основано Завичајно удружење „Танаско Рајић”, док је од краја 2023. с радом почело удружење грађана „Потомци Танаска Рајића” са седиштем у Београду (<https://www.politika.rs/scc/clanak/590283/Udruzili-se-potomci-Tanaska-Rajica>).

[43] Дојчило Митровић, *Танаско Рајић*, 24; Разлика између јулијанског и грегоријанског календара у XVIII веку износила је 11 дана, па би Танаско, према томе, требало да је рођен 29. јануара по новом календару, а не 31. јануара, како наводи Митровић.

[44] М. Ђ. Милићевић, *Поменик*, 616. У Станојевићевој и Војној енциклопедији година рођења остављена је отвореном (*Народна енциклопедија СХС* III Н-Р, 657; *Војна енциклопедија 7, Pirković-Raketne*, Beograd 1965, 784). Драгољуб М. Павловић, „Учесници српских устанака од 1804. до 1815. године из Рудничке и Пожешке нахије”, *ЗРМЧ* 20 (1990), 120.

[45] https://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp:issue:UB_00020_18810101|page:185|query:%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B

[46] Радош Љушић, *Војск Карађорђе 1* (Београд: Удружење за српску повесницу, Задужбинско друштво Први српски устанак, 2000²), 20.

У уџбенике историје за основне школе у Србији историјски лик Рајићев уводи се осамдесетих година XIX века.⁴⁷ У првом издању уџбеника историје за ученике основних школа учитеља Михаила Јовића из 1882. године, који је до 1914. године доживео тридесет пет издања, а потом у Краљевини Југославији још тринаест, у 37 лекцији насловљеној „Бојеви 1815. године” аутор повишеним патосом пише о бици на Љубићу и погибији Танаска Рајића. „Кад је се и ваљевски округ ослободио од Турака, Милош прикупи војске још више и врати се на Љубић. Са собом је повукао и топове, које је задобио. Срби ископају три шанца. Један је био близу Мораве, један на сред брда и један на врху. Турци су се пређе са Србима све у четама били, али кад виде и топове и војску, почну се плашити. Таја искупи војску турску и заповеди да Турци пређу преко Мораве и да јуришају на Србе. Турска војска пређе Мораву, освоји први шанац, па удари и на други. На другом су били топови. Топове је бранио добар јунак Танаско Рајић. Кад Турци навале и на овај шанац, почне храбрити Србе да га бране, да бране и топове; он је војсци говори: „Станите, браћо, ако Бога знате, што се толико поплашили; та из Турака тече крв, као и из нас. Зар ове топове остављате? ... Знате ли како је тешко без њих”. – Па и ако је Танасије овако викао и заустављао Србе, опет Срби не остадоше, већ побјегоше, али Рајић не бега. Он извадио у једну руку сабљу, у другу пиштољ, опкорачи српски топ и науми да над њим погине. Турци навалише. Рајић опали из пиштоља, поче сећи сабљом, али: *Сјо љушак у један љућ љлану / Сјо сабања у мах се замну, / Паде Рајић јунак од мејдана, / Паде Рајић а осја му име / Да с' Срб гичи и љоноси њиме.*⁴⁸ У потоњим

[47] Никола Крстић, аутор уџбеника историје који је коришћен у основним школама у Србији, не помиње Танаска Рајића [*Историја српског народа* (Београд: Државна штампарија, 1866, 177).

[48] Нина Атлагић, *Српска историја у наставном љлану и љрограму и љроблем уџбеника у основним школама у Србији од 1880. до 1914. љодине* (Београд: Педагошки музеј, 2020), 41-43; Михаило Јовић, *Српска историја удешена за данашњу основну школу* (Београд: Штампарија Задруге штампарских радника, 1882), 98-99.

издањима Јовићевог уџбеника текст о бици на Љубићу је редукован и уз њега је придодата репродукција слике Петра Раносавића „Танаско Рајић”.⁴⁹

Драгомир Брзак, песник и путописац, за мото родољубиве песме „Танаско Рајић”, коју је певао крајем 1880. године, узео је Његошеве стихове „Благо оном ко до вијека живи, / имао се рашта и родити”.⁵⁰ Делом и именом Танаска Рајића надахњивана је војска Краљевине Србије. Почетком XX века репродукција Раносавићеве слике разаслата је у све касаране у Србији, а налазила се и у многим „српским кућама и јавним и државним и приватним локалима”. Шумадијски артиљеријски пук од фебруара 1899. године назван је „Пук Танаска Рајића”, а наредбама врховног команданта из 1888. и указом од 23. октобра 1903. наређено је да тај пук слави 15. мај „као успомену на дан борбе на Љубићу 1815. године”.⁵¹ После Мајског преврата, слика Рајића код топа инвентарисана је у делу Двора у којем су одржаване седнице Министарског савета.⁵² Анонимни писац у војном часопису „Узданица” биографију Танаска Рајића завршава

[49] У двадесетом издању Јовићевог уџбеника о погибији Танаска Рајића пише: „Српска војска искупи се на Љубићу да дочека Турке који дођоше и сместише се у Чачак. На Љубићу су Срби ископали три шанца. Један је био близу Мораве, један на сред брда, а трећи на врх брда. Таја заповеди Турцима да јурише на Србе. Турци пређу Мораву, освоје први шанац, па ударе на други. На другом су били топови. Турци заузму и други шанац. Кад су Срби напустили и други шанац остаде сам да брани топове храбри јунак *Танаско Рајић*. Он опкорачи један топ и не даде га Турцима, докле га не исекоше” (*Српска историја са сликама за IV разред основне школе љо новом љрограму, удесно Мих. Јовић, двадесето издање, Београд 1902, 98-99*). Аутор Мих. М. Стевановић биографски приказ Танаска Рајића завршава поуком: „Ко јуначки умре за слободу свога народа као Рајић, име ће му се помињати док је света и века. На њега треба да се угледа сваки Србин” („Нови атлас Краљевине Србије за III разред народних школа”, Београд 1913, 78-79).

[50] „Да ли ће скоро родити мајка/Таквог витеза, таквог јунака;/Таквога дичнога и поноснога тића:/Танаска Рајића?!” (https://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:UB_00020_18810101|page:185|query:%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B

[51] Анд. Ј. Милојевић, „Танаско Рајић, Карађорђевог заставник и заповедник горњег шанца на Љубићу код Чачка”, у: *За ошацину: с једном карџом знаменијих месџа* (Београд: Издање Уредништва ратника, 1904), 419-423.

[52] Н. Макуљевић, *Умејносџ и национална идеја у XIX веку*, 265.

следећим речима: „Ето тако мисле јунаци, тако је мислио и радио и Танаско Рајић, ком нека је светао спомен док траје Српства на свету. Угледај се, војниче, на њега и твоја ће се слава уздићи као и његова, и твој ће спомен живети међу потомцима док има Срба, док има гусала, док има струна на гуслама, док има живих Србинових мишица које ће гудалом вући. Танаско је био сељак и постао јунак; Танаско је пример свим сељацима који хоће своје име да овековече.“⁵³

Иако је место Рајићеве погибије 1872. године и даље било необележено а шанчеви једва видљиви, крајем XIX века дрвеним стубом оно је ипак обележено, а прва иницијатива за подизање споменика покренута је у Чачку 1896. године. Две године касније на иницијативу краљева Александра и Милана положен је камен темељац будућег споменика. Уследили су династички смена и ратови 1912–1918. године због чега споменик није подигнут до 1914. године.⁵⁴ Према мишљењу Милоша Тимотијевића, сећања на изузетне личности и догађаје националне прошлости у чачанском крају, од краја XIX, током XX, као и овог века, обележена су дисконтинуитетом.⁵⁵

Херојство Танаска Рајића, упркос бројним унутрашњим и спољашњим кризама и изазовима током XX века, истицано је у историографији, школским уџбеницима и јавној репрезентативној и меморијалној уметности и култури.⁵⁶ Упркос штурим изворима, о чему је било речи, од друге половине XX века објављене су три монографије посвећене

Танаску Рајићу. Аутори Дојчило Митровић, Миладин Стевановић и Владимир Јевђовић пореклом су из чачанског краја, што сведочи о постојању Рајићевог „култа“ у овом крају, као што се у Неготину чува сећање на Хајдук Вељка, у Шапцу на Јеврема Обреновића, у Ваљевоу на Ненадовиће и тако даље.⁵⁷

Меморијал у част Танаска Рајића и битке на Љубићу, после неуспешне иницијативе из 1929. године (дело вајара Милована Крстића), грађен је од 1938. до 1940, а коначно је завршен 1978. године према плану архитекте Слободана Ђорђевића.⁵⁸ (Сл. 14) Милош Тимотијевић је, анализирајући место и улогу споменичког комплекса на Љубићу у другој половини XX века у јавним и комеморативним свечаностима, указао на постојање латентног сећања на Љубић и Танаска Рајића које је у оквирима наднационалне државе и идеолошки искључивог режима, интензивније оживљавано с времена на време (приликом обележавања 150-годишњице Другог српског устанка, на пример). Од деведесетих година XX века обележавање Другог српског устанка на Љубићу, односно „измена званичне репрезентативне културе“, омогућили су да се упоришне тачке државног и националног идентитета потраже у прошлости даљој од 1941. године, те су јавне манифестације на Љубићу праћене масовним присуством становништва. Од почетка овог века „Љубић је остао део локалне меморијалне културе, чији се потенцијал активира само у јубилираним

[53] „Танаско Рајић“, *Узданица* 1 (1901), 49-52.

[54] Исто, 216-217.

[55] Милош М. Тимотијевић, „Бој на Љубићу“, 215-240.

[56] Михаило Гавриловић, *Милош Обреновић I* (Београд: Задужбина И. М. Коларца, 1908), 164-169; Миленко Вукићевић, *Карађорђе* (Београд: Државна штампарија, 1907), 297; Радош Љушић, *Кнез Милош 1783–1860, државољиворни владар* (Београд: Православна реч, 2021), 166-167; Вој. Ђ. Костић, „Танаско (Танасије) Рајић Карађорђевић лични барјактер“, у: *Војничка читанка* (Селје: Тисак Зvezне tiskarne Milan Četina, 1937), 72-73. Рајићеве биографије у енциклопедијама и лексиконима неједнаке су величине и сазнајне вредности (*Народна енциклопедија СХС III Н–Р*, 657; *Војна енциклопедија 7, Pirković–Raketne*, Београд, 1965, 784.

[57] Д. Митровић, *Танаско Рајић*, 67; Миладин Стевановић, *Танаско Рајић, Карађорђевић барјактар* (Горњи Милановац: Доситеј; Страгари: Завичајно удружење „Танаско Рајић“), 2008; *Танаско Рајић и Бој на Љубићу* [приредио Владимир Јевђовић] (Црна Бара: Удружење Милош Милојевић, 2022). Недостатак историјских извора спречавао је ауторе монографија да начине већи пробој у сазнању о Танаску Рајићу од оног шта је већ о њему већ било написано. Ипак, свака од наведених књига има одређену сазнајну вредност. Од Дојчила Митровића сазнајемо о Танасковим потомцима. Миладин Стевановић у поглављу „Народ Србије Танаску Рајићу“ описује рецепцију Рајићевог наслеђа кроз делатност друштва „Танаско Рајић“ које је основано у Страгарима 2004. године, док Владимир Јевђовић попут анонимног аутора у часопису „Узданица“ с почетка XX века глорификује Рајићеву жртву у њој.

[58] М. Тимотијевић, „Бој на Љубићу“, 219, 231-232.

годинама обележавања традиције Другог српског устанка”.⁵⁹

Осим на Љубићу, у другој половини XX века подигнуто је неколико других меморијала посвећених Танаску Рајићу: године 1983. споменик у родним Страгарима, рад вајарке Дринке Радовановић и реплика истог споменика у Чачку 2017. године (Сл. 15); спомен-плочу поред зида манастира Вољавче, као обележја места покопа Рајићеве главе – која се и даље ту налази – поставило је 1995. године Задужбинско друштво „Први српски устанак” из Орашца.⁶⁰

Својничког становишта, за успешан завршетак битке на Љубићу од Танаска Рајића заслужнији је био Васа Томић из Кнића који је лукавством ликвидирао заповедника турске војске Имшир-пашу, ћехају београдског везира, после чега су се Турци повукли са бојишта, чиме је одлучен исход, испоставиће се, кључне битке Другог српског устанка. Поставља се питање зашто Васа Томић није ни приближно познат и чувен као Танаско Рајић.

Одговор на то питање треба тражити у хришћанско-православним архетипским представама жртвовања и у Косовском завету, дубоко укореењеним у ментални склоп српског народа. Конструкција Рајићевог херојства у XIX веку, од неспорног чина који се десио 6. јуна 1815. године, сукцесивно је грађена у историографији, ликовној уметности и поезији. Не случајно, Милан Ђ. Милићевић,

Драгомир Брзак и други писци, мање или више ексципитно, с именом Танаска Рајића везују епски изречене и његошевски обрађене вредности „небеског царства”. Херојством и конструкцијом херојства Танаска Рајића, да се вратимо на мисао Асманове, давао се „смисао садашњости, тако што је тумачи као ступањ дугорочног и нужног развоја”.⁶¹

Моћ таквог, већ почетком XX века формираног, наратива потврђује догађај описан у чланку „Нови Танаско Рајић” у „Илустрованој ратној хроници” од августа 1913. године, која је штампана у Новом Саду. Наиме, млади артиљеријски поручник Милорад Гавриловић, родом из Зајечара, у време борби код Пепелишта у близини Битоља, за време Другог балканског рата погинуо је бранећи топове попут Танаска Рајића 1815. године. „Борба је била огорчена. Бугари су, у све новим и новим низовима, силно наваливали, и наши су им одолевали колико се год могло. Три бугарска јуриша одбијена су бајонетом, али тада им је стигло појачање. Наша пешадија, бројно много слабија, почела је бити потискивана. Бугари су били све ближе, били су већ на педесет метара, нападали су као безумни. Али поручник Гавриловић је, обасут непријатељском ватром, стојао мирно крај својих топова, који су низали метак за метком на Бугаре. Стигли су већ и на двадесет корака и спазивши официра кидисали су на њега. У томе тренутку поручник Гавриловић не мичући се извадио је револвер, уперо на помамљену гомилу и оборо неволицину њих. Бугари су заурликали и у час у десет, двадесет, педесет њих склептали су се око њега оборивши га кундацима и бајонетима на земљу. Измрцварили су га, исекли, али га нису могли одвојити живог од топова. Нису могли понети ни те његове топове као

[59] М. Тимотијевић, „Бој на Љубићу”, 240.

[60] Натпис на спомен-плочи гласи: „Танаско Рајић, Карађорђевог барјактар. На овом месту, уза зид темеља, лево од певнице, игуман вољавачки Максим, потоњи хаџија Михаило, поклоник Христову гробу, у Јерусалиму, сахранио је главу Карађорђевог барјактара Танаска Рајића који је јуначки погинуо у боју на брду Љубићу изнад Чачка 1815. године. Високо ценећи светао пример и свесну жртву Танаска Рајића, првоустаника из Страгара, с дозволом и благословом господина доктора Саве епископа Шумадијског, а уз помоћ добротвора Мила Бошковића, привредника из Аранђеловца, ову спомен-плочу подиже Задужбинско друштво „Први српски устанак” Орашца. На Усековање 11. септембра (29. августа) 1995. године.” <https://voljavca.rs/galerija>

[61] „Боље је жртвом задобити царство небеско него лукавством царство земаљско” (Епископ Николај (Велимировић), *Косово и Вукован* (Шабац: Глас цркве и српска царска лавра Манастир Хиландар на Светој Гори Атонској, 1988³), 53; А. Asman, *Duga senka prošlosti*, 46.

трофеј. Јер док се, преморени и осакаћени тешким губитцима одмарали, стигли су свежи српски одреди, испред којих су они побегли остављајући чак и своје оружје.⁶²

За време Другог светског рата „нови” Танаско Рајић постао је, накратко, у равногорској интерпретацији догађаја, капетан Јован Дерок који је поред топова страдао на Љубићу у борби с партизанима новембра 1941. и који је почетком 1942. године свечано сахрањен поред већ подигнутог споменика Танаску Рајићу.⁶³

Примери поручника Милоја Гавриловића и капетана Јована Дерока потврђују моћ наратива, моћ слике и моћ симбола у обликовању представа о личностима и догађајима из прошлости. Стога је Танаско Рајић данас један од кључних хероја и симбола укупне српске повеснице.

Извори и литература

Необјављени извори:

Државни архив Србије, фонд Министарства финансија, Административно одељење

Објављени извори:

Деловодни протокол Карађорђа Пејровића / приређивачи Миле Недељковић ... [и др.] ; предговор Радован Самарџић. Крагујевац [итд.] : Светлост [итд.], 1988.

Казивања о Српском устанику 1804, приредила Драгана Самарџић. Београд: Српска књижевна задруга, 1980.

Казивања савременика: мемоарска грађа о Првом српском устанику. Аранђеловац: Фонд „Први српски устанак”, 2003.

Куниберт, Бартоломео. *Српски устаник и прва владавина Милоша Обреновића 1804–1850*. Београд: Задужбина Илије М. Коларца, 1901.

Прилози за историју Првој српској устанику, необјављена грађа. У редакцији Радослава Перовића. Београд: Народна књига, 1954.

[62] „Нови Танаско Рајић”, Илустрована ратна кроника 40, 25. јул (7. август) 1913, 376. http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:UB_00035_19130725|page:6|query:%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE

[63] М. Тимотијевић, „Бој на Љубићу”, 220–221. Непозната је судбина посмртних остатака капетана Дерока које су комунисти 1945. године ископали из гроба на Љубићу.

Штампа:

Илустрована рајна кроника

Правда

Полиџика

Узданица

Литература:

Asman, Alaida. *Duga senka prošlosti. Kultura sećanja i politika povesti*. Београд: Библиотека XX век, 2011.

Asman, Jan. *Kultura pamćenja*. Београд: Prosveta, 2007.

Атлагић, Нина. *Српска историја у наставном плану и програму и проблем уџбеника у основним школама у Србији од 1880. до 1914. године*. Београд: Педагошки музеј, 2020.

Бојовић, Радивоје Д. „Битка на Чачку 1815. године”. *Зборник радова Народне музеја у Чачку V* (1974), 87–112.

Велимировић, Николај. *Косово и Виговдан*. Шабац: Глас цркве и српска царска лавра Манастир Хиландар на Светој Гори Атонској, 1988³.

Гавриловић, Михаило. *Милош Обреновић I*. Београд: Задужбина И. М. Коларца, 1908.

Дробњаковић, Боровоје. *Јасеница, насеља, њорекло сјановништва обичаји*. Београд: Службени гласник, 2011.

Ђорђевић, Герасим. *Знаменићи догађаји новије српске историје на крајко у везаном и јросјом слоју*. Београд, 2010.²

Јовић, Михаило. *Српска историја угешена за данашњу основну школу*. Београд: Штампарија Задруге штампарских радника, 1882.

Јовић, Михаило. *Српска историја са сликама за IV разред основне школе њо новом програму*, двадесето издање, Београд, 1902.

Караџић Стефановић, Вук. „Милош Обреновић, књаз Србији, или грађа за српску историју нашега времена” у: *Историјски сјиси I, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића XV*. Београд: Просвета, б. д.

Карлајл, Томас. *О хероју, хероизму, обожавању хероја у историји*. Београд: Српска књижевна задруга, 1903.

Крстић, Никола. *Историја српској народа*. Београд: Државна штампарија, 1866.

Љушић, Радош. *Вожд Карађорђе I*. Београд: Удружење за српску повесницу, Задужбинско друштво Први српски устанак, 2000.

Макуљевић, Ненад. *Умешност и национална идеја у XIX веку. Сисјем евројске и српске визуелне културе у служби нације*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.

Милан Ђ. Милићевић. *Поменик знаменићих људи у српској народа новијеја доба*. Београд, 1888.

- Милићевић, Милан Ђ. „Причања Петра Јокића о догађајима и људима из Првог српског устанка (1804. до 1813)“ *Сјоменик СКА* 14 (1891).
- Милићевић, Милан Ђ. *Кнежевина Србија : географија – орографија – хидрографија – историја – етнографија – сјаишисика – ѿросвета – култура – ујава*. Београд: Државна штампарија 1876.
- Милојевић, Анд. Ј., „Танаско Рајић, Карађорђе заставник и заповедник горњег шанца на Љубићу код Чачка“, у: *За ојацбину: с једном картом знаменишких места*. Београд: Издање Уредништва ратника, 1904.
- Милутиновић, Симо Сарајлија. *Историја Србије од ѿочетка 1813 до конца 1815 ѿдине*. Београд: Штампарија Краљевине Србије 1888.²
- Милутиновић, Симо Сарајлија. *Србијанака*, приредио Душан Иванић. Београд: Српска књижевна задруга, 1993.
- Митровић, Дојчило. *Танаско Рајић: усјанички барјакшар и ѿбјациа*. Београд: Просвета, 1952.
- Ненадовић, Константин. *Живѿи и дела великој Ђорђа Пејровића Кара-Ђорђа Врховној ослободиоца и владара Србије и живѿи њејови војвода и јунака П. Беч: Штампарија Јована Н. Вернаја, 1884.*
- Павловић, Драгољуб М. „Учесници српских устанака од 1804. до 1815. године из Рудничке и Пожешке нахије“. *Зборник радова Народной музеја у Чачку* XX (1990), 115-131.
- Пантелић, Гаја. „Главни момци Карађорђеви“. *Гласник Друштва српске словесности* 2 (1849).
- Перовић, Радослав. *Раг на издавању домаћих извора о ѿвром српском усјанку*. Београд: Народна књига, 1977.
- Петровић, Зорица. „Арнаутка Танаска Рајића“. *Шумадијски записи: зборник радова Музеја у Аранђеловцу*, год. 10, бр. 6 (2012), 123-130.
- Петровић, Мита. *Финансије и усјанове обновљене Србије до 1842. ѿдине*. Београд: Државна штампарија) 1901.
- Поповић, Радомир Ј. „Анастас Јовановић – ангажовани обреновићевац“, у: *Идентитет и медија. Уметност Анастаса Јовановића и њејово доба/ Identities and Media The Art of Anastas Jovanović and his era*. Београд: Музеј Града Београда Нови Сад: Матица српска, 2017, 53-67.
- Радовић, Анђелија. *Знаменише личности у борби за ослобођење и уједињење Србије и Црне Горе и њихови ѿредмети из збирки Војној музеја, рајници, визионари, владари*. Београд: Војни музеј, 2005.
- Ренан, Ернест. *Шта је нација?* Београд: Српска национална омладина, 1907.
- Руднички округ. Рудничка Морава. Населја и ѿорекло сјановништва, обичаји*. Приредио Борислав Челиковић. Београд: Службени гласник / САНУ 2011.
- Стевановић, Миладин. *Танаско Рајић, Карађорђе барјакшар*. Горњи Милановац: Доситеј; Страгари: Завичајно удружење Танаско Рајић, 2008.
- Стевановић М. Мих. *Нови ајлас Краљевине Србије за III разред народних школа*. Београд 1913).
- Танаско Рајић и Бој на Љубићу* [приредио Владимир Јевђовић]. Црна Бара: Удружење Милош Милојевић, 2022.
- Тимотијевић, Милош. „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка током XIX и XX века“. у: *Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка*, ур. Радомир Ј. Поповић. Београд, Историјски институт САНУ; Чачак, МИАЧ, 2016, 215-241.
- Тимотијевић, Мирослав. *Таковски усјанак – Српске цвешти. О јавном заједничком сећању и заборављању у симболичној ѿолицији званичне рејрезентативне културе*. Београд: Историјски музеј Србије, Филозофски факултет, 2012.
- Тодоровић, Драгоје. „Попис устаника из 1815. године“, *Сјоменик. САНУ* 114 (1966).
- Чавошки, Коста. *Нација и национализам*. Београд: Catena mundi, 2021.

HEROIZATION OF TANASKO RAJIĆ

Tanasko Rajić from the village of Stragari at the foot of mountain Rudnik, the flag bearer of Karadžorđe and a participant in the First and Second Serbian Uprisings, died heroically on Ljubić on 6 June 1815. Although there is little preserved original data about his life, his heroic death at the cannons, when his comrades had left their position, became already in the 19th century a symbol of the liberation war of the Serbian people and the Serbian revolution. The narrative about the heroism of Tanasko Rajić evolved in the twenties and thirties of the 19th century in the works of Vuk Karadžić, Simo Milutinović Sarajlija and Gerasim Đorđević, as well as in the paintings by Anastas Jovanović, Steva Todorović, Rihard Puhta, Pavle Čortanović, Petar Ranosavić in the following decades. The heroism of Tansko Rajić has

been included in history textbooks since the late 19th century. The heroization of Tansko Rajić in Serbia is inseparable from similar processes in other European nations and functioned within the ideological framework of the „golden age and its renewal.“ In Serbia, during the rule of the Obrenović dynasty (1815–1842; 1858–1903), the Takovo Uprising and Miloš Obrenović were interpreted and promoted as the beginning of the restoration of the „golden age“. The paper applies the theoretical propositions of Ernest Renan, Alaida Asman and Jan Asman on the influence and importance of collective memory on the formation of national identity. In the end, the paper suggests that the sacrifice of Tansko Rajić be seen as a symbiosis of Christian values and the epic Kosovo vow.

Radomir J. POPOVIĆ, PhD

L'ÉROÏSME DE TANASKO RAJIC

Tanasko Rajic du village de Stragar, dans la vallée de la montagne de Rudnik, le porte-drapeau du seigneur Karadjordje et participant à la Première et Deuxième insurrection, périt héroïquement à Ljubic le 6 juin 1815. Même s'il existe peu de données de provenance conservées sur sa vie, son péril héroïque à côté des canons, lorsque ses compatriotes abandonnèrent leur position, devint au XIX^{ème} siècle déjà le symbole de la Bataille pour la libération du peuple serbe et de la Révolution serbe. La narration sur l'héroïsme de Tanasko Rajic fut formé dans les années vingt et trente du XIX^{ème} siècle dans les ouvrages de Vuk Karadzic et de Sime Milutinovic de Sarajevo et de Gerasim Djordjevic, ainsi que dans les chefs d'œuvres d'Anastas Jovanovic, Stevo Todorovic, Rihard Puhte, Pavle Cortanovic, Petar Ranosavic dans les décennies à venir. L'héroïsme de Tanasko Rajic fut introduit dans

les ouvrages d'histoire des années quatre-vingt du XIX^{ème} siècle. L'héroïsme de Tanasko Rajic en Serbie ne peut être différent des héroïsmes semblables, des processus identiques aux autres peuples européens et fonctionna dans le cadre de l'exemplaire idéologique "Époque glorieuse et son renouvellement". En Serbie, durant le règne des Obrenovic (1815-1842; 1858-1903), l'insurrection de Takovo et Milos Obrenovic furent interprétés propagés comme le commencement du renouvellement de "L'Époque glorieuse". Dans cette étude furent appliqués les exposés théorétiques d'Ernest Renand, d'Alaïde Asman et de Yanne Asman sur l'influence et l'importance du Mémoire collectif sur la mise en forme de l'identité nationale. À la fin, il fut démontré que nous devons observer le sacrifice de Tanasko Rajic comme symbolique des valeurs chrétiennes et du legs du Kosovo, épique.

Dr Radomir J. POPOVIC

Сл. 1. Пушка Танаска Рајића (Народни музеј Аранђеловац)

Сл. 2. Јатаган црносапац Танаска Рајића (Војни музеј Београд)

Сл. 3. Карабин Танаска Рајића (Историјски музеј Србије)

Сл. 4. Кућа Танаска Рајића (Политика, 28. мај 1940.)

Сл. 5. Кућа Танаска Рајића у Страгарима
(Регионални завод за заштиту споменика
културе Крагујевац)

Сл. 6. Анастас Јовановић, Танаско Рајић поред
топа, 1848 (Музеј града Београда)

Сл. 7. Анастас Јовановић Јунаштво Рајићево
(Национална и свеучилишна
књижница у Загребу)

Сл. 8. Рихард Пухта, Танаско Рајић на топу,
1862. (Народни музеј Београд)

Сл. 9. Петар Раносавић, Танско Рајић на топовима, 1896. (Историјски музеј Србије)

Сл. 10. Васа Помиришац, Танаско Рајић, 1956. (Историјски музеј Србије)

Сл. 11. Стева Тодоровић, Таковски устанак, 1853.

Сл. 12. Стева Тодоровић, Таковски устанак, фотографска репрографија, око 1860. (Историјски музеј Србије)

Сл. 13. Павле Чортановић, На Такову 1815. (1865) (Историјски музеј Србије)

Сл. 14. Споменик на Љубићу
(Регионални завод за заштиту споменика културе у Краљеву)

Сл. 15. Споменик Танаску Рајићу
у Страгарима (фотографија
Жељко Стевановић из Страгара)

**Др Светислав
Љ. МАРКОВИЋ**

Факултет техничких наука,
Чачак
svetislav.markovic@vstss.com

ЧЕДОМИЉ МИТРОВИЋ (1870–1934) : ЗАБОРАВЉЕНИ ЧАЧАНСКИ ВЕЛИКАН

АПСТРАКТ: Чедомиљ Митровић (1870–1934), бојослов и њравник, декан Правној факултету и ректор Универзитета у Београду, сада међу истакнуте личности рођене у Чачку које су данас заборављене чак и у завичају. Студије бојословије завршио је у Београду, њошом и студије духовне академије у Русији. Крајко време радио је у Крајујевачкој гимназији, затим одлази у Беч, ња у Тибинген, где је завршио студије њрава, да би 1898. одбранио докторат. По њвратку у Србију изабран је за доцента Правној факултету у Београду. Рај је њсан на основу необјављене архивске грађе и досиујне лиуератууре.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: *Чедомиљ Митровић, Чачак, Београд, Србија, студије бојословије, студије њрава*

Чедомиљ Митровић рођен је у Чачку 12/24. јула 1870. године. Отац Никола био је трговац, а мајка Милка домаћица. Чедомиљов отац Никола у Чачак је дошао са својим оцем Ристом Митровићем из Сарајева. У Чачку су отворили мумцијску радњу¹ за израду сапуна и свећа, а Никола је у једном периоду био контролор у Креновој пивари, зачетнику индустријализације у Чачку. Крштен је у чачанској цркви 19/31. јула исте године. Крстио га је чачански поп Сретен Поповић, а кум је био Милан Павловић, практикант из Чачка. У Матичној књизи рођених Чачанске цркве за 1870–1876, под редним бројем 65 пише да му је крштено име Чедомир. Под тим именом живео је у Чачку, односно током школовања у основној школи и Гимназији, а касније у свим документима потписиван је са Чедомиљ.

Имао је две сестре: Драгу, која се 1902. године удала у село Јабуковац код Неготина

за његовог друга са студија у Русији, и млађу Даринку, удату за богатог велепоседника и трговца Ђорђа Денковића, посланика у краљевој влади. Даринка је мајка Драгаша Денковића (Солун, 16. јануар 1910 – Београд, 18. јун 1999), професора Правног факултета у Београду и истакнутог стручњака из области управног права.

У родном граду учио је основну школу, у коју је пошао нешто млађи од својих другара из разреда. Због Првог српско-турског рата (који је почео у јуну 1876), школска 1876/1877. започела је тек 10. априла 1877. године. У тако скраћеној школској години учио је први разред, а учитељица му је била Драга Пешић². Следећа школска започела је на време, али је Други српско-турски рат изазвао нови прекид у раду школе који је трајао од 15. новембра 1877. до марта 1878. године. Тада је Чедомиља у другом разреду

[1] Мумцијски занат је претеча воскарског заната и заснивао се на производњи свећа од лоја, лојаница, као о кувању сапуна за прање.

[2] Драга Пешић, учитељица. Радила је у Горњем Милановцу, Чачку (у мушкој школи, 1871–1877), Злоту код Бора, Узвећу код Шапца (до 1887) и Милутовцу код Трстеника (од 1887).

Извод из Матичне књиге рођених Чачанске цркве за 1870–1876. годину³

учио Милован Петровић до смрти (12. априла 1878),⁴ а потом Живко Радаковић⁵, који је у Чачанску школу дошао из Миоковаца. У трећем разреду учио га је Јоксим Марковић⁶, први школовани чачански учитељ. На почетку четвртог разреда његов учитељ и даље је био Јоксим Марковић, који је после месец дана премештен у Пирот, па у Горњи Милановац. До краја децембра учио га је Димитрије Марковић⁷, а затим

Љубисав Јовановић, тек пристигли учитељ из Вишњице код Београда.⁸

Школовање је наставио 1880. године у четвороразредној гимназији у родном месту. Чачанска гимназија је претходне године отворила и четврти разред, чиме је постала полугимназија. Предавали су му Васа Филиповић⁹, директор школе, Сретен Пашић¹⁰, Драгутин Јанковић, Ђура Стевановић, Михаило Церовић, Љубомир Бирговић, Петар Степић, Стеван Никшић Лала, Чедомир Пејовић, док је вероучитељ био Лазар Тодосијевић¹¹. Можда је управо Тодосијевић имао утицаја да се

[3] Међуопштински историјски архив у Чачку, Матична књига рођених 1870–1876.

[4] Милован Петровић, учитељ, рођен 1831. године. Радио је у Каменцу (Гружа, до 1870), а у Чачку од 1870. до смрти (преринуо 12. априла 1878. године).

[5] Живко Радаковић, учитељ. Радио је у Миоковцима (1857–1880, са прекидом када је радио у Чачку), Чачку (1878–1879).

[6] Јоксим Ст. Марковић, учитељ, рођен је у Негришорима (Драгачево) 1852. године. За привременог учитеља у Белој Реци на Златибору постављен је 1870, али је 1872. напустио службу, јер је изабран за питомца Учитељске школе у Крагујевцу, коју је завршио са одличним успехом (1876). За учитеља у чачанској мушкој школи постављен је 1. августа 1877. и остао до 1. октобра 1879, када је премештен у Пирот, а десет дана касније у Горњи Милановац. Потом је пребачен у Београд (1880), где је радио у основним школама код Саборне цркве (ОШ „Краљ Петар први“, 1880/1881. и 1883–1885) и на Трезинама. Кратко време 1883. године био је управитељ свих мушких и женских школа на Дорћолу и на Јалији у Београду. Краљевим указом (31. 12. 1884) постављен је за писара прве класе у Министарству просвете и црквених послова, а потом је унапређиван у статистичара четврте класе и референта за црквене послове у истом Министарству. Умро је у Београду 15. октобра 1888. године. У Чачку му се 30. септембра / 12. октобра 1879. године родила кћерка Даница, касније позната песникиња (*Просветни иласник*, година IX, Београд, 1888, 971–972).

[7] Димитрије Марковић, учитељ, завршио је богословију. Радио је у Чачку (1879–1886, 1887–1890, 1892/1893, 1894/1895), Ковилу (1886), Брђанима (1886/1887), Гучи (1878/1879), Брезни

(1890–1892), Љутовници (1893/1894) и Краљеву (1895–1899). Забележено је да је 1907. био пензионер.

[8] Љубисав Јовановић, учитељ, родом из Ресника. Као учитељ радио је од 1874. године у Вишњици (до 1879), Чачку (1879–1884. и 1891/1892. и 1893), околини Крушевца и Крушевцу (1887/1888), Рековцу (1888–1891), Брезни (1892/1893), Грабовцу код Ниша (1893), Крагујевцу (1893–1895. и од 1896), Љутовници (1895/1896), Враћевници (1896) и Бошњанима код Раче Крагујевачке, где је пензионисан 1900. године. Као пензионер радио је у Београду.

[9] Васа Филиповић (Велико Градиште, 1843 – Београд, 1923), правник, професор (предавао рачун и земљопис), посланик, дугогодишњи директор гимназија у Чачку и Ужицу. Његов син је познати комуниста и математичар Филип Филиповић.

[10] Сретен Пашић (Кораћица на Космају, 3. новембар 1858 – Београд, 20 септембар 1909), професор у неколико српских гимназија (Алексинач, Чачак, Јагодина, Београд, Смедерево, Параћин, Ниш) и управитељ Више женске школе у Београду. Предавао српски језик, словенски језик и краснорис. Завршио је Велику школу у Београду. Написао је неколико књига.

[11] Лазар Тодосијевић (у неким документима пише Теодосијевић), учитељ, рођен у Крагујевцу. Завршио је богословију у Београду. Као учитељ радио је у Бајиној Башти (1862/1863), Ивањици (1863/1864), Чачку (млађа класа, 1864–1872), када је прешао у свештенички позив у Ваведењу. Док је радио као учитељ у Чачку био је и хонорарни ђакон у цркви. Био је и вероучитељ у чачанској Гимназији (1880–1884).

Зграда у којој је Митровић учио основну школу и Гимназију
(сада је ту општинско здање Града Чачка)

Чедомир определи за богословске науке. Гимназију је успешно завршио у лето 1884. године.¹²

Важио је за веома образованог професора, јер је завршио два факултета. Прво је похађао Богословију у Београду, која је у то време трајала четири године. Потом, 1889. године одлази на Духовну академију у Москви као државни питомац. Током студија примао је благодетење (државну стипендију) од 70 динара месечно. Студије је завршио 1893. године са степеном *кандидатa бoгoслoвљa*. Његов завршни рад био је из црквеног права, а тема *Истoријски њрећед славенске Крмчије и њен значај за славенске ѡравoславне цркве*. Професор академије и чувени канониста Заозрески¹³ тај рад је оценио оценом одличан и дао похвалну рецензију. Митровићева

кандидатска дисертација није сачувана, већ само рецензија професора Заозреског.¹⁴ Студије је завршио 1893. године. Током студија у Москви савладао је и грчки језик са одличним успехом. Забележено је да је 14. јуна 1893. године добио 80 динара на име путних трошкова за повратак у отаџбину.¹⁵ Иако је завршио Богословију у Београду и Духовну академију у Москви никада није примио свештенички чин.

Окончањем студија у Москви нису задовољене Митровићеве амбиције. Он у писму упућеном министру просвете и црквених послова 28. августа 1893. године истиче да не жели да се ограничи изучавањем само православно-црквеног права, већ и осталих правних наука. Сматрао је да су правни факултети Бечког или Прашког универзитета прави избор за даље студирање једног озбиљног

[12] Драгомир С. Поповић, Маргита Радовић, Драгослав С. Митровић, Боривоје Богичевић, *Сјоменица Чачанске реалне ѡмназије 1837–1937*. (Чачак : Заједница дома и школе Чачанске гимназије, 1938), 273.

[13] Николај Александрович Заозрески (1851–1919), професор црквеног права на Московској духовној академији и аутор бројних богословских студија и расправа.

[14] Владислав Пузовић, „Образовање српског свештенства у Русији (XVIII – почетак XX века)”, *Црквене студије*, 16 (2019), 319–342.

[15] Архив Србије, Министарство просвете Србије (у даљем тексту АС, МПС), 1893, XXXV, 83.

канонисте. *О њој преби бојослова-јравника јовори јасно савремено усјројсјво духовних судова и црквених власћи у Србији. О њојме сведочи и велики број бојослова-јравника у свим хришћанским државама, изузимајући Србију, у којој нема ниједној!* Зато моли министра да као државни питомац сврши права у Бечу или Прагу. Министар је 3. септембра тражио мишљење од Главног просветног савета и оцену оправданости ове молбе, као и оцену о квалификованости Чедомиља Митровића за наставника средњих школа. Главни просветни савет је закључио да Митровић има јројисане квалификације за јредавача бојословских јредмејша у средњим школама и на Бојословији. Мишљење је потписао потпредседник Главног просветног савета Стеван Ловчевић.¹⁶

Митровић је одлуком министра просвете од 1. септембра 1893. године (Решење ПБр. 15327) постављен за предавача Богословије у Београду, с тим да, по свом пристанку, врши дужност вероучитеља у чувеној Крагујевачкој гимназији са годишњом платом од 1.500 динара, без селидбених трошкова или дијурне (дневнице).¹⁷

Боравак у Крагујевцу искористио је да ступи у брак са Катарином Буђевац, кћерком чачанског трговца Јована. Венчање је обављено 28. септембра 1893. године. Стицајем веома неповољних околности у браку је био само неколико месеци.

Није се дуго задржао у Крагујевачкој гимназији – предавао је хришћанску науку месец и по дана у школској 1893/1894. години. Већ 2. октобра 1893. године молио је министра просвете да му омогући продужетак школовања у иностранству, односно на правном факултету у Бечу или Прагу. Заступник министра просвете и црквених послова и министар правде Петар Максимовић, правник, одлучио је 4. октобра да јосјодин Мийровић,

Портрет Чедомиља Митровића¹⁸

јредавач на дужности у Крајујевачкој јимназији, може јодину дана изосјаати од своје школске дужности ради изучавања јравних наука на Бечком или Прашком универзитјешју. Такође, одлучио је да му се за време боравка у иностранству, поред предавачке плате, издаје и државна помоћ од 80 динара месечно из благајне Министарства просвете, почев од 15. октобра 1893, као и да му се плате школарина и путни трошкови за одлазак у иностранство и повратак у Србију. У том смислу исплаћено му је 19. октобра 100 динара на име путних трошкова до Прага.¹⁹

Митровић је отишао у Праг, па када се уверио да је боље да студира у Бечу, вратио се у главни град Аустроугарске монархије, где је у првом семестру, који је трајао од октобра 1893. до марта 1894. године, слушао предавања из четири предмета имајући 24 наставна часа седмично. Школарина за тај семестар износила је 25,20 аустријских форинти. Месец и по касније, тачније 29. новембра 1893, послато је Ђорђу С. Симићу,

[16] *Просвејни јласник*, година XV, свеска 1, Београд, јануар 1894, 7.

[17] *Просвејни јласник*, година XIV, свеска 10, Београд, октобар 1893, 496.

[18] Рад Уроша Предића (1929), уље на платну, 50x68,5 cm, чува се у Универзитету у Београду

[19] АС, МПС, 1897, LI, 127.

изванредном посланику и пуномоћном министру Србије у Бечу, 25,20 форинти да их уручи Чедомиљу Митровићу на име школарине за први семестар.

И у другом семестру имао је четири предмета и 24 часа недељно, а школарина за летњи семестар била је 30,50 форинти аустријских. Сачувана је и признаница да је за мај и јун 1894. године на име државне помоћи примио 160 динара.

Због непотпуног знања немачког језика у почетку није могао да разуме неке од наставника, па је, не пропуштајући предавања, упоредо читао књиге из тих предмета које су се налазиле у богатој универзитетској књижници. Тако је уз помоћ речника савладао и немачки језик.

Чедомиљ Митровић 29. септембра 1894. године обавештава министра просвете и црквених послова да је примљен за редовног слушаоца друге године права, на којој се предаје црквено право. Због тога га моли да му се одсуство продужи за још једну годину. Он је уз молбу приложио и обиман извештај о свом раду и напретку у претходној години.

Министар просвете је 11. октобра 1894. године обавестио опуномоћеног посланика Србије у Бечу да Митровићу 15. октобра истиче одобрено једногодишње одсуство и наређује да се 16. врати на своју редовну дужност у београдској Богословији. Међутим, архиепископ београдски и митрополит српски Михаило Јовановић предлаже 12. октобра министру просвете и црквених послова да Митровићу одобри одсуство на још једну годину како би слушао предавања на Бечком универзитету. На основу препоруке митрополита, заступник министра просвете и министар правде Андра Ђорђевић одобрио је 19. октобра 1894. једногодишње одсуство Чедомиљу Митровића, као и да му се уз плату издаје државна помоћ од 80 динара месечно.

У трећем семестру имао је шест предмета и 22 часа седмично, а школарина је износила 23,10 аустријских форинти. Занимљиво да

је Митровић 30. јануара 1895. године тражио од министра просвете да му се његова наставничка плата исплаћује у злату, што је овај одбио. У четвртном семестру слушао је пет предмета и имао 14 часова седмично, па је школарина износила 14,70 аустријских форинти.

Митровић обавештава 8. септембра 1895. године министра просвете да је у Бечу током протекла четири семестра слушао предавања црквеног права римокатоличке цркве. Тражи дозволу да пети, зимски семестар упише на Правном факултету у Тибингену (Немачка), где би слушао црквено право протестантске цркве. Тај допис послао је из Београда, што значи да је био на феријама. Пошто није добио одговор, молбу је поновио 4. октобра, али овога пута из Беча. Познато је да је у октобру 1895. године био у болници у Бечу, па му је министар просвете одобрио петонедељно одсуство. Да би донео одлуку, министар просвете је тражио мишљење правничког факултета Велике школе у Београду. Ректор Велике школе Војислав Бакић написао је 24. новембра 1895. да је *пошребно да овакав кандигај сврши љравнички факултеш*.

И поред оваквог става ректора Велике школе, министар просвете није дао сагласност Митровићу да настави школовање. Међутим, у децембру се наставила преписка између министра просвете и Правног факултета Велике школе. На министрово питање какве би кандидате требало слати у иностранство ради изучавања канонског права, свршене богослове или свршене студенте правног факултета, Правни факултет је 23. децембра 1895. године одговорио да је *пошребно да је овакав кандигај свршио љравнички факултеш*. Због тога је министар просвете 29. децембра одлучио да више не продужује одсуство Чедомиљу Митровићу и наредио да се одмах врати на своју редовну дужност. Седмог јануара 1896. године Митровић јавља из Беча да нема пара да се врати у Србију, јер му касне обећане припадљности.

Потпис Чедомиља Митровића

Иначе, школарина за пети семестар износила је 22,05 аустријских форинти.²⁰

Тада су се у ову својеврсну полемику укључили и црквени великодостојници. Митрополит српски Михаило молио је 19. јануара 1896. министра просвете да одобри Митровићу да заврши започете студије, јер им искуство говори да су најбољи канонисти богослови. Показало се да уколико се узме за професора канонског права само правник, он неће бити добар наставник канонског права православне цркве, јер *неће разумети хришћанство, ни дух светије цркве, ни њене основе на којима она постоји*. Поред тога, Митровићево место у Богословији је тада било заузето, па митрополит моли министра да му продужи одсуство и омогући завршетак студија.

Решењем министра просвете Љубомира Ковачевића, историчара, од 29. децембра 1895. године Митровић је враћен у Београд на редовну дужност у Богословији. У Београд је стигао средином фебруара 1896. године. Осмог фебруара је примио 140 динара у злату из благајне Министарства просвете, и то 80 динара на име државне помоћи за јануар и 60 динара на име путног трошка од Беча до Београда.²¹ Треба рећи да је због болести и поменути наредбе министра просвете Митровић пропустио предавања у већем делу школске 1895/1896. године, па је усиљеним радом надокнадио пропуштено.

Чедомиљ Митровић 22. маја 1896. године из Београда пише министру просвете да је завршио шести течај (семестар) правног факултета. За неке универзитете у Немачкој (Бон, Тибинген) то је довољно да се стекне право на полагање закључних испита и

добијање доктората. Због тога моли ресорног министра да му дозволи одсуство до 1. јануара 1897. године како би на Правном факултету у окончао започете студије и оправдао издатке из државне касе. Забележено је и да је у првој половини септембра 1896. године добио петнаестодневно одсуство из Богословије како би завршио неке послове у суду у Чачку.

У Београду се задржао до последње седмице новембра 1896. године. Тада из српске престонице моли министра просвете да му под истим условима као и у претходне три године одобри одсуство до краја текуће школске године. Наводи да је већ уписао седми семестар на Тибингенском универзитету. Честе промене министара просвете, које су карактерисале тадашњи политички живот Краљевине Србије, овога пута су погодувале Митровићу. Министар Љубомир Ковачевић, историчар, одобрио му је 25. новембра 1896. одсуство до 1. септембра 1897. године, као и благодетије и путни трошак од 100 динара. Трећег децембра примио је 196 динара у злату из касе Министарства просвете и црквених послова, и то 96 динара на име државне помоћи од 25. новембра до краја 1896. године, рачунајући 80 динара месечно, и 100 динара на име путног трошка до Тибингена ради довршења црквено-правних наука. Тако је Митровић прешао у Тибинген крајем новембра 1896. године.²²

На самом крају месеца јануара 1897. године послато му је преко Српског посланства у Бечу 47 форинти и 25 крајцара аустријских на име школарине за шести и седми семестар (школарина за шести семестар износила је 25,20, а за седми 22,05 форинти), али је 27. фебруара 1897. Митровић

[20] АС, МПС, 1897, LI, 127.

[21] АС, МПС, 1903, LVI, 182.

[22] АС, МПС, 1897, LI, 127.

обавестио Милана Вељковића, благајника у Министарству просвете, да му помоћ не шаље у Беч, већ у Тибинген, и послао своју нову адресу. Потом, 1. маја 1897. моли министра да му се плати 56,90 немачких марака на име школарине за осми семестар. Недуго затим, 24. маја, из Тибингена је молио министра просвете да му се изда 305 немачких марака на име таксе за докторски испит који је пријавио 19/31. маја. Нови министар просвете Андра Николић, правник и књижевник, одговорио му је 29. маја да му се не може издати тражена такса, јер му нису ни одобрене студије на докторату права, већ само одсуство ради завршетка започетих студија.

Сачувани су документи који показују да је 1897. године примио 71,10 динара на име школарине за основни школски течај, а 22. јуна те године у Тибингену примио 160 динара у злату на име помоћи за јул и август.

Писмом од 14. јула 1897. године Митровић је обавестио министра просвете да је писмени део докторског испита положио са одличним успехом, јер је теза примљена са особитом похвалом. Због усмене одбране доктората тражи одсуство до 1. фебруара 1898. године.

Пошто је одслушао осам семестара права у Бечу и Тибингену и урадио докторску дисертацију, замолио је 5. октобра 1897. године министра просвете и црквених послова да му дозволи тромесечно одсуство уз плаћање испитне таксе, путних трошкова и додатка какав је и до тада имао, како би довршио започете студије и оправдао дотадашње издатке из државне касе за своје школовање. Молбу је писао у Београду. По свему судећи и овога пута му је министар изашао у сусрет, па је у Тибингену почетком 1898. године одбранио докторску дисертацију *Номоканон словенске источне цркве или књија Крмчија* на немачком језику из области словенског и црквеног права. После одбране дисертације промовисан је за доктора целокупног права.

Чедомиљ Митровић
на почетку професорске каријере²³

У међувремену су војне власти (3. септембра 1897) тражиле од Министарства просвете информацију да ли се вратио из иностранства ради служења војног рока.

После четири месеца боравка у Бечу, отац му је почетком фебруара 1894. послао телеграм из Чачка: *Кашарина је врло слаба, ако можеш дођи одма!*²⁴ Његова супруга Катарина преминула је веома млада у пролеће 1894. године, а тестаментом од 3. марта 1894. оставила је двоспратну кућу са двориштем и припадајућим објектима Фонду сиромашних ученика Чачанске гимназије²⁵, о чему је Министарство просвете обавештено 21. маја 1894. године.²⁶ Осталу имовину је наследио Чедомиљ. Јован и Даница Буђевац имали су 1863. године сина Крсту и ћерке Јеросиму

[23] *Српски биографски речник*, књига 6 (Нови Сад : Матица српска, 2014), 618.

[24] АС, МПС, 1894, VII, 27.

[25] Зорица Матијевић, „Завештање Катарине Митровић фонду сиромашних ученика Чачанске гимназије“, *Изворник*, 10 (1995), 81-86.

[26] АС, МПС, 1894, XIII, 148.

и Драгињу (према подацима из пописа становништва), док се Катарина не помиње. Буђевац је спадао у богатије Чачане, јер је поседовао кафану са дућаном и још три куће од слабог материјала, њиву у Врањаку чачанском и два плуга земље у Горњој Горевници. Укупна вредност имовине прицењена је на 568 дуката цесарских, а месечни приход 10 талира. Јован је тада имао 36, а Даница 24 године.²⁷

Његов син, још дечак, узео је од пазара неки грош, за шта га је отац ударио шамаром, од кога је излетео из дућана, ударио главом о калдрму и после неколико дана умро. Нешто касније су умрле и обе кћерке, па и газда Јован. Према сазнањима чачанског новинара Мила Мојсиловића, газдарица Даница (коју су звали госпођа Буђевица) усвојила је Катарину после Јованове смрти. Катарина је умрла у Чачку 14. маја 1894. године (у књизи умрлих пише да је живела у Београду), а имала је тада 20 година.²⁸

Тестаментом је Фонду сиромашних ђака Чачанске гимназије (тада је био заједнички за основну школу и Гимназију) завештала је кућу на спрат у центру града (у близини зграде садашње градске управе), чија је вредност после Великог рата процењена на 150.000 динара. Та кућа је у социјалистичкој држави срушена, а Фонд угашен.²⁹

Иако је већи део почетног радног стажа провео у иностранству на школовању, званично је од 1. септембра 1893. до 27. марта 1898. године³⁰ био предавач београдске Богословије (укупно четири године, шест месеци и 26 дана). Потом је, 10. априла 1898. године, постављен за предавача Треће београдске

гимназије са годишњом платом од 1.500 динара.³¹

Предавао је црквено право у београдској Богословији „Свети Сава“ (од 1. септембра 1898) и био хонорарни професор на Правном факултету Велике школе (од 2. јануара 1899). Молио је 12. јануара 1898. године министра просвете да га постави за писара у његовом Министарству.³² Почетком фебруара 1900. постао је писар друге класе у Министарству просвете, у Црквеном одељењу. Врло брзо, 15. септембра исте године, унапређен је за писара прве класе у том Министарству.³³ За доцента црквеног права у Великој школи изабран је 1. јула 1899. године. Потом је 14. јуна 1902. изабран за ванредног професора истог предмета у Великој школи. У то време Енциклопедију права предавао је Глигорије Гершић, па када је разрешен, Савет Правног факултета одредио је у априлу 1903. године Чедомиља Митровића да предаје тај предмет. Када је отворан Универзитет у Београду (1905) потврђен је за ванредног професора црквеног права на Правном факултету. Указом краља Петра Првог Карађорђевића од 11. марта 1905. године, а на предлог министра просвете и црквених послова, постављен је за ванредног професора Правног факултета (канонско право).³⁴ Његов избор за редовног професора извршен је релативно касно (1919) због лимитираног броја професора на свим факултетима Београдског универзитета, посебно редовних (Правни факултет је тада могао имати само четири стална редовна професора).³⁵

[31] АС, МПС, 1898, XVIII, 56.

[32] АС, МПС, 1898, II, 127.

[33] АС, МПС, 1900, XXII, 131.

[34] Истог дана за ванредне професоре постављени су др Коста Кумануди и др Божидар Марковић. Десетак дана раније (27. фебруара) именовани су и први редовни професори овог факултета: Милић Радовановић, Слободан Јовановић и Живојин Перић (*Просветни гласник*, година XXVI, број 3, Београд, март 1905, 257).

[35] Љубица Кандић, Јелена Даниловић, *Историја Правног факултета 1808–1905*, књига 1 (Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997), 327.

[27] Бранко Перуничић, *Чачак и Горњи Милановац 1866–1915, друга књига* (Чачак : Историјски архив, 1969), 19.

[28] МИАЧ, *Матична књига умрлих чачанске цркве, група њарохија, 1891–1925. године*

[29] Миле Мојсиловић, „Катаринино завештање“, *Чачански глас*, бр. 9, Чачак, 22. фебруар 1990, 2.

[30] *Просветни гласник*, година XIX, број 4, Београд, април 1898, 167.

Чедомиљ Митровић, декан Правног факултета³⁶

Истовремено, од 1901. до 1912. године, био је ангажован као секретар Великог духовног суда. Утицао је на његов рад залажући се да Велики духовни суд буде изједначен са Касационим и да се примењује брачно право. Сачувана је признаница да је 5. јула 1902. године примио 402 динара на име дневница за рад у овом Суду у трајању од 67 дана.³⁷ Истог дана примио је још 24 динара за четири дана како би довршио посао.³⁸ У исто време био је секретар (пословођа) Архијерејског сабора (3. септембра 1902. примио 24 динара за тај посао).³⁹ У јуну 1909. године председавао је стручним богословским испитом у Богословији „Светог Саве“ као изасланик министра просвете и о томе написао исцрпан извештај.⁴⁰ Забележено је и да је у јуну 1911. године

председавао богословском испиту зрелости као изасланик министра просвете и Архијерејског сабора у Богословији „Светог Саве“, о чему је поднео детаљан извештај.

Просветно и културно друштво Срба у Босни и Херцеговини „Просвјета“ прослављало је десетогодишњицу постојања 8. и 9. септембра 1912. године, па је београдско друштво „Културна лига“ за свога изасланика на тој свечаности одредило Чедомиља Митровића.⁴¹ У пролеће 1913. године био је члан комисије која је проучавала питања за израду Конкордата између Краљевине Србије и Римске столице, за шта је 8. маја примио 400 динара од благајне Министарства просвете и црквених послова. У Комисији су се поред њега налазили Лујо Бакотић, Милан Пећанац, Сава Теодосијевић, Слободан Јовановић, Марко Ђуричић и Стеван Веселиновић.⁴²

Учествовао је у балканским ратовима и у Првом светском рату као војни обвезник чиновничког реда. У том својству био је секретар за страну кореспонденцију у Штабу Прве армије (1912). За време Великог рата, одлуком Врховне команде упућен је на рад у Просветно одељење у Паризу, где је боравио од септембра 1916. до краја 1918. године.⁴³

На Правни факултет се вратио 1919. године када је изабран за редовног професора и ту је остао све до смрти. Предавао је Црквено право, а једно време и Енциклопедију права и неке делове грађанског права. Постојало је велико интересовање студената за све облике наставе које је изводио – предавања, семинаре, светосавске темате. Такав интерес може се објаснити његовим широким правничким образовањем и општом културом и енциклопедијским знањем многих правних дисциплина које су му помогле да шире постави предмет Црквено право и да га приближи студентима.

[36] Фотографија се налази у библиотеци Правног факултета у Београду

[37] АС, МПС, 1902, 58, 11.

[38] АС, МПС, 1902, 58, 17.

[39] АС, МПС, 1902, 58, 21.

[40] АС, МПС, 1909, 57, 129.

[41] АС, МПС, 1912, 90, 108.

[42] АС, МПС, 1913, 1, 66.

[43] Љубица Кандић, *Историја Правног факултета у Београду 1905–1941*, друга књига, том II, (Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002), 69.

Посебно је значајан његов допринос раду Правног факултета док се налазио на функцији декана. Министар просвете је 29. јуна 1920. године одобрио његов избор за декана Правног факултета за школску 1920/1921. годину.⁴⁴ На том месту био је у два наврата (1920/1921. и 1923–1926), односно у четири школске године, а исто толико обављао је и функцију продекана. За ректора Универзитета у Београду изабран је 18. јуна 1927.⁴⁵ и на том положају остао је у три узастопне школске године (1927–1930).

После Првог светског рата решавао је питање куфских односа у новим областима и израђивао нацрт Закона о васпитању деце палих ратника. Биран је за уредника *Архива*

[44] *Просветни гласник*, година XXXVII, број 3, Београд, септембар 1920, 47.

[45] „Г. Чеда Митровић изабран је за ректора Универзитета”, *Време*, год. VII, бр. 1973, 20. јун 1927, 5.

за управне и друштвене науке (1912–1932). Власник овог часописа у име Правног факултета постао је 1933. године. Овај стручни часопис је водио са много успеха, прегалаштва и пожртвовања, због чега се толико дуго и налазио на његовом челу. Био је у шесточланој комисији за оснивање Богословског факултета.

Обављао је бројне друштвене функције и дужности. Био је члан Главног просветног савета Краљевине Србије⁴⁶ (од 9. фебруара 1904), Задужбинског савета, Одбора Коларчеве задужбине, Одбора за подизање Храма Светог Саве, Саветодавног одбора

[46] Главни просветни савет је на основу предлога др Миливоја Јовановић, начелника основне наставе у Министарству просвете, одлучио 11. маја 1920. године да *измену закона о рађењу Главной просветној савеша* повери комисији у саставу др Чеда Митровић, др Александар Белић, Миливоје Симић, Мирко Поповић и др Миливоје Јовановић, која ће за време Саветског ферија да спреми нацрт о изменама (*Просветни гласник*, година XXXVII, број 1, Београд, јул 1920, 3).

Министарства финансија, као и председник Дома за васпитање малолетника. Био је врло активан у хуманитарним и националним организацијама, али и дародавац књига Народној библиотеци у Београду. Члан-утемељивач Друштва Светог Саве био је од ослобођења 1918. године. *Да није био онако нежноћа здравља, на сваком би пољу и више од овога урадио. Он је био као рејко ко заузимљив, хуман, вредан, испрајан, при шом скроман, доброћудан, благе нарави и ојшће предусејљив.*⁴⁷

Чедомиљ Митровић је био први председник Удружења браћана чачанској краја у Београду, основаног у мају 1932. године. На тој функцији остао је до 6. новембра исте године. Тада је на редовној Скупштини Удружења замолио да га разреши те обавезе, због здравствених проблема. Своју молбу образложио је чињеницом да послови председника захтевају доста енергије и пожртвовања, с обзиром на саме Чачане у Београду, који не смеју да изостану иза других провинцијалаца и који у јавном животу престонице доста значе. Између осталог, рекао је: *Чачани су све у овој земљи, они држе најбоље положеја и баш збој шогја је пошребна снага млада и одлучна. Што се мене шиче, обећавам своју најлејшу сарадњу у сваком моралном појледу.* За новог председника Удружења изабран је Аца Станојевић, професор и инспектор Министарства просвете у пензији, а Чедомиљ Митровић за доживотног почасног председника Удружења Чачана у Београду.⁴⁸ Касније (1933) био је члан делегације Чачана, која је ишла код патријарха Варнаве са молбом да седиште епархије жичке остане у Чачку.

Његов колега Михаило Илић⁴⁹ истакао је да је професор Митровић *сву своју*

*активност поосвешио школи коју је волео изнад свега и да су генерације правника осећиле на себи његову појлину, искреност и преданост великој пријателја универзитетске омладине, коју је он очински прихватио, увек истичући висока начела правде и правичности, и за коју је немилице расијао здравље у учионици и семинару.*⁵⁰

Аутор је више радова, књига и уџбеника, као што су *О брајскомъ союзъ Русскихъ и Сербовъ* (1893), *О законодавнимъ границама између цркве и државе* (1900, 1928), *О праву надзора цркве у појледу издавања бојословскихъ сѣса* (1902), *О брачнимъ парницама – основни појмови о браку и законскимъ узроцима развода* (1906), *О праву појлашавања свејтаца у старо доба* (1907), *Канонска и доказна вредност уверења о ошјусту свешћенихъ лица* (1908), *Владичанство и монашки чин* (1908), *Из црквеној и брачној права – расправе и чланци* (1909), *Први српски закон о црквенимъ власћима* (1909), *Бракоразводни суд по старомъ законодавству* (1909), *Суложништво* (1911), *Културна загађа „Хришћанске заједнице“* (1912), *Црквено право – крајак појлед* (1913, 1921, 1929), *Основни метод црквене пошћике* (1919), *О браку и узроцима његове кризе* (1922), *Сујрушко неверство* (1923), *Суд за брачне спорове у Србији (од ослобођења до издања Грађанској законика)* (1924, 1929), *Основни појмови о праву* (1931), *Енциклопедија права, Улична деца.* Са Тодором Петковићем уредио је *Зборникъ правила, уредаба и наредба Архијерејској сабора православне српске цркве у Краљевини Србији од 1839. до 1900. године* (1900). Радове је објављивао у *Архиву за правне и друшћвене науке, Делу, Веснику Српске православне цркве, Просвећеномъ иласнику, Исшочнику* и другим часописима.

Један је од најодликованијих универзитетских професора. Одликован је Златном медаљом за ревностну службу у војсци (1913), Орденом Светог Саве четвртог реда (1911), трећег реда (1921), другог реда (1922)

[47] „Др Чедомиљ Митровић, члан утемељач Д.С.С.“, *Браство*, књига 45, бр. XXVIII, 1934, 215-216.

[48] „Скупштина београдских Чачана“, *Чачански илас*, бр. 19, Чачак, 13. новембар 1932, 2.

[49] Професор правних факултета у Суботици и Београду Михаило Илић (1888–1944) у то време био је проректор Универзитета у Београду.

[50] Михаило Илић, „Др Чедомиљ Митровић“, *Архив за правне и друшћвене науке*, књига XXVIII, бр. 4, 25. април 1934, 282.

и првог реда (1925), Орденом Белог орла петог реда (1923), Орденом Црвеног крста (1926) и Орденом Легије части (1929). Остао је запамћен као човек високих моралних квалитета. Одлично је говорио немачки и руски, а служио се и француским језиком.⁵¹ Његова биографија се налази у нашим првим „Ко је ко“ лексиконима – *Годишњак Краљевине Срба, Хрватша и Словенаца за 1926. годину* и *Ко је ко у Југославији 1928.*

Неуспешно се лечио од болести плућа у Швајцарској. Преминуо је 15. априла 1934. године у Београду, где је и сахрањен.⁵²

Полуслужбени орган свештенства, лист *Прејлед цркве Ејархије Жичке* поводом Митровићеве смрти објавио је кратку вест: *Наш њознајни каноничар-професор универзитетског Чедомил Митровић умро је у Београду 15. априла текуће године, где је свечано и сахрањен. Наша црква љуби у њокојном Чеди једној научника и искреној сарадника на мнојим црквеним њословима. Бој да му душу њпроси!*⁵³

Извори и литература

Необјављени архивски извори:

Архив Србије, Министарство просвете Србије
Међуопштински историјски архив Чачак, Матична књига рођених 1870–1876.

Штампа:

Архив за њравне и друштвене науке, 1934
Прејлед цркве Ејархије Жичке, 1934.
Просветни ѓласник, 1888–1934.
Чачански ѓлас, 1932, 1990.
Време, 1927.
Брасњво, 1934.

Литература:

Годишњак Краљевине Срба, Хрватша и Словенаца за 1926. годину. Београд : Графички институт и „Народна мисао“, 1926.

Јордановић, Бранислава, Николова, Маја, Марковић Милена. *Рекјори Лицеја, Велике школе и Универзитетског у Београду 1838–2005*. Београд : Београдски универзитет : Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.

Кандић, Љубица, Даниловић, Јелена. *Историја Правној факултетског 1808–1905*, књига 1. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.

Кандић, Љубица. *Историја Правној факултетског у Београду 1905–1941*, друга књига, том II. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.

Ко је ко у Југославији 1928. Београд : „Југословенски годишњак“; Загреб : „Нова Европа“, 1928.

Љушић, Радош, Стокић, Благоје, Станковић, Милан, Милутиновић, Милутин, Степановић, Живадин. *Сјоменица Гимназије у Крајувцу 1833–1983*. Крагујевац : Одбор за обележавање 150-годишњице Крагујевачке гимназије, 1989.

Матијевић, Зорица. „Завештање Катарине Митровић фонду сиромашних ученика Чачанске гимназије“. *Изворник*, 10 (1995), 81–86.

Поповић, Драгомир С., Радовић, Маргита, Митровић, Драгослав С., Богићевић, Боривоје. *Сјоменица Чачанске реалне гимназије 1837–1937*, Заједница дома и школе Чачанске гимназије, Чачак, 1938.

Пузовић, Владислав. „Образовање српског свештенства у Русији (XVIII – почетак XX века)“. 16 (2019), 319–342.

Пузовић, Владислав. *Руски њушеви бојословља: школовање Срба на руским духовним академијама 1849–1917*. Београд : Православни богословски факултет, 2017.

Српска библиографија књије 1868–1944, књига 11. Београд : Народна библиотека Србије, 1994.

Српски биографски речник, књија 6. Нови Сад : Матица српска, 2014.

[51] Љ. Кандић, *Историја Правној факултетског у Београду 1905–1941*, друга књига, том II, 68–73.

[52] *Српски биографски речник, књија 6*, (Нови Сад : Матица српска, 2014), 817–818; *Просветни ѓласник*, година L, свеска 5, Београд, мај 1934, 375.

[53] „Др Чедомил Митровић“, *Прејлед цркве Ејархије Жичке*, бр. 5 и 6, Чачак, мај и јун 1934, 151.

ČEDOMILJ MITROVIĆ (1870–1934) – FORGOTTEN DIGNITARY OF ČAČAK

Čedomilj Mitrović (1870–1934), theologian and lawyer, dean of the Faculty of Law and rector of the University of Belgrade, was one of the prominent personalities born in Čačak. He completed his theology studies in Belgrade, and then at the spiritual academy in Russia. He worked for a short time at the Kragujevac high school, then went to Vienna and then to Tübingen where he completed his law studies and in 1898 defended his doctoral thesis. After returning to Serbia, he was elected as an assistant professor at the Faculty of Law

in Belgrade. He is the author of a number of important books. He was a member of the Main Education Council of the Kingdom of Serbia, the Endowment Council, the Board of the Kolarac Endowment, the Board for the Construction of the Church of St. Sava, the Society of St. Sava, the Advisory Board of the Ministry of Finance, as well as the president of the Juvenile Correctional Facility. He was very active in humanitarian and national organizations and donated books to the National Library in Belgrade.

Svetislav LJ. MARKOVIĆ, PhD

CEDOMILJ MITROVIC (1870-1934) – LES PERSONNALITÉS OUBLIÉES NÉES À CACAK

Cedomilj Mitrovic (1870-1934), théologien et doyen de la Faculté de Droit et recteur de l'Université de droit à Belgrade appartient aux personnalités les plus éminentes nées à Cacak. Il termina ses études de théologie à Belgrade, puis aussi des études d'Académie ecclésiastique en Russie. Il travailla pendant une certaine période de temps au Lycée de Kragujevac, puis il partit pour Vienne, puis à Tibingen, où il acheva ses études de Droit, en 1898 il obtint maestralement son doctorat. De retour en Serbie, il fut élu Chargé de cours

à la Faculté de Droit à Belgrade. Il est auteur d'une série de livres illustres. Il fut membre du Comité du Royaume de la Serbie, du Comité pour le Patrimoine, du Comité de la Fondation de Kolarac, du Comité pour l'édification du Temple de Saint-Sava, de la Société de Saint-Sava, du Comité consultatif du Ministère des finances, ainsi que Président de la Maison pour l'éducation des mineurs. Il fut très actif dans les organisations humanitaires et nationales, mais aussi un bienfaiteur qui offrit des livres à la Bibliothèque nationale à Belgrade.

Dr Svetislav LJ. MARKOVIC

373.5(497.11)"1925-1929"

**Др Светислав
Љ. МАРКОВИЋ**

Факултет техничких наука,
Чачак
svetislav.markovic@vstss.com

**Братислав
Н. СТОЈИЉКОВИЋ**

Музеј Николе Тесле, Београд
bratislav.stojiljkovic@
tesla-museum.org

НИЖА ДРЖАВНА ГИМНАЗИЈА У ИВАЊИЦИ (1925–1929)

АПСТРАКТ: *Указом краља Александра I Карађорђевића Приватна четвороразредна гимназија у Ивањици подржављена је почетком 1925. године. На тај начин успешно су осмишлене мнобројне иницијативе Ивањичана да им се помоћу вези са финансирањем њихове средњошколске образовне институције. Перманентно се суочавајући са недостигањем наставног кадра и бројним финансијским проблемима ивањичка Гимназија је радила до 1929. године, када је, захваћена реформом средње образовања и смањењем броја ђака, закићена. Наредних осам година у варошици на Моравици није било средње школе. Током једног века свој постојања она је мењала име неколико пута: Виша основна школа, Нижа приватна гимназија, Нижа државна гимназија, Државна грађанска школа, Нейошћуна мешовита гимназија, Седмолетка, Гимназија „Венијамин Маринковић“, Образовни центар „Венијамин Маринковић“ и најокоњ Гимназија Ивањица. Три пута је била инститорисана са другим образовним институцијама: ивањичком Основном школом, Ужичком гимназијом и Школским центром у Ивањици. Свих ових година ивањичка Гимназија је са евидентним успехом обављала своју просветну и васпитну мисију. Нашој науци, јолицици, војсци, али и спорту, књижевности и уметности, додала је неколико познатих и признатих личности.*

КЉУЧНЕ РЕЧИ: *Ивањица, Нижа државна гимназија, рад образовно-васпитне институције од 1925. до 1929. године*

Увод¹

**Александар I Карађорђевић, краљ Срба,
Хрвата и Словенаца, на предлог министра**

[1] Ауторски текст је логичан наставак сазнања приказаних у оквиру претходног рада под називом „Нижа приватна гимназија у Ивањици (1923–1925)“, објављеног у *Зборника радова Народне музеја у Чачку LI/LII* (2021/2022). Више података о школству у Ивањици погледати у следећим монографијама и чланцима: *Годишњак Краљевине Срба, Хрватска и Словенаца за 1926. годину* (Београд : Графички институт и „Народна мисао“ а.д., 1926); Љубодраг Димић, *Културна јолицика Краљевине Југославије 1918–1941*, том 1 (Београд : „Стубови културе“, 1996); Будимир Ђокић, Миодраг Глушчевић, *75 година Пожешке гимназије* (Пожега : Гимназија „Свети Сава“, 1996); Зоран М. Зечевић, *Беранска гимназија 1913–1943, професори и наставници*, књига прва (Беране : Гимназија „Панто Малишић“, 2008); Стеван Игњић, Јован Радовановић, Властимир Луковић, Љубомир Марковић,

Милан Бујошевић, *Ивањица: хроника моравичког краја* (Ивањица : Републички одбор СУБНОР Србије – Четврти јул, Оштински одбор СУБНОР, 1972); Стеван Игњић, Милутин Пашић, Војислав Лазовић, Драгутин Кораћ, *Ужичка гимназија 1839–1989*. (Титово Ужице : Гимназија „Миодраг Миловановић Луне“, 1989); Момчило Исић, *Основно школство у Србији 1918–1941*, књ. прва и друга (Београд : Институт за новију историју Србије, 2005); Радојко Јововић, Милутин Милутиновић, *Век Учишћелске школе у Крајујевцу (1871–1971)* (Крагујевац : Удружење пензионисаних просветних радника у Крагујевцу, 2009); Љубомир Марковић, *Моравички крај: фотомонографија* (Ивањица : Удружење просветних радника Општинске скупштине Ивањица, 1965); Љубомир Марковић, *Школе моравичког краја* (Чачак : „Графичар“ и Општинска заједница образовања Ивањица, 1983); Светислав Љ. Марковић, Ковиљка Летић, *Сто осамдесет година основне школе у Ивањици 1836–2016*. (Ивањица : Основна школа „Милинко Кушић“, 2017); Видак Перић, Душан Пападополос, *Слободан Нешовић* (Београд : Просвета, 1983); Драгомир Поповић, *Сјоменица Чачанске реалне гимназије 1837–1937*.

просвете, а на основу члана 4. Закона о средњим школама,² донео је указ да се Приватна четвороразредна гимназија у Ивањици подржави. Краљеву одлуку реализовао је министар просвете Светозар Прибићевић дописом од 26. јануара 1925. године.³ Сутрадан, на Савиндан, министар Прибићевић прослеђује краљев Указ Великом жупану у Чачак.⁴ На тај начин су многобројне иницијативе грађана варошице на реци Моравици да им се помогне у вези са финансирањем њихове средњошколске образовне институције уродиле плодом. Ивањички гимназијалци отпочели су школску 1924/1925. годину у Нижој приватној гимназији, а завршили је у подржављеној образовној институцији.

О њеном образовном-васпитном делувању, али и о другим сегментима рада у школској 1924/1925. години, додатно сазнајемо и из извештаја др Франа Тућана⁵, универзитетског професора и изасланика Министарства просвете који је контролисао рад Гимназије и истовремено био у саставу трочлане комисије за полагање мале матуре средином јуна 1925. године. У извештају написаном 21.

.....
(Чачак : Заједница дома и школе Чачанске гимназије, 1938); Емилијан Протић, *Лейхойис Гимназије ивањичке 1920–1995*. (Ивањица : Гимназија, 1995); Милован Ристић, *Сћари Влах до ослобођења од Турака* (Београд : „Туристичка штампа“, 1963); Раде Познановић, „Средње школе у региону Титово Ужице до наших дана“, *Ужички зборник*, 11 (1982), 63-97; Светислав Марковић, Братислав Стојиљковић, „Ивањичко средњошколско образовање зачето је пре сто година, *Зборник радова Народной музеја*, L (2020), 125-151.

[2] У овом члану Закона се, између осталог, каже: *Државних средњих школа може бићи: у Београду штри, у унутрашњоости иейи йошћуних и десейи нейошћуних средњих школа само за мушку, и једна йошћуна средња школа за женску децу... Четвороразредне средње школе моју се зашћорити, ако у њима не би било најмање йо 100 ученика кроз штри йодине узасћојце... Нейошћуне средње школе моју се замениши сћручним йривредним школама. Ошћварање, свођење, замењивање и зашћварање средњих школа врши се Краљевим указом на йредлој министра йросвейи и црквених йослова, а йо саслушању Главной Просвейной Савеји.*

[3] Архив Југославије, Министарство просвете Краљевине Југославије (у даљем тексту АЈ, МП) 66, 1592,1705.

[4] АЈ, МП 66, 205, 464.

[5] Фран Тућан (26. октобар 1878, Дивуша код Двора на Уни – 22. јул 1944, Загреб), минералог-петрограф, академик (члан Југославенске академије знаности и уметности), универзитетски професор, доктор наука. По њему је један минерал назван *шћућанић*.

јуна изнео је низ значајних констатација о томе како је и у коликом обиму био испуњен наставни план и програм. Ученици су успешно савладали школско градиво, али нису били оптерећивани његовим брзим и непрекидним прелажењем. Предвиђено школско градиво из свих предмета је било комплетно реализовано, осим историје у трећем разреду, јер до марта месеца нису имали наставника. Предметни наставници га нису диктирали, већ су држали предавања и објашњавали га ђацима показујући у довољној мери педагошки такт – нису га *задавали одавде–довде*. Ученици су обрађене наставне садржаје разумели и усвојили их, а постављени писмени задаци били су осредње урађени. Из реализованих домаћих и школских задатака могла се запазити њихова марљивост и уредност. Школски задаци су им задавани споразумно – водило се рачуна да се у току једног дана у истом разреду не одржавају два писмена задатка, а анализирање истих имало је за циљ исправку ученичког знања, због чега је то рађено на часу пред свима. Као лектира биле су коришћене народне умотворине и уметничке приповетке. Разредне старешине и директор су предано извршавали своје дужности, док су сродни предмети поверавани истом наставнику. Међусобни односи ђака и наставника били су добри и одмерени, а понашање ученика у школи и ван ње примерно. Такође, сарадња између наставника и грађанства (родитеља) је била врло добра. Све то заједно јасно је потврдило да је у колективу владала потпуна хармонија. Ученици су били чисти и уредни. Нажалост, школски лекар није испратио њихов физички развој, јер дуго није био именован. Заразних болести није било. Ђаци су углавном били из околних села, па су до вароши морали да пешаче до сат и по хода (из економских разлога). Др Тућан је констатовао да је Гимназија смештена у истој згради са основном школом која је у власништву општине (не плаћа кирију), има четири простране и добро осветљене учионице, што је било довољно не

Печат и штампиле ивањичке Гимназије

само за постојећи него за и већи број ученика. Учионице су испуњавале хигијенске услове и биле су опремљене клупама старије конструкције са довољно седишта за све ђаке. Ученици су своје капуте и капе држали у ходницима (има их два) и у њима проводили одмор у случају рђавог времена. Истакао је да нема кабинета за физику и хемију, као и да се није располагало потребним збиркама и училима (нема ни таблица за француски језик). Наставна учила за географију (има их више, али без глобуса) и математику (у мањем броју) била су окачена по зидовима, јер није било посебних кабинета. Такође, нису имали просторије за гимнастику, цртање и организовање свечаности, као ни ђачке трпезарије. Канцеларијски намештај је био примитиван и врло оскудан. Двориште је недовољно пространо, а није било ни школског врта, иако су постојали услови да се исти направи и уреди. Здрава изворска вода се доносила у кантама. У објекту је било постављено довољно плуваоница и њихова чистоћа се добро одржавала. Нажалост, постојећи нужници нису одговарали прописаним хигијенским условима. Изасланик Тућан је навео да је школска администрација уредно вођена. У Гимназији није постојало ђачко удружење, али је активно радила Ђачка литерарна дружина *Јавор*. Наставничка књижница је била у процесу оснивања, а ђачка је поседовала око 360 књига. Такође, и Фонд сиромашних ученика је био у заснивању и располагао са укупно 2.358 динара. Током школске године биле су организоване прославе Савиндана

(приређен је и пригодан концерт), Француски дан и Дан здравља. За ученике трећег и четвртог разреда организована је садржајна екскурзија за време васкршњих празника. Посетили су манастире Студеницу и Жичу, а затим Краљево, Чачак и Пожегу. Сви ђаци су ишли на излет у околину, на Ђурђевдан. На крају извештаја др Тућан је препоручио да се у школи отвори још неки разред и да се она мора снабдети неопходним наставним училима, збиркама и апаратима за физику, хемију, математику и гимнастику.⁶

Ивањичка гимназија је оскудевала у наставним средствима. Пописом је утврђено да располаже са 26 географских (земљописних) карата, 11 минерала и библиотечким фондом са укупно 325 књига – 21 у наставничкој и 304 у ученичкој књижници. На почетку школске године институција је у свом фонду имала 1.000, а на њеном крају укупно 2.358,45 динара. Приход је увећан чланарином, каматом и зарадом оствареном приређивањем концерата.⁷

Такође, треба навести и то да је Драгомиру Поповићу⁸, супленту, 2. јула 1925. године одобрена финансијска помоћ за одлазак у Француску на тромесечни курс усавршавања

[6] А], МП 66, 730, 1186.

[7] А], МП 66, 1590, 1705.

[8] Драгомир С. Поповић (Ивањичка, 2. август 1899 – Чачак, 18. фебруар 1986), професор у ивањичкој Вишој основној школи и Нижој приватној гимназији (од 1. марта 1923. до 14. јула 1925, директор од 1. октобра 1924. до 17. марта 1925), гимназијама у Београду (Друга мушка гимназија, 1925) и Чачку (од 6. 9. 1925. до 1945), Техничкој (1949–1954) и Економској школи у Чачку (1954–1962).

француског језика.⁹ Он је 14. јула напустио Ивањицу и накратко прешао у Београд¹⁰, да би у јесен исте године дошао у Чачак, где је остао до краја живота.

У лето 1925. године промењен је систем оцењивања ученика. Уведене су оцене идентичне данашњим: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Прве четири оцене су позитивне, а последња негативна. И ученичко владање је било вредновано са пет оцена: примерно (5), врло добро (4), добро (3), прилично (2) и лоше (1). Међутим, Законом о средњим школама донетим 1929. године враћено је старо оцењивање: одличан (5), врло добар (4), добар (3), слаб (2) и рђав (1). Последње две оцене су биле негативне. У случају рангирања владања ђака, избачена је оцена приличан (2), а остале су задржане.

Колико је новоуведени ранг успешности био популаран међу ивањичким гимназијалцима и њиховим наставницима најбоље илуструје податак да су прве године његове примене (1925/1926) од 22 матуранта чак њих 10 остварили довољан успех (45,45%).

Образовно-педагошки рад ивањичке Ниже државне гимназије 1925/1926. године

Почетком октобра 1925. године др Анте Попарић, дотадашњи директор ивањичке Гимназије, обавестио је Великог жупана у Чачку да је одлуком Министарства просвете од 31. августа именован за директора чувене Карловачке гимназије¹¹. Са друге стране, за директора ивањичке Гимназије, одлуком надлежног Министарства од 21. августа 1925. године, постављен је Димитрије Лазовић, професор из Ужица. С обзиром да се Лазовић није појавио у Ивањици и није преузео руковођење институцијом, Попарић је 2. октобра

замолио министра да се одреди друго лице коме ће предати директорску дужност, јер је своје ствари већ послао у Сремске Карловце. Из Министарства су му одговорили (9. октобра) да дужност преда Светозару Васиљевићу, наставнику исте школе. Он ће то и учинити, али тек 6. новембра.¹²

Објашњење за овакво Попарићево поступање проналазимо у његовом писму министру просвете, послатог 25. октобра 1925. године, у коме га је обавестио о тешкоћама са којима се морао суочити. Навео је да већина додељених наставника не ради (на боловању су Симићева, Стојановићева, Главинићева и Маријанова, а и свештеник Милутиновић одсуствује), па је зато морао да ангажује овдашњег учитеља Радула Перишића¹³ да хонорарно држи наставу. Предмете је raspоделио осталим наставницима, тако да ниједан час није био изгубљен и закључио да *би било боље кад би сви њихови наставници били на свом месту*. Истакао је да је *важније предмете направио на своја леђа*, али и да је преузео разредно старешинство у четвртном разреду. Такође, известио је да ниједан наставник није хтео да преузме руковођење школом, па се због тога сам примио ове дужности. Затражио је да министар одобри хонораре за *двомесечни његовојерописани рад* и њему и ангажованим наставницима.¹⁴ Министарство је уважило његову молбу. То се може спознати из извештаја министарског изасланика

[12] АЈ, МП 66, 730, 1186.

[13] Радул Перишић, рођен 1868. године. Завршио је учитељску школу. Био је дугогодишњи учитељ и управитељ Основне (од 1890. до 1904) и Више основне школе (за све време њеног постојања, 1920–1923) у Ивањици, основних школа у Мочиоцима, Вичи, Радановцима (код Косјерића, 1904–1905), Приликама (1905–1910) и Шулама (1910/1911. и 1919/1920.). Поред учитељског посла био је и друштвено веома активан, као председник ивањичке трговачко-занатлијске омладине, управитељ Дилетантског позоришног друштва и један од оснивача Народне књижнице и читаонице у Ивањици (школске библиотеке). Радио је и као хонорарни учитељ Ниже приватне, касније Ниже државне гимназије у Ивањици од оснивања школе (1923) до смрти. Одликован је Орденом Светог Саве трећег степена (1921). Имао је четрнаесторо деце. Умро је у Ивањици 29. августа 1927. године.

[14] Навео је материјалне потешкоће и оскудицу, констатујући да је у Ивањици све скупо – хлеб је био 10, а маст 40 динара.

[9] АЈ, МП 66, 730, 1186.

[10] Одлуком министра просвете С. Н. Бр. 14629 од 14. јула 1925. године Поповић је премештен за суплента Друге мушке гимназије у Београду.

[11] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 13694.

Светозар Васиљевић, Даринка Исаиловић (фотографија снимљена 1941. године)
и Цвијета Маријан (снимак из 1935. године)

који је посетио ову образовну институцију у јуну 1926. године. У извештају је констатовао да су сви хонорари уредно исплаћени до априла исте године.

Светозар Васиљевић, заступник директора, у писму Министарству просвете упућеном 13. фебруара 1926. године саопштава да Гимназија у Ивањици *не само да нема никаквој љобуса, нећо нема ниједној инструменџа за очиледну наставу из Физике, Хемије, Географије, Јестасивенице и Мајемајике. Ниши расјолаже ниједним моделом за цршање.*¹⁵

Васиљевићев мандат је трајао врло кратко, само једно тромесечје, јер је одлуком надлежног министра од 26. јануара 1926. године постављен нови директор Гимназије – Радомир Ивановић.¹⁶ Међутим, обавештење о

његовом именовану пристигло је у Ивањицу тек 17. фебруара, а он ни до тада није дошао на дужност.

Светозар Васиљевић је и даље руководио установом и уредно обавестио Министарство просвете, 26. фебруара, да Гимназија у Ивањици има шест наставника и да се очекује долазак новопостављеног директора Ивановића (у наставнички колектив није урачунао Радула Перишића, свештеника Милутиновића и лекара Миловановића).

Након што је преузео директорску фотелју и свеобухватно сагледао стање у повереној му Гимназији, Радомир Ивановић је писао Одељењу за средњу наставу Министарства просвете 13. маја 1926. године. Он је пре тога отишао у Београд и посетио надлежно Министарство, где му је тада препоручено да се обрати писменим путем и захтева отварање кредита. Из текста његовог извештаја јасно се може видети какво је било материјално стање у школи у том тренутку. Он наводи да *нема ниједне нишија, нема ниједној предметија из кабинетја, нема намештаја скоро*

[15] АЈ, МП 66, 730, 1186.

[16] Радомир Ивановић, професор и директор Ниже гимназије у Ивањици 1926. године. Рођен је 1. децембра 1891. у Краљима (Андријевица). Основну школу завршио је у родном месту, Другу мушку гимназију у Београду, као и Филозофски факултет, група предмета: географија, геологија, климатологија (1920). Професорски испит положио је пред испитном комисијом у Београду из географије као главног и геологије као споредног предмета (1922). Пре Првог светског рата био је писар Обласне управе у Никшићу и хонорарни предавач у гимназијама у Подгорици и Никшићу. После рата био је наставник гимназија у Пећи и Беранама. Директор и професор Гимназије у Ивањици био је од фебруара 1926. (формално од 26. јануара) до 20. јануара 1927. године. Премештен је у Даниловград (Црна Гора, 1927–1932), па у Дубровник (1932), Даниловград (1932/1933), Беране (1933/1934), Даниловград (1934), Призрен (1934/1935), Пећ (1935/1936), Сињ (1936–1938), Призрен (1938–1941) и Београд (1941–1945), где је био

.....
директор неколико гимназија (Прве женске, Шесте мушке...) и просветни инспектор, па премештен у Параћин (1945), где је и пензионисан 7. 11. 1945. године. Потом је радио у Историјском институту САНУ. Објавио је неколико историјских радова. Одликован је Орденом Светог Саве петог (1929) и четвртог реда (1940). Преминуо у 28. априла 1972. године у Београду, где је и сахрањен (Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, F, IV, 27).

нишћа, клуџе рабајне, асћала у разредима нема, већ обични асћалчићи, ѝрозори ѝолујани, ѝајнос исћрулио, дирекћор нема своје канцеларије – једном речју школа се у оваквом сћању не може одржајти, ако јој се ускоро не оћворе ѝражени кредићи. Ивановић је предложио шта је најпотребније да се учини и замолио Министарство просвете да одобри кредите што би омогућило набавку наставне опреме и намештаја, али и реализацију различитих поправки на школској згради:

- 1) за кабинете, физички, хемијски и ѝприродни – 20.000 динара,
- 2) за набавку клуја ѝо 300 динара комад – 9.000 динара,
- 3) за четири каћедре ѝо 600 динара комад – 2.400 динара,
- 4) за оћравку ѝрозора, ѝајноса и мање оћравке – 8.000 динара.

Истакао је да ивањичкој Гимназији, изузев ѝлаша особљу, није до сада давано никад нишћа, док су друће школе добијале замашне кредиће.¹⁷ Нажалост, Ивановићева иницијатива није наишла на разумевање и финансијску подршку. То јасно потврђује извештај изасланика Министарства просвете достављен истом државном органу крајем јуна 1926. године.

Школске 1925/1926. године у ивањичку Гимназију уписано је 48 првака (37 дечака и 11 девојчица), 49 другака (42 дечака и седам девојчица), 33 трећака (27 дечака и шест девојчица) и 25 четвртака (19 дечака и шест девојчица). Укупно је у сва четири разреда учило 155 ученика, међу којима 125 дечака и 30 девојчица.¹⁸ Интересантно је указати на један статистички детаљ – те године било је највеће учешће женске популације у ивањичкој Нижој гимназији. У првој години рада (1923/1924) Ниже приватне гимназије било је уписано шест пута више дечака него девојчица, друге (1924/1925) петоструко више,

а треће однос је био 4:1 у корист дечака. И наредних година наставила се доминација мушке популације.

Крај школске године дочекало је 139 ученика (114 дечака и 25 девојчица) у сва четири разреда, што значи да је чак 16 љака напустило даље школовање. У првом разреду било их је 43 (34 дечака и девет девојчица), од којих су два понављала, а 41 успешно завршио разред: седам одличних, 10 врло добрих и 24 добра и довољна. Разредни старешина била им је Цвијета Маријанова¹⁹. Другака је било 45 (38 дечака и седам девојчица), али четворо је понављало. Од 41 ученика другог разреда који су успешно окончали школску годину, три су била одлична, два врло добра, а чак 36 са добрим и довољним успехом. На почетку школске године разредни старешина била им је Јелица Миловановић, а њу је наследила Даринка Исаиловић²⁰. У трећем разреду било је 29 ученика (24 дечака и пет девојчица), од којих је један понављао, четири су била одлична, два врло добра и 22 добра и довољна, а разредни старешина био им је

[19] Цвијета Маријан, професорка, рођена је 1. новембра 1900. године у Подуму код Оточца. Основну школу је завршила у Арховима, три разреда реалне гимназије у Оточцу, а пет у женској реалној гимназији у Загребу (1920). Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду, група за хемију и физику (у фебруару 1926, када је радила у Ивањици), а професорски испит положила је у Београду (1930). Радила је у гимназијама у Мостару (од 10. марта 1925), па ивањичкој Нижој гимназији од 27. августа 1925. до 16. јула 1926, потом у Велесу (август 1926 – септембар 1927), Куманову (септембар 1927 – новембар 1928), Сарајеву (новембар 1928 – 13. октобар 1933), Бањалуци (13. октобар 1933 – 2. август 1941), Вршцу (2. август 1941 – 26. октобар 1943), Неготину (26. октобар 1943 – 2. мај 1945) и Чачку, одакле се вратила у Хрватску (Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, Ф, X, 31).

[20] Даринка Исаиловић (отац Живојин, учитељ), професор, рођена је 17. новембра 1900. у Брежђу код Ваљева. Основну школу завршила је у Грабовици (1911), Гимназију у Ваљеву (1921), апсолвирала на Филозофском факултету у Београду (1925), а дипломирала у Скопљу (1932), струка немачки језик са књижевношћу и југословенска књижевност. Професорски испит положила је у Београду (1938). У ивањичкој Нижој гимназији радила је од 6. новембра 1925. до 16. јула 1926. године, а потом у гимназијама у Врању (1925), Куманову (1926–1927), Врању (1927/1928), Чачку (предавала немачки језик од 1928. до 1931), Беранама (1933/1934), Врању (1934–1937), Смедереву (1937–1939), Белој Цркви (1939/1940), Прокупљу (1940/1941), Ваљеву (1941/1942) и Крагујевцу (1942–1946), где је пензионисана (Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, Ф, XV, 57).

[17] АЈ, МП 66, 730, 1186.

[18] Извештај директора школе др Анта Попарића достављен Министарству просвете 12. септембра 1925. године

Табела 1. Бројно стање ученика (дечака и девојчица) у сва четири разреда ивањичке Гимназије на почетку и на крају школске 1925/1926. године

Разред	Прво тромесечје (на почетку школске године)			Треће тромесечје (на крају школске године)		
	Укупно	Дечака	Девојчица	Укупно	Дечака	Девојчица
I	48	37	11	43	34	9
II	49	42	7	45	38	7
III	33	27	6	29	24	5
IV	25	19	6	22	18	4
<i>Свега</i>	155	125	30	139	114	25

Светозар Васиљевић. У завршном, четвртном разреду крај школске године дочекала су 22 ученика (18 дечака и четири девојчице), који су и стекли право да полажу матурски испит. Сви су матурирали. Троје је остварило одличан успех, четири врло добар, пет добар, а 10 довољан. Њихов разредни старешна била је Љубица Главинић.²¹

Ако сагледамо све измене у наставничком кадру у том периоду јасно је да у Гимназији више нису радили др Анте Попарић, Драгомир Поповић и Винка Јевђовић²², а наставника хигијене Ивана Ивековића заменио је нови средњи лекар Живота Миловановић²³. У међувремену, наставница Јелица Миловановић се удала, па је од тада радила под презименом Шолајић. Ивањичка Гимназија кадровски се ојачала, јер су у школској 1925/1926. години дошли нови наставници: Љубица Главинић²⁴, суплент (постављена 13. августа 1925), Славка Симић²⁵, привремена предметна учитељица из Крагујевца (19.

августа 1925)²⁶, Димитрије Лазовић²⁷, директор (21. августа 1925), Звонимир Сертић²⁸, привремени предметни учитељ из Новог Сада (25. августа 1925)²⁹, Цвијета Маријан³⁰, привремена предметна учитељица из Мостара (27. августа 1925), Десанка Стојановић³¹, привремена предметна учитељица (25. септембра 1925), Даринка Исаиловић³², привремена предметна учитељица (6. новембра 1925), Андрија Мишковић³³, привремени предметни учитељ (18. новембра 1925) и Радомир Ивановић³⁴, директор (26. јануара 1926). Према донетим решењима министра просвете, наставник Лазовић је био у Гимназији до 6. новембра, али он у Ивањицу није ни долазио.³⁵ Славка Симић је из службе отпуштена 11. децембра 1925,³⁶ а Звонимир Сертић се задржао мање од месец дана, до 18. септембра 1925. године,³⁷ када је премештен у гимназију у

[21] Љубица Главинић, после удаје Јелић, професорка у ивањичкој Нижој гимназији од 1925. до 1929. године. Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду (у октобру 1925).

[22] Винка Јевђовић је одлуком министра просвете С. Н. Бр. 14624 од 25. августа 1925. године премештена у Женску гимназију у Крагујевцу.

[23] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 57476/II од 21. маја 1926. године

[24] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 15493.

[25] Славка Симић, привремена предметна учитељица, у ивањичку Нижу гимназију премештена је 19. августа 1925, а отпуштена из службе 11. децембра исте године. Пре тога била је суплент у Другој крагујевачкој гимназији и предавала је зоологију и ботанику (14. мај 1925 – 30. јун 1925).

[26] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 17351.

[27] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 17919.

[28] Звонимир Сертић, привремени предметни учитељ, у ивањичку Нижу гимназију премештен је 25. августа 1925, а 18. септембра исте године у гимназију у Босанској Градишци.

[29] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 17746.

[30] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 16857.

[31] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 19140.

[32] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 28097.

[33] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 28800.

[34] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 9332.

[35] Номинално је враћен у Ужичку гимназију одлуком министра просвете С. Н. Бр. 27083.

[36] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 29865.

[37] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 22031.

Ученици трећег разреда Ивањичке гимназије са наставником Светозаром Васиљевићем школске 1925/1926. године (први ред одозго, слева: Миодраг Арсовић, Вукашин Бојановић, Обрен Стишовић, Драгољуб Поповић, Саватије Ђурчић, Богдан Длачић, Здравко Јеремић; други ред одозго, слева: Микан Зечевић, Светомир Никачевић, Милан Чарапић, Милинко Кушић, Добривоје Богдановић, Петар Стамболић, Гвозден Стефановић; трећи ред одозго, слева: Божидар Поповић, Милан Поледица, Вукоман Ђорђевић, Драгољуб Рудаковић, Радивоје Чкоњевић, Радосав Бојановић, Урош Ђурђић; седе, слева: Младен Бошковић, Драгиња Вуковић, Зорка Радојевић, Светозар Васиљевић (разредни старешина), Добрила Стамболић, Стоја Дамњановић, Перса Петаковић и Милоје Дилпарић)³⁸

Босанску Градишку. Десанка Стојановић³⁹ је у ивањичкој Гимназији провела мање од два месеца, јер је 16. новембра 1925. премештена у Пожаревачку гимназију.⁴⁰

На крају школске 1925/1926. године у ивањичкој Гимназији били су запослени следећи наставници:

- Радомир Ивановић, професор географије и геологије, директор школе;

- Љубица Главинић, суплент, предавала је француски језик;
- Цвијета Маријан, суплент, предавала је физику и цртање;
- Светозар Васиљевић, привремени предметни учитељ, предавао је математику и цртање;
- Андрија Мишковић⁴¹, привремени предметни учитељ, предавао је земљопис и историју;

[38] Приватна архива др Александра Аца Николића из Ивањице

[39] Десанка Стојановић, привремена предметна учитељица, у ивањичку Нижу гимназију је дошла 25. септембра, а већ 16. новембра 1925. године премештена у пожаревачку Гимназију.

[40] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 25807.

[41] Андрија (Драгомир) Мишковић, професор, радио је у ивањичкој Нижој гимназији од 18. новембра 1925. до октобра 1927. године. Обављао дужност директора школе у марту 1927. године. Завршио је Учитељску школу у Ваљеву (1920) и Филозофски факултет у Београду (1930). Предавао је народни језик и југословенску књижевност у гимназијама у Струмици

Андрија Мишковић (фотографија снимљена 1931. године), Радомир Ивановић и Мирослав Расулић (оба снимка из 1941. године)

- Даринка Исаиловић, привремена предметна учитељица, предавала је српски језик;
- Јелица Шолајић, привремена предметна учитељица, предавала је хемију и физику;
- Радул Перишић, учитељ основне школе, хонорарно је предавао гимнастику;
- Живота Миловановић⁴², средски лекар, хонорарно је предавао хигијену;
- Драгољуб Милутиновић, свештеник, хонорарно је предавао веронауку.

Екскурзије за све ученике организоване су до Хаџи Проданове пећине (у априлу) и Палибрчког гроба (у јуну). Очигледно је да није била искоришћена повластица коју је свим средњим школама у Краљевини одобрио надлежни министар саобраћаја. Она је омогућавала корисницима да могу два пута годишње путовати државним железницама уз попуст од 50% уз ђачку легитимацију и објаву издату од школских власти.

.....
 (27. фебруар 1923 – 18. новембар 1925), Пожеги (1. октобар 1927 – 18. јануар 1928), Куршумлији (18. јануар – 6. фебруар 1928), Пожеги (6. фебруар 1928 – 12. јануар 1929), Сињу (6. октобар 1930 – 3. август 1932), Крагујевцу (3. август 1932 – 17. фебруар 1933), Приштини (18. фебруар 1933 – 3. септембар 1937), Приједору (3. септембар 1937 – 2. јун 1941), Ваљево (2. јун 1941 – 10. март 1942), Смедереву (10. март 1942 – 2. април 1942), Ваљево (2. април 1942 – 13. јануар 1944), Алексинцу (13. јануар 1944 – 28. март 1944, Учитељска школа) и Ваљево (28. март 1944 – 1. април 1946), када је отпуштен из службе (Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, F, LXV, 45).

[42] Живота Миловановић, средски лекар, предавао хигијену у Нижој гимназији од маја 1926. до априла 1927. године.

По обиласку Гимназије у Ивањици, 30. јуна 1926. године, изасланик Министарства просвете (потпис нечитак) написао је у свом извештају да школа, осим уџбеника, нема никаква научна учила, ни кабинете за одређене предмете, ни ђачке трпезе (кухиње), да се гимнастика изводи у учионици када је лоше време, али и да ученици, који су дошли из околних места, и којих је приличан број, бораве у неудобним становима у Ивањици. Навео је да је наставно градиво обрађено из свих предмета и да је постигнут осредњи успех, па се тако ни за један предмет не може рећи да је остварени успех слаб. Родитељи су о успеху своје деце извештавани помоћу ђачких књижица. У наставничком колективу је владала складна хармонија. Разредна већа су се редовно одржавала, док се Родитељско веће састало само једном. Радомир Ивановић, директор Гимназије, уприличио је два предавања за грађанство и ученике: о просветитељима Ђирилу и Методију и значају Друштва Црвеног крста. Изасланик је истакао да постоји Ђачка литерарна дружина *Јавор*, али да нема наставничке књижице, док ђачка библиотека поседује фонд од око 300 књига, већином дела из српске књижевности. Кредити за наставничке плате одобрани су редовно, док за материјалне издатке нису. Констатовано је да је Фонд сиромашних ученика управо основан и да располаже са

укупном сумом од 7.000 динара. Стипендиста (благоејанаца) није било, а двадесетак ученика је морало да послужије код својих станодаваца. Посебно је био занимљив његов закључак у коме је упозорио надлежно Министарство да ова школа може остати и даље само под условом да се снабде потребним училима и намештајем. Грехота је видећи ову једру, природно интелектуалну децу жељну знања и младе наставнике – оба поља – који су своју енергију улажу да од једној забаченој мести најравне мали културни центар и улију знања овим младим симпатичним ђланцима, што са даљине од 4–5 сати журе преко јудура и шока својој школи. Грчко је видећи да се сва та младост – и ученика и наставника – ломи у једној потпуно пустој кући, за коју нико не би рекао да је школа, да нема неколико старих кључа: ова школа нема ништа од училила и намештаја! Њу нема ко ни да окречи, ни дајосе ојере! И држава, у чије име стоји највише „Гимназија“, и оштина, која је дала четири учионице основне школе, и срез, који је раније издржавао ову гимназију – потпуно су је напустили и дали руке од ње! Овакав усех, који се зајача у овој школи, служи на част целокупном особљу наставничком и директору, који су ипак знали да од ове карале створе просветни дом – судећи по ономе шта деца знају и што су научила њу, разуме се, под овим околностима уз шешке најоре и појривовање.⁴³

Из садржаја једног документа, који се чува у Ужичком архиву, може се закључити да су школске 1925/1926. године у Ивањичкој гимназији ипак постојали благоејанци (стипендисти). Наведено је да је било потребно обезбедити стипендије од по 60 динара месечно за 24 ученика. Стипендије су се односиле на март, април, мај и јун, што је укупно износило 5.760 динара.⁴⁴

[43] АЈ, МП 66, 1592, 1705.

[44] Захтев месечних издатака за благоејанце [Историјски архив Ужице (у даљем тексту ИАУ), Нижа државна гимназија Ивањица 1923–1930, општа акта]

Ивањичка Нижа државна гимназија 1926/1927. и 1927/1928. школске године

Од школске 1926/1927. године број ученика у ивањичкој Гимназији почиње да опада. Смањење је био значајно и забрињавајуће! Разлог је био логичан – на ред за средњошколско образовање стизала су деца рођена за време Великог рата и окупације наше земље. Уколико се упореде подаци из ове и из претходне године јасно се може видети да је укупан број ђака смањен за 30, а да је број првака преполовљен. У новој школској години уписана су само 24 ученика (21 дечак и три девојчице) у први разред, 43 (36 дечака и седам девојчица) у други, 38 (33 дечака и пет девојчица) у трећи и 21 (17 дечака и четири девојчице) у четврти. Укупно, сва четири разреда једине средње школе у Ивањици похађало је 126 ученика (107 дечака и 19 девојчица).

И током првог тромесечја наставио се негативни тренд смањење броја ђака. На крају првог класификационог периода у школи је било свега 111 ученика: 17 првака, 38 другака, 35 трећака и 21 четвртака. Крај другог тромесечја у клупама Ивањичке гимназије дочекало је 104 ученика (86 дечака и 18 девојчица): 15 првака (12 дечака и три девојчице), 38 другака (31 дечак и седам девојчица), 31 трећак (28 дечака и три девојчице) и 20 четвртака (15 дечака и пет девојчица). Исти број ученика био је и на крају школске године. У првом разреду пет ученика је понављало, а 10 завршило разред (један одличан – Ђовани Белдини, два врло добра, четири добра и три довољна). Разредни старшина био им је Мирослав Расулић. Чак 12 ученика је понављало други разред, а 26 успешно завршило (шест врло добрих и по десет добрих и довољних, док одличних није било). Њихов разредни старшина био је Андрија Мишковић. Скоро трећина трећака је понављала (њих 10), а 21 је завршило разред. Било је по два одлична (Мићо

Табела 2. Бројно стање ученика (дечака и девојчица) у сва четири разреда ивањичке Гимназије на почетку и на крају школске 1926/1927. године

Разред	Прво тромесечје (на почетку школске године)			Треће тромесечје (на крају школске године)		
	Укупно	Дечака	Девојчица	Укупно	Дечака	Девојчица
I	24	21	3	15	12	3
II	43	36	7	38	31	7
III	38	33	5	31	28	3
IV	21	17	4	20	15	5
Свега	126	107	19	104	86	18

Вучићевић и Лепосава Ђокић) и врло добра, четири добра и 13 довољних. И њима је разредни старшина био Мирослав Расулић. У четвртном разреду није било понављача и сви су стекли право да изађу на матурски испит. Двадесет ученика ивањичке Гимназије је матурирало 1927. године. Међу њима била су два одлична ученика (Милоје Дилпарић и Добрила Стамболић), по четири врло добра и добра и 10 довољних, а разредни старшина био им је Светозар Васиљевић. Занимљиво је навести и то да су се у овој генерацији матураната наша два будућа народна хероја, један шпански борац и једна хероина Другог светског рата.⁴⁵

Првог октобра 1926. године директор Радомир Ивановић се обратио министру просвете и са жаљењем констатовао да *већ шест месеци има како је у Ивањици, а још није решио њихово стање, живи у једној соби и кујни и његово стање држи нераспокојено. Стање се врло тешко налази, ња је приморан да тражи премештај, моли да му се дозволи једна учионица у школској згради коју би о свом трошку преузео и једно мало одељење које иначе не служи ничему. У школи, иначе, нико не стањује њихово стање има своју кућу.* Помоћник министара просвете се 13. октобра

[45] Народни хероји су Милинко Кушић (Свештица, 8. април 1912 – Мајкића Јапра код Санског Моста, 24. март 1943) и Петар Стамболић (Брезова, 12. јул 1912 – Београд, 21. септембар 2007), шпански борац је Обрен Стишовић (Шареник, 1. фебруар 1911 – Београд, 4. јул 1997), а хероина Другог светског рата учитељица Добрила Стамболић (Брезова, 18. јануар 1912 – Ниш, 17. октобар 1942).

сагласио са Ивановићевим предлогом и то је јасно истакао: *да се дозволи директору гимназије да употреби једну учионицу, споредно одељење за сџан.*⁴⁶

Као и претходних, и ове године је било нових кадровских промена. У Гимназији више нису радили Цвијета Маријан⁴⁷ и Даринка Исаиловић⁴⁸. Нови наставник био је Мирослав Расулић⁴⁹, који је завршио Филозофски факултет у Београду (струка зоологија и ботаника),

[46] АЈ, МП 66, 730, 1186.

[47] Одлуком министра просвете С. Н. Бр. 1780 од 16. јула 1926. премештена је за привремену предметну учитељицу Гимназије у Велесу (Македонија).

[48] Одлуком министра просвете С. Н. Бр. 1748 од 16. јула 1926. премештена је за привремену предметну учитељицу Гимназије у Куманову (Македонија).

[49] Мирослав Р. Расулић, професор, рођен 5. јуна 1899. године у Петници код Ваљева. Основну школу је завршио у родном селу (1910), Гимназију у Ваљеву (1920), а Филозофски факултет у Београду, струка зоологија и ботаника (1930). Професорски испит положио је 1933, а у ивањичкој Нижој гимназији радио од 16. јула 1926. до 26. августа 1927. године. Службовао је у гимназијама у Бару (18. октобар 1923 – 7. август 1926), Беранама (18. октобар 1927 – 3. децембар 1928), Призрену (3. децембар 1928 – 9. октобар 1930), Новој Вароши (9. октобар 1930 – 25. јун 1932), Ваљеву (25. јун 1932 – 14. октобар 1933), Пироту (14. октобар 1933 – 19. октобар 1935), Нишу (19. октобар 1935 – 16. април 1937), Приштини (16. април 1937 – 31. јул 1938) и Крушевцу (31. јул 1938 – 2. септембар 1942), када је пензионисан. Директор Ивањичке гимназије био је од јануара до 20. марта 1927. године. У његовом досијеу се наводи следеће: *Одликовао се предавањем, говорио немачки, служио се руским језиком. Из Ивањице је отпуштен из државне службе по члану 234. Закона о чиновницима. Са супругом Славком, професорком ваљевске Гимназије (венчали се 1933) добио синове Радослава (1935) и Владету (1938). У лето 1943. вратио се у завичај и као члан Комунистичке партије сарађивао са партизанским покретом. Ухватили су га четници и заклали 2. октобра 1943. године на брду Каменитовац код села Драчић, близу Ваљева. Десанка Максимовић је написала приповетку *Расулићева смрт* (1946) (Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, Ф, XIX, 51).*

Ученици четвртог разреда ивањичке Гимназије на излету⁵⁰

а пре доласка у Ивањицу (16. јула 1926) радио је у Бару. С обзиром да није било наставника за предмете вештина, директор Ивановић је исте расподелио на све предаваче. Највећи део је доделио Јелици Шолајић, која је уз своје предмете предавала и веронауку, јер није био обезбеђен свештеник. На почетку школске године наставни кадар Гимназије су сачињавали:

- Радомир Ивановић, професор, директор школе, предавао је земљопис;
- Љубица Главинић, суплент, предавала је француски језик;
- Андрија Мишковић, привремени предметни учитељ, предавао је земљопис, историју и веронауку;
- Јелица Шолајић, привремена предметна учитељица, предавала је хемију, цртање, веронауку и женски ручни рад;
- Мирослав Расулић, привремени предметни учитељ са завршеним филозофским

факултетом, предавао је јестаственицу, физику, српски језик и писање;

- Светозар Васиљевић, апсолвент грађевинске технике и привремени предметни учитељ, предавао је математику, цртање и певање;
- Радул Перишић, учитељ основне школе, хонорарно је предавао гимнастику;
- Живота Миловановић, срески лекар, хонорарно је предавао хигијену.

Међутим, Јелица Шолајић је већ почетком септембра из ивањичке Гимназије премештена у Ресен.⁵¹ Одлуком Министарства просвете од 30. септембра 1926. године за вероучитеља је постављен Светислав Поповић⁵², ивањички свештеник.⁵³ Половином октобра исте године настава из вештина додељена

[51] Одлуком министра просвете С. Н. Бр. 7018 од 4. септембра 1926. премештена је за привремену предметну учитељицу Гимназије у Ресену (Македонија).

[52] Светислав Ј. Поповић, свештеник, предавао је веронауку у ивањичкој Нижој гимназији (1926/1927) и Грађанској школи (1940–1945). Богословију је завршио у Сремским Карловцима (1923).

[53] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 10197.

[50] Збирка докумената и фотографија Милунке и Миодрага Стамболића из Београда

је Невенки Ивановић⁵⁴, учитељици основне школе у Ивањици, иначе супрузи директора Гимназије.⁵⁵ Новом одлуком министра просвете од 16. новембра за привремену учитељицу вештина постављена је Десанка Ђорђевић⁵⁶, која је до тада била учитељица истог предмета у Даниловграду.⁵⁷ С друге стране, након само два месеца рада у Гимназији, Невенка Ивановић⁵⁸ је пребачена у Даниловград, а 11. јануара 1927. године премештен је и њен муж Радомир Ивановић за директора и професора у истом месту. Међутим, он се у Ивањици задржао до краја јануара.

Почетком новембра Радомир Ивановић, директор Гимназије, обавестио је Министарство просвете о извршеној прерасподели наставних предмета. По новом распореду Светозар Васиљевић, привремени учитељ, предавао је певање у првом и другом разреду, Радул Перишић, учитељ у пензији, хонорарно гимнастику, Светислав Поповић, свештеник, веронауку, Невенка Ивановић ручни рад, а Мирослав Расулић, који је *на унивезитијетју слушао зоологију и бојанику*, хемију и физику.⁵⁹

Током новембра и децембра месеца кулминирао је сукоб између Ивановића, директора Ивањичке гимназије, и наставника

Васиљевића, а који се директно одразио на извршену поделу предмета. Васиљевић је одбио да хонорарно држи наставу из певања, јер му је преминуло једино шестомесечно дете. Након сазнања да постоји сукоб у ивањичкој Гимназији и да су лоши међуљудски односи између директора и наставника реаговало је надлежно Министарство које је у овом случају подржало Васиљевића.

Промене у наставном кадру школе наставиће се и током 1927. године. Директор Радомир Ивановић је премештен у Даниловград, а свештеник Светислав Поповић је 15. априла разрешен дужности хонорарног вероучитеља⁶⁰. Од почетка фебруара предавачи су били:

- Мирослав Расулић, привремени предметни учитељ, предавао је јестаственицу првом и трећем разреду (по три часа седмично), физику трећацима (четири часа), хемију четвртацима (четири часа), земљопис првацама (три часа) и српски језик трећацима и четвртацима (по четири часа), укупно 25 часова недељно;
- Љубица Главинић, суплент, предавала је француски језик другацима, трећацима и четвртацима (по четири часа), укупно 12 часова седмично;
- Светозар Васиљевић, привремени предметни учитељ, предавао је математику свим разредима (по четири часа), цртање четвртацима (два часа), певање првацама и другацима (по два часа) и гимнастику дечацима у свим разредима (по један час), укупно 26 часова недељно;
- Андрија Мишковић, привремени предметни учитељ, предавао је земљопис другацима, трећацима и четвртацима (по три часа), историју трећацима и четвртацима (по три часа) и српски језик првацама и другацима (по пет часова), укупно 25 часова седмично;
- Десанка Ђорђевић, привремена предметна учитељица, предавала је женски ручни рад у свим разредима (по два часа), цртање

[54] Невенка Ивановић (дев. Малић), учитељица, рођена је 14. септембра 1892. у Чуругу (Бачка). Завршила је Учитељску школу у Сомбору (1912) и положила практични учитељски испит у Скопљу (1921). Радила је у Мољу (Бачка, 1. септембар 1912 – 1. септембар 1914), Чуругу као повремена заменица (1. фебруар – 31. август 1918), Пећи (25. август 1919 – 15. октобар 1926), па у Основној школи и Нижој гимназији у Ивањици у периоду од 15. октобра до 23. децембра 1926. године. У Гимназији предавала женски ручни рад. Премештена у Даниловград (1926–1935), па у Призрен (1935/1936) и Пећ (1936/1937), где је пензионисана. У Пећи се удала (2. новембар 1919) за Радомира Ивановића. Нису имали деце (Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, F, IV, 11).

[55] Одлуком министра просвете С. Н. Бр. 12374 од 15. октобра 1926. отпочела је са радом у Гимназији.

[56] Десанка Ђорђевић, учитељица, радила је у Нижој гимназији у Ивањици од 16. новембра 1926. до августа 1929. године. Завршила је четири разреда гимназије и женску радничку школу. У варошицу на Моравици дошла је из Даниловграда (где је радила од 1925), па је затим премештена у Петровац.

[57] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 16269.

[58] Одлуком министра просвете С. Н. Бр. 19270 од 23. децембра 1926. премештена је за учитељицу у Даниловграду.

[59] АЈ, МП 66, 730, 1186.

[60] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 9130 од 7. априла 1927. године

првацима, другацима и трећацима (по два часа), писање свим ђацима (по један час) и гимнастику девојчицама у свим разредима (по један час), укупно 22 часа недељно;

- Радул Перишић, хонорарни учитељ (у пензији), предавао је веронауку свим ђацима (по два часа), укупно осам часова седмично;
- Живота Миловановић, школски лекар, предавао је хигијену четвртацима (два часа недељно).

Разредни старшина првацима и трећацима био је Мирослав Расулић, другацима Андрија Мишковић, а четвртацима Светозар Васиљевић.

Уколико изузмемо Радула Перишића, пензионисаног учитеља, колектив средњошколске институције био је изузетно млад. У четвртој години службе (радног стажа) били су Расулић и Мишковић, у трећој Васиљевић, а у другој Главинићева и Ђорђевићева.

Када је крајем јануара Радомир Ивановић напустио Ивањицу, вршилац дужности директора Гимназије постао је Мирослав Расулић. Међутим, министар просвете 9. фебруара 1927. године одлучује да Андрија Мишковић привремено прими директорску дужност до постављања сталног руководиоца школе. С обзиром на то да је Расулић предао дужност Мишковићу тек 20. марта, можемо се запитати због чега је дошло до толиког кашњења. Знамо да школа није радила пуне две седмице због епидемије грипа (почев од 24. фебруара), а са друге стране може се претпоставити да је одлука надлежног министра дошла са закашњењем у Ивањицу (после тог датума). У међувремену, 19. фебруара, министар је одлучио да нови директор Ивањичке гимназије буде Димитрије В. Савовић.⁶¹ Он је тек 20. марта разрешен дужности професора у Првој крагујевачкој гимназији и истог дана упућен на ново радно место у варошици на Моравици. На поверену му дужност ступио је 22. марта 1927. године. Савовић је био географ и геолог, са десет година службе, а у Ивањичкој гимназији је предавао српски

[61] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 4066.

језик и земљопис.⁶² Занимљиво је навести и то да је Андрија Мишковић функцију привременог директора обављао само два дана, јер је исту одмах предао Димитрију Савовићу.

Средином априла уважена је оставка др Животе Миловановића, школског лекара, због премештаја из Ивањице,⁶³ а новопостављени школски лекар био је др Владимир Новак⁶⁴ који је у Гимназији предавао хигијену од 18. априла 1927. године.

Новопостављени директор Димитрије Савовић⁶⁵ крајем марта је известио Министарство просвете да неће организовати екскурзије до удаљених дестинација због тешких саобраћајних прилика, али и малог броја заинтересованих ученика. Одлучено је да се изведу једнодневне и дводневне екскурзије по околини. Због тога су сви ђаци, 4. јуна, отишли до Приличког Кисељака.

С друге стране, надлежно Министарство је током маја 1927. године директорима свих школа у држави доставило неколико дописа у вези са организовањем наставних, уписних, али и других активности. Један од њих упућивао је директоре да се у вези са финансирањем поправки зграда државне гимназије обраћају својој школској области, али и да о резултатима свог рада и ангажовања известе Министарство просвете. Сходно томе, директор Ивањичке гимназије је од Обласног одбора Рашке затражио финансијску помоћ од 20.000 динара за поправку школске зграде. Такође је надлежним просветним властима упутио списак најпотребнијих учила намењених овим наставним предметима: зоологија, ботаника, земљопис, историја, физика, хемија, цртање, гимнастика и математика.

[62] АЈ, МП 66, 730, 1186.

[63] Миловановићеву оставку уважио је министар просвете одлуком С. Н. Бр. 10185 од 18. априла 1927. године.

[64] Др Владимир Новак, управник среске болнице, постављен је за школског лекара Гимназије у Ивањици одлуком министра просвете С. Н. Бр. 16851 од 15. априла 1927. године.

[65] Димитрије Савовић, професор и директор ивањичке Ниже гимназије од 22. марта 1927. до смрти 5. маја 1929. године. У Ивањицу је дошао из Прве крагујевачке гимназије, где је предавао земљопис, јестаственицу и народни језик (1. септембар 1922 – 20. март 1927).

Ивањичка гимназија, као и све друге средњошколске институције, обавештена је 23. маја да се у први разред нове школске године не могу уписивати деца старија од 13 година и да се о томе мора најстроже водити рачуна. Крајем истог месеца Министарство просвете је препоручило да се 1. јуна одржи пригодно предавање о Стевану Синђелићу, српском јунаку и војсковођи у Првом српском устанку, а поводом подизања његовог споменика на Чегру крај Ниша. Предавање је одржао наставник Андрија Мишковић.

Савовић је савесно и озбиљно обављао своју васпитно-педагошку улогу у варошици на Моравици подстичући на тај начин среског начелника да донесе неколико одлука значајних за добротворни и културни рад наставника и ученика, али и за понашање ђака у том периоду. У априлу је издејствовао усвајање наредбе за све ивањичке кафеџије, а у вези са забраном приступа ученицима (појављивање, седење и картање) у угоститељским објектима без пратње својих родитеља. Почетком маја срески добосар је најавио грађанству да ће госпођица Десанка Ђорђевић, наставница ове школе, 8. и 9. маја сакупљати прилоге за Русе избеглице. Средином наредног месеца (11. и 24. јуна) Среско начелство, по Савовићевој молби, јавно је позвало Ивањичане на две манифестације које су припремили ђаци Гимназије. Прва је организована на празник Свете Тројице, када су две ученице продавале цвеће у корист Црвеног крста школе, а друга је била изложба ученичких радова у Гимназији 26, 27. и 28. јуна 1927. године. Трећег дана изложбе, на Видовдан, ђаци су приредили и посебну свечаност.

Важно је истаћи и то да је Подмладак Црвеног крста у ивањичкој Гимназији основан 15. марта 1927. године. На крају школске године организација је имала 104 члана. Сви чланови су били врло посвећени и све су радили са много воље и љубави. У једном извештају је записано да су гимназијалци школске 1927/1928. године прикупили *мало кукуруза, ђасуља, кромџира и брашна и ђослани*

својим млађим груповима и групарницама, ученицима основне школе у Доњем Храсну и Зован Долу у Босни и Херцеговини. Такође, две пошиљке играчака и ручних радова отишле су чак у Америку (у априлу 1928).⁶⁶

Број ђака у Ивањичкој гимназији се драстично смањивао, па је школске 1927/1928. године уписано 24 првака (22 дечака и две девојчице), 16 другака (15 дечака и само једна девојчица), 28 трећака (25 дечака и три девојчице) и 23 четвртака (19 дечака и четири девојчице). Према томе, уписан је 91 средњошколац (81 дечак и 10 девојчица).⁶⁷

На крају првог тромесечја Гимназију је похађало 87 ученика (78 дечака и девет девојчица), а на крају трећег тромесечја у сва четири разреда била су само 84 ученика (75 дечака и девет девојчица). Међу њима су била 23 првака (21 дечак и две девојчице), 15 другака (14 дечака и једна девојчица), 26 трећака (23 дечака и три девојчице) и 20 четвртака (17 дечака и три девојчице). У првом разреду шест ученика је понављало, а остали су остварили следећи успех: један одличан (Милан Ивановић), четири врло добра, седам добрих и пет довољних. О њима је до 1. априла 1928. водила рачуна Десанка Ђорђевић, а од тада Ристо Ристовић. Други разред је завршило 12 ученика (по један одличан /Драгољуб Гиздавић/ и врло добар, четири добра и шест довољних), а три су понављала. Разредни старешина била им је Љубица Главинић (Јелић). И у трећем разреду било је шест понављача, док је 20 ученика успешно завршило школску годину (један врло добар, 12 добрих и седам довољних, а одличних није било). Разредни старешина до 1. фебруара 1928. био им је Богдан Ружић, до 10. априла Ристо Ристовић, а потом Боривоје Бидић⁶⁸. За разлику од

[66] ИАУ, Нижа државна гимназија Ивањица 1923/1930, општа акта

[67] Извештај директора Димитрија Савовића, КБр. 654 од 25. октобра 1927. године

[68] Боривоје Бидић, учитељ, у ивањичкој Нижој гимназији радио је у периоду од 6. фебруара до 13. децембра 1928. године.

Табела 3. Бројно стање ученика (дечака и девојчица) у сва четири разреда ивањичке Гимназије на почетку и на крају школске 1927/1928. године

Разред	Прво тромесечје (на почетку школске године)			Треће тромесечје (на крају школске године)		
	Укупно	Дечака	Девојчица	Укупно	Дечака	Девојчица
I	24	22	2	23	21	2
II	16	15	1	15	14	1
III	28	25	3	26	23	3
IV	23	19	4	20	17	3
Свега	91	81	10	84	75	9

претходних година, сада је било понављача и у завршном, четвртном разреду – укупно три. Осталих 17 четвратака су успешно завршили Гимназију (два одлична – Мићо Вучићевић и Лепосава Ђокић, три врло добра, осам добрих и четири довољна) и тако стекли услов да полажу матурски испит. Разредни старшина био им је Светозар Васиљевић. Поред редовних ученика, трећи разред су завршила два ванредна, а четврти један приватни ђак.

Министарство просвете је на крају школске године послало књиге као награду за четири одлична и пет врло добрих ученика.⁶⁹ Књиге су им уручене на Видовданској свечаности, а заслужили су их: за одличан успех и примерно владање Милан Ивановић (I разред), Драгољуб Гиздавић (II), Мићо Вучићевић (IV) и Лепосава Ђокић (IV); за врло добро учење и примерно владање Милка Вучићевић (I), Десимир Ћировић (I), Ратко Јевђовић (III), Даница Богдановић (IV) и Драгојло Гавриловић (IV).⁷⁰

Директор Димитрије В. Савовић писао је министру просвете да су материјалне

Пре тога је службовао у Куршумлији и Пожеги (1926/1927). Премештен у Чачанску гимназију 14. децембра 1928, где је радио до 30. новембра 1929, када је отпуштен. Предавао је историју, француски и српски језик. У Крагујевачкој гимназији предавао је српски језик и историју (22. новембар 1939 – 6. април 1940). После Другог светског рата био је професор Гимназије у Горњем Милановцу.

[69] Очигледно је да нису сви врло добри ученици награђени књигама.

[70] ИАУ, Нижа државна гимназија Ивањица 1923–1930, општа акта

прилике овог пасивног краја веома тешке, да је више од половине ученика са села и да они морају да пробаве по четири-пет и више часова дневно пешачећи од својих кућа до школе и натраг, па је због тога успех задовољавајући. Нагласио је да је, да ако се узму у обзир и хигијенске прилике села овог краја, као и нездравих и нехигијенских станова, јер народ овде живи у приличној сиротињи, остварени успех онда још већи.

Пре почетка школске године из Гимназије је отишао Мирослав Расулић⁷¹, док је Андрија Мишковић⁷² започео рад у Ивањици, да би је већ у октобру напустио. С обзиром да је први управитељ Више основне школе и дугогодишњи хонорарни наставник Гимназије Радул Перишић преминуо 29. августа 1927. године требало је одмах запослити нове наставнике.

На почетку нове школске 1927/1928. године постављен је Богдан Ружић⁷³, суплент, који је на београдском Универзитету слушао зоологију и ботанику. Имао је пет година службе. Примљен је за предавача физике, хемије, српског језика, јестаственице и земљописа.

[71] Отпуштен је одлуком министра просвете С. Н. Бр. 22589 од 28. јула 1927. године.

[72] Одлуком министра просвете С. Н. Бр. 17690 од 23. августа 1927. премештен је за привременог предметног учитеља Гимназије у Пожеги.

[73] Одлуком министра просвете С. Н. Бр. 22591 од 28. јула 1927. године премештен је из Гимназије у Ѓњилану за суплента Гимназије у Ивањици.

С обзиром на поменута кадровска решења, директор Гимназије извршио је расподелу предмета по наставницима на следећи начин:

- Димитрије Савовић, професор и директор, предавао је српски језик првацима (пет часова седмично) и земљопис другацима, трећацима и четвртацима (по три часа), укупно 14 часова недељно;
- Богдан Ружић,⁷⁴ суплент, предавао је српски језик четвртацима (четири часа), физику трећацима (четири часа), хемију четвртацима (четири часа), јестаственицу првацима и другацима (по три часа) и земљопис првацима (три часа), укупно 21 час седмично;
- Љубица Главинић, суплент, предавала је француски језик другацима, трећацима и четвртацима (по четири часа), српски језик другацима (пет часова) и веронауку другацима и трећацима (по два часа), укупно 21 час седмично;
- Светозар Васиљевић, привремени предметни учитељ, предавао је математику свим разредима (по четири часа), нотну певање првацима и другацима (по два часа) и хорско певање трећацима и четвртацима (по два часа), укупно 24 часа недељно;
- Андрија Мишковић, привремени предметни учитељ, предавао је историју трећацима и четвртацима (по три часа), српски језик трећацима (четири часа), веронауку првацима и четвртацима (по два часа) и гимнастику мушкарцима у свим разредима (по два часа), укупно 22 часа седмично;
- Десанка Ђорђевић, привремена предметна учитељица, предавала је женски ручни рад у свим разредима (по два часа), цртање свим ђацима (по два часа), писање првацима и другацима (по два часа) и гимнастику женској деци у свим разредима (по два часа), укупно 28 часова недељно;

[74] Богдан Ружић, суплент, радио је у ивањичкој Нижој гимназији од 28. јула 1927. до 17. јануара 1928. године. Завршио је Филозофски факултет. Службовао је у Охриду (до 1923), па у Косовској Митровици (од 1924). Премештен у Струмицу, одатле у Тетово, па у Велес (1928) и опет враћен у Тетово (1929).

- Владимир Новак, школски лекар, предавао је хигијену четвртацима (два часа недељно).⁷⁵

Промењен је и помоћни радник (тада се звао служитељ-дневничар). Нови је био Ненад Милосављевић.

На појединим часовима састављана су одељења како би се смањио фонд часова наставницима. Иначе, директор Гимназије имао је норму од осам часова седмично, а остали наставници по 20 часова. Све остало је било преко норме. Разредни старешина првом разреду био је Ружић, другом Главинићева, трећем Мишковић, а четвртном Васиљевић.

Средином октобра 1927. године у ивањичку Гимназију је дошао нови школски лекар, др Аранђел Аранђеловић⁷⁶, као хоноарни наставник који је предавао хигијену у четвртном разреду (два часа недељно).

Одлуком министра просвете од 17. октобра 1927. године примљен је Ристо Ристовић⁷⁷ за наставника (привременог предметног учитеља) историје, веронауке и гимнастике.⁷⁸ На тај начин надокнађен је одлазак Андрије Мишковића. Ристовић је у то време био апсолвент Филозофског факултета у Скопљу (струка општа историја, народна историја и етнологија са етнографијом).

[75] Др Владимир Новак је разрешен дужности школског лекара одлуком министра просвете С. Н. Бр. 33378 од 15. октобра 1927. године. Премештен је у Ражањ.

[76] Др Аранђел Аранђеловић, управник среске болнице, постављен је за школског лекара Гимназије у Ивањици одлуком министра просвете С. Н. Бр. 33347 од 18. октобра 1927. године.

[77] Ристо Ристовић, професор историје, рођен 21. јуна 1902. у Косјерићу, где је започео школовање, али се 1913. са породицом преселио у Чачак, где је завршио осморазредну Гимназију (1922). Општу народну историју завршио је на Филозофском факултету у Скопљу (1929). Професорски испит положио је 1933. године. Још као студент предавао је у ивањичкој Нижој гимназији (од 7. октобра 1927. до 1. октобра 1929). По њеном гашењу прешао је у Чачанску гимназију, где је радио од 1. октобра 1929. до 1. фебруара 1963, када је пензионисан. Други светски рат провео је у заробљеништву у Немачкој. У Ивањици се оженио са Милевицом Поповић. Имали су кћерку Симоницу (дипломирани економиста) и сина Александра (професор књижевности и познати српски песник). Преминуо је 2. децембра 1987. године у Чачку (Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, Ф, XXVI, 61).

[78] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 16402.

У Ивањицу је стигао 24. октобра и то му је било прво радно место.

Због промена у наставничком кадру дошло је и до корекција у подели предмета које су извршене 27. октобра 1927. године. По новом распореду Ристо Ристовић је преузео Мишковићеве предмете, али није предавао српски језик, док је веронауку предавао свим ђацима. Српски језик трећацима предавала је Љубица Главинић, а ослобођена је наставе веронауке. Доктор Аранђел Аранђеловић је предавао хигијену до средине маја 1928. године.⁷⁹

Два наставника су се практично „прошетали“ кроз Ивањицу. Видо Латковић⁸⁰, суплент, премештен је из Цетиња у ивањичку Гимназију 22. августа 1927,⁸¹ да би после само месец дана, 23. септембра био враћен у исти град подно Ловћена.⁸² На самом крају те године, тачније 26. децембра 1927, из македонског Кавадара у Ивањицу је премештен Цветко Зечевић⁸³, привремени предметни учитељ.⁸⁴ После само две седмице, 15. јануара 1928. године, упућен је у нишку Гимназију.⁸⁵

[79] Др Аранђеловић је разрешен дужности школског лекара одлуком министра просвете С. Н. Бр. 17782 од 21. маја 1928. године.

[80] Видо Ј. Латковић, професор, рођен 27. јуна 1901. у Цетињу. Основну школу и гимназију је завршио у родном граду, а Филозофски факултет (историја књижевности народа Југославије) у Београду (1925), где је и докторирао (1940). Предавао је у Учитељској школи на Цетињу (1923–1933), Великој медреси у Скопљу (1933–1941) и Шестој београдској гимназији (1941–1944). За време рата био у Бањичком логору (три месеца), а потом редактор у Пропагандном одељењу Врховног штаба НОВ и ПОЈ, па руководиоца Наставног савета Министарства просвете Србије (1945–1947) и професор Филозофског факултета у Београду (од 1947), где је био и продекан. У Нижу гимназију у Ивањици премештен 22. августа 1927. из Цетиња, где је и враћен 23. септембра исте године. Није утврђено да ли је радио у ивањичкој Гимназији (Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, L, VI, 54).

[81] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 25476.

[82] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 30825.

[83] Цветко Зечевић, привремени предметни учитељ, у ивањичку Гимназију премештен је 26. децембра 1927. из Гимназије у Кавадара, а из Ивањице је 15. јануара 1928. године у Гимназију у Нишу. Исте године премештен је у Подгорицу, па враћен у Ниш.

[84] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 43346.

[85] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 1581.

С обзиром да је одлуком министра просвете од 17. јануара 1928. године Богдан Ружић премештен у Гимназију у Струмици,⁸⁶ ивањичка Гимназија је остала без наставника за природну групу предмета (физику, хемију, јестаственицу). Директор Савовић је замолио министра просвете да најхитније постави наставника за ову групу предмета. Новопостављени наставник био је Бори воје Бидић⁸⁷, по струци историчар, који је требао да преузме часове Богдана Ружића, суплента-биолога. Тако је ивањичка Гимназија имала два историчара, а ниједног природњака, па директор пише надлежном министру: *Ова школа нема стѣручној насѣавника за јестѣаственицу, који би бар моѣао да ѣреѣарира ѣѣице и друѣе живоѣиѣе и ѣѣиме да зоолошки кабинѣѣ снабде, јер школа нема ниједне једине бубице ѣреѣариране за очѣѣледну насѣаву из зоолоѣије.*⁸⁸

Све то је условило нову расподелу предмета на наставнике. Љубица Главинић (после удаје Јелић) предавала је, поред других предмета, и хигијену (разрешен је школски лекар) и српски језик другацима, а српски језик у трећем разреду уступила је Ристовићу, док је он историју у овом разреду уступио Бидићу. Директор Савовић више није предавао српски језик, али је преузео земљопис за све разреде. Васиљевић је додатно предавао и српски језик четвртацима. Бори воје Бидић је предавао јестаственицу првацима и другацима (по три часа седмично), физику трећацима (четири часа), хемију четвртацима (четири часа), историју трећацима (три часа) и српски језик првацима (пет часова). Према томе, свим наставницима је повећано седмично оптерећење часовима. Такође, важно је навести и то да су поједини гимназијски наставници били хоноарно ангажовани у трговинско-занатлијској

[86] Одлука министра просвете С. Н. Бр. 1581.

[87] Бори воје Бидић, привремени предметни учитељ, премештен је из Гимназије у Пожеги одлуком министра просвете С. Н. Бр. 4116 од 6. фебруара 1928. године.

[88] АЈ, МП 66, 1590, 1705.

школи – Васиљевић је предавао математику (четири часа недељно), а Ристовић физику и земљопис (три часа).

Рад Ивањичке гимназије контролисао је 7. новембра познати преводилац и писац немачко-српског речника Јован Кангрга, изасланик министра просвете. Нажалост, нису нам познати његови утисци о раду једине средње школе у Моравичком срезу.

Министарство просвете одредило је да се 12. маја 1928. у свим школама у држави први час посвети мајци и одрже пригодна предавања о мајчинској љубави. Такође, препоручено је да и ђаци, са своје стране, обраде исту тему, али и да се приреди свечаност у част мајки. У Ивањичкој гимназији предавање је одржала Љубица Јелић.

Директор Димитрије В. Савовић обратио се министру просвете 29. јануара 1928. године са молбом да му се одобри уселење у два одељења школске зграде. Навео је да се на горњем спрату зграде налазе Основна школа и Женска занатска школа, док Гимназија има само четири учионице на доњем спрату. Истакао је да је неопходна бар једна учионица за гимнастику у случају рђавог времена и додао да је пређашњем директору Радомиру Ивановићу било одобрено да се може уселити у школску зграду, а што он није учинио због премештаја. И директору Савовићу је било одобрено уселење у школску зграду, али под условом да се исели Основна школа (од чега, наравно, није било ништа).⁸⁹

Обласни одбор Рашке области са седиштем у Чачку известио је (16. марта 1928) Ивањичку гимназију да јој је буџетом за 1928. годину одобрено финансирање у износу од 20.000 динара.

Занимљива је чињеница да је министар просвете за свог изасланика, који је требао да оцени рад школе у тој школској години, одредио директора Гимназије Димитрија В. Савовића који је у извештају истакао да су ученици на крају школске године показали

задовољавајући успех *из научних предмета, већина, владања и вредноће. Што устех није бољи кривица је немање стручних наставника за јоједине предмете (веронауку, јестасивеницу, физику, хемију) и предметима наставника у току године услед чега се ремети наставни план и методски поступак. Збирке су врло оскудне – може се рећи да не постоји ниједна збирка у правом смислу сем оскудне физичке збирке која има 23 карће за очигледну наставу и нешто прибора.*

Констатовао је да је основан Месни одбор Аеро-клуба и да ради Месни одбор Црвеног крста. Школа је приредила Светосавску свечаност са песмама, декламацијама и беседама. Приређена су и три концерта са позоришним комадом и игранком – два у корист Фонда сиромашних ученика (27. јануара и 24. маја 1928) и један у корист Црвеног крста за гладне породице (19. фебруара 1928). Концертни део и позоришне комаде изводили су ученици Гимназије. За Ђурђевдан је организована изложба ученичких радова из цртања, ручног рада и географије. Такође, биле су реализоване три научно-забавне екскурзије и неколико дневних излета у вези са ботаником, зоологијом, географијом и хемијом (дестинација једне од њих била је Прилички Кисељак, 20. маја 1928).

Поред Бачке литерарне дружине *Јавор* постојало је и Коло трезвене младежи *Моравица* основано 5. маја 1928. године. Бројало је 40 чланова и није имало готовине. Надзорни наставник Кола трезвене младежи и Подмлатка Црвеног крста био је Светозар Васиљевић. Подмладак Црвеног крста, који је те године имао 84 члана, приредио је за грађане Ивањице 19. фебруара 1928. концерт и позоришну представу, а на крају и велику игранку. Остварени приход у износу од 560 динара уплаћен је сиромашним породицама. У априлу је Подмлатку Црвеног крста издато одобрење да може на јавним местима поставити аутомате за бомбоне и чоколаде. Истог месеца Гимназија је известила Обласни, али и Главни одбор Црвеног крста у Београду да

[89] АЈ, МП 66, 730, 1186.

су им послали албум ручних радова својих ученика и ученица намењен деци из Америке с молбом да се исти тамо и проследи. Наставничка књижница је имала укупно 127 књига, а библиотека Литерарне ђачке дружине 514 наслова. На полицама обе књижнице биле су заступљене белетристичке књиге. Фонд за потпомагање сиромашних ученика ивањичке Гимназије располагао је сумом од 13.648,16 динара.

Средња школа је примала часописе *Српски књижевни гласник* и *Јагранску сџражу*, а Ђачка дружина *Гласник Природословној друштва*, *Учишћелски подмладак*, *Менџор* и *Венац*. У школској 1927/1928. години одржано је 15 састанака литерарне секције Ђачке дружине на којима је прочитано или критиковано 16 оригиналних и других радова, као и три превода са француског језика. Председник дружине био је наставник Ристо Ристовић, потпредседник ученик Мићо Вучићевић (IV разред), секретари ђаци Вукашин Ј. Бојановић (IV) и Војислав Перишић (III), књижничари Миодраг Азањац и Александар Главинић (IV), а благајник Драгојло Гавриловић (IV). У Надзорном одбору били су ученици Лепосава Ђокић (IV), Оливера Павићевић и Момир Николић (III). Дружина је располагала новчаним фондом од укупно 1.281 динара.⁹⁰

Посебан проблем за извођење квалитетне наставе биле су оскудне школске збирке учила. У једном Савовићевом извештају из тог периода записано је шта су садржале збирке појединих наставних предмета. Наведено је да збирка из земљописа има 15 географских карти, један глобус и четири зидне слике; збирка из историје 17 зидних слика из културне историје; збирка из физике 23 слике за очигледну наставу и 23 справе; збирка из зоологије и ботанике 52 слике и шест сувих препарата; збирка за хемију поседује само један исправан апарат.

Такође, наглашено је да не постоје збирке за цртање, писање, математику, као ни за гимнастику и музику.⁹¹

На крају текста извештаја директор пише министру просвете: *Ако се узму у обзир економске, саобраћајне и просвејне џриликe у срезу Моравичком, чији је центар Ивањица, неопходна је џошреба да Ивањичка Гимназија осџане и даље, мада џо броју ученика, склоџу насџавничкој колеџијума, немању најџошребнијих учила, кабинџта и намешџаја и удобносџти саме зџраде не би џребало да џосџоји. Удаљена од џлавне саобраћајне арџтерије – железничке џруће и добрих џушева – Ивањици џреба осџавиџи Гимназију, јер је народ врло сиромашан и не може децу да издржава ни у самој Ивањици а камоли да их шаље у друџа месџта џде су џмназије. Хиџијенске су џриликe у овоме срезу сџраховиџе. Народ живи у беди, немашџини и незнању. Још да није Гимназије џде бар џо неко деџе дође са села да се научи нечему шџо је не само леџо, добро, исџиниџо и идеално, већ и како џреба хиџијенски да живи, џе да и своје на селу џоме џоучи, народ би овоџа среза изумро. Сами џрађани Ивањице обузеџи су џифџинским духом. На хумане циљеве нишџта не дају. Саму Гимназију слабо и с муком џомажу иако су у моџућносџти. Али у инџересу народа овоџа краја, у инџересу саме деце која нису крива шџо су нарочиџо мале варошице обузеџе духом еџоизма и личне корисџти, духом који нема широке хоризонџе и који не зна или неће да зна за узвишене идеје које дају џросвејне усџанове, у инџересу дакле сељака и сељачке деце, Ивањичку Гимназију џреба осџавиџи да и даље еџисџира. Ако би се џак у Ивањици морала заџвориџи Гимназија, најбоље би било да се месџо ње осџвари каква сџочарско-вођарска школа (збоџ самих џрилика овоџ краја). Шџо се џак џиче џобољшања насџаве, добро би било кад би се основна и радничка школа иселиле из зџраде, јер држе цео џорњи сџраш, док је Гимназија скучена на*

[90] ИАУ, Нижа државна гимназија Ивањица 1923–1930, општа акта

[91] ИАУ, Нижа државна гимназија Ивањица 1923–1930, општа акта

Државна нижа гимназија у Ивањци
 Državna gimnazija u

Бр. 36
 Br.

ГОДИШЊЕ СВЕДОЧАНСТВО — GODIŠNJE SVEDOČANSTVO

Данојла Јоровић, син (кћи) Милево и Радисава, сина (кћи)
 рођен(а) 22. фебруара 1911. год. у Тривачи, Рашке
 области, исти православно вере, Тривачина ученица четвртог разреда
Ивањичке Гимназије, добила за школску годину 1927/28. ово сведочанство:

Веронаука — Veronauka	недовољан (1)
Српско-хрватски језик — Srpsko-hrvatski jezik	довољан (2)
<u>Француски језик</u>	недовољан (1)
Земљопис — Zemljopis	довољан (2)
Историја — Istorija	недовољан (1)
Математика — Matematika	недовољан (1)
Нацртна геометрија — Nacrtna geometrija	
Природопис — Prirodopis	
Физика — Fizika	
Хемија — Hemija	недовољан (1)
Хигијена — Higijena	довољан (2)
Филозофска пропедестика — Filozofska propedeutika	
Цртање — Crtanje	добар (3)
Гимнастика — Gimnastika	добар (3)
Певање — Pevanje	
<u>Руски јазг</u>	врло добар (4)

Владање немање ; вредноћа немање
 Izostao časova: оправданих _____, неоправданих _____
 izostao časova: opravdanih _____, neopravdanih _____

Према томе ученица је с недовољним успехом свршила четврти разред.
 Prema tome učenik je s _____ uspehom svrši _____ razred.

У Ивањци 22. јуна 1928. год. бр. 410
 U _____ god. god. br. _____

Разредни старешина — Razredni starešina,
Светозар Васиљевић
 ч. пр. упис.

ОЦЕНЕ: За успех: 5 одличан, 4 врло добар, 3 добар, 2 довољан, 1 недовољан.
 За владање: 5 примерно, 4 врло добро, 3 добро, 2 прилично, 1 лоше.
 За вредност: 5 похвално, 3 марљиво, 1 немарљиво.

Директор — Direktor,
Дим. В. Радичевић

ОЦЕНЕ: За успех: 5 одличан, 4 врло добар, 3 добар, 2 довољан, 1 недовољан.
 За владање: 5 примерно, 4 врло добро, 3 добро, 2 прилично, 1 лоше.
 За вредност: 5 похвално, 3 марљиво, 1 немарљиво.

Мајка: Кас. Тривачина, уџеница четвртог разреда. Према показаном уџенику оценоје 3 и 4. Према разреду. Према свједочењу. Светозар Васиљевић.

Годишње сведочанство Данојле Јоровић, ученице четвртог разреда Ивањичке гимназије, добијено 22. јуна 1928. године у Ивањци

*доњем сирају шако да у случају рђавој времена ученици раде гимнастику у ходницима, а оно нешто сирава свих школских збирака сирјано је у једној малој собици у којој истовремено сјанује и служитељ Гимназије.*⁹²

Упоредо са описивањем тешког стања у коме се налазила једина средњошколска образовна институција у Ивањици, директор исте је недвосмислено исказао и своју забринутост да би она могла бити затворена.

Агилни и предузимљиви директор Савовић залагао се да се током великог распуста 1928. године школска зграда поправи и окречи. У извештају надлежном министру навео је да је Гимназија стешњена на доњем спрату, док цео горњи спрат, где има једно одељење више, заузимају основна и радничка школа. Обласни одбор Рашке области одредио је помоћ ивањичкој Гимназији у износу од 20.000 динара за неопходне поправке у тој години. Због тога им се директор два пута обраћао и молио их да се одреди инжењер који ће прегледати зграду и начинити предрачун за најнужније интервенције. Одговора није било, што је изазвало неизвесност и за обећану финансијску помоћ. Стање некада најлепшег школског објекта, како је навео директор Гимназије, није било задовољавајуће. Зграда одавно није била споља окречена, а ни поправљана. Кров је прокишњавао, олуци су били пропали („сатрулили“), а требало је окречити и освежити учионице. Моравички срез је Гимназији доделио помоћ у износу од 5.000 динара, што је утрошено за поправку ограда око школског дворишта, јер је иста била разваљена. И Ивањичка општина је у свом буџету предвидела извесну финансијску помоћ за њену поправку, али ипак недовољну. Истакао је да је наставницима Гимназије веома непријатно што морају, према наређењима Министарства, често да траже добровољне прилоге од ученика за поједина удружења, али и у друге сврхе. С обзиром да

је ово сиромашан крај, сви ученички родитељи нису били у стању да приложе ни пет пара за чланарину Црвеног крста (нешто богатији ђаци уплаћивали су тај износ у име својих другарица и другара).⁹³ Треба рећи и то да су наставници и директор Гимназије трпели прекоре незадовољних родитеља и грађана због бројних финансијских издатака наметнутих средњошколцима.

Почетком јула 1928. године директор Савовић је известио министра просвете да је наставник Боривоје Бидић тражио премештај, јер га ништа није „везивало“ за Ивањицу, исто као и њега, директора. На њу су били непосредно упућени Љубица Јелић, јер јој је муж банкарски чиновник у Ивањици, и Светозар Васиљевић, чија је жена родом из овог места.

Смањивање броја ђака имало је као логичну последицу опадање броја матураната, па је 1928. године матурирало само 18 ивањичких гимназијалаца. Међу њима је било двоје одличних ученика.

У Савовићевој наредби написаној на крају наставне године прецизирано је да ученици који полажу разредни (поправни) испит морају предати молбу директору Гимназије у периоду од 15. до 20. августа. У тексту он наводи: *Уколико се ђолаже један ђредмеј на молби мора бићи уписуиша шаксена марка од 15 динара, а ако се ђолажу два ђредмејша, онда шаксена марка од 25 динара.* У поднетој молби јасно се морало назначити из којих предмета се полаже испит. Такође, директор је прописао и то да се за време великог школског распуста ученици морају понашати онако како то доликује гимназијалцима и како то прописују школски закон и правила. *Ко се ојреши о ово биће кажњен ђриликом ујиса у школу, а ако се ујише у коју друју школу, биће о ђоме дојична школа извешјена, да би се мојла изрећи казна шаквом ученику.*⁹⁴

[92] Извештај Димитрија В. Савовића, министарског изасланика, од 21. јуна 1928. године

[93] АЈ, МП 66, 1590, 1705.

[94] ИАУ, Нижа државна гимназија Ивањица 1923–1930, општа акта

План Ивањице из 1928. године урадио је Димитрије Савовић, директор Гимназије⁹⁵

Разредни испити за редовне и приватне ученике обављени су од 24. до 27. августа 1928. године.

Још један значајан допринос Димитрија Савовића био је тај што је детаљно и педантно водио школски летопис. Данас, век касније, из његових записа могу се сазнати бројне појединости о раду Ивањичке гимназије у школској 1927/1928. години. Занимљиво је сазнање како се одвијала школска настава, односно када је и због чега била прекидана. Са наставом се кренуло 8. септембра, али је она после само два дана била прекинута. У периоду од 10. до 12. септембра није се радило због избора народних посланика. Предавања није било ни 15. септембра, јер су сви ученици и наставници присуствовали парастосу у спомен изгнулим српским борцима на Солунском фронту у Великом рату, као и на дан уједињења Срба, Хрвата

и Словенаца, 1. децембра, када је одржана служба у овдашњој цркви. Тога дана Подмладак Црвеног крста продавао је цвеће с циљем да се прикупљеним новцем помогне сиромашним ученицима.⁹⁶ Истог дана Савовић је одржао предавање о узвишеним и хуманим циљевима Црвеног крста. Обележавајући рођендан краља Александра, ученици и наставници су 17. децембра присуствовали благодарењу у овдашњој Цркви. Наставе није било ни 26. јануара 1928. због припрема Светосавске прославе, али ни 1. марта (свођење оцена за друго тромесечје), као ни 3. марта (причешће ученика).

Може се закључити да је те школске године инсистирано на јавним предавањима ван предвиђеног наставног плана и програма. Ученицима је одржано неколико популарних предавања: о Марселину Бертелу⁹⁷ говорио је Богдан Ружић (29. октобра); о значају примирја у Великом рату (11. новембра),

[95] Чува се у архиви ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица. Напомене: Школска улица је данас Улица Мића Матовића. Моравска улица носи име Улица Бранислава Нушића. Главна улица је Улица Милинка Кушића. Владике Јање улица се назива Његошева. Раванска улица (од 1932. звала се Улица Душана Пурића) данас је Улица Бошка Петровића. Капетана Јаковића улица сада се зове Улица Венијамина Маринковића. Земунска улица (на десној обали Моравице) назива се Улица 13. септембар. Улице Мајора Илића и Јаворска нису мењале имена.

[96] Од сакупљених пара (580 динара) купљена су четири пара ципела сиромашним ученицима: Драгојлу Гавриловићу и Милојку Јеремићу из четвртог, Богољубу Зечевићу из трећег и Војину Мирковићу из првог разреда.

[97] Марселин Бертело (*Pierre-Eugène-Marcellin Berthelot*, 1827, Париз – 1907, Париз), француски хемичар, политичар, члан француске Академије наука

План зграде Гимназије и Основне школе у Ивањици (Димитрије Савовић, 1928)⁹⁸

о постанку, улози, тежњама и раду Лиге народа (19. новембра), о деловању Матице српске у Новом Саду поводом прославе њене стогодишњице (29. децембра), о важности и значају туризма (29. децембра), о Дану здравља (24. маја) и о значају и раду Црвеног крста (9. јуна) предавао је директор Савовић; о раду Ђирила и Методија (7. децембра) и значају и улози Светог Саве (19. маја) излагао је Ристо Ристовић; о трезвености Светозар Васиљевић (3. маја); о материнској љубави говорила је Љубица Јелић (12. маја).

Ивањички гимназијалци и њихови наставници знали су да организују различите прославе и концерте. Савиндан је у Гимназији прослављен врло свечано. Пре подне су сви ученици отишли у цркву, а у 11 сати сечен је славски колач у једној учионици, за ту прилику лепо искићеној и декорисаној. Потом је Богдан Ружић говорио о узајамној вези наставника и родитеља с циљем бољег васпитавања омладине. После његовог говора

отпеване су државна и химна Светог Саве, па је једна ученица декламовала песму *Свети Сава* од Војислава Илића. На крају преподневог програма отпевана је песма *Хеј ковачу*, а затим је уследило пригодно послужење. После подне организована је игранка за ученике. Увече је у Хотелу „Спасовић“ приређена забава са концертним делом и позоришним комадом у корист Фонда за потпомагање сиромашних ученика Ивањичке гимназије. На програму су били државна химна, коју је отпевао хор Гимназије, декламација песме *Свети*, песмицу *Ласџавица* отпевао је школски хор, па је изведен Нушићев позоришни комад у три чина *Обичан човек*. По завршетку званичног дела програма гостима се обратио директор Савовић. Захвалио им се на *обилашћој њосеши*, а онда је *нашала игранка*. Такође, сви ученици и њихови наставници су 6. маја организовали Ђурђевдански уртак. Три недеље касније (24. маја, увече) у Хотелу „Балкан“ приређен је концерт са игранком, шаљивом поштом и позоришним комадом (*Ђуго* Јанка Веселиновића) у корист Фонда за потпомагање сиромашних

[98] Чува се у архиви ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица. Са скице се јасно види да су дворишта Основне школе и Гимназије била раздвојена.

Скица празног плаца који се налазио иза зграде Гимназије, између Моравске улице и реке Моравице (Димитрије Савовић, 1928)⁹⁹

ученика. Изведене су и научно-забавне екскурзије до Хаџи Проданове пећине, Приличког Кисељака и Глијечке цркве.

На крају наставне године, 28. јуна, средњошколци и њихови наставници присуствовали су парастосу у спомен Косовским мученицима у ивањичкој Цркви. После одржаног парастоса у Гимназији је организована свечаност тим поводом. Директор Савовић је говорио о значају Видовдана, а затим је прочитана класификација ученика и дароване

[99] Чува се у архиви ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица. Савовић је на скици записао: „Празан плац поред Гимназије, који је општина уступила Гимназији за башту. Нема ограде (оградиће се) ни бунара, нити зграда. На овом плацу треба да се подигне шупа за смештај дрва и за оставу, јер зграда нема подрума, а и само је гимназиско двориште врло мало и тескобно, а не сме се спојити са овим плацем због Моравске улице.“

су књиге одличним и врло добрим ђацима. Истог дана у школској згради била је уприличена и изложба ученичких радова.¹⁰⁰

Последња година рада ивањичке Ниже државне гимназије (1928/1929)

Агилни и педантни директор Савовић припремио је Упутство за уписивање ђака у Гимназију у новој школској години. Из сачуваног документа јасно се може видети на који начин се одвијала прописана процедура. Уписивање ђака у све разреде средње школе обављено је 1. 2. и 3. септембра 1928. године. За

[100] ИАУ, Нижа државна гимназија Ивањица 1923–1930, општа акта

Табела 4. Бројно стање ученика (дечака и девојчица) у сва четири разреда ивањичке Гимназије на почетку и на крају школске 1928/1929. године

Разред	Прво тромесечје (на почетку школске године)			Треће тромесечје (на крају школске године)		
	Укупно	Дечака	Девојчица	Укупно	Дечака	Девојчица
I	20	12	8	16	8	8
II	18	16	2	18	16	2
III	17	16	1	17	16	1
IV	22	21	1	21	20	1
Свега	77	65	12	72	60	12

упис у први разред било је неопходно поднети ове документе: школско сведочанство (потврду) да је кандидат (дечак или девојчица) завршио четврти разред основне школе са најмање добрим успехом и добрим владањем; крштеницу да је исти рођен 1915, 1916, 1917. или 1918. године; као и пријаву (купљену у књижари) својеручно и читко попуњену и оверену таксеном марком у вредности од пет динара. За уписивање у остале разреде били су потребни сведочанство и читко попуњена пријава оверена са пет динара таксе.¹⁰¹ Поред тога, сви ђаци, приликом уписа, морали су да приложе и 20 динара за Фонд здравствене заштите ученика.

Јасно је да су у Гимназију кренула деца рођена за време Великог рата, што је пресудно утицало да буде знатно мање уписаних у средњим школама у Србији, па самим тиме и у Ивањици. У школској 1928/1929. години уписано је само 77 ученика (65 дечака и 12 девојчица). У првом разреду учило је 20 ђака (12 дечака и осам девојчица), а у другом 18 (16 дечака и две девојчице). Трећи разред био је најмалобројнији са 17 ученика (16 дечака и једна девојчица), док је највише ђака било у четвртном, завршном разреду – 22 (21 дечак и једна девојчица). Током године четири првака су прекинула своје школовање, док је један четвртак преминуо, па је на крају било укупно

72 ђака (60 дечака и 12 девојчица). Први разред завршило је 15 првака (два одлична, један врло добар, четири добра и осам довољних), а један је понављао. Један другак је понављао, а 17 завршило разред (један врло добар, шест добрих и 10 довољних, док одличних није било). У трећем и четвртном разреду нико није понављао. Међу трећацима један је био одличан, три добра и 13 довољних. Четвртаци су били успешнији: један одличан (Војислав Перишић), три врло добра, 12 добрих и пет довољних. Разредни старешина првацима био је Ристо Ристовић, другацима Анатолије Шестоपालов, трећацима Боривоје Бидић (када је премештен у Чачак заменила га је Љубица Јелић), а четвртацима Светозар Васиљевић.

На почетку школске године није било промена у наставничком колегијуму. Предавали су исти наставници који су завршили и претходну школску годину:

Димитрије Савовић, директор, предавао је српски језик и земљопис;

Љубица Јелић, предавала је француски језик, српски језик, земљопис и хигијену;

Светозар Васиљевић, предавао је математику, певање, веронауку, хорско певање и гимнастику (радио је до 16. октобра 1928. године);

Боривоје Бидић, предавао је јестаственицу, земљопис, француски језик, историју, физику и хемију;

Ристо Ристовић, предавао је веронауку, српски језик, земљопис, историју и гимнастику;

[101] У тексту упутства директор је нагласио да се у пети разред не смеју уписивати ђаци старији од 17, а у седми разред старији од 19 година, иако је Ивањичка гимназија имала само четири разреда.

Ристо Ристовић и Слободан Нешовић

Десанка Ђорђевић, предавала је женски ручни рад, цртање, писање и гимнастику за женску децу.

С обзиром да је одлуком министра просвете Светозар Васиљевић премештен у Ваљево, директор Савовић је упутио писмо надлежном Министарству са питањем: *Хоће ли се у овој школи њосиављати насџавник на месџо Свеџозара Васиљевића?*

Већ 11. новембра у школу је стигао нови наставник Анатолије Шестопапов¹⁰², суплент струке математика и физика. Предавао је та два предмета.

Четрнаестог децембра наставник Боривоје Бидић премештен је у Чачак¹⁰³, па је директор Савовић морао да предаје и земљопис у четвртм разреду, а Љубица Јелић и Анатолије Шестопапов математику, Ристо Ристовић јестаственицу и историју и Десанка Ђорђевић цртање и ручни рад првом разреду. Додељене предмете сви наставници су предавали хонорарно.

[102] Анатолије М. Шестопапов, контрактуални суплент ивањичке Ниже гимназије од 11. новембра 1928. до њенога затварања 19. новембра 1929. године. Био је и њен последњи директор (од 5. маја 1929). Рођен је у Харкову 2. јуна 1885. У Русији је завршио Филозофски факултет, група: хемија и физика. Државни испит за предметног наставника положио је у Београду (1924). У Ивањицу је дошао из Крагујевачке Гимназије, где је предавао математику (30. децембар 1925 – 12. новембар 1928), да би потом прешао у Велико Градиште. После Другог светског рата радио је у Сенти (1945) и Новом Саду (од 1945) (Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, Ф, VII, 26).

[103] *Просветни гласник*, Београд, год. XLV, бр. 1, јануар 1929, 40.

У другом полугодишту Гимназија је приновљена са два нова наставника. Одлуком министра просвете од 10. јануара 1929. године додељен је Слободан Нешовић¹⁰⁴, учитељ Шумљанске школе, за хонорарног наставника за предмет певање.¹⁰⁵ Ресорни министар је 15. априла 1929. поставио и Драгињу П. Николић, привремену учитељицу вештина.¹⁰⁶

[104] Слободан М. Нешовић, учитељ, новинар и публициста, рођен је 7. септембра 1908. у Рашки. Завршио је Учитељску школу у Ужицу (1927), где је положио и практични учитељски испит (1930), и Вишу педагошку школу, одсек за наставнике грађанских школа, у Београду (1937). Као учитељ радио је у Миланци (1927/1928), Шумама (1928–1933) и Приликама (1934–1936). Хонорарно је предавао певање у ивањичкој Нижој гимназији 1929. године, а потом је радио у Београду као наставник Друге мешовите грађанске школе (од 1937) и новинар. Био је дописник и сарадник *Полиџике* од 1928. године. Члан је прве редакције обновљене *Полиџике* (1944), директор, па главни и одговорни уредник *Службеној лисџа ДФЈ* и *Службеној лисџа ФНРЈ* (1944–1959), помоћник директора *Борбе* (1959/1959), генерални секретар Удружења новинских предузећа и новинских установа ФНРЈ (1955–1960) и директор Пословног удружења новинских предузећа (1960–1962). Објавио је велики број радова и новинских чланака и 20-ак књига: *Законодавни рад Председниџтва АВНОЈ-а* и *Председниџтва љривремене Народне скупџштине ДФЈ* (1951), *Прво и Друго заседање АВНОЈ-а* (1953. и 1963), *Иносџрансџтво и нова Јуџославија 1941–1945.* (1964), *Привредна љолиџика и економске мере у џоку ослободилачке борбе народа Јуџославије* (1964), *Свиџеџ о Тиџу* (1966), *Темељи нове Јуџославије* (1973), *Треће засегање АВНОЈ-а и љривремене Народне скупџштине* (на словеначком, 1975), *Јосиџ Броз Тиџо* (1977), *Живоџни љуџ Моџе Пиџаџе* (1978), *Велика џроџица очи у очи* (1978), *Сџварање нове Јуџославије* (1981), *Свиџеџ о нама* (три тома, 1983), *Свиџања и суџони...* Преминуо је у Београду 2003. године (Видак Перић, Душан Пападополос: *Слободан Нешовић*, Београд, 1983; Архив Србије, МПС, досијеа просветних радника, Ф, VII, 31).

[105] *Просветни гласник*, Београд, год. XLV, јануар 1929, 39.

[106] *Просветни гласник*, Београд, год. XLV, 1929, 412.

Министар просвете је 23. новембра 1928. године обавестио директора Гимназије да је на основу члана 155 Финансијског Закона а према распису Финансијског одбора Народне Скупштине од 19. септембра 1928. и решења Министарског Савета од 25. августа 1928. године, донео одлуку да се Нижа државна реална гимназија у Ивањици претвори у Грађанску школу специјалног привредног типа, јер има само 110 ученика (имала је само 77 ђака). Додао је: *Ово претварање Гимназије у Грађанску школу почеће првог децембра 1928. и то одмах само са првим разредом.* Такође, у тексту писма је истакао да уколико грађани Ивањице желе да први разред остане и даље типа гимназијског, онда може остати само као приватан разред под надзором да тај разред у свему одржава обичаја или нарочити одбор грађана подразумевајући ту и плаћање хонорара свим наставницима.¹⁰⁷

У одговору министру директор Савовић наводи: *У вези акти Министарства просвете С. Н. Бр. 42917 од 24. новембра 1928. извештавам вас: Пошто је ова школа тек 29. новембра 1928. у 16 часова добила акт С. Н. Бр. 42917 од 24. новембра 1928. који говори о претварању ивањичке Гимназије у Грађанску школу специјалног привредног типа, то се није могло извршити према наређењу, да се Министарству просвете пошаље до првог децембра 1928. одговор о дефинитивном уређењу овог типања, једно – што је акт стижао тек 29. новембра 1928. и друго – што је већина ученика првог разреда ове гимназије (а и осталих разреда) са села, те је о претварању ивањичке гимназије у грађанску школу одмах извршено чути и мишљење родитеља ученика који су са села. Поштом је, чим је добио од Министарства просвете акт С. Н. Бр. 42917, који говори о претварању ивањичке гимназије у грађанску школу одмах извршено обичају ивањичку и молио да се са осталим ђачким родитељима и сазове збор за њих ради договора о типању обичајка првог разреда гимназије. Требало*

је да и ученици обавесте родитеље да дођу 5. децембра у гимназију ради договора како да реулишу типање првог разреда гимназије. Не може се пре сазива збора јер је овде био велики снег па је веза са околиним селима отежана. Дефинитивно решење о првом разреду Гимназије доставиће се Министарству просвете чим буде донето на родитељском збору.¹⁰⁸

У Ивањици су по овом питању убрзано радили. Телеграмом бр. 718, од 5. децембра 1928, известили су надлежно Министарство да је Одбор ђачких родитеља ученика првог разреда донео одлуку да први разред Гимназије остане приватан јер ће они да га одржавају. Министарство просвете је већ 8. децембра одобрило њихову одлуку. Тако ивањичка Нижа државна гимназија није претворена у грађанску школу, већ је наставила да ради као и до тада, с том разликом што је њен први разред био приватан (издржавала га је Ивањичка општина), а сви остали државни.

Осим редовне наставе, коју су одржавали ученицима другог, трећег и четвртог разреда, запослени наставници су ђацима првог разреда држали хонорарно часове из свих наставних предмета. Такође, треба навести и то да је Димитрије В. Савовић, директор Гимназије, био и управник ивањичке Занатско-трговачке школе, а да су наставници Боривоје Бидић и Ристо Ристовић хонорарно предавали у тој школи по пет часова недељно.

Гимназија је, као и свих ранијих година, у приличној мери оскудевала са наставним средствима. Имала је један пројекциони апарат са 84 фотографије из физике, 12 исправних и пет неисправних уређаја, али и 23 зидне слике за исти тај предмет; 27 карти и два модела за земљопис; четири уређаја, три течна и шест сувих препарата за хемију; 53 зидне карте из зоологије. Поред редовних школских активности,

[107] АЈ, МП 66, 1591, 1705.

[108] Светислав Љ. Марковић, Ковилка Летић, *Сто осамдесет година основне школе у Ивањици 1836–2016*, (Ивањица: Основна школа „Милинко Кушић“, 2017), 165.

Потпис Анатолија Шестопалова, последњег директора ивањичке Ниже државне Гимназије

наставници су одржали три популарна предавања, а организоване су и по две изложбе писмених задатака, цртежа и женских ручних радова.¹⁰⁹

Половином јануара 1929. године школски надзорник Петар С. Јокановић¹¹⁰, некадашњи наставник Више основне школе у Ивањници, предложио је министру просвете да директора Димитрија В. Савовића одликује орденом Светог Саве V реда. У свом предлогу он каже: *Основао је у овом месту и председник је Месног одбора Црвеног крста, Аеро-клуба, Мајице живих и мртвих и Одбора за помоћ и скупилање прилога хуманим, националним установама. Честити, поштен, вредан и неуморан у сваком послу и раду. Црвени крст и Аеро-клуб су најбољи усрех показали овде у*

*целој рашкој области. Он има девет година ефективне службе.*¹¹¹

Директор Савовић је 19. марта 1929. године обавестио Просветно одељење Рашке области у Чачку да је у Ивањници основао Народни универзитет са циљем просвећивања широких народних маса. Истовремено је замолио надлежне у Просветном одељењу да се заузму код Великог жупана Рашке области да се одобри рад Народног универзитета.

Изненада, 5. маја 1929. године, вредни директор ивањичке Гимназије Димитрије В. Савовић преминуо је у болници у Чачку након операције. Имао је упалу плућне марамице и слепог црева. Пре одласка у болницу (1. маја) он је наредио да га, до његовог повратка, заступа наставник Анатолије Шестопалов.

Анатолије М. Шестопалов, контрактурални¹¹² суплент, по наређењу просветног инспектора у Чачку од 12. маја примио је, уз своје редовне наставне обавезе, и дужност директора Гимназије. Нови директор, у свом писму, извештава: *Да би насшава шекла уредно, насшавници су доделили часове бившег директора. Али, ипак, од 1. јуна насшавник Ристио Ристиовић оглази на одсуство за месец дана ради долајања дипломског испита, и у Гимназији ошћају само три насшавника, рачунајући и мене.*¹¹³

[109] Извештај директора Анатолија Шестопалова Министарству просвете од 2. јула 1929. године (А), МП 66, 1590, 1705.

[110] Петар С. Јокановић, учитељ и школски надзорник, рођен је 14. новембра 1886. у Ковиљу. Завршио је Учитељску школу у Јагодини (1907) и виши педагошки течај у Новом Саду (1919/1920). Практични учитељски испит положио је 18. децембра 1913. у Београду. Радио је као учитељ (1907–1920) у Ковиљу, Јеловику (Бајина Башта) и предавао у ивањичкој Вишој основној школи 1920. и 1923. године, срески школски надзорник (1920–1923), потом учитељ у Основној школи у Ивањници (1923–1925), а истовремено је хонорарно предавао у Нижој гимназији. Потом је премештен у Мојсиње (четири месеца), па у Прељину, где је био управитељ школе (1925–1927), затим школски надзорник Моравичког среза (од 1927. до 1933), школски надзорник Дежевског среза у Новом Пазару (1933–1936), школски надзорник у Косовској Митровици (1936–1938), школски референт Просветног одељења у Чачку (1938–1941), пензионер (1941–1944), руководилац благајне у Уреду за исхрану, па поново пензионисан. Одликован је Орденом Светог Саве петог реда (1928). Преминуо је 1967. године, а сахрањен је на Чачанском гробљу. Са супругом Ангелином, домаћицом, имао је децу Добрилу, Добривоја и Миљивоја.

[111] А), МП 66, 1590, 1705.

[112] уговорни

[113] А), МП 66, 1590, 1705.

Престанак рада и затварање Ниже државне гимназије у Ивањици 1929. године

Први Закон о средњим школама који је важио на комплетној територији ондашње Југославије донет је 31. августа 1929. године. Његов први члан прецизно је дефинисао задатке средње школе: *да складно развије способност ученика, да га више ојшће и национално образовање, да васпиша морал и карактер, створи дисциплину рада и свести о задацима животи и о социјалним и грађанским дужностима, да ученике осособи за лакше и усешније напредовање у доцнијим њозивима и за стручно и научно усавшавање на високим школама и универзитетима.* Нажалост, Ивањичка гимназија није имала среће да дуже ради по новом закону.

За њу су посебно били погубни чланови 8. и 9. којима је било прописано да гимназије могу постојати само у варошима где има њрописани број ученика из места и околине која су ујућена на њу школу, али и где су обезбеђени сви наставно-материјални услови и довољно стручан наставни кадар. У члану 8. пише: *Нејошћуна средња школа зашвориће се ако би у њој кроз ѡри узасћојне ѡдине било мање од 120 ученика у сва четири разреда. У изузетним случајевима, где разлози државно-њросветне ѡлошћике налажу нарочитије обзире, може Министар ѡросветије, ѡо саслушању Главној ѡросветној савети, донети за ѡједине средње школе и друкчију одлуку.* Такође, свака државна средња школа морала је да има своју школску ѡтеријорију коју одређује Министар ѡросветије.¹¹⁴

Зато је опстанак ивањичке Гимназије „висио о концу“. То се најбоље може видети из писма које је министар просвете Божићар Максимовић упутио 10. августа 1929. године председнику Министарског савета. У њему, између осталог, пише: *Како су раније ошворене ѡмназије у местима у којима није*

било стварне ѡшребе и како те ѡмназије нису снабдевене ѡшребним училима, ни довољним бројем квалификованих насћавника те често наносе више шћетије нећо користићи то ми је часћ замолити Госћ. Председника Министарској Савети за саћласност да моју увези са доношењем новој Закона о средњим школама зашворићи ове ниже ѡмназије... Међу многим предложеним школама за затварање биле су и гимназије у Ивањици и Пожеги (Ужичкој). Председник Министарског Савета је одговорио кратко и неумољиво: *Саћласан сам и одобравам ѡредњи ѡредлој Гос. Министра Просветије.*

И пре усвајања Закона којим је био прописан број гимназија у тадашњој држави, Одељење за средњу наставу Министарства просвете донело је 24. августа 1929. године указ број 30751 којим су затворене бројне гимназије. У тексту информације о указу, припремљене као универзални образац (посебно за ниже и потпуне гимназије), наведено је да исту треба копирати у 60 примерака. Информација се упућивала Великом жупану области (његово име и презиме се накнадно уписивало у празном простору), односно надлежном просветном одељењу и директору гимназије (називи, односно имена и презимена, такође су накнадно дописивана). Садржај текста је гласио: *У ѡрилоју досћавља Вам се оверен ѡрејис указа С. Н. Бр. 30751 од 24. августа ове ѡдине којим се зашвара ѡверена Вам ѡмназија. Изволиће обавити разредне дојунске и ѡјравне исћиће, а накнадно ћеће добити наређење о ѡосћуйку ликвидације школе.* На тај начин, поред Ивањичке гимназије, била је укинута и њој најближа образовна институција истог профила – Гимназија у Пожеги.

Тадашња брзина комуникација не може се упоредити са садашњом. Нејасно је колико је тачно времена било потребно да информација са Указом о укидању гимназије пристигне у Ивањицу. У међувремену, Ивањичка гимназија је радила нормално, па чак и уз

[114] *Просветни гласник*, Београд, год. XLV, септембар 1929, 684, 685.

Дијаграм броја уписаних ђака у ивањичкој Вишој основној школи, Нижој приватној, касније Нижој државној гимназији по школским годинама у периоду од 1920. до 1929. године

премештај наставнице Десанке Ђорђевић у Петровац.

Са друге стране, Анатолије М. Шестопалов, вршилац дужности директора, доставио је Министарству просвете извештај о расподели предмета на наставнике за школску 1929/1930. годину. Он је редовно предавао математику у трећем и четвртном, а хонорарно у првом и другом разреду. Љубица Јелић је редовно предавала веронауку у трећем, српски језик у трећем и четвртном, француски у другом, трећем и четвртном, а хонорарно српски језик у првом разреду. Ристо А. Ристовић (положио дипломски испит у јуну 1929. године) редовно је предавао историју у трећем и четвртном, српски језик у другом и гимнастику у другом и трећем, а хонорарно јестаственицу и гимнастику у првом разреду. Драгиња Николић¹¹⁵, привремена учитељица вештина (струка ручни рад), редовно је предавала веронауку и писање у другом, цртање, ручни рад и гимнастику у сва четири разреда, а хонорарно писање и веронауку у првом разреду. Слободан Нешовић,

учитељ Шумљанске основне школе, као хонорарни наставник струка певање и свирање, хонорарно је предавао певање у сва четири разреда.

Такође, Шестопалов је написао: *Први разред је приватан. Освају неокуњени часови: физика у трећем, хемија, веронаука, гимнастика и хиџијена у четвртном, земљопис у сва четири разреда, свега 25%. За школу је потребан наставник: географ или хемичар.*

Школске 1929/1930. године Гимназију је похађало 16 ученика у првом, 18 у другом, 17 у трећем и 21 у четвртном разреду, укупно 72 ученика (60 дечака и 12 девојчица).

Министарство просвете је својим дописом од 26. септембра тражило предлог о начину ликвидације Ивањичке гимназије. Већ 10. октобра надлежни просветни инспектор је предложио да се изврши затварање прве средње школе у Моравичком крају. Иако није познат комплетан поступак њеног затварања, сачувана архивска документа нам откривају поједине детаље. Зна се да је 19. новембра 1929. године Анатолије Шестопалов, вршилац дужности директора, известио Министарство просвете да је *ликвидирао*

[115] Драгиња П. Николић, привремена учитељица вештина, радила је у ивањичкој Нижој гимназији 1929. године.

*Ивањичку Гимназију данас 19. новембра 1929. и ојџуџовао на дужности у Велико Градишће. Ради ликвидације задржао сам се у Чачку 18. и 19. новембра.*¹¹⁶

Такође, 26. новембра 1929, и Влад. Војиновић, вршилац дужности просветног инспектора, известио је надлежно Министарство о ликвидацији Гимназије у Ивањици. У тексту дописа се каже: *У вези акџа Министарсџива џросвете С. Н. Бр. 36870 од 26. сеџтембра 1929. џодине, којим је џражен џредлоџ о ликвидацији Ивањичке Гимназије, акџа џросвешњоџ одељења рашке обласџи бр. 4044/29 којим в. д. џросвешњоџ инсџекџора износи џредлоџ и акџа Министарсџива џросвете С. Н. Бр. 38142 од 10. окџобра 1929. џодине којим је одобрен овај џредлоџ, часџ ми је џоднеџи извешџај о извршеној ликвидацији Гимназије у Ивањици. Навео је да је зграда у којој је била смештена Гимназија својина ивањичке општине и да је она задржала комплетан школски намештај, као и збирке и географске карте. Инспектор Војиновић је примио целокупну школску архиву са уписницама ученика Гимназије у Ивањици – 16 запечаћених пакета.*¹¹⁷

Закључак

За девет година постојања и рада ивањичке Више основне школе, касније Ниже приватне, односно Ниже државне гимназије, средњошколско знање је стицало око 350 ученика и ученица, међу којима су многи оставрили запажене професионалне каријере. Треба рећи и то да је број ђака растао до 1926. године, а од тада константно опадао. Средњошколцима је предавало четрдесетак наставника и неколико лекара и свештеника. Нико се од њих није дуго задржао у Ивањици, а неки су у њој били тек неколико дана.

[116] АЈ, МП 66, 730, 1186.

[117] С. Марковић, К. Летњић, *Сџо осамдесет џодина основне школе у Ивањици 1836–2016*, 168.

Ивори и литература:

Необјављена архивска грађа:

Архив Југославије, Министарство просвете Краљевине Југославије

Архив Србије, Министарство просвете Краљевине Србије

Историјски архив Ужице, Нижа државна гимназија Ивањица 1923–1930, општа акта

Архива ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица, Архива и уписнице ученика Више основне школе у Ивањици, Приватне гимназије у Ивањици, Државне гимназије у Ивањици

Приватне архиве бивших ученика и наставника школе

Штампа:

Просвешњи џласник, 1880–1944.

Литература:

Годишњак Краљевине Срба, Хрватџа и Словенаца за 1926. џодину. Београд : Графички институт и „Народна мисао“ а. д., 1926.

Димић, Љубодраг. *Кулџурна џолиџика Краљевине Јуџославије 1918–1941*, том 1. Београд : „Стубови културе“, 1996.

Ђокић, Будимир, Глушчевић, Миодраг. *75 џодина Пожешке џимназије*. Пожега : Гимназија „Свети Сава“, 1996.

Зечевић, Зоран М. *Беранска џимназија 1913–1943, џрофесори и насџавници*, књига прва. Беране : Гимназија „Панто Малишић“, 2008.

Игњић, Стеван, Пашић, Милутин, Лазовић, Војислав, Кораћ, Драгутин. *Ужичка џимназија 1839–1989*. Титово Ужице : Гимназија „Миодраг Миловановић Луне“, 1989.

Игњић, Стеван, Радовановић, Јован, Луковић, Властимир, Марковић, Љубомир, Бујошевић, Милан. *Ивањица: хроника моравичкоџ краја*. Ивањица : Републички одбор СУБНОР Србије – Четврти јул, Оштински одбор СУБНОР, 1972.

Исић, Момчило. *Основно школсџво у Србији 1918–1941*, 1-2. Београд : Институт за новију историју Србије, 2005.

Јововић, Радојко, Милутиновић, Милутин, *Век Учишћељске школе у Крајујевцу (1871–1971)*. Крагујевац : Удружење пензионисаних просветних радника у Крагујевцу, 2009.

Марковић, Љубомир. *Моравички крај: фџоџо моноџрафија*. Ивањица : Удружење просветних радника Општинске скупштине Ивањица, 1965.

Марковић, Љубомир. *Школе моравичкоџ краја*. Чачак : „Графичар“ и Општинска заједница образовања Ивањица, 1983.

Марковић, Светислав Љ., Летић, Ковиљка. *Сво осамдесет година основне школе у Ивањици 1836–2016*. Ивањица : Основна школа „Милинко Кушић“, 2017.

Марковић, Светислав, Стојиљковић, Братислав. „Ивањичко средњошколско образовање зачето је пре сто година“. *Зборник радова Народној музеја*, L (2020), 125-151.

Марковић, Светислав, Стојиљковић, Братислав. „Нижа приватна гимназија у Ивањици (1923–1925)“, *Зборник радова Народној музеја*, LI/LII (2021/2022), 143–172.

Перић, Видак, Пападополос, Душан. *Слободан Нешовић*. Београд : Просвета, 1983.

Познановић, Раде. „Средње школе у региону Титово Ужице до наших дана“. *Ужички зборник*, 11 (1982), 63-97.

Поповић Драгомир, *Сво меница Чачанске реалне гимназије 1837–1937*. Чачак : Заједница дома и школе Чачанске гимназије, 1938.

Протић, Емилијан. *Лейојис Гимназије ивањичке 1920–1995*. Ивањица : Гимназија, 1995.

Ристић, Милован. *Свири Влаха до ослобођења од Турака*. Београд : „Туристичка штампа“, 1963. Светислав Марковић, Братислав Стојиљковић, „Нижа приватна гимназија у Ивањици (1923–1925)“, *Зборник радова Народној музеја*, LI/LII (2021/2022) 143-172.

LOWER STATE GYMNASIUM IN IVANJICA (1925–1929)

By the decree of His Majesty King Alexander I Karađorđević, the private four-grade gymnasium in Ivanjica was transformed into a state school in early 1925. It enabled a successful implementation of numerous initiatives of the citizens of Ivanjica to help them with the financing of their high school educational institution. Permanently facing a lack of teaching staff and numerous financial problems, the Ivanjica Gymnasium operated until 1929, when, affected by the reform of secondary education and the reduction in the number of students, it closed. For the next eight years, there was no secondary school in the small town on the Moravica River. During almost a century of its existence, it changed its

name several times: the Higher Primary School, Lower Private Gymnasium, Lower State Gymnasium, State Civic School, Incomplete Mixed Gymnasium, Seven-Year School, Gymnasium "Venijamin Marinković", Educational Centre "Venijamin Marinković" and, finally, Ivanjica Gymnasium. It was integrated with other educational institutions three times: the Ivanjica Primary School, Gymnasium of Užice and School Center in Ivanjica. All these years, the Ivanjica Gymnasium has been carrying out its educational mission in this region with evident success. It gave several well-known and recognized personalities to our science, politics, army, as well as sports, literature and art.

Svetislav LJ. MARKOVIĆ, PhD
Bratislav N. STOJILJKOVIĆ

LE LYCÉE PUBLIC À IVANJICA (1925-1929)

Par le décret de Son Excellence le Roi Alexandre I Karađordjevic, le Lycée privé de quatre années scolaires à Ivanjica fut salué au début de l'année 1925. De cette façon furent réalisées de nombreuses initiatives des citoyens d'Ivanjica pour les aider concernant le financement de leurs institutions éducatives de lycée. En étant conscient du manque permanent de cadre éducatif et de nombreux problèmes financiers, le Lycée d'Ivanjica travailla jusqu'en 1929 lorsqu'il fut fermé, affecté par la réforme de l'enseignement moyen et un nombre moindre d'élèves. Lors des huit années suivantes dans la ville sur la Moravica, il n'y eut pas de lycée. Durant un siècle d'existence, il changea de nom plusieurs fois: Haute

école élémentaire, Lycée privé de classes moyennes, Lycée public de cours moyens, École publique pour élèves des villes, Lycée incomplet mixte, Établissement scolaire de sept années scolaires, Lycée "Venijamin Marinkovic", Centre éducatif "Venijamin Marinkovic" et, enfin, Lycée d'Ivanjica. Il fut trois fois intégré à d'autres institutions éducatives: l'École élémentaire d'Ivanjica, le Lycée d'Uzice et le Centre scolaire à Ivanjica. Durant toutes ces années, le lycée d'Ivanjica effectua sa mission éducative et d'instruction de bonnes manières dans cette région. Il forma certaines personnalités célèbres et de haut prestige pour notre science, politique, armée, mais aussi pour le sport, la littérature et l'art.

Dr Svetislav Lj. MARKOVIC
Bratislav N. STOJILJKOVIC

Др Ратомир МИЛИКИЋ

историчар, Институт за
савремену историју, Београд
milikicrasa@gmail.com

СЛУЧАЈ ИЛИЈЕ МИЛИКИЋА: ОД ПЕРСПЕКТИВНОГ ДИПЛОМАТЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ДО СТРЕЉАНОГ ПАТРИОТЕ ИСТИСНУТОГ ИЗ КОЛЕКТИВНОГ СЕЋАЊА

АПСТРАКТ: *Илија Миликић, син Веселина Миликића (1859–1914), некадашњеј председника ошћине Чачак, био је професионални дипломата у служби Краљевине СХС/Југославије. У предвечерје Друјој свештој рајџа радио је као помоћник начелника Полишћкој, а њошом и као начелник Уйравној одељења. Ајрилски рајџ дочекује у земљи и осћаје највише ранјирани јујословенски дипломата у Беојраду. Након усјосћављења квислишћких сћрукћура власћи додељен му је јосао ликвидације Минисћарсћива сћољних јослова окујиране Краљевине Јујославије након чеја је јензионисан. Са брајшом Александром Миликићем, који је до Ајрилској рајџа шакође радио у Минисћарсћиву сћољних јослова, да би њошом јрешао у кабинешћ председника Владе народној сћаса, усјосћавио је шћијунску орјанизацију за јошребе ЈВУО и савезника. Гесћајо је ошћкрио шћијунску мрежу, ухажисо браћу Миликиће и сћрелјао их на јајиначком сћрашћишћу јочешћком 1943. јодине.*

КЉУЧНЕ РЕЧИ: *дијломатшћја, шћијунажа, Минисћарсћиво сћољних јослова, окујација, Гесћајо, ЈВУО, савезници, рејресшћја*

Породица Миликић се може пратити у чачанском крају бар од половине XVIII века, где су у највишем селу данашње општине Чачак, Брезовици на Јелици (територијално у Драгачеву), живели као колонизовани становници са простора Старе Херцеговине и области око реке Таре.¹ Временом су почели да се спуштају са Јелице, што је био случај и са Веселином Миликићем (1859–1914) који се у Чачку доказао као веома успешан трговац (дошавши да помогне своме стрицу

Марку, првом од трговаца у породици Миликић), радикалски посланик, један од ретких цивилних учесника Мајског преврата 1903. године² и вишегодишњи градоначелник Чачка (у четири мандата) до трагичне погибије 1914. године.³ Веселин је са супругом Катарином (рођена Петковић) имао шесторо деце: Јелицу (1894–1971), Илију (1896–1943), Михаила (1898–1936), Емилију (1900–1981), Ђорђа (1903–1981) и Александра (1912–1943). Иако није дочекао да сву децу сам одшколује,

[1] Породица Миликић је била у сродничким везама са неким од најпознатијих чачанских породица, пре свега са Бојовићима и Лазовићима, а дала је већи број трговаца, официра, свештеника и правника. На културном пољу се посебно истакао књижевник Бранко В. Радичевић, такође поникао међу Миликићима. У прошлости многобројна и разграната кроз генерације, породица се у последњим нараштајима знатно смањила. Иначе, кроз историју је често о њеним члановима писано уз погрешну транскрипцију презимена: Милекић (базирано на списима историчара Мирјане Миликић, који су у поседу аутора).

[2] Ратомир Миликић, *Државни удари у исћорији Србије*, (Београд : Чигоја штампа : Институт за савремену историју 2022), 163, 167.

[3] О лику, значају и делу свестрано ангажованог Веселина Миликића, видети: Марија Орбовић, „Веселин Миликић у сећањима савременика“, *Зборник Народној музеја у Чачку, XXXVII* (2007), 93-76; Радован М. Маринковић, *Велики председник мале вароши : јовесћи о Веселину И. Миликићу (1859–1914) : [монојрафија]*, Чачак : Међуопшћински исторјиски архив 2013; *Полишћка*, 3. март 1939.

свима је усадио свест о значају образовања, па су тако, осим најстарије Јелице (која се након завршене гимназије удала за инжењера Стојадиновића), сва остала деца успешно завршила факултете и више школе. Илија је постао угледни дипломата Краљевине који је лепо напредовао у каријери, а тим путем је кренуо, након образовања на Универзитету у Оксфорду, и најмлађи Александар, док су Михаило и Ђорђе били успешни адвокати и правници. Михаило, који је постао први доктор правних наука у породици, био је веома активан у адвокатској комори Београда између два светска рата. Емилија (удата Цветановић) била је професор. После трагичне Веселинове смрти 1914. и после ослобођења Србије 1918. године, његова удовица Катарина Миликић са децом прелази у Београд. Временом су у престоници стекли леп углед и завидну имовину и већи део породице се трајно настанио у стамбеној згради коју су подигли у Хартвиговој улици (данас Београдској) бр. 4, тик изнад Славије. Та зграда ће имати значајну улогу у њиховим каснијим животима.

У овом раду посебно ћемо се бавити Илијом и Александром Миликићем, дипломатима Краљевине Југославије, који су животом платили своје родољубље. Нажалост, та њихова жртва положена на олтар отаџбине лако је заборављена.

Илија Миликић рођен је у Чачку 1896. године. Није се женио. У Великом рату био је пред матуrom када је приступио Скопској ђачкој чети (1300 каплара), евакуисан у Француску и поново обукао униформу у Тунису у Бизерти, да би био демобилисан крајем 1917. године. Школовао се у Жозијеу у Француској, а потом и на, нажалост, до данас непознатом француском правном факултету.⁴

[4] Посебан проблем за истраживање живота и дела Илије, а потом и Александра Миликића, представља одсуство архивских и породичних докумената. Та грана породице готово је угашена с том генерацијом, а Илијин лични досије у архиви МИП КЈ, која се данас чува у Архиву Југославије, постоји само

Први подаци који постоје о његовом дипломатском ангажману сведоче да је отпочео рад марта 1920. године у Министарству иностраних послова, али нема трага како се у њему и запослио.⁵ Следећи податак из његове каријере представља упућивање априла 1920. године у посланство Краљевине СХС у Букурешту у својству најнижег чиновника – писара II класе. Исте године у октобру се упућује у посланство у Софију, где 1921. напредује за једну класу.

Тамо наставља са службом у Пасошком одељењу и марта 1922. године тражи да полаже испите за дипломатску струку, у чему га подржава надређени Р. Шуменковић. Министар Момчило Нинчић својим указом из октобра 1922. премешта Миликића у Париз, па он у новембру прелази у Посланство у Паризу у звању писара I класе.

Први квалификациони лист за чиновнике који је сачуван потиче из 1923. године у Паризу. Тамо обавља и курирске послове ка Београду.

Новембра 1924. године продужава му се служба у Паризу, по одлуци министра Нинчића. У јулу 1925. године по сили закона га

.....
у фрагментима (недостају његов персонални лист који је сваки чиновник поседовао и коме се бележило целокупно кретање у каријери, као и фотографије у редовним хронолошким размацама). Такво стање се, посебно ако се има у виду да се управо Илија Миликић налазио на челу Управног одељења Министарства, које је било надлежно за те послове, може искључиво објаснити немачком истрагом и конфискацијом тих материјала. Још је горе стање архивске грађе за његовог млађег брата Александра. Његов персонални досије ни не постоји, већ је сачуван само један мањи фрагмент који је, очигледно грешком, припојен чиновничком досијеу Илије Миликића [Архив Југославије (АЈ) МИП Краљевине Југославије (334), Персонални одсек Ф172, 495].

[5] Вреди напоменути да је Илијин отац Веселин за живота био истакнути радикал и народни посланик у више сазива, тако да је Илија имао све политичке препоруке за пријем у дипломатску службу. Током његове каријере као дипломате у Министарству иностраних дела променило се чак девет министара (неки су служили и више мандата), који су долазили из различитих политичких опција. Иако је вероватно ушао у политичке протекције, он се у Министарству стреловито успињао на дипломатској лествици, обављајући неке од најодговорнијих и најосетљивијих функција у земљи и иностранству. Из архивске грађе се ни у једном тренутку не увиђа застој у Илијиној каријери, што значи да је посао каријерног дипломате одлично обављао, не пружајући ни најмањег повода за било какву политичку одмазду или изравнавање рачуна.

враћају у МИП у Београд, јер је тада ступио на снагу пропис да сваки дипломата мора да проведе бар две године рада у МСП пре одласка у иностранство, што Илија Миликић није испуњавао.

Посланик у Паризу Мирослав Спалајковић тражи од МСП унапређење за Миликића у секретара.

По доласку у Београд, Миликић се упућује на рад у политичко одељење – Одсек за Албанију (Четврти одсек), где почиње да ради од августа 1925. године. Убрзо напредује до чина секретара.⁶ Ту добија похвале за свој рад 1926. године и оцењује се као „Веома способан, марљив, колегијалан, предузимљив и дискретан у раду“.⁷

Наредне 1927. године краткотрајно се премешта у Париз, где се опет ради нови квалификациони лист са одликама, крајем јуна 1927. године. Опет се враћа у Министарство у Трећи одсек Политичког одељења и за 1928. годину поново бива оцењен одличном оценом.

О његовом раду пише др Срђан Мићић, наводећи да Илија Миликић као секретар Трећег одељења МИП крајем 1927. године оцењује да се бугарска политика руководи принципом неопределивања и одржавања добросуседских односа. То мишљење Миликић износи у светлу изненадне дипломатске иницијативе потекле из Београда за отопљавање билатералних односа, па чак стављањем и идеје за уједињењем две балканске земље.⁸

[6] Министарство иностраних послова Краљевине СХС/Југославије мењало је више пута своју унутрашњу структуру током међуратног периода. Начелно је било подељено на шест одељења: Политичко, Административно, Конзуларно, Одсек рачуноводства (каснијом реорганизацијом, замењен Правним одељењем), Главну архиву (каснијом реорганизацијом замењена Трговачким одељењем) и Пресбирио. Политичко одељење је даље било подељено на више одсека који по територијално-тематском принципу покривају најважнији рад Министарства, политичке односе са другим земљама или организацијама. О уређењу Министарства видети ближе у: Павле Каровић, *Дипломација* (Београд: Геца Кон, 1937); Срђан Мићић, *Од бирократије до дипломатије* (Београд: ИНИС, 2018), 73-110.

[7] АЈ, 334, Ф172, 495.

[8] Срђан Мићић, *Балкански и југонавански концепти југословенска спољне политике (1925-1938): рукопис доктората* (Београд: С. Мићић, 2017), 60.

Краљ Александар Карађорђевић 10. априла 1928. године доноси указ којим се унапређују за по једну класу следећи секретари МИП: Павле Бељански, Владимир Милановић и Илија Миликић. Одмах након тога, у септембру 1928. године, Илија Миликић се упућује у посланство у Будимпешту.⁹

На дипломатској служби у Мађарској се и поред одличних оцена за свој рад није дуго задржао, јер је већ у јулу 1929. године назначен да оде у Посланство у Тирани, али је задржан у Београду у МИП, у Административно-правном одељењу. Ни ту се није дуго задржао, јер је већ новембра исте године упућен за вице-конзула у Генерални конзулат у Трсту. И тамо га непосредни претпостављени генерални конзул Момчило Јуришић оцењује највишом оценом за 1930. и 1931. годину, а Миликић га по потреби мења у његовом одсуству на челу Генералног конзулата.

Крајем децембра 1931. године Миликић се разрешава дужности у Трсту и упућује опет у Београд за секретара у МИП. Ту поново долази у Политичко одељење, шести одсек. Одмах почетком 1932. године следи му још једно унапређење у вишу класу.

Ни у Министарству се није дуго задржао, јер је већ септембра 1933. године био постављен за секретара Посланства у Риму. У његовом досијеу не постоји документација за рад у Посланству у Риму; једино што се наводи јесте да је добио нову класу, а затим и да је унапређен у саветничко звање јуна 1935. године и поново враћен у Министарство у Београду.¹⁰

Чим се вратио у Министарство, постављен је за шефа Четвртог одсека Политичког одељења.¹¹ Његовом раду у Министар-

[9] АЈ, 334, Ф172, 495.

[10] Изостанак управо тог дела досијеа могао би да укаже на намере немачких иследника да се посебно позабаве Миликићевим дипломатским радом у Италији, земљи која је најближи савезник Трећем рајху.

[11] Одсек Политичког одељења који је својим радом покривао Албанију и имао посебан статус у оквиру Министарства, посебну тајност рада и издвојене просторије за рад. Рад у

ству током тог периода поједини делови савременог невладиног сектора приписују тежњу ка тзв. „етничком чишћењу“ појединих мањинских народа у Краљевини Југославији. У питању су преговори Краљевине Југославије са Републиком Турском о пресељењу муслиманског живља са простора Вардарске, Зетске и Моравске бановине у Турску. Преговори су резултирали одговарајућом билатералном конвенцијом из 1938. године којом је предвиђено пресељење 40.000 муслиманских породица из Краљевине Југославије, преко Солуна, у Турску. Током 1935. године те преговоре је испред Министарства иностраних послова водио управо Илија Миликић.¹²

Основну ману тих критика представља недостатак сагледавања знатно ширег историјског контекста кроз који се морају вредновати и ти преговори и каснија Конвенција. Наиме, широм Европе, а посебно на простору Балканског полуострва, у то доба постојала је пракса добровољног пресељења дела становништва уз асистенцију страна уговорница, обично две или више земаља. Такви процеси су се одвијали у истом временском оквиру на релацији Турске са Грчком и Бугарском, Румуније са Бугарском и др. Ма колико у данашњем времену, из разлога политичке конјунктуре, одређени кругови желе да имплицирају како се ту радило о „етничком чишћењу одређених територија“, сасвим је јасно да је у том периоду то био најделотворнији начин да поједине земље добију радну снагу за коју се сматрало да се лако може уклопити у домицилно друштво. Тако је Турска покушавала да насели своје опустеле територије које су остале празне после масовног исељавања грчког становништва из Мале Азије, након Грчко-турског рата (1919–1922). Турска ће и неколико деценија касније да прими хиљаде муслимана из ФНРЈ.

.....
њему је представљао ствар престижа и неретко препоруку за даља напредовање у служби.

[12] Архив Југославије, Посланство Краљевине Југославије у Турској (370), Ф9, 42 (преузето са <https://pecanik.net/kako-iseliteli-muslimane/> (приступљено 11. новембра 2023. године).

Ипак, кругови који у периоду између два рата „великокрпској буржоазији“ приписују зле намере етничког чишћења, у том послератном пресељењу становништва из Македоније и са Косова и Метохије не виде никакве друге одлике до економских разлога.¹³

Децембра исте (1935) године Илија Миликић је послат у Брисел за саветника посланства (фактички заменика посланика). Ту по први пут у дотадашњој каријери тражи боловање и одлази на два месеца лечења плућа у Швајцарску. Исто се дешава и годину дана касније. Убрзо се враћа на своју дужност и више пута током 1936. године замењује посланика. Посланик Павле Каровић га оцењује највишим оценама и препоручује за унапређење. Посланик Каровић је пензионисан марта 1938. године и предао је дужност отправнику послова Илији Миликићу, који је водио посланство, све до јуна исте године, када је за новог посланика именован Бранко Лазаревић. И нови посланик оцењује саветника Миликића највишим оценама за рад у посланству, а Министарство га још једном унапређује у вишу класу у априлу 1939. године. Већ маја исте године Миликић се упућује у Београд и поставља за помоћника начелника Политичког одељења.¹⁴

Тако постаје непосредно претпостављени свом млађем брату Александру који је радио као писар у Политичком одељењу, у Четвртном одсеку (Италија и Албанија).

За свој дипломатски рад у Министарству Илија Миликић одликован је прво Орденом Светог Саве III реда 1935, а затим и 1939. године Орденом Југословенске круне III реда. Поред тога био је одликован и бугарским Орденом за цивилне заслуге, као и изузетно

[13] Закључивши конвенције о исељавању муслимана из Грчке, Бугарске и Румуније, Турска је сличан споразум понудила и Југославији. КПЈ је жестоко критиковала тај аспект политике Краљевине Југославије, поступајући по инструкцијама Коминтерне која је на свом Петом конгресу 1924. дефинисала нову политику комунистичких партија према националном питању (Миомир Гаталовић, *Косово и Метохија у државној политици Југославије 1958–1965*. (Београд: ИСИ, 2016), 33.

[14] АЈ, 334, Ф172, 495.

ретким *Орденом православних крстоносаца Свесветој Гроба Господњеј* Јерусалимске патријаршије.¹⁵

Већ наредне године Илија Миликић се успиње још једну лествицу у дипломатској хијарархији и априла 1940. године бива постављен за начелника Управног одељења Министарства, напредујући за још једну класу (III-2). Тим положајем добио је и право потписа у Министарству, као и делегирано овлашћење министра да потписује административно-финансијске ствари из области своје надлежности.

Та дипломатска каријера у константном успону и напредовању окончана је Априлским ратом 1941. године и нападом Немачке и њених савезника на Краљевину Југославију.¹⁶

Већи број високих дипломата које је рат задесио у земљи успео је да се евакуише са краљем и новом Владом у периоду 15-17. априла 1941. године. То није важило и за Илију Миликића, који је као начелник Одељења стицајем околности остао највиши по рангу активни дипломата Министарства у првим данима окупације и до повратка заробљених дипломата из појединих земаља под немачком управом.

Илији Миликићу, саветнику III положајне групе II степена, припао је још један мучан и одговоран задатак. По наредби нових, квислиншких власти Владе народног спаса којој је председавао ђенерал Милан Недић, управо је Илија Миликић био задужен за ликвидацију некадашњег Министарства иностраних послова Краљевине Југославије. То је савесно урадио, средивши и архиву Министарства и предавши је на старање Министарству унутрашњих послова Недићеве администрације.

[15] АЈ, 334, Ф736; Списак одликованих дипломата: Драгомир Ацовић, *Верност и вера* (Београд: Службени гласник, Нови Сад: Студио Бечкерек, 2019), 125-144.

[16] У Ранг-листи Министарства, објављеној непосредно пред почетак рата, 20. марта 1941. године, Илија Миликић је био на 10. месту дипломата који су службовали у Министарству, чиме је био испред многих дипломата на које је успомена сачувана, попут Павла Бељанског и потоњег министра у Влади ФНРЈ, Станоја Симића (АЈ, 334, Ф70, 750).

Дипломата Илија Миликић је Недићевим наређењем од 15. новембра стављен у стање покоја (пензије).¹⁷ Ипак, судбина му је наменила другачији пут.¹⁸

Према документима које се налазе у Историјском архиву Београда, Александар и Илија Миликић учинили су нешто чиме су свесно ставили главу у торбу – почели су да се баве обавештајним радом у корист Југословенске војске у Отаџбини (ЈВуО), краљевске Владе и савезника.¹⁹

Најмлађи од браће, Александар Миликић, као млади дипломата угашеног Министарства иностраних послова Краљевине Југославије обрео се усред квислиншке управе Србије као чиновник при кабинету председника Владе ђенерала Милана Недића. О самом Александру Миликићу, осим штурих извештаја о месту рођења и образовању које је стицао на Оксфорду, готово да не постоје сачувани архивски подаци. Наиме, приликом истраге која је уследила и коју је спроводио Гестапо, нестали су службени акти из персоналног Александровог, као и један део из Илијиног досијеа. Случајно је у Илијином досијеу остала сачувана једна оцена рада писара МИП Александра Миликића.²⁰ Све остало је нетрагом нестало.

Александар Миликић рођен је у Чачку 1912. године. Није се женио. Основну школу завршио је у завичају, где је уписао и гимназију, коју ипак завршава у Београду. Започиње студије на Правном факултету Универзитета

[17] АЈ, 334, Ф172, 495.

[18] Указујемо да до сада нису идентификовани у архивским фондовима материјали који се тичу саме ликвидације МИП КЈ.

[19] Документа о ислеђивању Александра Миликића и других у истрази Гестапоа добили смо љубазношћу др Радета Ристановића, који је тај документ спремао за своју књигу *Београдски равнојорци*. Он, у знатно ширем контексту општег рада припадника ЈВуО у окупираном Београду 1941-1944, описује рад др Војина Андрића, као и групе окупљене око Александра Миликића. Видети више у: Раде Ристановић, *Београдски Равнојорци* (Београд: Catena Mundi, Институт за савремену историју, 2021).

[20] АЈ, 334, Ф172, 495.

у Београду, да би последње две године студија завршио на Оксфорду, као стипендиста Министарства просвете Краљевине Југославије. Од маја 1938. године ради у Министарству иностраних дела Краљевине Југославије, где је краће време провео и у кабинету министра Милана Стојадиновића. Као резервни официр учествује у Априлском рату у 66. коњичком пуку код Богатића. Избегава заробљавање. Током окупације прелази у Правно одељење Министарског савета, при председнику Владе. Забележено је да је у првој половини 1942. године почео са обавештајним радом.²¹

Према сачуваним извештајима немачке Безбедносне полиције и службе безбедности (БДС), Александар Миликић се налазио на челу обавештајне групе која је радила за потребе ЈВуО и ђенерала Драгољуба Михаиловића, вероватно од краја 1941. па све до хапшења крајем 1942. године. Он је организовао бројну обавештајну групу која је прикупљала најосетљивије податке директно из кабинета Милана Недића, као и других квислиншких и окупаторских инстанци и прослеђивала их ђенералу Михаиловићу који је те податке користио за достављање радио-везом савезницима и Југословенској Влади у емиграцији (Лондону).

Група је вероватно формирана након пада првог повереништва ЈВуО за Београд, коју је предводио ухапшени пуковник Бранислав Пантић, јер се у немачким документима као творац ове конкретне групе именује нови командант ЈВуО за Београд, капетан Александар Саша Михаиловић, који је са великим успехом ту дужност обављао све до погибије 1945. године. Немачки иследници су претпоставили да је за мрежу био непосредно одговоран некадашњи председник Омладине Српског културног круга др Војин Андрић²² заједно са некадашњим

државним чиновником, а под окупацијом београдским адвокатом Властимиром Петковићем.²³ То није било далеко од истине: Војин Андрић је иницирао мрежу и осмислио је заједно са Петковићем, док је комплетна операционализација била поверена Александру Миликићу.

Обавештајну групу чинио је већи број лица (Гестапо је привео или потраживао преко тридесет) који су претежно били адвокати, чиновници бившег МИП или актуелних квислиншких министарстава, Српског црвеног крста, професори Београдског универзитета, пензионисани официри, активни полицијски инспектори, новинари и други. У групи је било и доста жена које су имале значајну улогу.

Др Раде Ристановић у својој, за истраживаче незаобилазној, студији о деловању ЈВуО у Београду под окупацијом, овако реконструира начин рада те обавештајне мреже: Упитник са питањима за обавештајце Властимир Петковић је преузимао од Саше Михајловића и затим га остављао у канцеларији адвоката Ђорђа Миликића (у приземљу зграде у Хартвиговој 4).²⁴ Одатле га је преузимао Ђорђе најмлађи брат Александар Миликић и даље делио задужења члановима групе који су били њему потчињени. Одговоре и материјале у форми извештаја достављао је др Војину Андрићу. Андрић је те материјале користио и за писање политичких

.....
У лето 1941. године Драгиша Васић га упознаје са ђенералом Михаиловићем, након чега постаје вођа Омладинске организације ЈВуО – Штаба 501. Током Устанка, два пута је хапшен у Београду у јесен 1941. године, али га Гестапо пушта на слободу услед недостатка доказа. Након хапшења обавештајне групе Александра Миликића, успева да побегне Гестапу и одлази на Равну Гору, у Пропагадни одсек Врховне команде. Рањен и заробљен на Зеленгори маја 1945. године, осуђен на смрт, што је преиначено у 20 година робије. Пуштен из затвора 1963. године. Живот изгубио годину дана касније, у покушају бекства из земље.

[23] Властимир Власта Петковић (1906–1943), адвокат. Школован у Француској, до рата био чиновник Министарства финансија. Најближи сарадник Саше Михаиловића и др Младена Жујовића. Ухапшен у децембру 1942. године и спроведен у логор на Бањици (нема га у књигама затвореника). Стрелан у Јајинцима 10. фебруара 1943. године (С. Ђирковић, *Ко је ко у Негућевој Србији*, 399).

[24] Р. Ристановић, *Београдски Равнојорци*, 170-171.

[21] Симо Ц. Ђирковић, *Ко је ко у Негућевој Србији* (Београд: Просвета, 2009), 325-326.

[22] Др Војин Андрић (1917 – после 1961), правник и адвокатски приправник. Предводник Омладинске секције Српског културног клуба до априла 1941. године. Избегао заробљавање у Априлском рату, у коме је учествовао као добровољац.

билтена који су прослеђивани штабу ЈВуО и самом ђенералу Михаиловићу. То су били прворазредни извештаји о раду министарства квислиншке Недићеве Владе, доласку СС јединица, односу полиције према ЈВуО и појединцима и слични подаци.²⁵

Група је радила дужи период, док у њу није био уведен Стеван Павловић, службеник МУП Владе Милана Недића, који је заправо био двоструки агент.²⁶

Он сам ипак није раскринкао групу и изгледало је да је био одан ствари, али је грешком у обавештајни рад покушао да укључи свог колегу, чиновника Управе града Београда (УГБ) Симу Петковића, не знајући да је Петковић истовремено (као и сам Павловић) повереник немачке обавештајне службе.²⁷ Петковић је то јавио својим надређенима и они су кренули у разбијање шпијунске мреже. Иако је Павловић, који је био заведен као немачки агент под шифром „119“, у тренутку хапшења већег броја чланова групе покушао да поново промени страну, то му није пошло за руком.

Након опсервације рада групе и укључених припадника, прво је ухапшена Емилија Цветановић (рођена Миликић) новембра 1942, а затим у децембру 1942. и јануару 1943. године и остали чланови. Уследили су талас хапшења и потрага за 32 припадника групе. Ухапшени су Петковић, затим браћа Александар, Ђорђе и Илија Миликић, Стеван Павловић, председник Црвеног крста Србије Мирко Маринковић, професори Правног факултета у Београду др Милош Радојковић²⁸

[25] Исто, 171.

[26] Стеван С. Павловић (1912–1943), дипломата, сарадник БДС под шифром „119“. Стрељан у Јајинцима 25. јануара 1943. године.

[27] С. Ђирковић, *Ко је ко у Негућевој Србији*, 389.

[28] Милош Радојковић (1902–1993), правник, професор универзитета. Као избеглица током Првог светског рата школован у Француској, где на Сорбони завршава студије. Краткотрајно ради као дипломата у МИП КЈ, да би од 1933. године почео да предаје на Правном факултету Универзитета у Београду. Био и наставник малотетном краљу Петру II Карађорђевићу. Од почетка 1943. године заробљеник у концентрационом логору Маутхаузен, да би након повратка у ослобођену Југославију наставио да предаје на Правном факултету.

и др Божидар Марковић²⁹, чачанско-београдски адвокат Борислав Стефановић и други. Војин Андрић и капетан Александар Саша Михајловић остали су ван домашаја немачких иследника.

У склопу истраге ухапшена су и друга лица којима се није могла доказати повезаност са овом обавештајном групом, попут ђенерала Војина Чолак-Антића³⁰ и његовог сина мајора Петра Чолак-Антића, који су са још неколицином лица ослобођени услед недостатка доказа. У исто време ухапшен је и некадашњи (одбегли) посланик и високи југословенски дипломата Александар Боди,³¹ иако у немачким извештајима о ислеђивању стоји да са том групом нема никакве везе.

Над Властимиром Петковићем, Александром Миликићем и Стеваном Павловићем у истрази су примењене „пооштрене мере“³²

[29] Божидар С. Марковић (1903–2002), правник, професор универзитета. Докторирао на Сорбони. Од 1933. године предаје на Правном факултету Универзитета у Београду. Током окупације одбио је да потпише *Ајел*, више пута хапшен и сумњичен од стране немачке окупаторске власти, а након ослобођења, 1945. године пензионисан као професор. Од тада се бави преводилаштом.

[30] Војин Чолак-Антић (1877–1945), дивизијски ђенерал, војни дипломата, ађутант краља Петра II Карађорђевића и учесник Мајског преврата 1903. године. Потомак војводе Чолак Анте Симеуновића, брат др Бошка Чолак-Антића, дипломате и маршала Двора краља Петра I Карађорђевића. Отац тројице синова официра (Илије, Грујице и Петра), од којих се прва двојица након заробљеништва нису вратила у земљу.

[31] Александар Боди (1888–1943), ухапшен због наводних шпијунских активности за италијанску и бугарску обавештајну службу. Ухапсио га је Гестапо, Четврти одсек АЗ, 25. новембра 1942. и стрељао 25. јануара 1943. године (С. Ђирковић, *Ко је ко у Негућевој Србији*, 69). Сам Александар Боди био је личност крајње живописне биографије. Син Димитрија, посланика Краљевине Србије, рођен је у Софији. Његов рођени брат Михаило био је ђенерал и начелник Обавештајног одељења Главног ђенералштаба (потписник капитулације војске КЈ априла 1941), а он сам је изградио блиставу дипломатску каријеру, поставши помоћник министра, односно други човек Министарства. Због неслагања са министром, али и због вишегодишњих финансијских махинација у Министарству, био је принуђен да 1935. побегне из Југославије у Француску, где је живео све до Априлског рата када се, почетком априла 1941, волшебно враћа у окупирану земљу. Одржавао је истовремено контакте са бугарском и италијанском обавештајном службом, али и са ђенералом Михаиловићем.

[32] Ислеђивања су вршена у *Рајничком дому* (садашњи Дом војске у Београду), а „пооштрене мере“ представљале су еуфемизам за најстрашнију тортуру и мучење који су се огледали у физичкој присили: „Своје жртве пребијали су воловском жилом, пендрецима, електричном струјом и употребљавали

и прва двојица су се добро држала, откривајући веома мало података о своме раду. Павловић је покушао да избегне одговорност, изигравајући „убаченог агента“, али то му није помогло.

Из доступне сачуване архивске грађе не могу се реконструисати улоге осталих ухапшених и потом осуђених чланова, али можемо оправдано претпоставити да је улога Илије Миликића била много значајнија од, рецимо, улоге његовог брата Ђорђа, што се огледало и у изреченим казнама. Такође, кроз проверу сачуване и готово комплетне логорске документације затвореника Бањичког логора, не налазимо нити једно од имена осуђених, пошто немачке власти и Гестапо нису евидентирали лица која су била у њиховој истрази, што не значи да нису тамо били заточени у неком тренутку током истраге. Такође, вероватно су се бар један део истраге налазили у истражном затвору у Булевару краља Александра бр. 5 у Београду.

Предлог немачких обавештајних власти био је следећи: стрељање за Александра Миликића, као и за Властимира Петковића и Стевана Павловића. Ђорђе Миликић³³ био је назначен за концентрациони логор Маутхаузен, што је исто било намењено и адвокату Бориславу Стефановићу, као и проф. др Милошу Радојковићу. Истовремено, препоручено је да се Илија Миликић, Мирко Маринковић и др Александар Боди затворе на Бањици као таоци за евентуалну одмазду. Већина осталих осумњичених је ослобођена уз напомену да се над њима мора спроводити континуирани надзор.

Није познато шта је утицало на промену ове препоруке, али дошло је до крајње

.....
 су један апарат за стезање прстију на рукама.“ Видети више у: Р. Ристановић, *Београдски равнојорци*, 339.

[33] Оно што је Ђорђу Миликићу вероватно стављано додатно на терет, поред тога што је био саучесник своје браће, јесте чињеница да је као резервни официр ВКЈ био заробљен у Априлском рату, одведен у официрски логор у Немачкој, да би одатле (вероватно залагањем најмлађег брата) 1942. године био пуштен, те се вратио у Србију. То сазнајемо из преписке коју је имао са својим рођацима 1942. године, од којих су неки са њим боравили у Офлагу VI C у Оснабрику (преписка у власништву породице Миликић).

другачијег исхода, по убрзаном поступку, тако да су и немачки обавештајни органи жалили због исхитрености поступка, јер није било могуће спровести даља испитивања ухапшеника.

Тако су у кратком, али до данас непознатом временском оквиру у Јајинцима стрељани Властимир Петковић, Стеван Павловић, браћа Александар и Илија Миликић, као и др Александар Боди. За остале осуђене се не може у потпуности реконструисати даља судбина, али је познато да су Ђорђе Миликић и Милош Радојковић упућени у концентрациони логор Маутхаузен. Ђорђе Миликић је преживео боравак у логору и након рата се није враћао у земљу, већ је отишао да живи у Париз, где му се прикључила и сестра Емилија. Нико од њих није имао деце.

Такође се могу само претпоставити датуми извршења смртне казне за ухапшенике. Локација егзекуције је неупитна – то је стратиште Јајинци надомак Београда. Познато је да је Александар Боди био стрељан 25. јануара 1943. године. Истог дана стрељан је и Стеван Павловић, а Властимир Петковић неколико дана касније, 10. фебруара 1943. године. Можемо претпоставити да неки од та два датума или време између њих представља последњи дан живота и за Александра и Илију Миликића.

Ваља указати и на чињеницу да су управо у том временском периоду, децембар 1942. и први месеци 1943. године, немачки окупатори ухапсили и стрељали још двојицу чланова чачанске породице Миликић (потوماка оног трговца Марка код кога је Веселин дошао да ради). Свештеник Петар и трговац Сретен Миликић стрељани су као таоци у немачким одмаздама.³⁴

[34] Не постоје директни подаци који би упућивали на повезаност свих ових убистава, али док се зна да је свештеник Петар Миликић био ухапшен током немачке акције *Койаоник* коју је надгледао сам Химлер из Краљева и Чачка, а потом и убијен са још двојицом свештеника у Косовској Митровици првих дана јануара 1943. године, дотле се о стрељању угледног чачанско-београдског трговца Сретена не зна ништа, осим да је стрељан као талац од стране Немаца почетком 1943. године. Управо су они били у преписци са ухапшеним адвокатом Ђорђем.

Закључак

Други светски рат у већини европских и светских историографија полако пада у заборав (посебно у земљама у савезничком табору), где је већина архивских докумената позната и представљена научној јавности. Ситуација у Србији је битно другачија, јер поред страшног грађанског рата који се одвијао током окупације и који је однео велики број жртава, ратни подвизи појединаца који се нису налазили на идеолошким линијама победника (партизанског покрета) остајали су затрпани у прабини историје, од послератних носилаца власти осуђени на *damnatio memoriae*. Тиме је битно измењена и осиромашена слика историјске стварности.

Херојски чин припадника грађанске више средње класе из реда чиновника, дипломата и адвоката, остао је потпуно непознат и систематски уклоњен из колективне културе сећања. Људи које су погубиле окупационе немачке власти тако су други пут убијени, сада од својих сународника.

Због специфичности обавештајног рада цивилних структура, о њиховом раду и трагичном крају нема ни помена у сачуваној архивској грађи Владе Краљевине Југославије у емиграцији, иако је ђенерал Михаиловић редовно извештавао о сличним страдањима војних структура у оквиру ЈВУО и предлагао их за постхумна одликовања. Највиша жртва ових ухапшених и осуђених лица ни на који начин није била идеолошки или политички обојена, већ је представљала частан патриотски одговор на окупацију отаџбине. Колико год храбар и смео, њихов поступак је био логичан и проистицао је из истог оног моралног васпитања које је Србима омогућило да истрају и победе у балканским ратовима и Првом светском рату. Зато су дипломате

Илија и Александар Миликић и сви њихови одважни саборци заслужили више од намерног заорава.

Ивори и литература:

Необјављени архивски извори:

Архив Југославије, МИП Краљевине Југославије, Персонални одсек

Архив Југославије, Посланство Краљевине Југославије у Турској

Интернет извори:

<https://pescanik.net/kako-iseliti-muslimane/>

Штампа:

Политика, 1939.

Литература:

Ацовић, Драгомир. *Верност и вера*. Београд: Службени гласник: Нови Сад : Студио Бечкерек, 2019.

Гаталовић, Миомир. *Косово и Мейхохија у државној историји Југославије 1958–1965*. Београд, 2016.

Каровић, Павле. *Дипломација*. Београд: Геца Кон, 1937.

Маринковић, Радован М. *Велики председник мале вароши : њовест о Веселину И. Миликићу (1859–1914) : [монографија]*. Чачак : Међуопштински историјски архив, 2013.

Миликић, Ратомир. *Државни удари у историји Србије*. Београд : Чигоја штампа : Институт за савремену историју, 2022.

Мићић, Срђан. *Балкански и југословенски концепти југословенске спољне политике (1925–1938) : рукопис докљораша*. Београд : С. Мићић, 2017.

Мићић, Срђан. *Од бирократије до дипломатије*. Београд : ИНИС, 2018.

Орбовић, Марија. „Веселин Миликић у сећањима савременика“. *Зборник Народне музеја у Чачку*, XXXVII (2007), 93-76.

Ристановић, Раде. *Београдски Равнојорци*. Београд: Catena Mundi, Институт за савремену историју, 2021.

Ђирковић, Симо Ц. *Ко је ко у Негућевој Србији*. Београд : Просвета, 2009.

CASE OF ILIJA MILIKIĆ: FROM PROMISING DIPLOMAT OF THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA TO PATRIOT EXECUTED AND BRUSHED OUT OF HISTORY

Ilija Milikić was the son of the president of the Čačak municipality, Veselin Milikić, who was killed by a military deserter during the Battle of Kolubara in 1914. Like his father, Ilija was tragically killed by a bullet that in his case came from German occupiers at the beginning of 1943, at the Belgrade execution ground in Jajinci.

His professional work in the service of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia was marked by constant career advancement in the diplomatic service, serving in several European countries with distinction and being awarded with foreign and domestic decorations. On the eve of the Second World War, he was serving in the Ministry for Foreign Affairs in Belgrade. There, as assistant to the head of the Political Department and then as head of the Administrative Department, he performed some of the most difficult and sensitive tasks for the state, such as negotiations on the repatriation of people to the Republic of Turkey.

At the beginning of the war in April 1941, Ilija was the highest-ranking Yugoslav diplomat in Belgrade. He was assigned the invidious task of shutting down the Ministry of Foreign Affairs of the occupied Kingdom, since that Ministry had been abolished in the occupied country. As soon as he finished this task, he was retired.

He did not accept the occupation of his country and established an intelligence network to supply the Yugoslav Army in the Homeland - the resistance and the allies. His younger brother, Alexander Milikić, was also involved in the intelligence network. He too had been working in the Ministry of Foreign Affairs before the start of the war but had then been moved to the office of the Prime Minister of the People's Salvation Government - the administration established by the Germans to govern occupied Serbia. Several former diplomats and high-ranking government officials collected sensitive data directly from the office of the Prime Minister.

After the suppression of the uprising in Serbia at the end of 1941 and raids on the members of the underground resistance in Belgrade of the Yugoslav Army in the Homeland in 1942, the Gestapo discovered the intelligence network headed by the Milikić brothers and arrested its members. After several weeks of interrogation at the headquarters of the Gestapo in Belgrade, the brothers were executed at the execution ground of Jajinci in early 1943. They paid the highest price for their patriotism. However, their sacrifice remained unknown and fell into decades' long historical oblivion. Until the end of the war, Ilija Milikić remained the highest-ranking active Royal diplomat shot during the occupation of Serbia.

Ratomir MILIKIĆ, PhD

LE CAS D'ILIJA MILIKIĆ: DE DIPLOMATE PERSPECTIF DU ROYAUME DE LA YOUGOSLAVIE AU PATRIOTE FUSILLÉ EXPULSÉ DU COLLECTIF DE MÉMOIRE

Ilija Milikić fut le fils du président de la mairie de Čačak, Veselin Milikić, tué lors de la Bataille de la Kolubara en 1914 par un déserteur militaire. Ilija périt tragiquement, comme son père par une balle d'arme à feu, mais de l'occupant (allemand), au début de l'année 1943, au début de l'année 1943, au champ de bataille de Belgrade à Jajinci.

Son travail professionnel au service du Royaume SHS de la Yougoslavie fut marqué constamment par un essor constant dans les rangs diplomatiques, au service dans quelques pays européens, pour lequel il reçut les plus hautes notes, avec en prime des décorations étrangères et du pays. À l'aube de la Deuxième guerre mondiale, on resta plus longtemps au service diplomatique dans le Ministère même, dans lequel comme vice-préfet du secteur politique, puis comme préfet du Secteur gouvernemental, il effectua certaines activités des plus difficiles aux plus délicates pour le

pays, comme l'entente sur l'éventuelle répartition de la population de la République de Turquie.

Il attendit la Guerre d'avril dans le pays et resta le diplomate de plus haut rang à Belgrade. Après l'installation des structures gouvernementales collaboratrices, parfois traîtres, des structures du gouvernement, un travail ingrat lui fut décerné de liquidation du Ministère des affaires étrangères du Royaume sous l'occupation, puisque ce secteur n'exista plus dans le pays sous occupation. Dès qu'il termina son travail, il fut mis à la retraite.

N'ayant pas de penchant envers l'occupation, il forma, avec son plus jeune frère Alexandre, qui travailla jusqu'à la Guerre d'avril, au Ministère des affaires étrangères, pour passer ensuite au cabinet du président du Gouvernement de Secours populaire, une organisation d'espionnage pour les besoins de la JVuO (Armée yougoslave en patrie) et ses alliées. Quelques anciens

diplomates et personnalités de haut rang recueillirent des données très secrètes du cabinet de Nedic.

Après la fin de l'Insurrection en Serbie, à la fin de l'année 1941 et de l'entrée dans l'organisation de Belgrade de l'Armée yougoslave en patrie durant l'année 1942, la Gestapo découvrit un réseau d'espionnage à la tête duquel se trouvèrent les frères Milikic et tous les membres furent emprisonnés. Après de longues entretenués de plusieurs semaines

dans le siège de la Gestapo à Belgrade, les frères furent fusillés sur le champ de bataille de Jajinci au début de l'année 1943. Ils payèrent leurs patriotes au plus haut prix, mais leur sacrifice resta tout à fait invisible et laissé à l'abandon de l'histoire de plusieurs décennies. Jusqu'à la fin de la guerre, Ilija Milikic resta un diplomate royal actif de plus haut rang, qui fut fusillé pendant la période d'occupation de la Serbie.

Dr Ratomir MILIKIC

94(497.11)"1928/1930"
050(497.11)"1928/1930"

Стефан НОВИЧИЋ
историчар, Горачићи
novicicss18@gmail.com

ХАЈДУК ДИМИТРИЈЕ ЧУМИЋ И ЊЕГОВА ДРУЖИНА (1928–1930)

АПСТРАКТ: У време када је прва југословенска држава пролазила кроз свој први турбулентни и неизвесан период, уочи и након атентата у Народној скупштини 1928. године, на простору два њена округа (Ужичком и Рашком) крстарила је разбојничка дружина хајдука Димитрија Чумића. Иако је имала локални карактер, њени корени били су у оштрим финансијским проблемима државе, односно њеној становништва, али и у традицији краја у којем је обитавала. Епилог приче био је највећи судски процес у Чачку у међуратном периоду, о коме је оштрио и редовно извештавала и београдска штампа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: хајдучија, разбојници, Димитрије Чумић, Првостепен суд у Чачку, Драгачевски срез, Ужички округ, Рашки округ

Уједињењем већине јужнословенских народа 1. децембра 1918. године у Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца, њихове пређашње особености нису нестале преко ноћи. Штавише, у неким крајевима у друштвеном и културном смислу XIX век је још увек трајао. На примеру Чачанског и Ужичког округа овај тренд можемо видети по распрострањености хајдучије која је у прошлости била дубоко укоревана у овим крајевима. Током преломних догађаја у животу прве југословенске државе, када је она одлучивала о свом опстанку, уочи и након атентата у Народној скупштини 1928. године, становништво поменуто два округа терорисала је разбојничка дружина хајдука Димитрија Чумића.

Чумић је око себе окупио велику дружину саучесника и јатака. Са њом је крстарио по срезовима Ужичког и Рашког округа, са посебним нагласком на Драгачевски срез Рашког округа, одакле су били његови главни саучесници. У овом срезу Чумићева дружина

била је и откривена, а тамошњи срески начелник спровео је истрагу и, уз помоћ околних среских начелника, похватио све Чумићеве другове и јатаке, док је сам Чумић био издан и убијен од стране свог блиског сарадника.

Чумићевој дружини суђено је крајем пролећа 1930. године у највећем чачанском судском процесу након завршетка Великог рата.¹ Пред веће Чачанског првостепеног суда изведена су 43 окривљена, којима се на терет стављало 23 кривична дела – 17 теже природе са два убиства и шест лакших. Сва дела била су саучесништво и јатаковање у разбојништвима, током којих је оштећенима отето преко 130.000 динара. За овај процес, али и саме потере и хапшења, владала је велика заинтересованост, како на локалном, тако и на државном нивоу, пошто су београдски листови *Политика* и *Време* редовно извештавали о свим догађајима. Велики допринос

[1] М. П., „У Чачку је почео претрес члановима Чумићеве разбојничке банде“, *Време*, 27. мај 1930, 7.

оволикој заинтересованости, пре свега на локалном нивоу, дало је и то што су у везу са хајдуцима уплитане и поједине познате и цењене личности из овог краја.

Документација Првостепеног суда у Чачку уништена је непосредно након Другог светског рата, тако да смо у реконструкцији хајдучије и судског процеса ограничени искључиво на новинске чланке у горе поменутих новинама.

Са коначним и трајним турским освајањем Балкана, а самим тим и српских земаља током XV века, на овом простору почињу да се јављају хајдуци – локални одметници и разбојници, појединачни или у дружинама. Њихови мотиви за одметништво били су у основи економске и социјалне природе, у циљу стицања финансијске користи, а код највећег дела њих важан фактор био је и антитурски отпор који је чешће био секундарни и подразумевајући.² Ипак, народна традиција опевана уз гусле, тражила је своје архијунаке у борби против турског јарма, па су хајдуци у епским песмама глорификовани до највиших моралних и националних висина и тиме добили важно место у нашој националној традицији.

Посебну експанзију хајдучија је добила у преломним деценијама са конца XVIII и почетка XIX века, почевши од Кочине крајине (1788–1791), а са зенитом у периоду владавине хаџија (1801–1804). Након избијања Првог српског устанка (1804–1813), хајдуци подижи барјак и народ у борби за слободу, након чега се највећи део њих враћа у оквире закона који се тада оличавао у вољи вође устанка Ђорђа Петровића Карађорђа. Пропашћу устанка и повратком Турака, хајдучија се опет јавља и није престајала ни након Другог српског устанка (1815), те је кнез Милош Обреновић у својој првој владавини (1815–1839) морао у

континуитету и оштро да сузбија ову појаву. Успостављањем српске власти, хајдучија са себе скида плашт националне борбе за слободу и остаје само у одељу разбојништва и личне користи.³

Током прве владавине кнеза Милоша хајдучија је у највећој мери сузбијена на простору целе Кнежевине, осим на њеном југозападу – простору Ужичког и Чачанског округа.⁴ Тако ће овај предео остати надалеко познат по хајдуковању, чијем настанку су погодвали географски предео преплављен планинским рељефом и густим шумама (одличан за скривање) и менталитет становништва махом придошлог из западне миграционе струје – Херцеговина, Црна Гора, Стари Влах (склоног екстремизму и непокорности). Са друге стране, можда и најважнији узрочник појаве била је слаба државна управа проузрокована великим ретко насељеним административним областима, очајне комуникације, лош квалитет и бројно стање чиновника и полиције, укратко – недовољна државна контрола становништва.⁵ Свој врхунац хајдучија је у овом крају, али и целој Краљевини Србији, достигла током последње две деценије XIX века. На простору Чачанског и Рудничког округа у периоду од 1894. до 1896. године од хајдучке руке страдало је најмање 21 лице, док је са друге стране убијено око 20 хајдука.⁶ Врхунац борбе против ових разбојника био је један од највећих судских процеса у српској историји, одржан у Чачку у јесен 1897. године, када је пред Првостепени суд изведено 96 окривљених, међу којима пет хајдука, од којих је најозлоглашенији био „горски цар” Милан Бркић, који су окривљени за 180 кривичних дела у 113 предмета. Сведока је било 1300. Ослобођено је свега 25 лица, док су на смртну казну осуђена четири хајдука

[2] Оливера Милосављевић, *Горски цареви : хајдучија у Чачанском и Рудничком округу у другој половини 19. века* (Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016), 7-8.

[3] О. Милосављевић, *Горски цареви*, 7-8.

[4] О. Милосављевић, *Горски цареви*, 11.

[5] О. Милосављевић, *Горски цареви*, 28-29.

[6] О. Милосављевић, *Горски цареви*, 298-299.

и два саучесника.⁷ Овим процесом завршен је најжешћи хајдучки период, али хајдучија није до краја сузбијена, мада је била доста слабијег интензитета.⁸

И током XIX века Драгачево је важило за чвор хајдучких путева у два поменута округа и било је страх и трепет околном становништву. Тако је Дојчило Митровић из Чачка за лист *Полићика* 1929. написао да је код становништва још већи страх од Чумића уследио када је постало јасно да је његов центар у Драгачеву, које је имало целе породице са историјом хајдука и јатака.⁹

Након завршетка Великог рата и уједињења, простор предкумановске Србије био је девестиран људским жртвама и ратним разарањима. Опустошена и привредно онеспособљена до крајњих граница, њој је била неопходна велика економска обнова. Подстицај је пронађен у инфлаторној политици и штампању новца у периоду од 1919. до 1922. године, што је уз отварање великог југословенског тржишта довело до привредне конјектуре. Међутим, овај привредни раст заснован на инфлацији није био здрав и одржив, па је министар финансија Милан Стојадиновић 1923. године отпочео процес стабилизације динара и буџета путем дефлаторне политике и нових пореских наме-та.¹⁰ Динар је постао стабилан и јачи, а буџет у суфициту, али су се негативне последице осетиле у мањку новца и скоку камата. Ове последице, између осталог, даље су водиле ка престанку привредне конјектуре већ током

1923. године и смањењу цена на велико, што је негативно утицало на српску привреду.¹¹

Током послератних година, сељак је, не би ли обновио предратну производњу, био принуђен да се задужује, често ни не гледајући колика је камата, верујући да ће конјектура пољопривредних производа потрајати.¹² Ипак, 1925, из више разлога, не само монетарних, долази и до престанка конјектуре пољопривредних производа.¹³ Иако је она овде трајала дуже него у другим гранам привреде,¹⁴ није била довољна да сељак осети све његове благодати. Њеним заустављањем, односно смањењем цена а самим тим и прихода, сељак није могао вратити своје дугове према повериоцима нити измирити своје увећане обавезе према држави. Тако су, не би ли дошли до потребног новца, сељаци били приморани да на тржиште износе и оно што су остављали за прехрану свог домаћинства. Како су продали све своје залихе и сами су врло брзо постали купци пољопривредних производа, па су се поново морали неповољно задуживати. Ова спирала задуживања водила је сељаке у велику дужничку кризу, те су многе породице доспеле на ивицу егзистенције.¹⁵

У оваквим околностима, појава раширене хајдучије на простору Ужичког и Чачанског округа не треба нарочито да чуди. На хајдучки позив и јатаковање у овим крајевима гледало се на посебан начин, па се на њих није тешко одлучивало. Традиција и епске песме овде су и даље имале велики утицај, па је тако и један гуслар био окривљен и осуђен за саучесништво

[7] О. Милосављевић, *Горски цареви*, 296-297.

[8] О. Милосављевић, *Горски цареви*, 333.

[9] Дојчило Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полићика*, 10. октобар 1929, 9.

[10] Бошко Мијатовић, „Економска полићика и конјунктура у Југославији 1919–1925. године”, *Економска криза : њорекло и исходи*, зборник радова с научног скупа „Криза : порекло и исходи” одржаног у САНУ 20. априла 2010. године, ур. Часлав Оцић (Београд : САНУ, 2018), 74-75; 79-82.

[11] Бошко Мијатовић, „Економска политика и конјунктура у Југославији 1919-1925. године”, 85-87.

[12] Момчило Исић, „Аграрна криза у Србији, 1925–1935.”, *Економска криза : њорекло и исходи*, зборник радова с научног скупа „Криза : порекло и исходи” одржаног у САНУ 20. априла 2010. године, ур. Часлав Оцић (Београд : САНУ, 2018), 94.

[13] М. Исић, „Аграрна криза у Србији, 1925–1935.”, 91-92.

[14] Б. Мијатовић, „Економска политика и конјунктура у Југославији 1919–1925. године”, 85.

[15] М. Исић, „Аграрна криза у Србији, 1925–1935.”, 94.

у разбојништвима.¹⁶ Да је економска криза била главни и непосредни мотив за разбојништва и јатаковање, видело се у исказима окривљених већ током првих истражних испитивања у Гучи.¹⁷

Димитрије Чумић рођен је у Алином Потоку у Златиборском срезу Ужичког округа, највероватније током претпоследње деценије XIX века, пошто је током разбојништава имао око четрдесетак година.¹⁸ Према извештају Дојчила Митровића за београдску *Полицију*, Чумић је био развијен, снажан човек, обријане браде. Причао је брзо, а при вршењу разбојништва био је доста опрезан и дрзак. Такође се облачио и у ношњу краја у који је долазио да врши разбојништва. Међу народом је владало веровање да му метак не може ништа, што је иначе било често мишљење код становништва о хајдуцима и изузетним личностима.¹⁹

Чумић се у хајдуке одметнуо најкасније током окупације. Током овог периода био је ухваћен од стране окупационих власти и смештен у притвор Ужичког среза. Међутим, из њега успева да побегне након петнаест дана, те се поново одметнуо. Још током овог периода чинио је разбојништва због којих је и доспео у притвор Ужичког среза. Да његово хајдуковање највероватније није било из националних побуда сведочи то да је он у шуми остао и након ослобођења октобра 1918. године. Потере за њим настављене су и даље, да би коначно био ухапшен током 1919. године и спроведен Ужичком суду. Након

овог хапшења одговарао је за разбојништво над Јулком Лазаревић, удовицом из Вионице (Моравички срез), али није познато да ли је до овог кривичног дела дошло пре или након ослобођења. Чумић је за ово разбојништво добио малу казну, те се убрзо поново нашао на слободи.²⁰

Друго разбојништво из времена окупације за које је највероватније био одговоран било је убиство Милована Радовића из Равна (Златиборски срез), веома угледног човека из овог краја и председника тамошње општине. До овог злочина дошло је септембра 1918. године, када је Чумић са групом другова напао кућу поменутог Милована. Овај се испрва сакрио у собу и бранио секиром, али када су разбојници дали „бесу“ (реч) да га неће мучити, он је изашао пред њих и чак се са њима поздравио. Ипак, разбојници су га убрзо везали и почели пљачкати (украли су око 4000 динара, 900 аустроугарских круна, златно прстење, сат и табакеру). Како нису били задовољни пленом, Милована су почели тући кундацима, након чега је он пао у несвест и убрзо преминуо.²¹ Оптужени за ово дело током 1932. и 1933. године, а на сведочење Димитрија Драшкића из Северова, блиског Чумићевог друга, били су Влајко Ђурчић Ђурка из Нове Вароши (Трудова), познати четник из Првог светског рата²², а на почетку Другог светског рата и војвода златарски у покрету отпора пуковника Драгољуба Михаиловића,²³ Радич Нешковић из Прилика, Митар Драшкић и Миладин Богдановић (у злочину је наводно учествовао и у време суђења покојни Симеун Миловановић

[16] Био је то гуслар Светозар Павловић из Котраже, који је идући по разним местима и кафанама прикупљао и јављао Чумићу ко има новца (Аноним, „Најсвирије Чумићево дело“, *Време*, 29. мај 1930, 7; Д. Митровић, „Оптужени и даље све поричу“, *Полишика*, 29. мај 1930, 7).

[17] Дојчило Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског“, *Полишика*, 10. октобар 1929, 9; Аноним, „Четрдесет и три хајдука и јатака“, *Полишика*, 26. мај 1930, 7.

[18] Дојчило Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског“, *Полишика*, 10. октобар 1929, 9.

[19] Дојчило Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског“, *Полишика*, 10. октобар 1929, 9.

[20] М. П., „У Чачку је почео претрес члановима Чумићеве разбојничке банде“, *Време*, 27. мај 1930, 7.

[21] М. А., „Хајдучки јатак, члан дружине Чумићеве, открива један свиреп злочин из доба окупације“, *Време*, 3. новембар 1932, 5.

[22] М. А., „Преокрет у истрази поводом свирепог убиства у Равнима“, *Време*, 1. јануар 1933, 8; Бошко Б. Копуновић, „Буковик и околина у Првом светском рату“, *Савиндан 24* (Пријепоље: Милешевски културни клуб „Свети Сава“, 2014), 22-23.

[23] Salih Selimović, „Sjencički kraj 1941. godine“, *Zbornik Janković VI*, br. 7 (2022), 141, <https://hrcak.srce.hr/file/444232> (преузето 11. 3. 2024)

из Крушчице). Сви поменути били су на крају ослобођени због недостатка других доказа да су у овом разбојништву учествовали.²⁴

Последње разбојништво Чумићево за време окупације за које знамо било је извршено над оцем Филипа Јевђића из Северова (Ариљски срез), хајдуковим каснијем блиским сарадником. Овом приликом, Чумић је Филиповом оцу одузео 1000 круна.²⁵

Каква је Чумићева судбина у првим годинама Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца није сасвим јасно. У првом чланку о њему у листу *Време*, у коме је његово име погрешно наведено, помиње се да је 1926. био приведен у Ужички првостепени суд, али је након три месеца успео да из њега побегне.²⁶ Према каснијем писању М. Петронијевића из Чачка за исти лист, Чумић се у хајдуке одметнуо око 1923, али у прве три године није вршио разбојништва, већ је мирно живео у Драгачеву, скупљајући око себе јатаке и сараднике.²⁷ Према истом чланку из *Времена*, нова разбојништва Чумић је са својом дружином почео да врши „пре три године”, дакле око 1926. године. Дојчило Митровић у *Полицици*, у свом првом чланку о Чумићу, наводи да је прву разбојничку дружину основао у Мочионици (Ариљски срез), међутим без временске одреднице, док у наставку наводи нека од дела која су се десила тек 1929. године.²⁸

[24] М. А., „Преокрет у истрази поводом свирепог убиства у Равнима”, *Време*, 1. јануар 1933, 8; Аноним, „Један тајанствени злочин извршен пре 10 године пред Ужичким судом”, *Време*, 4. март 1933, 5; Аноним, „Оптужени Ђурчић и другови ослобођени као невини”, *Време*, 5. март 1933, 14.

[25] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полицика*, 27. мај 1930, 7.

[26] Аноним, „Сукоб жандарма и одметника Милана Чумића у срезу драгачевском”, *Време*, 30. септембар 1929, 6.

[27] М. Петронијевић, „Разбојник Димитрије Чумић имао је банду која је бројала преко 50 чланова”, *Време*, 6. октобар 1929, 7; Дојчило Митровић у свом првом чланку наводи да је Чумић у Драгачево стигао у јесен 1928. године, што извесно није тачно, јер је и пре тога по овом крају вршио разбојништва (Дојчило Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полицика*, 10. октобар 1929, 9).

[28] Дојчило Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полицика*, 10. октобар 1929, 9.

Према увиду у све чланке, како у *Времену*, тако и у *Полицици*, као и у списак дела која се оптужницом стављају на терет овој дружини, најстарија разбојништва датирају из прве половине 1928. године. Тако лист *Време* од дописника из Ужица доноси податак да се Чумић у хајдуке одметнуо фебруара 1928. године, када је извршио разбојништво над Петром Јефтићем из Избичња (Нововарошки срез). Током ове пљачке Јефтић је убијен, а иначе је био рођак великог жупана Ужичке области Велимира Јефтића, који је након његове смрти покренуо истрагу која дуго није давала видљиве резултате.²⁹ Ово дело се касније није нашло на списку дела која се стављају на терет Чумићевој дружини на суђењу у Чачку, што може значити да га је извршио само Чумић, да нико од саучесника није пронађен или да га је решавао или већ разрешио суд у Ужицу.

Након овог дела долазимо до првог разбојништва које се касније нашло на чачанском процесу, од кога надаље имамо знатно више података, како о начину извршења злочина, тако и о учесницима у истом. Ово разбојништво одиграло се у ноћи између 30. априла и 1. маја 1928. године у селу Буковици (Жички срез), када је опљачкан Гајо Драгутиновић, стар око 80 година. Према његовом сведочењу, пред одлазак на спавање у кућу је улетела група маскираних разбојника која га је извела напоље и под претњом тражила новац. Гајо је пристао све да им да и по повратку у кућу предао им је 6120 динара. Међутим, како су разбојници тражили још, почели су га тући кундацима и претити да ће дете бацити у ватру. Према писању *Полицике* разбојници су у једном моменту заиста узели Гајово једногодишње мушко унуче и бацили га у жар на огњишту, након чега је у кући настао метеж и вика, због које су разбојници морали побећи, у страху да ће привући пажњу комшилука.

[29] Аноним, „Злогласни хајдук Димитрије Чумић убијен је док је славио своју славу Светог Тому”, *Време*, 21. октобар 1929, 3.

Међутим, није јасно зашто бачено дете није поменуто и у листу *Време*, као ни каква је била његова судбина, тј. да ли је настрадало. Лист *Време* уз поменутих 6120 динара (они наводе 6200), додају и 1630 нежигосаних и 1000 жигосаних аустроугарских круна, као и разне ствари од веће вредности. За ово дело били су оптужени, а касније нису ослобођени свих оптужби, Рајко Радосављевић, Светозар Павловић, Чедомир Радојичић, Ранисав Јоровић и Војислав Павловић.³⁰

Велика непознаница остаје да ли је унуче Гаја Драгутиновића од повреда умрло. У оптужници се наводи да се разбојницима суди за два убиства, али се у новинским чланцима поред овог могућег случаја убиства појављује само још једно, овога пута са сигурним смртним исходом. Занимљиво је и то да су управо ова два случаја на процесу у Чачку претресана као последњи од 17 теже природе, с тим да је случај Гаја Драгутиновића био последњи.

Након овог дела кренула је спирала нових разбојништава. Редом су опљачкани, а први међу њима и убијен Јовица Анђелић из Гуче 8/9. јула 1928,³¹ Јован Милићевић из Мажића 28/29. јула 1928.³² и Чедомир Димитријевић из Гуче 4. новембра 1928. године.³³ Зиму 1928/1929. Чумић је провео у Драгачеву,³⁴ а током ње извршиће разбојништво над Димитријем Грујовићем из Лознице 13/14.

[30] М. Петронијевић, „Суђење разбојницима Чумићеве банде у Чачку”, *Време*, 1. јун 1930, 9; Д. М., „Суђење дружини хајдука Чумића”, *Полишка*, 2. јун 1930, 8.

[31] М. Петронијевић, „Разбојник Димитрије Чумић имао је банду која је бројала преко 50 чланова”, *Време*, 6. октобар 1929, 7; Дојчило Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полишка*, 10. октобар 1929, 9; Д. М., „Оптужени се упорно бране”, *Полишка*, 31. мај 1930, 10.

[32] Аноним, „Четврти дан суђења члановима Чумићеве банде у Чачку”, *Време*, 31. мај 1930, 7; Д. М., „Оптужени се упорно бране”, *Полишка*, 31. мај 1930, 10; Аноним, „Четврти дан суђења члановима Чумићеве банде у Чачку”, *Време*, 31. мај 1930, 7.

[33] М. Петронијевић, „Разбојник Димитрије Чумић имао је банду која је бројала преко 50 чланова”, *Време*, 6. октобар 1929, 7; Д. М., „Оптужени се упорно бране”, *Полишка*, 31. мај 1930, 10; Аноним, „Четврти дан суђења члановима Чумићеве банде у Чачку”, *Време*, 31. мај 1930, 7.

[34] Дојчило Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полишка*, 10. октобар 1929, 9.

или 14/15. јануара 1929,³⁵ а на пролеће и над Рисимом Тутуновићем из Радаљева 17. априла 1929. године.³⁶ Од свих поменутих најгоре је прошао Јовица Анђелића из Гуче (Драгачевски срез), који се по свој прилици разбојницима супротставио и оружаним путем. Код њега разбојници на крају нису ништа пронашли, а Јовица је претучен и од задобијених рана сутрадан преминуо. За ово дело прво је било суђено Јовичиној удовици Стоји, која се наводно на убиство одлучила због љубавне везе са непознатим човеком, али је на процесу ослобођена због недостатка доказа.³⁷

Највећи плен Чумић и другови узели су од Чедомира Димитријевића из Гуче коме су отели 7600 динара, чаур кајмака и 14 обвезница ратне штете, што је све у вредности од око 12.000 динара. Димитрију Грујовићу из Лознице (Трнавски срез) отето је 2050 динара, један тестамент и једна тапија, док је Јовану Милићевићу из Мажића (Прибојски срез) отета само једна сребрна огрлица, пошто су разбојници због велике буке укућана морали да побегну пре него што су узели већи плен.

Изузетно сликовит је опис разбојништва над Рисимом Тутуновићем из Радаљева (Моравички срез). Око осам часова увече, 17. априла 1929, када су укућани сели да вечерају, у дворишту су се зачули пси, а у кућу је убрзо ушао један маскирани разбојник са упереном пушком, који је нешто опсовао и наредио укућанима да ћуте. Након тога су ушла још два маскирана разбојника који су Рисиму (који је према *Времену* тада спавао у својој соби) ставили цев под грло и тражили новац, након чега су га одвели у подрум и везали. Разбојници су претресли

[35] Аноним, „Ниједан од оптужених не признаје дело”, *Време*, 28. мај 1930, 5; Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8.

[36] Аноним, „Ниједан од оптужених не признаје дело”, *Време*, 28. мај 1930, 5; Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8.

[37] Аноним, „Оптужена за убиство мужа, Стоја Анђелић пуштена као невина”, *Време*, 3. новембар 1928, 3. Овде се као време извршења злочина помиње ноћ између 7. и 8. октобра.

целу кући у Рисиму однели сав новац, тачније 8780 динара, као и разне друге ствари, међу којима и једну пушку.

Уз Чумића у овим злочинима највише су учествовали Ранисав Јоровић из Криваче (једино није учествовао у разбојништву у Мажићима) и Рајко Радосављевић (није учествовао ни у једном разбојништву у Гучи). Поред њих, као оптужени за поједина од наведених дела још су седели, а касније нису ослобођени, Димитрије Драшкић из Северова, Чедомир Радојичић из Трешњевице, Војислав Павловић из Живице и Петар Бујошевић (окривљен само за Рисима Тутуновића, највероватније није учествовао ни у овом разбојништву, већ је само носио храну Чумићу). Са друге стране, као јатаци били су оптужени Велимир Јоровић из Лисе (разбојништво у Радаљеву), Спиридон Кузељевић из Доброселице, Михаило Ј. Ђуровић из Добриловића и Михаило Л. Ђуровић из Голеша (сва тројица за разбојништво у Мажићима). Оптужених за ова дела било је више, али они нису наведени, пошто су на суду били ослобођени свих оптужби.

Прекретница у хајдуковању Чумића и дружине било је разбојништво почињено над Тихомиром Главоњићем из Виче (Драгачевски срез) у ноћи 12. маја 1929. године. Током ове пљачке Тихомир је тешко испребијан кундацима, тако да 20 дана није могао да се опорави, а отето му је 6000 динара, 60 динара у сребру, 4 ратне штете, један револвер, један француски карабин и један цепни часовник, све укупно у вредности од 9780 динара. Након извршене пљачке разбојници су отишли у кафану Крстомира Чакаревића у Котражи.³⁸ Иако су запретили Тихомиру да никоме ништа не пријављује, он је сутрадан случај пријавио у Гучи. Тако је управо овај догађај покренуо начелника Среза драгачевског Милана Радивојевића да покрене истрагу са циљем проналаска

ове разбојничке дружине, којој је ово био већ трећи злочин у Драгачеву за мање од годину дана.³⁹

Током 10. и 11. октобра 1929. године за овај случај вођен је посебан процес пред Првостепеним судом у Чачку. За ово дело били су тада оптужени Петар Милосављевић из Трнаве, Милан Ружичић из Горачића, Душан Ковачевић из Рогаче, Гвозден Шипетић из Граба, Ранисав Јоровић из Криваче и Војислав Павловић из Живице. Међутим, у међувремену, током истраге у Гучи против Димитрија Чумића, у рукама среског начелника већ су били Рајко Радосављевић и Чедомир Радојичић, који су признали да су учествовали у пљачки над Тихомиром Главоњићем, а исто дело признала је и жена Ранисава Јоровића, Милева, и то као подстрекивач свог мужа у овом злочину. Другог дана процеса донета је пресуда по којој се као невин ослобађа Гвозден Шипетић, док је остало петоро предато начелнику Среза драгачевског у оквиру поменутих шире истраге о хајдуку Чумићу.⁴⁰ Међутим, они касније нису оптужени за овај случај, осим Ранисава и Милеве Јоровић. Да су у овом разбојништву, поред Чумића, учествовали, на главном процесу у Чачку крајем маја 1930. били су оптужени Рајко Радосављевић, Чедомир Радојичић и Филип Јевђић, док су поменути супружници Ранисав и Милева Јоровић били теређени као јатаци.⁴¹ Пошто пресуда није сачувана, можемо само констатовати да су сви од наведених осуђени на максималне или високе казне, осим Милеве, којој је било одређено

[39] М. Петронијевић, „Суђење јатацима и члановима Чумићеве разбојничке банде у Чачку”, *Време*, 11. октобар 1929, 7; М. П., „У Чачку је почео претрес члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 27. мај 1930, 7; Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полишика*, 27. мај 1930, 7.

[40] М. Петронијевић, „Суђење јатацима и члановима Чумићеве разбојничке банде у Чачку”, *Време*, 11. октобар 1929, 7; Аноним, „Пресуда јатацима и члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 12. октобар 1929, 6; М. П., „У Чачку је почео претрес члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 27. мај 1930, 7.

[41] М. П., „У Чачку је почео претрес члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 27. мај 1930, 7; Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полишика*, 27. мај 1930, 7.

[38] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полишика*, 27. мај 1930, 7.

две године робије и две године губитка часних права, највероватније само за ово дело, пошто се не помиње у другим случајевима.

Већ из приложених разбојништава може се видети да је терен на коме је Чумић деловао био изузетно велики. За читав период свог хајдуковања вршио је разбојништва на територији Рашке и Ужичке области, односно у Жичком, Драгачевском, Златиборском, Ариљском, Прибојском и Нововарошком срезу.⁴² Географске одлике овог простора додатно су ишле на руку хајдуковању, па су због њих напори власти усмерени ка хватању преступника били отежани. Тако је, и поред вођења истраге од стране ужичког великог жупана Јефтића, а и од начелника драгачевског Милана Радивојевића, Чумићева банда врхунац свог незакоња доживела управо у лето 1929. године. Тада је, од 25. јуна до 20. септембра, извршено чак 10 разбојништава.

Веће пљачке биле су над Миливојем Вучићевићем из Сивчине (Моравички срез) 25/26. јуна 1929, коме је украдено 2000 динара и ствари у вредности од око 3000 динара,⁴³ а десетак дана касније (8. јула) опљачкан је Радиша Виторовић из Беле Реке коме је украдено 6000 динара, четири обвезнице ратне штете и друге ствари.⁴⁴ Обраду Стојковићу из Лорета (Пожешки срез) 15. августа одузето је 2189 динара, а његовој снахи Косари око 1500,⁴⁵ да би два дана касније (17. августа) била опљачкана и удовица Драга Јовановић из Сврачкова, којој је отето 1900 динара.⁴⁶

[42] Аноним, „43 члана Чумићеве разбојничке банде предати су чачанском Првостепеном суду”, *Време*, 22. јануар 1930, 6.

[43] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полишка*, 27. мај 1930, 7; М. П., „У Чачку је почео претрес члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 27. мај 1930, 7. У *Времену* се вероватно због грешке у куцању као датум извршења дела наводи 24/25. јануар 1919. године.

[44] Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8; Аноним, „Најсвирепије Чумићево дело”, *Време*, 29. мај 1930, 7.

[45] Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8; Аноним, „Ниједан од оптужених не признаје дело”, *Време*, 28. мај 1930, 5.

[46] Д. Митровић, „Оптужени и даље све поричу”, *Полишка*, 29. мај 1930, 7; Аноним, „Најсвирепије Чумићево дело”, *Време*, 29. мај 1930, 7.

Већа пљачка извршена је над Радомиром Никшићем из Доњег Дупца, коме је 31. августа одузето 10.000 динара, ролна сукна и друге ствари, а уз то му је просуто и буре ракије.⁴⁷ Две највеће пљачке биле су над Савом Пиљојчићем из Рођевића 1. августа када су му узели 13.000/14.000 динара и друге ствари у укупној вредности од око 17.000 динара⁴⁸ и Вулом Василићем из Дебеље коме су 20. септембра отели око 50.000 динара.⁴⁹

Мањи плен однели су приликом пресретања на путу Јавор – Ивањица Авдула Јездића, Абита Шаљића и Бећира Прашовића 24/25. јула 1929. (Авдулу 30, а Абиту 50 динара),⁵⁰ затим приликом пљачке председника општине Гавра Тимотијевића из Јелендола (Пожешки срез) 14/15. августа 1929. (400 динара)⁵¹ и Андрије Илића из Горобиља (Пожешки срез) 19/20. септембра 1929. године (300 динара).⁵²

Од свих Чумићевих пљачки, по својој уносности највише се истиче она почињена 20. септембра 1929. године (последња позната) над Вулом Василићем из Дебеље (Нововарошки срез), коме је отето 50.000 динара. Према сведочењима окривљених, најмање два пута су ишли да га опљачкају, али су одустајали, пошто је једном током пута један од

[47] Аноним, „Разбојништво у Доњем Дупцу”, *Полишка*, 30. мај 1930, 7; Аноним, „Четврти дан суђења члановима Чумићеве банде, у Чачку”, *Време*, 31. мај 1930, 7.

[48] Т. П., „Маскирани разбојници после зверског мучења изнуђавају једном домаћину 15.000 динара”, *Време*, 4. август 1929, 7; М. К., „Разбојништво у селу Рођевићу”, *Полишка*, 5. август 1929, 8; Д. Митровић, „Оптужени и даље све поричу”, *Полишка*, 29. мај 1930, 7; Аноним, „Најсвирепије Чумићево дело”, *Време*, 29. мај 1930, 7.

[49] Д. Митровић, „Оптужени и даље све поричу”, *Полишка*, 29. мај 1930, 7; Аноним, „Најсвирепије Чумићево дело”, *Време*, 29. мај 1930, 7.

[50] Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8.

[51] Дојчило Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полишка*, 10. октобар 1929, 9; Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8; Аноним, „Ниједан од оптужених не признаје дело”, *Време*, 28. мај 1930, 5.

[52] Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8; Аноним, „Ниједан од оптужених не признаје дело”, *Време*, 28. мај 1930, 5.

њих сломио ногу, а други пут је сам Чумић рекао да га не пљачкају, јер је петао закукуракао пет пута.⁵³ Овај злочин упечатљив је још више по томе што су окривљени сведочили да је Чумић овим чином само вратио део новца који је он Василићу поклатио током окупације. Према њиховом сведочењу, Вуле је хајдучима понудио да преноће и да им закоље јагње. Уз то, при њиховом одласку, Чумић му је рекао да му спреми још 50.000 динара, јер му је он дао 100.000, на шта му је овај одговорио: „Ваљда ћеш доћи код мене на зимовник, па ћу ти их онда дати.”⁵⁴

У свим овим пљачкама учествовао је Димитрије Чумић, док се поред њега најчешће јавља Чедомир Радојичић (шест пута), затим по пет пута Рајко Радосављевић и Димитрије Драшкић, три пута Крстомир Чакаревић, по два пута Арсеније Јоковић и Миле Видић, а по једном Драгојло Драшковић, Иван Миливојевић, Милија Миливојевић, Периша Луковић, Перко Пантелић, Саво Поповић, Светозар Павловић и Филипа Јевђић (нису наведена имена оних који су били оптужени, а касније ослобођени свих оптужби).

Највећи део разбојништава Чумића и осталих пратило је мучење оштећених, неретко доста свирепо. Само они који су одмах износили велике своте новца могли су се надати „јефтином” третману. Оштећени су најчешће испребијани кундацима, док је најекстремнији вид мучења свакако било печење усијаним гвожђем које су на својој кожи осетили Радомир Никшић из Доњег Дупца (Драгачевски срез), који је од болова пао у несвест, и Саво Пиљојчић из Рођевића (Жички срез).⁵⁵ Како је Чумић од Милије

Миливојевића и гуслара Светозара Павловића сазнао да Саво, стар око 80 година, има доста новца, он је са неколико разбојника напао поменутог домаћина 1. августа 1929. године. Након ударања кундацима, којима су присуствовали и Савова жена и осамнаестогодишњи унук кога су на превару ухватили и везали, Саво је разбојницима дао 1200, на шта је Чумић викнуо да су код њега дошли по 30.000 динара. Како није желео да им да више новца, разбојници су га одвели дубље у кућу, од поломљених столица наложили ватру и почели да га пеку усијаним веригама. Када више није могао да издржи, Саво је донео још 13.000 динара, али разбојници су тражили још. Када је несрећни човек почео да плаче и моли да га пусте, уверавајући их да нема више пара, Чумић је потегао пушку да га убије, у чему га је спречио један од саучесника. Коначно, разбојници су отишли одневши поред поменутог новца и 20 динара у сребру, једно чохано одело (у коме је Чумић и убијен), као и других ствари, што је све укупно износило око 17.000 динара. Са друге стране, Саво је од повреда пао у несвест и завршио у болници у тешком стању, а на веригама су пронађени и трагови његовог меса.⁵⁶

У свирепости Чумићеве дружине нису биле повлашћене ни жене. Упечатљив је пример разбојништва и „свирепог” мучења удовице Драге Јовановић из Сврачкова (Пожешки срез) и њене ћерке. Драга је на суђењу изјавила да је сиромашна и да је новац уштеђевина од инвалидске потпоре и продаје коза.⁵⁷ Исто тако, разбојници су били сурови и према мајци Радомира Никшића из Доњег Дупца коју је, док се Радомир борио са лоповима,

[53] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полиџика*, 27. мај 1930, 7. Према једном сведочењу, Чумић није хтео да врши разбојништва ни очи среде и петка (Аноним, „Најсвирепије Чумићево дело”, *Време*, 29. мај 1930, 7).

[54] Д. Митровић, „Оптужени и даље све поричу”, *Полиџика*, 29. мај 1930, 7; Аноним, „Најсвирепије Чумићево дело”, *Време*, 29. мај 1930, 7.

[55] Аноним, „Чачански првостепени суд ставио је под суд и у притвор 32 члана злогласне Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 11. март 1930, 5. Можда је усијаним гвожђем мучен и Радиша Виторовић из Беле Реке, пошто у тексту пише да су

.....
га разбојници „текли”, па није јасно да ли је словна грешка на првом или другом слову – пекли или тукли (Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полиџика*, 28. мај 1930, 8).

[56] Т. П., „Маскирани разбојници после зверског мучења изнуђавају једном домаћину 15.000 динара”, *Време*, 4. август 1929, 7.

[57] Д. Митровић, „Оптужени и даље све поричу”, *Полиџика*, 29. мај 1930, 7; Аноним, „Најсвирепије Чумићево дело”, *Време*, 29. мај 1930, 7.

један од њих везао у њеној соби и тукао.⁵⁸ Мучене су такође и жена Димитрија Грујовића из Лознице и Радише Виторовића из Беле Реке (Златиборски срез).⁵⁹

На крају можемо поменути и то да Чумић није држао ни дату реч да жртве неће тући ако му дају новац. Пронашли смо два оваква случаја – разбојништво над Милованом Радовићем из Равна септембра 1917. који је од повреда и преминуо и над Радишом Виторовићем из Беле Реке кога су, иако је био болестан, мучили.

Након разбојништва у Доњем Дупцу 31. августа, истрага коју је водио начелник Среза драгачевског постаје све интензивнија. Већ је постало сасвим јасно да је центар Чумићеве организације у Драгачеву и да највећи део злочина креће управо из овог краја.⁶⁰ Током септембра, начелник Радивојевић добија анонимно писмо⁶¹ у коме пише да ће разбојници ускоро покушати да опљачкају кућу једног домаћина у драгачевском селу Лукама и да је међу тим особама и Димитрије Чумић.⁶² По овом сазнању Радивојевић је у селу Вучковици, на путу за Луке, очито знајући из кога ће правца Чумић ићи, поставио заседу која је данима чекала на том месту.⁶³ Коначно, у ноћи 28. септембра наишао је Чумић са, према извештају *Времена* двојицом, а према

Полицији тројицом другова. Након жандармског наређења да стану, Чумић и другови су отворили паљбу на заседу, након чега је дошло до краткотрајне размене ватре, током које је погинуо један од Чумићевих сапутника, Велимир Солдатовић, док су остали побегли.⁶⁴ Код места сукоба пронађен је француски карабин који је 12. маја исте године отет од Тихомира Главоњића из Виче.⁶⁵

Након овог инцидента, Радивојевић је могао конкретније да приступи истрази. Тако је прво испитао жену убијеног Велимира, Добринку, која је открила велики број Чумићевих разбојника и јака.⁶⁶ Добринка се касније правдала пред судом да њен муж није био разбојник, већ да се инфилтрирао у редове хајдука да би полицији помогао у истрази, те да је грешком убијен у пуцњави.⁶⁷ У чланку у листу *Време* од 6. октобра 1929. године као могући учесник пуцњаве од 29. септембра помиње се и Богосав Солдатовић, брат убијеног Велимира, који је носио Тихомиров карабин, био рањен, а касније превијен у ивањичкој болници, за којим се у том тренутку трагало.⁶⁸ Након ових информација о њему више нема никаквих података.

Већ у првих седам дана, до 5. октобра, у притвору среза у Гучи нашао се велики број разбојника, међу којима су били и они најближи са Чумићем – Рајко Радосављевић из Белог Камена и Чедомир Радојичић из Трешњевице (обојица из Драгачевског

[58] Аноним, „Разбојништво у Доњем Дупцу”, *Полишка*, 30. мај 1930, 7.

[59] Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8.

[60] Д. Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полишка*, 10. октобар 1929, 9.

[61] Можда је ово писмо послао извесни Душан Јовановић, који се на једном месту помиње као особа која је помогла начелнику Радивојевићу да постави заседу (М. П., „У Чачку је почео претрес члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 27. мај 1930, 7). Њега Рајко Радосављевић помиње као саучесника у једном делу, али се њему није судило нити је био ухапшен (Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8).

[62] М. Петронијевић, „Разбојник Димитрије Чумић имао је банду која је бројала преко 50 чланова”, *Време*, 6. октобар 1929, 7.

[63] Д. Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полишка*, 10. октобар 1929, 9.

[64] Аноним, „Сукоб жандарма и одметника Милана Чумића у срезу драгачевском”, *Време*, 30. септембар 1929, 6; *Полишка* наводи и то да је уз убијеног Велимира са Чумићем био и Периша Луковић из Латвице, као и да је Велимир био из породице старих и познатих хајдука Јована и Станка Солдатовића (Д. Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полишка*, 10. октобар 1929, 9).

[65] М. Петронијевић, „Разбојник Димитрије Чумић имао је банду која је бројала преко 50 чланова”, *Време*, 6. октобар 1929, 7.

[66] М. Петронијевић, „Разбојник Димитрије Чумић имао је банду која је бројала преко 50 чланова”, *Време*, 6. октобар 1929, 7.

[67] Аноним, „Разбојништво у Доњем Дупцу”, *Полишка*, 30. мај 1930, 7.

[68] М. Петронијевић, „Разбојник Димитрије Чумић имао је банду која је бројала преко 50 чланова”, *Време*, 6. октобар 1929, 7.

среза).⁶⁹ Начин ислеђивања појединих окривљених био је праћен физичком силом, о чему се причало и током судског процеса у Чачку.⁷⁰ Тако се дошло до тога да су скоро сви окривљени у Гучи признавали скоро све (са детаљним описима), док су у Чачку све то порицали, правдавајући се да су све признали под физичким притиском. Ипак, један доказ истинитости исказа датих у Гучи јесте признање Радосављевића и Радојичића где су сакрили свој плен, који је затим заиста и пронађен на наведеним местима (реч је била о суми од око 20.000 динара и разним другим стварима).⁷¹

Према сведочењу похапшених јатака, Чумић је код себе имао списак особа које је у будућности требало опљачкати. На том списку налазили су се Тихомир Јоловић, Љубо Савићевић и Љуба Оцокољић из Лисе (Драгачевски срез), учитељ Милун Мацаревић, свештеник Милан Недовић и председник општине Миша Милосављевић, сви из Котраже (Драгачевски срез), као и неки „Турчин“ из „Санцака“.⁷² Такође се током ислеђивања сазнало и то да је Чумић, уз јатковање деловође општине котрашке Владимира Јанковића, покушао да опљачка Илију Кузмановића, највероватније из Котраже. У овом делу није успео, јер је Кузмановић пружио оружани отпор.⁷³ Касније је Владимир Јанковић истрагом ослобођен оптужби, а овај случај се није нашао на процесу у Чачку.⁷⁴ Такође, Чумић је терао и Филипа Јевђића да

опљача 25.000 динара и убије неког у Вучковици (Драгачевски срез), али ни ово дело, по свој прилици, није извршено.⁷⁵

Чумић је у међувремену званично оглашен за хајдука и уцењен од стране власти на 20.000 динара.⁷⁶ Након оваквог развоја догађаја, увидевши да су му власти за петама, Чумић је науму имао два нама позната плана како да избегне заслужену казну. Први је био да он и Драшкић откопају један свеж гроб у Северову, да покојнику одсеку и смрскају главу и обуку Чумићево одело. Након овога, Драшкић би се пријавио властима да је убио Чумића, док би овај заправо побегао у Албанију, где је наводно имао себи блиске људе.⁷⁷ За разлику од првог, други план био је легалне природе, пошто је Чумић написао писмо великом жупану Јефтићу, у коме га моли да му код краља Александра издејствује помиловање, односно да му се поштеди живот, а да ће се он заузврат предати.⁷⁸

Дана 18. октобра жандармеријској станици у Брекову јавио се један сељак из суседног села Крушчице са информацијама да се у селу Рогама налази Чумић и да су његови јатаци у том месту општински писар Гвозден Кабаница (по њему је Чумић послао писмо великом жупану Јефтићу) и Иван Миливојевић (три пута робијао до тада⁷⁹). По доласку патроле у село, код проказаних су пронађени одређени сумњиви трагови, након чега су, после првобитног негирања, све признали. Јатаци су властима пренели да се Чумић спрема да прослави своју славу Светог Тому 19. октобра, те да је њих задужио да му купе потребне ствари у Пожеги. Командир жандармске станице и саме патроле наредник

[69] М. Петронијевић, „Разбојник Димитрије Чумић имао је банду која је бројала преко 50 чланова“, *Време*, 6. октобар 1929, 7.

[70] О овоме је на суду у Чачку сведочио и Милован Белобрковић, кафеџија из Гуче, који је присуствовао полицијским ислеђивањима у свом месту. Он је рекао да су неки осумњичени заиста били мучени у полицији (Аноним, „Најсвирепије Чумићево дело“, *Време*, 29. мај 1930, 7).

[71] Аноним, „Истрага против разбојничке банде озлоглашеног хајдука Димитрија Чумића“, *Време*, 13. октобар 1929, 5.

[72] Д. Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског“, *Полиџика*, 10. октобар 1929, 9.

[73] М. П., „Нова хапшења јатака Чумићеве банде“, *Време*, 8. децембар 1929, 8.

[74] Аноним, „43 члана Чумићеве разбојничке банде предати су чачанском Првостепеном суду“, *Време*, 22. јануар 1930, 6.

[75] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића“, *Полиџика*, 27. мај 1930, 7.

[76] Луковић, „Како је убијен злогласни хајдук Димитрије Чумић“, *Време*, 24. октобар 1929, 4.

[77] Аноним, „Четрдесет и три хајдука и јатака“, *Полиџика*, 26. мај 1930, 7.

[78] Луковић, „Како је убијен злогласни хајдук Димитрије Чумић“, *Време*, 24. октобар 1929, 4.

[79] Д. Митровић, „Оптужени и даље све поричу“, *Полиџика*, 29. мај 1930, 7.

Радомир Урошевић наредио је јатацима да изврше све што је Чумић од њих затражио, док је он организовао заседу за Чумића испод планине Благаје, где је планирана прослава славе.⁸⁰

Заједно са Чумићем био је и Димитрије Драшкић који је био из овог краја. Он је након окршаја у Вучковици и разбијања ове разбојничке групе допао под власт начелника Ариљског среза који га је (или је то била одлука великог жупана Јефтића⁸¹) пустио назад у Чумићеву дружину, под условом да у року од десет дана Чумића убије или преда властима. Током потере под планином Благајом, Драшкић је био у контактима са жандармском потером. Међутим, према сведочењима самих јатака, није желео да га преда живог, плашећи се да ће овај открити многа његова кривична дела. Зато је преваром успео да извуче Чумића из обруча потере и са њим се упутио у село Буар (Ужички срез), где га је ујутру, 20. октобра, око 5 часова током сна убио.⁸² Према Драшкићевом сведочењу, након првог пуцња Чумић је одскочио „два метра у вис и појурио” на њега, након чега га је коначно усмртио другим метком.⁸³

На лице места убрзо је изашао и велики жупан Владимир Јефтић, након чега му је, тек по повратку у Ужице, стигло и Чумићево писмо о предаји и помиловању.⁸⁴ Чумићев леш пренет је у Ужице, где се краће време налазио у дворишту Среског начелства, након чега је пренето у болницу на обдукцију.⁸⁵

После Чумићевог убиства истрага је настављена даље, а начелници срезова у којима је Чумић вршио своја разбојништва, а пре свега Драгачевског, Златиборског и Пожешког, привођили су велики број осумњичених. Међу њима је било и жена, а једна од њих, Миља Тешовић из Северова/Крушчице, била је наводно у љубавној вези са Чумићем.⁸⁶ Због сумње у јатаковање, ухапшено је и доста угледних људи, међу којима и председник општине бакионичке Миљко Марјановић из Бакионице⁸⁷ и председник општине јаворске Милан Рацић из Кушића.⁸⁸ Велику сензацију у пожешком и ужичком крају изазвало је притварање Милисава Авакумовића, бившег председника општине у Крушчици и истакнутог члана Демократске странке, који је важио за једног од најбогатијих и најугледнијих људи овога краја.⁸⁹ Ипак, врло брзо, већ 20. новембра, Авакумовић је био ослобођен оптужби и пуштен из притвора у Гучи.⁹⁰

Укупно је приведено између 50 и 60 осумњичених и сви они су на крају завршили у притвору Среза драгачевског у Гучи, пошто је поступак прешао у надлежност Чачанском првостепеног суда.⁹¹ Због обима посла и великог броја осумњичених, почетком децембра начелник Радивојевић послао је захтев за помоћ Министарству правде, које је наложило Чачанском првостепеном суду да пошаље по једног писара и судију у Гучу, а избор је пао на судију Милутина Ћосића и

[80] Луковић, „Како је убијен злогласни хајдук Димитрије Чумић”, *Време*, 24. октобар 1929, 4; Аноним, „Одбрана и последња реч оптужених”, *Полишка*, 6. јун 1930, 9.

[81] Аноним, „Злогласни хајдук Димитрије Чумић убијен је док је славио своју славу Светог Тому”, *Време*, 21. октобар 1929, 3.

[82] Луковић, „Како је убијен злогласни хајдук Димитрије Чумић”, *Време*, 24. октобар 1929, 4; Аноним, „Одбрана и последња реч оптужених”, *Полишка*, 6. јун 1930, 9.

[83] Аноним, „Злогласни хајдук Димитрије Чумић убијен је док је славио своју славу Светог Тому”, *Време*, 21. октобар 1929, 3.

[84] Аноним, „Злогласни хајдук Димитрије Чумић убијен је док је славио своју славу Светог Тому”, *Време*, 21. октобар 1929, 3.

[85] Д. М., „Убиство хајдука Д. Чумића”, *Полишка*, 22. октобар 1929, 6.

[86] Аноним, „Нова хапшења саучесника и јатака злогласног разбојника Димитрија Чумића”, *Време*, 25. октобар 1929, 6; То касније нису помињали на претресу, док се наводи да је била ожењена за извесног Витомира (Д. М., „Суђење дружини хајдука Чумића”, *Полишка*, 2. јун 1930, 8).

[87] Д. Митровић, „Велики лов начелника среза драгачевског”, *Полишка*, 10. октобар 1929, 9.

[88] Д. М., „Убиство хајдука Д. Чумића”, *Полишка*, 22. октобар 1929, 6.

[89] Аноним, „Хапшење јатака убијеног хајдука Чумића”, *Време*, 3. новембар 1929, 10.

[90] Аноним, „50 атака хајдука Чумића”, *Време*, 21. новембар 1929, 5.

[91] Аноним, „Јатаци убијеног хајдука Чумића биће предати Чачанском суду”, *Време*, 14. новембар 1929, 5.

писара Тодора Паневића.⁹² И поред ове помоћи, истражни процес у Гучи завршен је тек 20. јануара 1930. године, након чега је кривице ослобођено 11 окривљених, док је против њих 43 подигнута оптужница.⁹³

У Чачак, пред надлежни Првостепени суд, 21. јануара 1930, у 9 часова ујутру, упућена су 43 разбојника, које је преко планине Јелице пратила јака жандармеријска стража, појачана и људством из Чачка.⁹⁴ У Чачку је за дочек ове поворке владала велика заинтересованост, па су тако улице којима су окривљени требали да прођу биле пуне још од 12 часова, иако је колона у град стигла тек око пола три поподне. На челу окривљених ишла су два председника општина – бакионичке Миљко Марјановић и јаворске Милан Рацић, док је Рајко Радосављевић поворку веселио свирајући у своју „свиралу“ (вероватно фрулу). Пред вратима судског притвора, до којих је окривљене испратио велики број народа, разбојнике је фотографисао фотограф Томислав Зупан.⁹⁵

Касациони суд је 9. или 10. марта поништио првостепено решење по коме се разбојницима и јатацима судило пред два одвојена суда. Према овом решењу, јатацима је морао судити исти поротни суд који је судио и разбојницима. У исто време, Чачански првостепени суд „ставио“ је у притвор 32 члана Чумићеве банде (вероватно се мисли на то да им је потврдио или продужио притвор), док је њих двадесет отпустио.⁹⁶ Међутим, касније, на процесу су сва 43 оптужена била у притвору.

Суђење је коначно отпочело у понедељак, 26. маја 1930. године, у 7.30 часова у сали Првог одељења.⁹⁷ Судски колегијум чинили су председник Јеремија Јеремић, судије Ђурђе Маринковић и Миленко Јешић, деловођа Миодраг Топаловић, поротници Обрадовић, учитељ у пензији, и Влајко Јаковљевић, земљорадник из Вапе. Приватних тужилаца, тј. окривљених, било је око 20, сведока преко 150, док су адвокати одбране били Миодраг Васић, Момчило Симић, Александар Ђурчић, Љубомир Љуба Кордић, Миливоје Туцаковић, Чеда Урошевић, Димитрије Поповић и Драгутин Лазовић.⁹⁸ Према оптужници коју је сачинио државни тужилац Милутин Ћосић окривљенима се на терет стављало 23 кривична дела, од чега 17 тешких са два убиства и шест дела лакше природе.⁹⁹

Окривљени су у салу улазили везани по двојица у пратњи жандарма. Процес је отпочео у 10 часова читањем извршних решења о стављању у притвор, што је трајало око пола сата, да би затим тужилац Ћосић прочитао и саму оптужницу.¹⁰⁰ Након уводних процедуралности, отпочело је суђење по предметима оптужнице, тј. по разбојничтвима, која су претресана следећим редом: 26. маја: 1. Тихомир Главоњић, 2. Миливоје Вучићевић; 27. маја: 3. Рисим Тутуновић, 4. Димитрије Грујовић, 5. Андрија Илић, 6. Гавро Тимотијевић, 7. Обрад Стојковић, 8. муслимани на путу Јавор – Ивањица, 9. Радиша Виторовић; 28. маја: 10. удовица Драга Јовановић, 11. Саво Пиљојчић, 12. Вуле Василић, 13. Радомир Никшић; 30. маја: 14. Јован Милићевић, 15.

[92] М. П., „Нова хапшења јатака Чумићеве банде“, *Време*, 8. децембар 1929, 8.

[93] Д. М., „Стављање под суд Чумића и јатака“, *Полиџика*, 21. јануар 1930, 8; Аноним, „43 члана Чумићеве разбојничке банде предати су чачанском Првостепеном суду“, *Време*, 22. јануар 1930, 6.

[94] Аноним, „43 члана Чумићеве разбојничке банде предати су чачанском Првостепеном суду“, *Време*, 22. јануар 1930, 6.

[95] М. П., „Чланови Чумићеве разбојничке банде доведени су у Чачак“, *Време*, 26. јануар 1930, 8.

[96] Аноним, „Чачански првостепени суд ставио је под суд и у притвор 32 члана злогласне Чумићеве разбојничке банде“, *Време*, 11. март 1930, 5.

[97] Аноним, „У понедељак почиње суђење Чумићевој разбојничкој банди“, *Време*, 25. мај 1930, 9; Аноним, „Четрдесет и три хајдука и јатака“, *Полиџика*, 26. мај 1930, 7.

[98] Аноним, „Четрдесет и три хајдука и јатака“, *Полиџика*, 26. мај 1930, 7; М. П., „У Чачку је почео претрес члановима Чумићеве разбојничке банде“, *Време*, 27. мај 1930, 7; Аноним, „Одбрана и последња реч оптужених“, *Полиџика*, 6. јун 1930, 9.

[99] Аноним, „Четрдесет и три хајдука и јатака“, *Полиџика*, 26. мај 1930, 7; М. П., „У Чачку је почео претрес члановима Чумићеве разбојничке банде“, *Време*, 27. мај 1930, 7; Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића“, *Полиџика*, 27. мај 1930, 7.

[100] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића“, *Полиџика*, 27. мај 1930, 7.

Чедомир Димитријевић, 16. Јовица Анђе-лић; 31. маја: 17. Гајо Драгутиновић, 18. осам јатака оптужених за скривање и опскрбљи-вање Чумића,¹⁰¹ 19. Милан Рацић, 20. Миљко Марјановић. Коначно, 2. јуна изведени су и последњи оптужени који су терећени за јатаковање.¹⁰²

Милан Рацић (60 година), од 1926. пред-седник општине јаворске, теретио се да је преко Крстомира Чакаревића позвао Чумића да опљачка његовог општинског деловођу Глишу Циврића. Рацића су за ово дело у Гучи теретили Чакаревић и Радојичић, да би у Чачку све порекли. Рацић се још у Гучи бра-нио да је невин и да је жртва мржње Чакаре-вића, док са поменутим Глишом јесте био у лошим односима.¹⁰³ Такође, приликом своје речи, адвокат Александар Ђурчић изјавио је да су Рацића на суд довели „његови лични непријатељи”.¹⁰⁴ Рацић је на крају ослобођен свих оптужби, а да је деловођа заиста био жељена мета хајдука наводи се приликом претреса разбојништва над муслиманима на путу Јавор – Ивањица, које су хајдуци починили у повратку са Јавора где су ишли да опљачкају Циврића.¹⁰⁵

Миљко Марјановић, председник општине бакионичке, оптужен је од стране Филипа Јевђића да је преко Драшкића Чумићу дао новац,¹⁰⁶ а од Радојичића да је Чумићу дао једну пушки.¹⁰⁷ Миљко је све ово порицао,¹⁰⁸ а његов адвокат Миодраг Васић рекао је да иза

оптужби на његов рачун стоји Гавро Томић (вероватно мисли на Гавру Тимотијевића) из Јелендола због личне мржње.¹⁰⁹

Као што смо већ рекли, претрес разбој-ништа и јатаковања завршен је 2. јуна, док су сведоци испитивани и сутрадан, 3. јуна. Истог дана своју реч имао је и државни тужи-лац Милутин Ћосић. Он је, између осталог, поротни суд позвао да све оптужене казни, да их треба јавно жигосати и одстранити из друштва.¹¹⁰ Након своје речи, тужилац Ћосић прочитао је нека писма која су про-нађена код притвореника, а у којима они саветују сведоцима шта да причају и како да се понашају пред судом.¹¹¹ Читање ових писама настављено је и сутрадан, 4. јуна, да би у наставку овог дана и током 5. јуна своју одбрану износили адвокати окривљених. Одбрана је највише инсистирала на начину изнуђивања признања у Гучи, те да их зато не треба узимати у обзир, затим на мањка-вости саме оптужнице и процеса и тражила ослобађајуће или блаже казне. Након изла-гања адвоката одбране, за уторак 10. јуна заказани су завршна реч оптужених и изри-цање пресуда.¹¹²

За разумевање о каквом менталитету окривљених се ради, значајно је читање једног уверења о владању у притвору прочитаног 3. јуна, пре него што је реч добио државни тужилац Ћосић. Према овом уверењу које је пред свим окривљенима прочитао предсе-давајући судија Јеремић, само један од при-твореника имао је врло добро владање, њих

[101] Д. М., „Суђење дружини хајдука Чумића”, *Полишка*, 2. јун 1930, 8.

[102] Аноним, „Данас ће дати реч одбрана”, *Време*, 3. јун 1930, 7.

[103] М. Петронијевић, „Суђење разбојницима Чумићеве банде у Чачку”, *Време*, 1. јун 1930, 9; Д. М., „Суђење дружини хајдука Чумића”, *Полишка*, 2. јун 1930, 8.

[104] Аноним, „Осми дан суђења јатацима и члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 5. јун 1930, 7.

[105] Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8.

[106] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полишка*, 27. мај 1930, 7.

[107] Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића”, *Полишка*, 28. мај 1930, 8.

[108] М. Петронијевић, „Суђење разбојницима Чумићеве банде у Чачку”, *Време*, 1. јун 1930, 9.

[109] Аноним, „Одбрана и последња реч оптужених”, *Полишка*, 6. јун 1930, 9.

[110] Д. Митровић, „Реч државног тужиоца”, *Полишка*, 4. јун 1930, 11.

[111] Д. Митровић, „Реч државног тужиоца”, *Полишка*, 4. јун 1930, 11; Аноним, „Реч одбране”, *Полишка*, 5. јун 1930, 8; Аноним, „Осми дан суђења јатацима и члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 5. јун 1930, 7.

[112] Аноним, „Осми дан суђења јатацима и члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 5. јун 1930, 7; Аноним, „Реч одбране”, *Полишка*, 5. јун 1930, 8; Аноним, „Пресуда Чумићеве банди изрећи ће се у уторак”, *Време*, 6. јун 1930, 5; Аноним, „Одбрана и последња реч оптужених”, *Полишка*, 6. јун 1930, 9; Аноним, „Пресуда ће пасти у суботу”, *Правда*, 6. јун 1930, 2.

26 добро, 11 сумњиво и пет „рђаво”. Чак осам оптужених већ је осуђивано на робију и то за хајдучију, убиства, силовања и сл., док је 13 њих било под надзором (вероватно полиције). Такође, у уверењу се наводи и да су 38 њих добри радници, док су њих петоро лоши.¹¹³

Од свих окривљених најсуровију слику о себи дао је Рајко Радосављевић из Белог Камена. Он је на једно питање председавајућег зашто је лежао у затвору, хладнокрвно одговорио да је одробијао 15 година због убиства жандарма.¹¹⁴ Такође, поред убиства, Радосављевић је пре Великог рата, по свој прилици, осуђиван и за хајдуковање.¹¹⁵ Подсетићемо се и на већ поменути детаљ да је приликом спровода у Чачак свирао неки инструмент (вероватно фрулу). Када уз све ово додамо то да је осуђен на највећу казну од 138 година затвора (преиначена на максималну могућу од 20), добијамо слику о једном изузетно суровом и опасном човеку.

Други најозлогашенији међу разбојницима, Чедомир Чеда Радојичић из Трешњевице, стар 52 године, по занимању је био воденичар, а изгледом висок и крупан човек.¹¹⁶ Пре Великог рата био је осуђен на 12 година робије због једног убиства и једног рањавања, према његовим речима из самоодбране.¹¹⁷ Приликом одбране адвокат Симић причао је о „тешким приликама” у којима је живео Радојичић и да су њему важни његова деца, воденица и кућа, а не казна, према којој је он равнодушан.¹¹⁸ Ипак, колико је он био

хладнокрвна и охола особа видимо и током неких претреса на којима је оштећенима иронично добацивао и одговарао (разбојништво у Доњем Дупцу).¹¹⁹

Слика Димитрија Драшкића из Северова, старог 63 године, помало је конфузна. На улазу у чачански затвор, на добацивање да ће га фотограф са апаратом убити, изјавио је да се не плаши ни митраљеза, а камоли фотоапарата.¹²⁰ Починио је многа разбојништва са Чумићем, био му један од најближих сарадника, да би га на крају издао и убио, добрим делом и да би самог себе заштитио од његових сведочења. Међутим, током излагања свог браниоца Туцаковића, Димитрије Драшкић је плакао,¹²¹ а за себе је једном приликом рекао да је у свом селу два пута биран за кмета.¹²²

На почетку последњег дана процеса, 10. јуна, своју завршну реч имали су оптужени, од којих су многи били утучени и кроз сузе молили суд за ослобођење. Након овога, порота је повучена на већање. Врло брзо су изречени пресуда и казне. Према пресуди као кривима проглашено је 29 особа са укупном висином казни од 400 година и један месец. Међутим, пошто је највећа казна у то време била 20 година робије, тако се број година који су затвореници требали да одлеже смањује на 294 године и један месец. Највеће казне добили су Рајко Радосављевић и Чеда Радојичић (138, односно 108 година робије), које су преиначене у највишу могућу казну од 20 година, затим Крстомир Чакаревић, Димитрије Драшкић, Филип Јевђић, Арсеније Јокловић, Миле Ђошка Видић, Војислав Павловић и Иван Миливојевић – сви преко 10 година робије. Најмање казне добило је осам окривљених (између 6 и 8 месеци) и

[113] Д. Митровић, „Реч државног тужиоца”, *Полишка*, 4. јун 1930, 11.

[114] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полишка*, 27. мај 1930, 7; Д. Митровић, „Реч државног тужиоца”, *Полишка*, 4. јун 1930, 11.

[115] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полишка*, 27. мај 1930, 7.

[116] Д. Митровић, „Суђење јатацима и друговима хајдука Чумића”, *Полишка*, 27. мај 1930, 7; Д. М., „Суђење дружини хајдука Чумића”, *Полишка*, 2. јун 1930, 8.

[117] Д. М., „Суђење дружини хајдука Чумића”, *Полишка*, 2. јун 1930, 8.

[118] Аноним, „Осни дан суђења јатацима и члановима Чумићеве разбојничке банде”, *Време*, 5. јун 1930, 7; Аноним, „Реч одбране”, *Полишка*, 5. јун 1930, 8.

[119] Аноним, „Разбојништво у Доњем Дупцу”, *Полишка*, 30. мај 1930, 7.

[120] М. П., „Чланови Чумићеве разбојничке банде доведени су у Чачак”, *Време*, 26. јануар 1930, 8.

[121] Аноним, „Пресуда ће пасти у суботу”, *Правда*, 6. јун 1930, 2.

[122] Д. М., „Суђење дружини хајдука Чумића”, *Полишка*, 2. јун 1930, 8.

они су након изрицања пресуде пуштени из притвора, јер су у њему већ одлежали своје казне. Сви оптужени имали су на рачун разних судских трошкова укупно да исплате 600.000 динара.¹²³ Пресуду је Касациони суд потврдио 9. или 10. септембра 1930. године.¹²⁴

Табела 1: Списак свих оптужених са местима боравка и изреченим казнама

	Име и презиме	Из места	Срез	Казна
1.	Рајко Радосављевић	Бели Камен	Драгачевски	138 / 20 година
2.	Чедомир Чеда Радојичић	Трешњевица	Драгачевски	108 / 20 година
3.	Ранисав Јоровић	Кривача	Драгачевски	20 година
4.	Крстомир Чакаревић	Котража	Драгачевски	18 година
5.	Димитрије Драшкић (63 год.)	Северово	Ариљски	16 година
6.	Филип Јевђић	Северови	Ариљски	15 година
7.	Арсеније Јоковић	Северово	Ариљски	14 година
8.	Миле Видић	Северово	Ариљски	14 година
9.	Војислав Павловић	Живица	Драгачевски	13 година
10.	Иван Миливојевић	Роге	Ариљски	12 година
11.	Периша Луковић	Латвица	Ариљски	5 година
12.	Перко Пантелић	Северово	Ариљски	5 година
13.	Светозар Павловић	Котража	Драгачевски	2 година
14.	Милија Миливојевић (50 год)	Пшаник	Драгачевски	2 године
15.	Спиридон Кузељевић	Доброселице	Златиборски	2 године
16.	Михаило Л. Ђуровић	Голеш	Прибојски	2 године
17.	Михаило Ј. Ђуровић	Добриловић	Прибојски	2 године
18.	Милева Јоровић	Кривача	Драгачевски	2 год. затвора и 2 год. губитка часних права
19.	Гвозден Кабаница	Роге	Ариљски	2 год. затвора и 2 год. губитка часних права
20.	Миодраг Лала Бојовић	Северово	Ариљски	2 год. затвора и 2 год. губитка часних права
21.	Светозар Ђиро Станић	Ступчевићи	Ариљски	1 год. затвора и 1 год. губитка часних права
22.	Сава Поповић	Бела Река	Златиборски	1 годину
23.	Велимир Јоровић	Лиса	Драгачевски	8 месеци
24.	Госпава, Лалина жена и кћи Драшкића	Северово	Ариљски	7 месеци
25.	Миља Тешовић	Северово	Ариљски	7 месеци
26.	Рајко Вајовић	Северово	Ариљски	7 месеци
27.	Видољуб Васић	Северово	Ариљски	7 месеци
28.	Драгојло Драшковић	Северово	Ариљски	7 месеци
29.	Периша Бујошевић	Рашчићи	Моравички	6 месеци
30.	Милан Раџић	Деретин	Моравички	Ослобођен
31.	Милојко Миљко Марјановић	Бакионица	Пожешки	Ослобођен

32.	Александар Милићевић	Врдила	Жички	Ослобођен
33.	Душан Ковачевић	Рогача	Драгачевски	Ослобођен
34.	Милан Ружичић	Горачићи	Драгачевски	Ослобођен
35.	Миливоје Алексић	Трешњевица	Драгачевски	Ослобођен
36.	Милосав Чопица	Гуча	Драгачевски	Ослобођен
37.	Петар Вујовић	Трнава	Трнавски	Ослобођен
38.	Петар Милосављевић	Трнава	Трнавски	Ослобођен
39.	Прибислав Обреновић	Лорет	Пожешки	Ослобођен
40.	Радомир Тановић	Ојковица	Златиборски	Ослобођен
41.	Славољуб Јоровић	Кривача	Драгачевски	Ослобођен
42.	Гајо Томић	/	/	Ослобођен
43.	Драгомир Видић/Бојовић	/	/	Ослобођен
44.	Миља Вајовић ¹²⁵	Северово	Ариљски	Ослобођена

Закључак

За разлику од предратних хајдука, који су често имали и политичке жртве пред собом, најчешће наручене, Чумићева дружина била је искључиво везана за економски фактор, без икаквих политичких обележја. Економске криза покренула је код морално

слабих и криминалу оданих људи потребу за новим разбојничким делима ради личне користи. Психолошке и економске моменте у тадашњој хајдучији истицао је и један од бранилаца током процеса у Чачку.¹²⁶

Једини прави хајдук био је Чумић, који није имао стално место боравка, док се његова дружина може узети под тај термин само оквирно, пошто се многи од осуђених нису лично познавали, већ их је повремено спајао сам Чумић. У разбојништва није увек ишла иста група људи, већ се разликовала према томе где се оно врши, а у добром делу случајева тежило се томе да учесници не буду из истог или околног села. Главни трио у највећем броју злочина, поред њега, чинили су Рајко Радосављевић и Чедо Радојичић, који су и осуђени на највеће казне, док остали нису били толико учестали. Према броју осумњичених Чумићев центар може се тражити у селу Северову, одакле долази највећи број преступника. И поред тога, у очи пада да су четворица која су осуђена на највеће затворске казне из Драгачева и да су они били десна рука Чумићу који је у овом крају и зимовао, због чега је оно за њега ипак имало знатно већу важност. Занимљиво је и да су окривљени из Драгачевског и Ариљског

[123] Аноним, „30 Чумићевих другова и јатака осуђено је на 396 година робије и 56 месеци затвора”, *Време*, 11. јун 1930, 6; Аноним, „Јуче је Чумићевој дружини изречена пресуда”, *Полишка*, 11. јун 1930, 8.

[124] Аноним, „Касација је оснажила пресуду Чачанског првостепеног суда, којом се осуђују на робију Чумићеви јатаци”, *Време*, 11. септембар 1930, 5.

[125] У новинама се среће искључиво збирна бројка о суђењу 43 разбојника, док се у *Времену* у два броја помиње да су од тога три жене. Овде видимо да су на списку 44 окривљена, од чега четири жене, за које иначе имамо помињања њиховог хапшења. Од свих окривљених једино за Драгомира Видића/Бојовића немамо помињање хапшења, а једино се помиње у 18. случају на процесу као један од осморице оптужених за јатаковање (са презименом Видић) и у списку ослобођених на крају процеса (са презименом Бојовић). Пошто овај списак није званичан, већ сачињен од података у новинама које нису биле увек усаглашене, пре свега око имена, презимена и места из којег долазе окривљени, предност смо дали бројци од 43 ухапшених, колико су наводили савременици. Могуће је да је неко које осуђен за мања дела, а касније ослобођен, није био у притвору. Пошто је мало вероватно да су аутори чланака могли омашити број окривљених жена, пошто их је било само три, та особа је можда била Миља Вајовић, која се помиње само у 18. предмету међу осморо јатака и којој је Чумић био течно. За њу се не наводи никакво конкретно дело, већ се она само бранила да Чумић никада није долазио код ње у кућу, па је на крају ослобођена (Д. М., „Суђење дружини хајдука Чумића”, *Политика*, 2. јун 1930, 8).

[126] Аноним, „Пресуда ће пасти у суботу”, *Правда*, 6. јун 1930, 2.

среза имали приближно исти број година које је требало провести у затвору – први 77 година и 8 месеци (са умањеним за Радовановића и Радојичића), а други 74 године и 11 месеци.

Географски терен допринео је дуготрајности и повећању учесталости дела ове дружине. Из тог разлога, властима је било тешко да уђу у траг Чумићу и осталима. Нападаци су најчешће били маскирани, а жртве уплашене, па се често и на суђењу дешавало да их жртве нису могле препознати. Истрага је постала делотворна тек када су истражитељи добили једно анонимно писмо и када је жена једног јатака пала у њихове руке. Власти се нису либиле да сурово испитују окривљене не би ли што пре извукли потребне информације за хватање остатка Чумићеве групе. На крају, власти су до Чумићеве главе успеле да стигну тек преко његових људи који су га издали јер су увидели да је крај дружине због деловања власти врло близу.

Процес је био по свему велики за једно мало место, али ипак не нешто ново за Чачак. Новински чланци пратили су линију Пере Тодоровића из његове *Хајгучије*, па су и они били доста сензационалистички, са ударним насловима и поднасловима. Суд

на крају није био благ, иако није изречена ниједна смртна казна која је свакако била намењена Чумићу.

Извори и литература

Штампа

Време, 1928–1933.

Полиџика, 1928–1930.

Правда, 1930.

Литература

Исић, Момчило. „Аграрна криза у Србији, 1925–1935.“, *Економска криза : порекло и исходи*, зборник радова с научног скупа „Криза : порекло и исходи“ одржаног у САНУ 20. априла 2010. године, ур. Часлав Оцић, Београд : САНУ, 2018, 91-100.

Копуновић, Бошко Б. „Буковик и околина у Првом светском рату“, *Савиндан 24*, Пријепоље : Милешевски културни клуб „Свети Сава“, 2014, 18-24.

Милосављевић, Оливера. *Горски цареви : хајгучија у Чачанском и Рудничком округу у другој половини 19. века*, Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016.

Мијатовић, Бошко. „Економска политика и конјunktура у Југославији 1919– 1925. године“, *Економска криза : порекло и исходи*, зборник радова с научног скупа “Криза : порекло и исходи” одржаног у САНУ 20. априла 2010. године, ур. Часлав Оцић, Београд : САНУ, 2018, 71-89.

Selimović, Salih. „Sjенички крај 1941. године.“, *Zbornik Janković VI*, br. 7 (2022), 131-156, <https://hrcak.srce.hr/file/444232> (преузето 11. 3. 2024).

HAJDUK DIMITRIJE ČUMIĆ AND HIS GANG (1928-1930)

After the end of the Great War and the unification of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the territory of the former Kingdom of Serbia found itself demographically and economically devastated. After the initial recovery, in 1925 the Serbian village falls into a deep economic crisis, which drags people with bad morals and a criminal past into brigandage and banditry. They gathered around the old criminal Dimitrije Čumić from Zlatibor County, who settled in Dragačevo and its surroundings in the mid-1920s.

Čumić committed robberies even during the occupation, and after moving to Dragačevo and gathering accomplices and concealers, he committed at least 17 robberies starting in the spring of 1928. Due to the large territory in which Čumić operated (Užice and Raška districts), the investigation had not yield results

for a long time, until an anonymous tip was received about Čumić's movements, after which an ambush was made. One of Čumić's concealers was killed and his wife, who betrayed a large part of Čumić's associates, was arrested. After this, intensive investigation continued and culminated on 20 October 1929 when a close friend killed Čumić.

At the trial in Čačak, there were 43 defendants, 29 of whom were sentenced to 400 years and one month in prison. Rajko Radosavljević and Čedomir Radojičić received the highest sentences of 138 and 108 years but they had to be reduced to 20 years, which was the longest possible prison sentence at that time. The local population followed the whole process with great attention, as well as the Belgrade dailies, who wrote sensationally about all those events.

Stefan NOVIČIĆ

LE HAÏDOUK DIMITRIJE CUMIC ET SA TRIBU (1928-1930)

Après la fin de la Grande-guerre et l'union au Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, l'espace de l'ancien Royaume de la Serbie fut dévasté démographiquement et économiquement. Après le commencement de son renouvellement, en 1925, les villages serbes connaissent une profonde crise démographique et économique, qui mène les personnes, mal vues ou ayant été des criminels dans le passé, dans des tribus de haïdouk et de bandits. Ils se recueillèrent autour de l'ancien délinquant Dimitrije Cupic du canton de Zlatibor, qui appartient au milieu des années vingt du XXème siècle au Dragacevo et ses environs.

Cumic effectua des brigandages au temps de l'occupation, puis après son passage au Dragacevo et le regroupement de ses camarades et de ses complices, il commit en moyenne 17 vols depuis le printemps de l'année 1920. En raison de la grandeur du territoire sur lequel Cumic était présent (la région d'Uzice et de Raska), les recherches ne menèrent à aucun résultat,

jusqu'à l'instant qu'un appel anonyme sur les trajets de Cumic ne soit réceptionné, suite auquel un guet-apens fut effectué. Un des complices de Cumic fut tué, après quoi son épouse fut emprisonnée, qui donna des informations sur un grand nombre de complices de Cumic. Après cela, l'investigation continua à être menée avec une grande ardeur, ce qui culmina par le meurtre de Cumic en 1920 par son proche ami.

Au procès judiciaire à Cacak, 43 personnes en tout furent accusées. dont 29 jugées à 400 ans et un mois de prison. Les plus grandes péitences recurrent Rajko Radosavljevic et Cedomir Radojicic de 138 et 108 années, mais il furent proclammés à vingt années de prison ferme, en raison que l'emprisonnement le plus long possible est porté à vingt ans, ce qui amena à ce chiffre. Le processus entier fut suivi par une grande attention de la part de la population locale, mais aussi par la presse quotidienne de Belgrade, qui écrivirent amplement sur tout et de manière sensationnelle.

Stefan NOVICIC

Слика 1: Убијени хајдук Чумић са потером и великим жупаном Јефтићем (М. А., „Преокрет у истрази поводом свирепог убиства у Равнима“, *Време*, 1. јануар 1933, 8)

Слика 2: Спровод окривљених у Чачански суд 21. јануара 1930. године (Аноним, „Четрдесет и три хајдука и јатака“, *Полиџика*, 26. мај 1930, 7)

Слика 3: Р. Радосављевић, Ч. Радојичић, Д. Драшкић и П. Луковић (Аноним, „Јуче је Чумићевој дружини изречена пресуда“, *Полиџика*, 11. јун 1930, 8)

Слика 4: Главни Чумићеви јатаци и саучесници (Д. Митровић, „Суђење друговима и јатацима хајдука Чумића“, *Полиџика*, 28. мај 1930, 8)

94:343.5(497.11)"1941"
323.23:070(497.11)"1941"

**Др Милош
ТИМОТИЈЕВИЋ**
музејски саветник
Народни музеј Чачак
slapovi@gmail.com

ВАРАЛИЦЕ, ЦЕПАРОШИ И ПРОСТИТУТКЕ: ДИСКУРС КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПА О „ЛАКШИМ” ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛА У ГРАДОВИМА ОКУПИРАНЕ СРБИЈЕ 1941. ГОДИНЕ

АПСТРАКТ: *Окупација Србије 1941. ограничила је многе облике мирнодојској живојш, али не и пресјуйнишјво. Сјрукјура криминала делимично је измењена, док су учесјаносј и јишолојја осјали исји као у свим друјим исјоријским раздобљима. Колaborационисјичка шјамја редовно је извешјавала о највећем броју криминалних радњи, јри чему је као једино решење за очување „слободе” трајана исјицала јовећање аујоришјеша власји и радикализацију законских норми. Исјраживање је усмерено на анализу дискурса дневних новина „Ново време” и „Обнова” као најујицајнијих јласила, а 1941. је изабрана као јодина која на најбољи начин осликава шјрамајично доба јреласка из мира у време окупације. Консјрукција весји орјанизована је у „јогразумеваном” знању о криминалу, а јроцес именована, дефинисања и јовезивања информација са друјим дојајајима имао је за циљ коншексјуализацију која би омојушила друшјвену иденшјфикацију са носеоцима окупационе власји као јаранција „мира и јорешка”.*

КЉУЧНЕ РЕЧИ: *Србија, окупација, траг, криминал, варалице, крадљивци, цепенроши, јпросјишјуција, коцка, девијанјно јонашање*

Кршење законских норми у сваком уређењем друштво назива се криминалом који, упркос стигматизацији, прати све историјске епохе, има најразличитије узроке и облике испољавања који су условљени људском природом, односно понашањем појединаца склоних извршењу импулсивних и компулсивних кривичних дела.¹

Разбијање Југославије и окупација Србије 1941. означили су велике промене у

[1] Stenly Koen, „Kriminologija”, у: *Enciklopedija društvenih nauka, tom 1 (A–M)*, пр. Adam Kuper, Džesika Kuper (Beograd: Službeni glasnik, 2009), 666–670; Viliјem Čemblis, „Zločin i delinkvencija”, у: *Enciklopedija društvenih nauka, tom 2 (N–Ž)*, пр. Adam Kuper, Džesika Kuper (Beograd: Službeni glasnik, 2009), 1555–1557. Детаљније о криминалу и мотивацији за преступништво погледати у следећим публикацијама: Danka M. Radulović, *Psihologija kriminala: psihopatija i prestupništvo* (Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2006); Đorđe Ignjatović, *Teorije u kriminologiji* (Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, 2009).

свакодневици коју су испуниле сурове репресалије и створиле осећај апокалиптичне судбине.² Међутим, криминал није нестао и често се наслањао на древне и архаичне облике размишљања и понашања.³

Заправо, свакодневни живот и поред свих насилних промена није ни могао нагло

[2] Branko Petranović, *Srbija u drugom svetskom ratu 1939–1945*. (Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1992), 111–132, 148–149, 162, 415–417; Коста Николић, *Сјрах и нага у Србији 1941–1944. јодине. Свакодневни живој јод окупацијом* (Beograd: Завод за уџбенике и наставна средства, 2002), 31–63; Мари-Жанин Чалић, *Исјорија Јујославије у 20. веку* (Beograd: Сlio, 2013), 177; Милош Тимотијевић, „Небески знаци и земаљске прилике: астрономске појаве, метеоролошке промене и геолошка активност у Србији 1941. године”, *Годишњак за друшјвену исјорију* 3 (2020), 81–104; Бојан Б. Димитријевић, *Србија 1941*. (Beograd: Институт за савремену историју: Catena mundi, 2021), 260–336.

[3] Милош Тимотијевић, *Злајо чейника и јаршизана – деконсјрукција једној мишја: финансије и ошјор окупашјору у Србији и Јујославији 1941–1945*. (Beograd: Службени гласник, 2018), 129–130.

да се потпуно промени, као ни стари облици понашања, нити су стечене навике и конфликти наслеђени из прошлости могли брзо да се забораве. Суштински то је и „нормално“ понашање, јер су кретање и структура криминала условљени многим факторима (од друштвено-амбијенталних до индивидуалних) који се заправо своде на користољубље, мржњу и уживање у насиљу.⁴

Поред класичних облика криминала у такву категорију често се убрајају и девијантна понашања која редовно измичу тачним дефиницијама. Понекад девијантност заиста јесте криминал и кршење законских норми, а некада се под таквом одредницом могу подразумевати и неке људске особине (чак и физичке). У великим градовима често се као девијантне особе и групе означавају и „неповезане руље лудака, дроља и перверзњака“ или, пак, само „особењази“ и „чудаци“, „ситни грешници и обичне ништарије“ који се срећу у свим људским насељима.⁵

Истраживање криминала увек је компликовано и непотпуно, јер званичне статистике никада не осликавају реално стање. Искуство показује да постоји велика разлика између стварног броја преступника, криминалаца регистрованих у полицији и оних који су правоснажно осуђени. Људи највећи број кривичних дела никада не пријављују, тако да многи законски преступи остају изван званичне статистике. Полиција никада није у стању да званично забележи све пријаве, а још мањи број доспева до судске процедуре.⁶

Део тих „случајева“ забележен је у архивској грађи која опет није у потпуности сачувана, а још мањи део информација може се наћи у штампи која је током окупације била

под строгом немачком контролом и цензуром.⁷ Међутим, многа кривична дела колаборационистичка штампа је регистровала као незаобилазну реалност живота.⁸

Поређење званичних полицијских извештаја и новинских вести на примеру Јагодине у окупираној Србији показује да је јавност обавештавана о најмање једној четвртини свих прекршаја, с тим да су углавном изостављана „лакша дела“, као и она почињена на селу.⁹ Иако овај пример не мора бити правило, довољно је илустративан, а када су у питању делови Србије захваћени устанком, приметан је изостанак вести о свакодневном животу па и криминалу, што је и разумљиво.¹⁰

Колаборационистичка штампа није криминалу посвећивала централно месту које је било резервисано за војно-политичке теме, идеолошке непријатеље, расно неподобне заједнице, као и преступнике из сфере економије (црноберзијанци, шпекуланти) који су такође проглашени за криминалце које треба прогонити.¹¹ Устанак 1941. такође је означен као разбојништво,

[7] Александар Стојановић, Маријана Мраовић, „Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату“, у: *Колаборационистичка штампа у Србији*, Књ. 1, пр. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић“, 2015), 17-88.

[8] Милош Тимотијевић, „Крв међу браћом: писање колаборационистичке штампе о криминалу у селима окупиране Србије 1941. године“, *Наша прошлост* 20 (2021), 31-54; Милош Тимотијевић, „Град и злочин: писање колаборационистичке штампе о најтежим криминалим делима у градовима окупиране Србије 1941. године“, *Историјска баштина*, 30 (2021), 203-228.

[9] *Извештаји Команде Српске државне сигурности за Округ Моравски 1941-1944*, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић (Историјски архив: Јагодина, 2001), 21-47; *Моравски округ у лисћу Ново Време: 1941-1944*, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић (Јагодина: Историјски архив, 2008), 15-113.

[10] М. Тимотијевић, „Крв међу браћом...“, 31-54; М. Тимотијевић, „Град и злочин...“, 203-228.

[11] Више о наведеним темама погледати у следећим радовима: Milan Matić, „U službi okupatora: osnovne teme u kvislinškoj štampi u Srbiji 1941. godine“, *Istorija 20. veka* 1 (1996), 59-72; Dragomir Bondžić, „Propagandna slika 'nove Srbije' u listu 'Novo vreme' tokom leta 1941“, *Istorija 20. veka* 1 (2011), 103-114, као и зборницима: *Колаборационистичка штампа у Србији*, Књ. 1, пр. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић“, 2015); *Колаборационистичка штампа у Србији*, Књ. 2, пр. Александар Стојановић (Београд: „Филип Вишњић“, 2017).

[4] Đorđe Ignjatović, „Kriminalitet“, у: *Sociološki rečnik*, пр. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović (Београд: Zavod za udžbenike, 2007), 262-264.

[5] Pol Rok, „Devijantnost“, у: *Enciklopedija društvenih nauka, tom 1 (A-M)*, пр. Adam Kuper, Džesika Kuper (Београд: Službeni glasnik, 2009), 131-135.

[6] Đorđe Ignjatović, *Kriminologija* (Београд, Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo, 2019), 54-61.

с тим да су партизани и комунисти посебно криминализовани.¹²

Потпуна реконструкција свих облика криминала и његове раширености у градовима окупиране Србије током 1941, као и анализа сви штампаних гласила, није циљ овог рада.

Истраживање је усмерено на анализу дискурса дневних новина „Ново време“ и „Обнова“ као најутицајнијих гласила и начину организовања текста о „лакшим“ облицима криминала у градовима окупиране Србије 1941. године, при чему се под дискурсом подразумева регулисани систем исказа које повезује заједничко значење и вредности.¹³

Сам процес стварања вести не мора увек бити отворена пропаганда и намерна пристрасност, већ и спонтани процес поједностављивања и интерпретације. Заправо, новинске вести могу се схватити као крајњи производ једног сложеног процеса који почиње систематским разврставањем и одабиром догађаја и тема према друштвено конструисаном скупу категорија. Основна новинска вредност претпоставља усмереност ка несвакидашњим темама, онима које нарушавају наша „нормална“ очекивања у вези са друштвеним животом. У друштвеној конструкцији вести веома је важно да се изабране теме представљају у облику за који се претпоставља да ће одређеној публици бити разумљив у „подразумеваном“ знању о свету. Зато се вести не могу представити као збрка насумичних и хаотичних догађаја, већ им се мора одредити идентитет (процес именовања, дефинисања, повезивања са другим догађајима с којима је публика упозната), а

потом и друштвени контекст (смештање у оквир значења већ познатих публици). Процес идентификације и контекстуализације омогућава да одређена вест буде „значајна“, а догађаји „имају смисао“ само ако им се може одредити место у оквиру постојећих друштвених културних идентификација.¹⁴

Избором шта ће се појавити у вестима, често уз свесна искривљавања и претеривања, стварају се и митске слике криминалаца, с тим да се понекад појединачни догађаји преобликују у општи друштвени проблем.¹⁵ На тај начин се одређено стање, догађај, појединац или група означавају као претња друштвеним вредностима.¹⁶

Штампа као историјски извор омогућава уочавање једне важне друштвене појаве која је приказивана изношењем широког регистра лакших и тежих кривичних дела (никако свих), при чему је начин презентовања преступништва био и један од метода дисциплиновања друштва. Анализом писања колаборационистичке штампе о криминалу могу се потврдити (или оповргнути) праксе успостављања и наметања ауторитета у окупираној Србији 1941. године. Дискурс у којем је писала штампа на тај начин репродукује односе моћи који су се ширили тематски и временски омеђеним текстовима, који се у овом истраживању анализирају на основу властите унутрашње логике и прагматичке функције.

Штампа је тематизовала неколико главних облика „лакшег“ преступништва у многим градовима, највише у Београду, али и другим варошима. Писано је о варалицама, крадљивцима у разним „варијантама“, женама криминалцима, џепарошима, малолетним делинквентима, проституцији и многим девијантним појавама (просјачењу, „жицању“, торбарењу, коцки).

[12] Милош Тимотијевић, „Борба против ‘разбојника’, ‘силоватеља’ и ‘звер-жена’: анализа дискурса колаборационистичке штампе о комунистима у окупираној Србији 1941. године”, *Ужички зборник* 45 (2021), 187-233.

[13] Ivica Mladenović, „Научно-историјски аспекти коришћења анализе дискурса у друштвеним истраживањима”, *Sociologija* 1 (2017), 5-23; Милена М. Пешић, „Развој појма дискурса као инструмента критичке друштвене анализе”, *Социолошки преглед* 4 (2020), 1260-1278.

[14] Kenet Tompson, *Moralna panika* (Beograd: Clio, 2003), 71-72.

[15] Đorđe Ignjatović, „Zločin”, у: *Sociološki rečnik*, пр. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović (Beograd: Zavod za udžbenike, 2007), 668-670.

[16] K. Tompson, *Moralna panika*, 16-17.

Град, криминал и одбегли робијаш

Услед многих забрана и ограничења српски градови под немачком окупацијом доживели су велику трансформацију, посебно у пољу свакодневице, али основне функције никако нису изгубили. Град је и у окупацији остао место у коме се на ограниченем простору одвијају најразличитији сусрети између људи, од уобичајених и навикнутих облика живота из предратног периода до многих неочекиваних и драматичних прекрета, као и трагичних догађаја.¹⁷ У таквом амбијенту велике збуњености и страховања, простор за своје деловање нашли су бројни криминалци.

Окупација је правно укинула Краљевину Југославију, ограничила и умањила ауторитет домаће колаборационистичке полицијско-судске власти, што је за последицу имало пораст преступништва.¹⁸ Пред долазак Немаца многи „робијаш” пуштени су из затвора, што је додатно повећало ризике. Потом су на територији целе окупиране Србије расписиване потернице за одбеглим криминалцима који су постали претња по безбедност грађана.¹⁹

Штампа је објављивала наредбе да се „под претњом смртне казне” сви одбегли затвореници морају пријавити властима.

[17] Наташа Милићевић, *Српско грађанство у окупираној Србији : 1941–1944. : докторска дисертација* (Београд : [Н. И. Милићевић], 2016), 65–86, 277–314; Милош Тимотијевић, „Град и окупација – свакодневни живот Чачка 1941. године”, у: *80 година од избијања Другој светској рати на простору Југославије и страдања града Крагујевца : нови ђомаци или ревизије историје*, ур. Димитар Тасић, Лела Вујошевић (Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности и универзитета ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2021), 289–315.

[18] Милош Тимотијевић, „Чачак под окупацијом 1941–1944. Привреда и друштво”, *Зборник радова Народне музеје ХХХ* (2000), 265.

[19] Међуопштински историјски архив Чачак, Градско поглаварство Чачак (у даљем тексту МИАЧ, ГП), К-51, 6769/41, 6872/41, 8610/41 [Начелство Среза трнавског доставља допис о одбеглим робијашима Градском поглаварству Чачак, 4. и 7. јун, 16. јул 1941. године]

Прећено је и њиховим помагачима.²⁰ Окупациона власт је 31. маја 1941. поручивала како ће затвореници који се врате на издржавање казне имати и „погодност”, у смислу опраштања једног дела осуде (време које су провели на слободи после пуштања). Позив је вредео до 10. јуна 1941. године.²¹

Криминалци се углавном нису обазирали на овај позив и највише су боравили изван градова, често организовани у банде које су пљачкале по селима.²² Међутим, један део криминалаца остао је и у градовима, а полиција је нарочито истицала чињеницу да су затвореници приликом бежања из Главњаче, у ноћи између 10. и 11. априла 1944, „похарао криминални музеј” и узели изложени обијачки алат, што им је касније послужило за нове пљачке.²³ Био је то начин објашњења опстајања криминала у градовима, али и да се у јавности укаже на посебно способну и опасну групу људи, чак слој становништва, који је бекством из простора под контролом државе постао истинска опасност за друштво.

Медији увек имају велики значај у конструкцији слике криминалних дела која се ствара у јавности. Избором шта ће се појавити у вестима, често уз свесна искривљавања и претеривања, стварају се и митске слике преступника, с тим да се понекад појединачни догађаји преобликују у општи друштвени проблем, при чему се у јавности понекад ствара и „морална паника”.²⁴ На тај начин се одређено стање, догађај, појединац или група означавају као претња друштвеним вредностима и интересима.²⁵

[20] Аноним, „Затвореници пуштени за време рата морају да се јаве властима”, *Ново време*, 19. мај 1941, 4.

[21] Аноним, „Опраштање једног дела казне отпуштеним осуђеницима”, *Ново време*, 4. јун 1941, 3.

[22] М. Тимотијевић, *Злајшо чејника и ђарџизана*, 130.

[23] П. П., „Главњача’ у пламену”, *Обнова*, 3. јануар 1942, 7.

[24] Ђ. Ignjatović, „Zločin”, 668–670.

[25] Сам термин „морална паника” подразумева да је таква претња упућена нечему што се сматра „светим” или изузетно важним за друштво, чак самом друштвеном поретку или идеализованој („идеолошкој”) представи једног његовог дела (К. Tompson, *Moralna panika*, 16–17).

Иако су војни и идеолошко-политички противници окупатора и колаборациониста имали првенство у свим извештајима, и криминалу је посвећивана велика пажња, са истакнутим јунаком („одбеглим робијашем“) који је имао различите трансформације.

Варалице

Са пропашћу државе нису нестале и обавезе градског становништва према локалним властима. Рачуни за воду, струју, телефоне и друге услуге свакако су морали да се плате. Међутим, у првим данима окупације никоме није било потпуно јасно да ли се уобичајена процедура и даље обавља на стари начин. Страх због могућих казни, удружен са збуњеношћу због промењених оквира живота, били су прилика за деловање многих варалица. У Београду су већ почетком маја 1941. почели да се појављују наводни „општински службеници“ који су обилазили станове и куће и наплаћивали заостале рачуне.²⁶ Преваранти су водили нарочиту бригу о свом спољашњем изгледу и понашању, узорним манирима и пријатним гестовима. Били су лепо обучени, понекад су имали и пристојне брчиће, често су носили и ташне као што и приличи општинским службеницима, редовно су били љубазни. По узимању новца регуларно су потписивали „признанице“, али увек са другачијим именом.²⁷ Штампa је упозоравала јавност на ову појаву, али и на обавезу плаћања свих заосталих рачуна. Грађанима је заправо поручивано да морају испољавати покорност окупационим властима, али уз истовремено задржавање присебности и унутрашње будности како не би постали плен превараната, чиме је становништво додатно дисциплиновано. Београдска општина је убрзо испред пијаца у граду поставила и шалтере за плаћање рачуна, што је олакшало

[26] Аноним, „Варалице које иду по кућама и наплаћују рачуне за воду и струју“, *Ново време*, 18. мај 1941, 4.

[27] Д. В., „Варалица који врши бесправно наплате у име водовода“, *Ново време*, 25. мај 1941, 9.

процедуру измирења обавеза, а грађанима смањило ризик да буду преварени.²⁸

Нередовно стање условило је и потражњу за разним врстама легитимација, што је отворило поље за деловање фалсификатора. Штампa је као важну вест истицала хапшење Живка Вујичића, који је у Београду многим људима правио лажна документа. Окупационој власти било је веома важно да јавности презентује ефикасност полиције и покаже да је кривотворење легитимација озбиљан злочин који се никако неће толерисати.²⁹

Пораз војске Краљевине Југославије и немачка окупација донели су још једну важну промену. Многи мушкарци, заробљени у краткотрајном рату, убрзо су транспортовани у Немачку. Пребацивање заробљеника текло је успорено, тако да су многи у првим месецима окупације још увек били на подручју Србије, чекајући свој ред на транспорт. Раздвојене породице мучили су многи проблеми, нарочито потреба да се успостави контакт који су Немци забрањивали.³⁰

Такво стање користили су многи преваранти са различитим стратегијама измамљивања пара емотивно растројеним породицама. На улицама Београда брзо су се појавили људи који су у име „Црвеног крста“ од пролазника узимали новац за заробљене Србе. Потом су кренули да залазе у куће тражећи паре за „браћу у ропству“. Штампa је указивала на ову појаву, препоручивала трезвеност и опрез, али и обавезно пријављивање таквих случајева полицијским властима.³¹

Упозоравано је и на појаву једног „елегантног господина“ који је у Београду обилазио куће високих официра. Забринутим

[28] Д. В., „Живот на београдским пијацама у време кад се Београђани снабдевају намирницама“, *Ново време*, 13. јун 1941, 7; Аноним, „Одјеци“, *Ново време*, 3. јул 1941, 4.

[29] Д. Аћ., „Лажни поморски официр оверавао семестре“, *Ново време*, 18. јун 1941, 4.

[30] Аноним, „Саопштење грађанству о држању према заробљеницима“, *Ново време*, 11. јун 1941, 2.

[31] Аноним, „Упозорење на злоупотребу имена Црвеног крста“, *Ново време*, 13. јун 1941, 2.

супругама се представљао као ратни друг њихових мужева из Априлског рата. Преносио је поздраве и узимао новац за наводну помоћ заробљеницима. „Еlegantни господин” није био једина варалица те врсте, јер је регистровано више сличних особа. Међу њима је био и један познати предратни преварант који је имао обичај да обилази куће богаташа и да на врата доноси канте са бензином за продају које су заправо биле испуњене обичном водом.³²

Лажно представљање у време велике збуњености давало је добре изгледе за лаку зараду многим варалицама широм земље. Тако је у Књажевцу ухваћен Љубомир Антић из села Стогазовца, наводни ратни заробљеник који је дошао на одсуство из Немачке. Обилазио је неколико срезова (Заглавски, Тимочки, Зајечарски, Бољевачки) и узимао новац за своје „другове” у ропству. Користио је лажно име, да би га на крају у селу Кожељу у превари ухватио један „отреси-тији сељак”. Међутим, Антић се није лако помирио са останком у притвору и могућом казном. Имао је довољно искуства, јер је пред рат у Панчеву осуђен на седам година робије, али је по слому земље као и други робијаши пуштен на слободу. Антић је у књажевачком затвору симулирао да га боли зуб и успео да умоли чуваре да га из ћелије пусте у двориште, одакле је брзо побегао прескачући ограду.³³

Преваре су могле да имају и многе друге облике. Душан Перић, помоћник бакалина Властимира Златановића из Београда, насамарен је приликом куповине робе од „угледног трговца из Хрватске”. Током размене новца преварант је заменио коверат у коме је био новац и потурио обичан папир, а обећана

роба никада није испоручена.³⁴ Александар Перић, „бивши робијаш” обучен у сељачко одело, нудио је многим Београђанима разне животне намирнице и унапред узимао новац за робу која није постојала. Ухваћен је и осуђен на годину дана затвора.³⁵

Живота Брашић, родом из села Опарића код Рековца, осуђен је на три године робије јер је у рано лето 1941. др Здравковићу из Београда приликом мењања новца у нове окупационе паре узео 80.000, а др Александру Јовановићу 2.000 динара.³⁶ Исти преступник правио је и пре тога многа кривична дела, а београдска полиција је за њим расписала и потерницу. Објављена је и Брашићева фотографија, а потказивачима обећана награда.³⁷

Преваре су се догађале и на пијаци. Тако је средином децембра 1941. у Умци Београђанима продаван кувани кромпир обложен танким слојем путера као „прави путер”. Сељаци су такву робу продавали само у већим количинама и нису дозвољавали да се сече, тако да се превара могла открити тек после одласка са пијаце.³⁸

После разбијања Краљевине Југославије успостављен је и нови систем граница. Усташка НДХ простира се све до Београда. Прелазак из НДХ у Србију под немачком окупацијом био је начин да многи Срби сачувају биолошки живот, али и прилика да поједини криминалци избегну суђење. Тако су двојица келнера из Вуковара, Фрањо Воденичар и Павао Мерле, побегли у Београд пошто су покрали свог газду гостионичара Јосипа Шланга, коме су узели накит у вредности од 500.000 динара. У окупирану

[32] В. Вл., „Чувајте се варалица: ’Доносим вам поздрав од мужа...’”, *Ново време*, 28. мај 1941, 5.

[33] Р. Ђ., „Потера за варалицом и робијашем који се претстављао као ратни заробљеник”, *Ново време*, 14. август 1941, 4.

[34] П. П., „Вештим триком непознати варалица измамио бакалину 20.000 динара”, *Обнова*, 6. октобар 1941, 5.

[35] Аноним, „Бивши робијаш који је вршио преваре обучен у сељачко одело”, *Ново време*, 23. август 1941, 6.

[36] Љ. С., „Сељак који је покрао др. Здравковића осуђен”, *Ново време*, 23. септембар 1941, 5.

[37] Аноним, „Потера за једним обијачем”, *Ново време*, 25. јун 1941, 5.

[38] В. Р., „Оригинална превара са бутером на Умци”, *Обнова*, 20. децембар 1941, 9.

Србију ушли су као „усташки функционери”, са прописним легитимацијама. Потом су за себе узели лажна српска имена и пријавили се као избеглице. Живели су луксузно за ратно време, „трошкарећи” покрадени новац. На крају су ухваћени по Шланговој пријави која је стигла до Београда.³⁹ Због потпуне немачке цензуре негативне вести о Хрватској и Хрватима нису могле да се објављују у београдској колаборационистичкој штампи.⁴⁰ Новински чланак о хрватским криминалцима који су злоупотребили усташка документа била је једина негативна информација о овој монструозној организацији која се уопште могла прочитати у колаборационистичкој штампи 1941. године.

Преваре увек подразумевају веће или мање несвесно учешће жртве у процесу извршења криминалне радње. Најчешће је у питању злоупотреба поверења, мада се понекад јавља и експлоатација људске похлепе. Тако су у Београду Радомир Кудић, Јован Никишевић, месар Костадин Милошевић звани „Касапче” и молер Ратислав Јовановић звани „Лимун” (последња двојица познати провалници из предратног периода) подметали и продавали тантузе (плочица налик за новац које су коришћене у коцкарским играма) као праве златнике. Тантузе су набављали од антиквара Светислава Љубисављевића. Рачунали су на похлепу, поверење у писана и печатом оверена сведочанства, као и збуњеност људи у критичним ситуацијама. Припремљени тантуз завијали су у „луксузну” марамицу у којој је била и „потврда” да вреди 1.700 динара са потписом и печатом „јувелира Веље Шишића” (измишљена личност). Завежљаје су бацали на прометне делове улица, а затим чекали ко ће посегнути за „мамцем”. Потом би таквог човека пресрели, гласно говорећи да је узео њихово власништво. Он се обично

бунио и правдао да је „златник” његов. Ако би се жртва превише отимала, преваранти су претили позивањем полиције, што у условима окупације никако није било пријатно. Тада би помоћник превараната јавно понудио нагодбу две стране и жртва је пристајала да купи „златник” по нижој цени него што је назначено у „потврди”. Главне муштерије били су сељаци, а посао је месецима одлично „ишао”, све док је група превараната била компактна. Ухватили су их када је један (покренут похлепом) пожеleo да се осамостали и сам без помоћника организује преваре.⁴¹ Штампа је са великом пажњом извештавала са суђења овој групи варалица, настојећи да дидактички делује на јавност, укаже на све опасности које прете на улици, посрами неприличну људску похлепу и истакне ефикасност полиције и праведност судова иако је окупација.

Сличан начин преваре (пљачке на „бомбу”) у Панчеву су примењивале две скитнице из Гостивара, Кемал Исламовић и „Тасић” Михаремовић. Они би на пијаци остављали новчаник на тло, а затим пратили ко ће се полакомити на „лаку зараду”. Обично би то био неки сељак кога би један од превараната одмах пресрео говорећи да новчаник њему припада. Жртве би се правдале да им је новчаник „случајно” испао на земљу па су га зато узели, а варалица је тада тражила доказ. У том случају обично би се показивао сопствени новчаник који би из руку жртве отимао други преварант. Панчевачка полиција брзо је ухватила лопове из Гостивара, а затим их протерала у место рођења.⁴² Ипак, њихов метод преваре заправо се сводио на дрску крађу, а казна је свакако била умеренија него за домаће криминалце који су осуђивани на затвор.

[39] Д. А., „Келнери као тобожњи усташки функционери”, *Ново време*, 18. октобар 1941, 6.

[40] Aleksandar Vojinović, *NDH u Beogradu* (Zagreb: Naklada Pavičić, 1995), 298.

[41] Аноним, „Јагма з златом”, *Обнова*, 14. јануар 1942, 9; Аноним, „Лоповска ‘четворка’ која је продавала тантузе место златника”, *Ново време*, 15. јануар 1942, 5; П. П., „После открића превара са лажним златницима”, *Обнова*, 15. јануар 1942, 5.

[42] Аноним, „У Панчеву су ухваћена два опасна џепараша који су пљачкали на ‘бомбу’”, *Ново време*, 2. јун 1941, 4.

„Обични” крадљивци

Априлско бомбардовање Београда 1941. омогућило је масовне крађе. Многи су по дану, без икаквих обзира и страха, пљачкали разваљене трговачке радње, а Немци су благонаклоно гледали на такве поступке ако су власници били Јевреји. Окупатор је са своје стране отету робу одвозио камионима.⁴³ Пљачке, развлачење државне имовине, па и убиства за мале суме новца, били су карактеристични за многа подручја Србије у првим данима окупације.⁴⁴

Независно од нових услова живота, крађе су одувек биле део људске свакодневице, а када је наступила окупације узимало се све што има вредност – од бакарне жице, преко брашна и животних намирница, до готових одећа у кројачким радњама.⁴⁵ У условима опште несташнице све што је могло да се препрода било је мета крађе – од бензина на шлеповима који су пролазили Дунавом, до иструганих и исцепканих дрва у подрумима стамбених београдских зграда.⁴⁶

Забрана промета кожом и гумом коју је окупатор прописао већ у лето 1941. године условила је нове облике крађе. Тако је у јулу 1941. у Књажевцу извесни Видоје Станковић украо погонски каиш од трговца Срете Митића, да би га потом препродао обућару Благоју Станојевићу који га је користио за израду обуће.⁴⁷ У Београду је Боривоје Константиновић, бравар са Карабурме, поскидао неколико ремена са постројења фабрике штофова „Коста Илић а.д.”, а затим

их препродао обућарима у свом крају. Каишеви су коришћени за прављење ђонова за обућу, па полицији није било тешко да пронађе крадљивца.⁴⁸

Почетком децембра 1941. београдска полиција је после дуже потраге ухапсила Ристу Каленића који је крао искључиво гумене отираче испред врата које је затим препродавао на „црном” тржишту јер је гума због окупације постала реткост. Каленић је постао крадљивац пошто је изгубио посао молера.⁴⁹

Крађа је била веома раширена, а штампа је отворено показивала да се користила свака повољна ситуација, као у случају шпедитера Миће Теодоровића који је покрао професора Радоњу Лалића, избеглицу из Скопља, док му је превозио ствари.⁵⁰ Нико није био поштеђен, па се дешавало да избеглица покраде свог сапутника, такође избеглицу, односећи новац, обућарски алат и готову обућу.⁵¹ У Нишу су улични крадљивци умели да женама избеглицама дрско отму ташну из руку док чекају у реду за хлеб испред пекара, а затим побегну.⁵²

Идеолози колаборационистичке управе јавно су се жалили да у Београду расте број превара и лоповлука. Крало се све што је могло да се однесе (воће, ограде за двориште, олуци, канте за ђубре, водомери, браве). Било је пуно џепароша, а лопови нису имали милости ни према сиромашним људима, нити женама. За „спас друштва” препоручиване су драконске казне, упућивање на тежак принудни рад, уз констатацију да краду они који су склони таквом понашању и да

[43] Милош Московљевић, *Дневник : 1916–1968*, пр. Момчило Исић (Београд: Институт за новију историју Србије: „Византија”, 2018), 574-575.

[44] Милош М. Тимотијевић, *Злајш чешника и њарџизана*, 129.

[45] М. П., „Из суда: ‘жицароши’ који су заиста крали жицу”, *Ново време*, 1. јун 1941, 7; Д. Аћ., „Ухваћен најмлађи београдски обијач”, *Ново време*, 18. јун 1941, 5; Аноним, „Опљачкана кафана ‘Астрономија’”, *Ново време*, 24. јун 1941, 6.

[46] Аноним, „Зима је на прагу”, *Обнова*, 13. новембар 1941, 4; Аноним, „Ухваћени су лопови који су крали бензин италијанске фирме”, *Ново време*, 9. децембар 1941, 5.

[47] Аноним, „Украо велики млински каиш и право пенцета”, *Ново време*, 1. јануар 1941, 4.

[48] Аноним, „Криминална хроника”, *Обнова*, 13. новембар 1941, 5.

[49] Аноним, „Хапшење једног лопова који је крао само - затираче”, *Обнова*, 12. децембар 1941, 9.

[50] Р. М. С., „Шпедитер покрао избеглицу”, *Ново време*, 28. август 1941, 4.

[51] Аноним, „Избеглица опљачкао свог сапутника”, *Обнова*, 21. новембар 1941, 7.

[52] Аноним, „Лопов покрао сироту жену избеглицу из Ниша”, *Обнова*, 23. децембар 1941, 8.

тешке економске прилике немају утицај на повећање криминалитета.⁵³

Крађе се наравно нису могле лако зауставити, а понекад су се дешавале усред „белог дана”, као у случају Жике Белића коме су украли кола и коња које је оставио на улици у Београду.⁵⁴ Слично је прошао и сељак Цветко Ивановић коме су у Нишу украли кола и пар волова.⁵⁵

Најуноснија је била крађа богатијих породичних кућа и станова, мануфактурних радњи, као и златара. Лопови су у потрази за драгоценостима и накитом ускакали кроз прозоре или се провлачили кроз таванице, а најчешће су хватани приликом препродаје украдених ствари.⁵⁶

Нишка полиција је у лето 1941. због учесталих крађа направила велику рацију и похапсила све регистроване лопове и обијаче, па су крађе једно време престале. Међутим, убрзо су провале поново почеле да се дешавају, али је по начину извођења било јасно да их обављају „аматери”. Покраденим људима таква информација није много значила, јер су обијане све радње у којима се нешто могло украсти, од кафана до књижара.⁵⁷

Крађа је заиста било доста, као и лопова које није било лако ухватити, па су објављиване и потернице са обећаном наградом потказивачима.⁵⁸ Све је то условило да и приватна лица у штампи јавно обећавају новчану награду потказивачима. Тако је трговац Алекса Минаковић из Крушевца обећао 5.000 динара награде онемо ко пронађе или „прокаже” лопове који су из његове радње однели

робу у вредности око 35.000 динара. Лопови су у то време извршили неколико великих крађа у Крушевцу, а Минаковић је најпре за кривца оптужио свог помоћника, шеснаестогодишњег дечака Милутина Дебељковића, кога је иначе пре тога отпустио. Дебељковић је приведен, али није признао крађу.⁵⁹ Објављивање награда у штампи за потказивање лопова била је стара пракса, али и јавно признање да полиција није довољно ефикасна у проналажењу и кажњавању криминалаца, што није било повољно у условима окупације. Зато се овакве вести нису понављале, јер су поткопавале ауторитет окупационе власти и полиције.

Искушење присвајања туђе имовине појачавало се и у свакодневном контакту са новцем. Шегрти су поткрадали газдарице, а келнери гостионичаре код којих су радили. Новац се потом трошио, али и закопавао.⁶⁰ Било је и обрнутих случајева, када су газдарице поткрадале своје станаре.⁶¹ Штампа је редовно извештавала о свим овим случајевима, углавном без великог сензационализма.

Новинари су, по правилу, подупирали становишта покрадених власника, као у случају трговца Николе Мрђенова из Београда који је оптужио свог радника Радицу Живкова (који је живео у истој кући) да му је покрао радњу и узео разне тканине у вредности од 4.000 динара. Полиција је ухапсила Живкова који није признао крађу, нити је код њега пронађена нестала роба за коју се веровало да ју је већ продао.⁶²

Крађе су биле веома разноврсне, а град погодна позорница не само за извршиоце криминалних дела, већ и новинске извештаче који су стварали комплексну слику

[53] Аноним, „Крађе”, *Наша борба*, 21. септембар 1941, 7.

[54] Д. В., „Испред хотела 'Занатски дом' лопов украо кола и коња”, *Ново време*, 19. децембар 1941, 5.

[55] Милена Жикић, Бобан Јанковић, *Ниш у лисћу „Ново време”*, (Ниш: Историјски архив : Филозофски факултет, 2014) 83.

[56] Ј. Об., „Расветљене похаре јувелирских радњи”, *Ново време*, 10. децембар 1941, 5.

[57] П. Б., „Две обијане радње у Нишу”, *Ново време*, 20. август 1941, 4; М. Жикић, Б. Јанковић, *Ниш у лисћу „Ново време”*, 93.

[58] Аноним, „Потера за једним обијачем”, *Ново време*, 25. јун 1941, 5.

[59] М. Ј., „Покрадени трговац обећава награду од 5.000 онемо ко прокаже лопове”, *Ново време*, 14. август 1941, 4.

[60] М. П., „Шегрт украо газдарици 106.000 динара”, *Ново време*, 6. август 1941, 4; П. Б., „Келнер обио орман свога газде и из њега покрао новац”, *Ново време*, 27. август 1941, 4.

[61] Аноним, „Газдарица поткрадала своје станаре”, *Ново време*, 31. децембар 1941, 5.

[62] Аноним, „Лопов обио радњу једног кројача”, *Обнова*, 30. децембар 1941, 5.

окупационе стварности. Вест о томе како је у Ћићевцу Милутин Мирковић наводно покрао жену кафеџије Јоџића (који је био у ропству), узевши чак 72.000 динара, имала је поред сензационализма и „распредања” паланачке љубавне „заврзламе” и ноту прекора и опомене женама чији су мужеви одведени у заробљеништво. Интимне везе покренуте жељом за забавом и телесним уживањем имале су и своје ризике.⁶³

Један од задатака колаборационистичке штампе била је и симулација мирнодопског живота, па чак и истицање неких погодности које је донела окупације, најчешће у погледу увођења нове дисциплине која је утицала на ограничење, па и нестанак некадашњег „девијантног” понашања. Тако су већ почетком јуна хваљене плаже на Сави поред Београда, на које су почели да долазе само прави спортисти. Није више било „глупих модискиња”, нити некадашњег предратног безобразног добацавања, задиркивања и узнемиравања купачица.⁶⁴

Међутим, места на којима се људи масовно окупљају, попут плажа за купање, увек су били простор за организовање крађа. Пре рата се дешавало да лопови однесу и одећа, па су људи у купаћим костимима морали да се враћају кући. Штампа је у првим месецима окупације преносила поруку полиције да је на плажама неопходан опрез, истичући да се у измењеној ситуацији ипак више води рачуна о имовини грађана него пре рата.⁶⁵

Крађе на плажама нису нестале, а лопове није било лако ухвати на лицу места. Понекад су откривани када су покушавали да уновче украдене ствари. Тако је ухваћен и Радослав Митровић, родом из Сибнице у Левачком срезу, када је препродавао сатове које је покрао на плажи Лугомир у Јагодина.⁶⁶

Криминалци су узимали све што је имало вредност, као у случају Миливоја Тапавице, „старог становника београдског подземља”, који је „пао у шаке” полицији. Њему су приписивали низ дрских крађа, укључујући и узимање дечјих колица из једног стана у Пашићевој улици. Лопов је ухваћен када је преко антиквара покушао да прода украдени предмет.⁶⁷

Крађа хране

Када су у питању биле незамењиве прехранбене намирнице, као што је млеко, срџба и бес јавности због несташнице и слабог квалитета (мешање са водом објашњавано је кроз категорије криминалних радњи) усмеравана је према несавесним појединцима, а не окупационој управи. Тако су београдске млекације проглашене за уцењиваче и гангстере, попут оних у Чикагу. Наводно је постојала јасно хијерархизована организација нелегалне трговине, попут мафије, тако да ко није желео да купи млеко помешано са водом није могао добити било какво млеко. Уобличен је и лик недодирљивог и мистериозног гангстера који је наводно руководио свим млекацијама, као и општинским контролорима, и без чије дозволе није било могуће продавати млеко. Пошто није било прогона и хапшења тих очито „недодирљивих људи”, млекарима у Београду ништа није преостајало него да узимају његово млеко.⁶⁸ Проблем несташнице млека и мешања са водом заиста је постојао, а „млекарска мафија” највероватније је измишљена, осим ако се преко ове конструкције није указивало на проблеме функционисања општинске власти.

[63] Б. Б., „Љубавник украо 72.000 динара”, *Ново време*, 23. јул 1941, 4.

[64] М. М., „Плаже су оживеле”, *Ново време*, 6. јун 1941, 4.

[65] Аноним, „Појачана контрола на плажама”, *Ново време*, 1. јул 1941, 4.

[66] Аноним, „Ухваћен лопов који је крао сатове на плажи”, *Ново време*, 17. август 1941, 4; *Моравски округ у лисћу Ново Време*

.....
: 1941-1944, пр. Добривоје Јовановић, Дејан Танић (Јагодина : Историјски архив, 2008), 46.

[67] Аноним, „Ухваћен је један дрски београдски крадљивац”, *Обнова*, 25. децембар 1941, 5.

[68] Аноним, „Како се тргује на престоничкој улици”, *Обнова*, 25. октобар 1941, 5.

Провала у станове понекад је имала за циљ крађу хране, као у случају београдског лекара др Антима Атанасијадеса коме су у ноћи 25. децембра 1941. украли разне намирнице у вредности од 4.000 динара. Полиција је извршила „енергичну” истрагу и ухапсила „беспосличара” Радивоја Алексића кога су осумњичили за крађу. После почетног колебања, „дрски крадљивац је признао своје дело”.⁶⁹

Поткрадање суседа био најчешћи облик лоповлука. Због ограничених количина хране које су се могле наћи у Београду, клање комшијске живине по заједничким двориштима постало је веома популарно.⁷⁰ На периферији града крали су се и волови.⁷¹

Крајем 1941. у јавности је одјекнула вест о крађи тридесет две свиње из „Дирис”-овог државног товилишта на периферији Београда. Лопови су 5. новембра 1941. по мраку и великом невремену ушли у свиње, поклати животиње, а затим их нечујно однели. Стражари ништа нису приметили, а свињци се нису ни закључавали. Месо, маст и чварци брзо су препродани по локалним кафанама. Међутим, полиција је брзо ухапсила лопове и људе који су продавали њихову робу.⁷² Није увек било неопходно отети свиње, јер се из државних магацина крала и већ истопљена маст.⁷³

Крађа хране у граду који је био на ивици велике глади приказивана јер као нарочито подло дело, чиме је гнев јавности усмераван на последице, а не узрок проблема, сурови окупациони систем.

[69] Аноним, „Ухваћен још један дрски крадљивац”, *Обнова*, 29. децембар 1941, 6.

[70] Аноним, „Расни петао који је завршио у туђем лонцу”, *Ново време*, 28. децембар 1941, 6.

[71] Аноним, „Ухваћени лопови који су украли пар волова”, *Ново време*, 1. новембар 1941, 5.

[72] Аноним, „Из Дирисових обора нестају свиње”, *Обнова*, 8. новембар 1941, 7; Д. А., „Магичне хиљадарке које ’опијају’ трошаринце”, *Ново време*, 20. новембар 1941, 5.

[73] Ј. Об., „Крађа 1300 килограма масти из ’Дирисовог’ магацина”, *Ново време*, 7. децембар 1941, 5.

Између крађе и разбојништва

Град је био и поприште оружаних пљачки, а не само ситних крађа. Тако су у Лесковцу маскирани разбојници упали у кућу трговца Тодора Стевчића и присилили га да са својом женом отвори касу из које су узели 150.000 динара у папиру и 150.000 динара у злату, а затим побегли.⁷⁴ Штампa је писала како су 19. новембра 1941. разбојници упали у кућу Војина Гарчића у Смедереву. Одмах су почели да га туку, као и његову жену, а затим су им узели паре. Разбојништво је извршио коцкар Миша „Џивџан” са још једним одбеглим робијашем.⁷⁵

Штампa је извештавала и о хапшењу незапосленог радника Душана Стаменковића („опасног пацова”) који је провалио у стан Катарине Јовановић, чланице Београдске опере, украо накит и друге ствари у вредности преко 50.000 динара.⁷⁶ Упадање у станове и крађа златника био је уобичајени лоповски поступак. Тако је група Рома у Малој Крсни похарала индустријалца Чедомира Ђорђевића.⁷⁷ Иако веома узнемиравајуће, и права прилика за стварање „моралне панике”, овакве вести нису посебно истицане.

Ауторитет полиције није се доводио у питање, а вести о појединим успешним акцијама добијале су већи простор у новинама. Суштински, крађе су увек биле ризик, нарочито ако се починилац ухвати „на делу”. Тако је градски стражар у Кикинди пуцао и ранио у ногу Момчила Аћимовића, родом из Врбоља у Босни, који је пре тога похарао стан Милана Ивачковића.⁷⁸

[74] Б. М., „Разбојници упали у кућу и однели 300.000 динара”, *Ново време*, 7. август 1941, 5.

[75] Аноним, „Разбојништво у Смедереву”, *Обнова*, 21. новембар 1941, 6.

[76] П. П., „Дрска похара у стану једне чланице Београдске опере”, *Обнова*, 22. септембар 1941, 5.

[77] М. М., „Цигани украли златнике индустријалцу из Велике Крсне”, *Ново време*, 31. август 1941, 4.

[78] М. С. П., „Трка по улицама Кикинде за опасним лоповом”, *Ново време*, 22. јул 1941, 6.

Средином јула 1941. на улицама Ниша настала је „филмска трка“ за двојцом пљачкаша који су примећени да се увлаче кроз прозор стана Милана Маљковића, начелника Општег одељења Банске управе. Лопови Богосав Божиловић звани „Мечка“ и Александар Аранђеловић звани „Ђора“ покушали су да побегну, али су ипак ухваћени после дуже јурњаве празним улицама за време полицијског часа. Вредност украдених ствари процењена је на 15.000 динара, уз напомену да су и у ранијем периоду често упадали кроз прозоре ради пљачке.⁷⁹

Пљачка је могла да се одигра и усред дана. Тако је крајем септембра 1941. у Јагодини служитељу поште Николи Живановићу отето чак 644.280 динара „државног новца“. Пљачкаши су му пришли са леђа док је ходао најпрометнијом улицом, уперили пиштољ и узели паре. Полиција је потом ухапсила служитеља због сумње да је био у дослуху за нападачима.⁸⁰

Београд је због густине становања, концентрације трговинских радњи и богатјих људи ипак био много занимљивији за многе криминалце, као и за новинске извештаје. Почетком септембра 1941. полиција је у Београду ухватила „лоповску четворку“ састављену од младих, али и искусних крадљиваца, који су обијали радње после полицијског часа. Боривоје Коцић, Јовица Пауновић, Драгиша Јанковић „Чаруга“ и Душан Стојановић крали су штоф, дуван, сапуне и сву робу која је била дефицитарна, а затим је препродавали другим трговцима. Нису били гадљиви ни на крађу живине и стоке у околини Београда.⁸¹

[79] П. Б., „Филмска трка за двојцом лопова кроз нишке улице“, *Ново време*, 17. јул 1941, 5.

[80] Б. Ш., „Хапшење служитеља поште коме су разбојници отели преко пола милиона динара усред дана“, *Ново време*, 30. септембар 1941, 4; *Моравски округ у листу Ново Време : 1941-1944*, 67-68.

[81] Д. Аћ., „Успела потера полиције“, *Ново време*, 10. септембар 1941, 5.

Провала у београдске трговинске радње ипак је доносила више добити, али и ризика, јер је полиција током полицијског часа могла да успешније контролише град него у мирнодопско време. Тако је на углу Узун Миркове и Краља Петра у бекству убијен обијач Владимир Веселиновић, док је његов помагач Драгомир Гавриловић преживео.⁸² Полиција је после крађе у галантеријској радњи „Васић“ у Улици цара Николе у Београду убила и Добривоја Стефановића. Друга двојица крадљиваца су ухваћена (Александар Ђорђевић и Александар Марковић звани „Кепа“).⁸³ Штампa је и у наредним данима доносила вести о спреченим крађама и имена ухваћених лопова.⁸⁴ На тај начин су се демонстрирали ефикасност и строга полиције као гаранција „мирног“ живота у окупацији.

Није нестало ни зеленашење, а штампa је забележила један такав случај у Књажевцу. Зеленаш Милан Ћирић напао је августа 1941. на улици свог дужника Владимира Спасића из села Габровнице. Ћирић је претио секиром коју је држао у руци, тражећи да му врати позајмљене паре. Пошто Сапсић није имао новац, морао је да уступи свој сат.⁸⁵

Све полиције света увек имају мрежу доушника, а строги окупациони режим у Србији 1941. такође се ослањао на доставе грађана који су потказивали своје суварошане.⁸⁶ Претња пријавом полицији могла је да буде и озбиљна уцена против које се није било лако изборити. Штампa је у једној

[82] П., „Јуче изјутра, органи власти убили су усред вароши једног провалника–пљачкаша у тренутку кад је излазио из обијене радње“, *Обнова*, 14. август 1941, 5.

[83] Д. Аћ., „Похара галантеријске радње 'Васић' у Цара Николе улици“, *Ново време*, 5. октобар 1941, 6.

[84] Ј. Об., „Хватање чланова једне лоповске дружине која је обила више радњи у Београду“, *Ново време*, 16. октобар 1941, 6.

[85] Аноним, „Поверилац који је наплаћивао дуг секиром“, *Ново време*, 31. децембар 1941, 4.

[86] Милорад Екмечић, *Дуго крешање између клања и орања. Историја Срба у Новом Веку 1492–1992*. (Београд: Завод за уџбенике, 2007), 470–471; Бранислав Божовић, *Специјална полиција у Београду : 1941–1944*. (Београд: Завод за уџбенике, 2014), 481–482.

„малој вести” пренела и информацију како је Петар Влајновић из Дабра осуђен на робију, јер је због уцене лажно оптужио Миладина и Милована Петковића из Крагујевца.⁸⁷ Полиција је средином децембра 1941. по пријави крчмара Николе Ђукића због уцене ухапсила Петра Таша и Драгомира Миленковића из Београда.⁸⁸

Истицан је и случај хватања двојице младих уцењивача, Драгомира Витолића и Миодрaга Прекића, који су претећим писмом желели да жртви Јелени Чупић узму 12.000 динара. Њихово хапшење је приказивано као прилика да криминалци одласком у затвор упознају и наличје гангстерске славе.⁸⁹

На сличан начин, уцењивачким писмом, путар Бошко Мусулин, избеглица из Огулина, покушао је да измами паре од Рајка Живановића из Болеча. Тражио је паре за „шумске четнике”, али Живановић је уцену проследио полицији која је убрзо ухапсила Мусулина.⁹⁰ Вести о уцењивачима ретко су објављиване, из сасвим разумљивих разлога за окупаторе и колаборационисте, који су за своје потребе користили широку мрежу доушника и потказивача.

Ако се анализирају број и садржај вести о крађама у свим облицима, уочава се да тај вид преступништва није посебно жигосан. Иако је морална осуда била је редовни пратилац вести, никада није уобличен лик „опасног” криминалца који отима туђу имовину (изузетак су цепароши). Све је зависило од посебних околности крађе и појединачних случајева, раширености појаве, броја људи који су покрадени, њиховог социјалног статуса и степена непријатности које крађа изазива, без обзира на висину штете.

[87] Р. М. С., „Осуђен на робију због лажне доставе”, *Ново време*, 16. јул 1941, 4.

[88] Аноним, „Хапшење двојице уцењивача”, *Ново време*, 19. децембар 1941, 5.

[89] П. П., „Један неуспео трик са претећим писмом”, *Обнова*, 15. децембар 1941, 5.

[90] Аноним, „Један неуспели трик са уцењивачким писмом”, *Обнова*, 19. децембар 1941, 9.

Жене криминалци

Због свог положаја и статуса у друштву жене никада нису биле доминантне у извршењу криминалних дела. Поред тога, њихови преступи слабије се региструју у самој полицији (демонстрација „кавалерства” дежурних полицајаца) и о њима остаје мање трага у званичној документацији.⁹¹ Ипак, и жене могу да буду криминалци, а полиција је и за њима расписивала потернице.⁹²

Вести о таквим случајевима објављивала је и окупациона штампа. Тако је београдска полиција у „Новом времену” објавила фотографију Викторије Шанте из Велике Кикинде коју су тражили као „опасну крадљивицу”. Веровало се да се још налази на територији Србије или у Банату.⁹³

Другим женама није објављивана фотографија, али је зато детаљно образлагано њихово преступничко понашање. Тако је писано како је служавка Милка Бабић покушала да превари Олгу Вујановић из Београда, пренесећи јој наводне вести од њеног мужа који је заробљен у рату („тражио” је одело). Милка је за Олгу била жена од поверења, јер је раније служила код њеног брата у Чачку. Циљ преваре била је крађа одеће.⁹⁴

У Београду је 2. новембра 1941. ухапшена двадесетогодишња Ана Ђорђевић из Ариља, „опасна и препредена крадљивица” како ју је штампа описала. Она је „похарала” стан Јозефа Чернија (управника фирме „Југострој” из Раковице) из кога је однела разне ствари у вредности од 16.000 динара. У закључани стан ушла је плативши једном бравару да јој отвори врата, јер је „заборавила” кључ.⁹⁵

[91] Entoni Gidens, *Sociologija* (Beograd: Ekonomski fakultet, 2007), 235-237.

[92] МИАЧ, ГП, К-51, 7071/41, 7319/41 [Начелство Среза трнавског доставља допис о Зорки Чакајац и Ружи Сретеновић Градском поглаварству Чачак, 11. и 17. 6. 1941. године]

[93] Аноним, „Тражи се опасна крадљивица”, *Ново време*, 11. јул 1941, 4.

[94] „Необичан трик једне служавке”, *Ново време*, 30. новембар 1941, 6.

[95] П. П., Хапшење једне опасне крадљивице”, *Обнова*, 3. новембар 1941, 6.

Карактеристичан је случај служавке Штефице Кашки, родом из Иванеца у Хрватској, која је систематски поткрадала свог послодавца, београдског лекара са станом на Обилићевом венцу. Узимала је све вредне предмет, чак и песме Симе Пандуровића. Штефица је свесно крала библиофилска издања, која је потом са другим драгоценостима уз помоћ свог љубавника препродавала по Београду.⁹⁶ Иначе, стари рукописи крали су се и из државних библиотека, а затим продавали антикварима.⁹⁷ Међутим, крађа у спрези са неспутаном телесном страсти, уз угроженост имовине имућнијих слојева, укључујући и отуђење статусних симбола, затим и уништавање националног културног наслеђа, оштро је жигосана.

Такви случајеви нису могли бити бројни, за разлику од „обичних крађа“ које су свакако биле раширеније. Тако су у Пожаревцу ухапшене Нађена Јовић и Видосава Голубовић из села Кушиљева које су биле део банде која је крала у Моравском и Пожаревачком срезу. Крали су вешто и дрско, често ноћу, односили новац и дукате, како из села, тако и из варошица.⁹⁸

У Ужицу је ухваћена Јагода Луковић из Горичана код Чачка, жена-џепарош, и то у тренутку када је на железничкој станици сељаку Ивану Савићу извукла 2.200 динара. Јагода је имала седморо деце.⁹⁹ Крађа „из нужде“ било је објашњење које је понудила Вукосава Драгићевић из Ниша, запослена у „Дуванској станици“, која је упадала у приватне куће и крала дукате и златне минђуше.¹⁰⁰

[96] Д. Аћ., „Служавка украла цео низ ствари из стана свога послодавца ... па чак и песме Симе Пандуровића“, *Ново време*, 10. септембар 1941, 4.

[97] М. Мар., „Ректор Универзитета г. Мицић обавестио је јуче полицију о крађи старих српских рукописа“, *Ново време*, 4. новембар 1941, 5.

[98] М. М., „Ухапшена два женска лопова“, *Ново време*, 18. јул 1941, 4.

[99] М. С., „Мајка седморо деце ухваћена у крађи“, *Ново време*, 20. јул 1941, 4.

[100] П. Б., „Жена која тврди да је постала крадљивица из нужде“, *Ново време*, 27. јул 1941, 6; М. Жикић, Б. Јанковић, *Ниш у лисцу*, „Ново време“, 79.

Партнерство жена и мушкараца давало је боље резултате и у преступништву, као у случају Драгана Јовановића и Ане Новаквић који су имали разрађен систем пљачки јувелирских радњи у Београду. Понашали би се сасвим нормално, као елегантно обучени купци, да би потом током разгледања накита исти крали. Ухваћени су у златари Момчила Шишића када су украли један прстен.¹⁰¹

Крађу су могле да изврше и избеглице, као у случају Драгице и Стевана Шијачког, које је у свој стан из хуманитарних разлога примио генерал у пензији Светомир Ђикић, како је то писала штампа. Домаћин је после неког времена приметио да су му нестале неке „ситније стварчице“ из стана, па је упозорио госте да ће их пријавити полицији, а они су побегли. Утврђено је да су „дрски“ лопови украли и 70 килограма брашна, већу количну сапуна и других намирница. Новине су извештавале како је полиција трагала за крадљивцима.¹⁰²

Џепароши

Због ограничења у јавном превозу Београд је током прве окупационе године имао нерешив проблем великих гужви у трамвајима.¹⁰³ Била је то одлична прилика за џепароше који су већ крајем маја 1941. почели да систематски краду путнике. Лопове у великим гужвама није било лако пронаћи, жртве су припадале свим социјалним слојевима (укључујући и истакнуте полицијске чиновнике), а украдене суме нису биле занемарљиве.¹⁰⁴ Полиција је почетком јуна 1941. током једне акције на свега три трамвајске

[101] Аноним, „Елегантни крадљивац накита“, *Ново време*, 19. децембар 1941, 5; Аноним, „Хапшење двојице крадљиваца накита“, *Обнова*, 18. децембар 1941, 8.

[102] Аноним, „Добročинство зло[м] плаћено“, *Обнова*, 25. децембар 1941, 8.

[103] Наташа Милићевић, Милош Тимотијевић, „Трамвај, фијакер и бицикл: саобраћајна свакодневица у окупираном Београду 1941. године“, *Токови историје* 2 (2021), 39-64.

[104] Аноним, „Чувајте се лопова на трамвајима!“, *Ново време*, 20. мај 1941, 6; Вл. С., „Чувајте се џепароша: три крађе на трамвајима“, *Ново време*, 27. мај 1941, 4.

линије похватала неколико „опасних џепароша”. Код њих је пронађено доста новца, а штампа је позивала покрадене људе да се јаве властима како би им се вратиле паре.¹⁰⁵ Према званичној процени џепароши су за три недеље украли око пола милиона динара, а полицији се јавило око 100 оштећених људи који су захтевали враћање пара. Ухваћено је око 20 џепароша, што је било значајно повећање преступника ове врсте. Појава је објашњавана увођењем полицијског часа, што је многобројне предратне обијаче и крадљивце усмерило на џепарење као мање ризичан облик криминала.¹⁰⁶ За разлику од других врста преступништва, колаборационистичка штампа је у случају џепароша стварала „моралну панику”, непрекидно препоручујући опрез указивањем на „невидљиву” опасност која је претила „мирном” животу.

За криминалце је џепарење по трамвајима било најпопуларније, али нису избегаване и гужве на бродским линијама. Тако је на броду који је пловио према Панчеву ухваћен Иштван Лудвик, који је због сигурности крао са помоћником („статистом”). Новац се жртви извлачио из џепа, а онда додавао помоћнику како би се избегле оптужбе ако се крађа осети.¹⁰⁷

Лопови су понекад хватани у самом чину крађе, као што је био случај са џепарошом Матом Анђићем који је у трамвају покрао извесног Ибриша Хаџи-Шабића. Суд није био претерано строг и Анђића је казнио са два месеца затвора.¹⁰⁸ Међутим, и судије су биле жртве џепароша, као у случају Гаврила

Вишњевског кога су покрали у Пожаревцу док је чекао воз.¹⁰⁹

Због огромних гужви у београдским трамвајима џепароше није било лако осетити нити ухватити иако се крађа ипак примети. Они би тада искакали из возила, што им је најчешће омогућавало ефикасно бежање. Ова тактика понекад није била успешна. Штампа је истицала присебност и брзину чувеног фудбалског бека Стојиљковића, члана клуба „Б.С.К”, који је истовремено био и полицијски агент. Џепарош је покрао једног путника у великој гужви после утакмице „Балкан – „Б.С.К”, а Стојиљковић је појурио крадљивца који је искочио из трамваја, брзо га ухватио и предао жандармима. Новчаник је враћен власнику.¹¹⁰ Лик спортисте-полицајца, својеврсног „витеза” који брани нејаке, требало је да обезбеди емпатију становништва према крајње непопуларном облику понашања, као и активној полицијској сарадњи са суровим окупационим режимом.

Међутим појединачна хватања и осуде нису спречили џепароше да наставе са крађом по пренатрпаним трамвајима. Украдене ствари понекад су биле веома скупоцене, као када је оцепарен један бивши министар коме су узели златни сат са ланцем и бисерима, поклон краља Милана Обреновића. Лопов није пронађен, а запомагање покраденог није било од велике помоћи.¹¹¹ У трамвају је покраден и Павле Карарадовановић („наш најстарији новинар”), који је опраштао узети новац, али је молио да му се врате документа.¹¹²

Због непрестаних крађа јавно је изнета сумња да у Београду заправо делује „организована банда трамвајских џепароша”. Грађанима је пропоручиван опрез, посебно

[105] Д. Аћ., „Лопови су похватани – траже се покрадени”, *Ново време*, 5. јун 1941, 4.

[106] Д. Аћ., „За три недеље џепароши су извукли из џепова Београђана око пола милиона динара”, *Ново време*, 7. јун 1941, 5.

[107] В. М., „Ухваћен џепарош статиста на броду за Панчево”, *Ново време*, 14. јун 1941, 4.

[108] К. С., „Један од многобројних трамвајских џепароша осуђен на два месеца затвора”, *Ново време*, 9. јул 1941, 5.

[109] Аноним, „Судија – жртва џепароша”, *Ново време*, 18. јул 1941, 4.

[110] С. Г., „Захваљујући брзини једног фудбалера ухваћен џепарош”, *Ново време*, 20. јул 1941, 5.

[111] П. Ц., „Украден златни ланац са бисерима који је припадао краљу Милану”, *Ново време*, 26. јул 1941, 5.

[112] Аноним, „Наш најстарији новинар остао је без новчаника за време возње у трамвају”, *Ново време*, 17. август 1941, 6.

трговцима који су са собом носили пазар. Примећено је да су трговци из унутрашњости, ненавикли на велике гужве и присуство лопова, честа жртва џепароша.¹¹³

Саморганизовање путника трамваја у хватању лопова јавно је похваљивано, као у случају једног радника који је осетио да га џепаре, а затим напао лопова. Радник је чврсто ухватио руку џепароша и почео да га туче, у чему су му помогли и остали путници. Лопов је ипак успео да се некако отрге и сав крвав излети из трамваја у покрету.¹¹⁴ Џепарош који је на Теразијама у „Акриној“ трговачкој радњи извукао новчаник извесној Катици Гроз није имао среће. Иако је брзо почео да бежи, пробијајући се између купаца и тезги (изгледало је да ће ипак умаћи), ипак је после „филмске трке“ „пао у руке“ полицији.¹¹⁵

Штампа је отворено писала како је после слома Краљевине Југославије и уласка Немаца у земљу криминал порастао, али да је полиција својим акцијама у Београду ипак успела да сузбије деловање многих преступника. То је био разлог да се један број џепароша премести у возове који су саобраћали према Нишу. Многи су и физички отишли из Београда, а Лапово им је као важна железничка станица постало центар за даље акције. Концентрација преступника у овом малом месту била је довољно велика да Лапово у једном новинском извештају назову „Мали Чикаго“.¹¹⁶

Џепарење није мимоишло ни градове у унутрашњости окупиране Србије. У Нишу су џепарили људе који су чекали у реду испред пекара да купе хлеб. Један од актера је на глави носио ђачку капу, тако да људима није био сумњив, и није се могао у први мах

повезивати са лоповлуком.¹¹⁷ Тако су и нишком трговцу Михаилу Николићу, док је чекао у реду за хлеб на Тргу кнеза Милоша, џепароши украли новчаник са 1.700 динара.¹¹⁸

У Лесковцу су ухваћени џепароши Радомир Тасић звани „Рафа“ и Миодраг Станојевић који су покрали једног „Арнаутина“ док је куповао робу у бакалници. Један лопов га је запиткивао и одвлачио пажњу, а други му је извлачио новац. Арнаутин је осетио превару, а џепароши су му тада ударили шамар како би га збунили. Он их је потом са ножем у руци јурио по улицама Лесковца, али су они успели да побегну. Касније су покрали једног сељака који „ништа није осетио“, али га је „публика“ упозорила на крађу.¹¹⁹

Малолетни преступници

Посебан проблем била је малолетничка делинквенција. Социјална условљеност овог проблема повремено је откривана кроз натписе да се на београдској периферији могу уочити „буљуци запуштене деце“.¹²⁰ Штампа је отворено објављивала вести о томе како је, на пример, „ухваћен најмлађи београдски обијач“, стар шеснаест година, са набрајањем кривичних дела, као и „подвига“ других младих преступника.¹²¹ Било је јасно да појединачна хапшења неће решити проблем који је имао много дубље узроке. Пре рата је захваљујући залагању Милана Аћимовића установљена „Дечја полиција“ (1937), посебно одељење које се бавило малолетним преступницима. Тада је основан и својеврсни „сабирни центар“ за „напуштену децу“, заправо интернат са школом како

[117] П. Б., „Две обијене радње у Нишу“, *Ново време*, 20. август 1941, 4; М. Жикић, Б. Јанковић, *Ниш у листу „Ново време“*, 93.

[118] Аноним, „Џепароши у Нишу“, *Обнова*, 20. август 1941, 3.

[119] Б. М., „Осма група радника креће ускоро из Лесковца у Немачку“, *Ново време*, 2. новембар 1941, 4.

[120] П. П., „Са престоничке периферије: недеља на Чубури“, *Обнова*, 9. август 1941, 9.

[121] Д. Аћ., „Ухваћен најмлађи београдски обијач“, *Ново време*, 18. јун 1941, 5; Др. Аћ., „Ухваћени малолетни лопови који су опљачкали једну канцеларију“, *Ново време*, 23. август 1941, 5.

[113] Аноним, „Да ли у Београду постоји организована банда трамвајских џепароша“, *Ново време*, 2. септембар 1941, 5.

[114] Аноним, „Публика премлатила једног џепароша“, *Обнова*, 11. октобар 1941, 9.

[115] Аноним, „Филмска трка за једним џепарошем кроз просторије магазина ‘Арка’“, *Обнова*, 24. децембар 1941, 4.

[116] Аноним, „Сеоба београдских џепароша“, *Обнова*, 26. децембар 1941, 8.

би се малолетни преступници социјализовали и извукли из криминала.¹²² Штампa је инсистирала да је потреба за таквом институцијом постојала и на почетку окупације, јер су старији криминалци правили банде у које су увлачили младе преступнике „учећи их занату” – провалама у куће и станове.¹²³

Дом за делинквенте („морално посрнуле млађе малолетнике”) поново је почео са радом средином октобра 1941, али је због недостатка новца за оправку и загревање просторија радио само са оном децом која су већ раније била укључена у програм васпитања.¹²⁴ Иако је проблем уочен, до краја 1941. ништа није урађено како би се избегло да малолетнике у затвору обучавају „окорели криминалци”. Штампa је повремено понављала потребу обнављања „Дечје полиције”, јер су малолетни делинквенти масовно џепарили, крали, лутали по граду, правили преваре и многе испаде (изражавано је јавно признање да су у негативном смислу веома „способни”), а у хладнијим данима често ломили тарабе како би их продавали као огрев.¹²⁵

Криминалци су заиста могли да рачунају на велики подмладак, посебно из социјалне групе „беспризорних”, деце која су без надзора живела на улицама Београда. То нису била само деца без родитеља, мада је и таквих било доста, јер је међу њима било пуно оних које је породица запустила у васпитању. Са доласком избеглица повећан је и број деце без надзора, а тиме и малолетних делинквената. Могли су да се виде по целом граду, а често су „висили на трамвајима”, не због потребе превоза, већ само ради забаве и престижа у сопственој групи. Били су рашчупани, прљави, поцепани,

безобразног и дрског понашања, бавили су се ситним крађама, редовно су лагали и „жицали” новац. Лети су волели да буду на плажама и купалиштима, где су крали по кабинама за пресвлачење. Отворено су крали и на улицама и повремено проваљивали у станове. Када су дошли хладни дани „беспризорни” су почели да краду дрва за огрев са рабаџијских кола, још док би била у покрету. Понекад би понешто и поштено зарадили на Железничкој станици и бродским пристаништима, али то им углавном није било занимљиво. Умели су да просе испред биоскопа да би купили карте за представе, мада су их често препродавали, што је све заједно стварало веома ружну слику. Увече би се завлачили у своја станишта, разрушене куће и многе друге „рупе” и „буцаке”, где су пуно времена проводили у коцкању. Штампa је указивала на сву штетност које по друштво има небрига о малолетним делинквентима, препоручујући мере полицијског надзора и принудног интернатског васпитања.¹²⁶

Вести о „беспризорнима” нису пренесене само из Београда. У Зајечару је четрнаестогодишњи Милан Јокић забављао своје вршњаке фантастичним причама и многим авантурама, а заузврат је добијао храну, новац и нарочито дуван. Био је веома сугестиван у својим маштањима како ће имати филмску каријеру. Често је био на улици са „сажалјивим изгледом”, говорећи како је изгубио родитеље. Милана је на пијаци једног дана срео млинар Стојан Јанковић који није имао деце. Штампa је инсистирала на дечаковој препредености и истанчаном осећају да измишљеном сентименталном причом о изгубљеном детету насамари добротворе, јер је на крају Јанковићу украо 19.000 динара и нестао.¹²⁷

[122] М. Мар., „Питање напуштене деце: потреба да се поново организује дечја полиција у Београду”, *Ново време*, 26. јун 1941, 4.

[123] Аноним, „Београдска полиција ухватила је синоћ једну дружину опасних провалника”, *Обнова*, 23. јул 1941, 5.

[124] Аноним, „Дом за васпитање малолетника отпочео рад”, *Обнова*, 21. октобар 1941, 5.

[125] Аноним, „Потреба обнављања Дечје полиције”, *Ново време*, 16. новембар 1941, 6.

[126] Велибор Јовановић, „Беспризорни се забављају...”, *Обнова*, 13. септембар 1941, 7; Д. Вучковић, „Деца без надзора на београдским улицама која жицаре и одају се чудном животу”, *Ново време*, 21. децембар 1941, 6.

[127] В. Б., „Препредени четрнаестогодишњи дечак украо 19.000 свом несужењеном поочиму”, *Ново време*, 13. септембар 1941, 4.

Међутим, и сама колаборационистичка штампа подстицала је ширење заводљиве филмске приче кроз огласе о биоскопским представама. Тако је „Ново време” рекламирало немачки филм „Кора Тери” као узбудљиво остварење у коме се у приказују оријентални свет, еротика и егзотика.¹²⁸

Ипак, колаборационистичка штампа негативно је писала о „лакој забави”, нарочито читању „петпарачких романа”, које је пре рата наводно конзумирало две трећине породица. Окупација је прекинула продукцију таквог садржаја, а преостале публикације могле су у новим околностима да се пронађу само у антикварницама. Штампа је похвално писала о таквом развоју догађаја, посебно због чињенице да је пре рата кроз „лаку литературу” ширена и „американска” пропаганда која је имала значајан утицај у свим социјалним слојевима.¹²⁹ Читање забрањених брошура и књига сматрано је за криминалну радњу, а штампа је препоручивала да се из промета избаци сва литература која је „травала омладину”.¹³⁰

Проституција

Проституција свакако није класичан облик криминала који подразумева преваре и насиље, али јесте део девијантног понашања и углавном је повезана са другим преступничким делима. Као посебан друштвени проблем проституција је и пре Другог светског рата уређивана многим законима и прописима.¹³¹ Иако се сексуални односи налазе у пољу интима сваког човека, они ипак могу и да се уновче, а рат и

окупација створили су нове оквире за такву врсту деловања у друштву.¹³²

Постојао је страх од ширења заразних болести, нарочито полних.¹³³ Питање „јавног морала” уређено је већ 10. јуна 1941. наредбом да се за јавне куће не смеју узимати девојке млађе од 18 година. Истовремено је требало водити истрагу о лицима које подводе малолетнице на проституцију и строго кажњавати ширење полних болести.¹³⁴ Међутим, већ у првим месецима окупације појавио се проблем жена које су се виђале са немачким војницима, а нису биле „званичне” проститутке.¹³⁵

Ограничење рада регистрованих проститутки смањило им је приходе, што је условило да избегавају обавезне лекарске прегледе које су морале да плаћају.¹³⁶ Заражене проститутке упућиване су на хоспитализацију, али оне су бежале из болница и настављале рад по кафана, па их је полиција тражила у неколико срезова.¹³⁷

Почетком јула 1941. штампа је пренела садржај уредби о легалном бављењу проституцијом, пре свега због спречавања ширења венеричних болести. Лица која су имала полне болести званично нису смела да имају сексуалне контакте, нити су могла да ступају у брак. Законски су потпадали под обавезу

[128] Аноним, „Филм ‘Кора Тери’”, *Ново време*, 9. октобар 1941, 7.

[129] Зл. М. Саватић, „Београдски профил”, *Обнова*, 27. септембар 1941, 9.

[130] Р., „Потреба контроле књијарског тржишта”, *Обнова*, 8. новембар 1941, 6.

[131] Милош Тимотијевић, „Проституција у Чачку током XX века”, *Токови историје* 1–2 (2007), 170–190.

[132] Љубинка Шkodрић, „Horizontalna kolaboracija – intimne veze žena sa nemačkim okupatorom u Srbiji 1941–1944”, *Istorija 20. veka* 3 (2012), 105–122.

[133] Милан Ристовић, „Између сузбијања и идеолошке употребе заразних болести у окупираној Србији у Другом светском рату : предлог за даље истраживање”, у: *Свакодневница и друштвени одговори на епидемијске кризе 1914–2020 : зборник радова*, ур. Милан Ристовић (Београд : Филозофски факултет, 2021), 49–62; Наташа Милићевић, „Јавност” и болест у окупираној Србији 1941–1944.”, *Токови историје* 2 (2022), 11–37.

[134] МИАЧ, ГП, К-53, Ф-V, р. 476 [Наређење Испоставе Дринске бановине Градском поглаварству Чачак, 13. 6. 1941. године]

[135] МИАЧ, ГП, К-57, без броја [Извештај Градском поглаварству Чачак, 24. 5. 1941. године]

[136] МИАЧ, ГП, К-53, Ф-IV, р. 381 [Извештај Одсека за социјално и здравствено старање Градском поглаварству Чачак, 1. 7. 1941. године]

[137] МИАЧ, ГП, К-55, Ф-VII, р. 479 [Наређење Дома народног здравља у Ужицу Градском поглаварству Чачак, 22. 8. 1941. године]

принудног лечења. Проституцијом су могле да се баве жене старије од 18 година, ментално и физички здраве, под условом да за ту „делатност“ добију одобрење власти. Особе млађе од 18 година, као и проститутке без дозволе за рад, требало је да се принудно упуте у „поправилишта“ и „заводе за посрнуле девојке“. Све проститутке стављене су под здравствени надзор и морале су да станују у хигијенским становима у којима није смело да буде алкохолних пића и опојних средстава. Планирано је да их надзире санитарна полиција са лекарима и правним чиновницима уз помоћ жена „нарочито добрих моралних квалификација“, како је то истицала штампа.¹³⁸

Санитарна полиција, или „полиција јавног морала“, требало је да организује патроле по улицама, врши надзор над „предузећима“ која се баве проституцијом и упућује на прегледе сумњиве жене. Било је предвиђено да се санитарна полиција установи по срезовима, бановинама и у Београду. За срезове је била предвиђена најмање једна, а за Београд девет патрола. Поред примене репресивних мера, планирано је и стварање саветодавних одбора уз учешће лекара. Жене проглашене за проститутке могле су да се жале на такву одлуку. У сваком случају, добијале су „санитетску књижицу“ и обавезу да се два пута недељно прегледају. Било им је забрањено сакупљање по трговима и улицама, да буду у вези са млађима од 18 година и да станују више од две у једном стану, који није смео да се налази у крчмама и сличним објектима. Било је забрањено да станују код самаца и у кућама са малом децом. Предвиђено је да станодавци, који проституткама издају станове у закуп, могу посредно и непосредно учествовати у заради ових жена. Санитетска полиција је могла по својој процени да им забрани становање у одређеним становима, улицама и квартовима. За кршење

[138] Ђ. И., „Уредба о сузбијању полних болести“, *Ново време*, 12. јул 1941, 4.

одредби казне нису биле благе. Кретале су се од пет до двадесет хиљада динара новчане казне и од 30 до годину дана затвора. Ако би жена заразила једног или више мушкарца полном болешћу било је предвиђено да се казни робијом.¹³⁹

Казна за кориснике услуга проститутки није била предвиђена, нити је штампа критиковала такву врсту понашања. Искључиво је истицана прецизност законских уредби, писаних у моралистичко-хигијенском дискурсу бриге за јавно здравље и очување пристojности друштва. Тема сексуалности у вези са проституцијом није покретана, иако је то била „идеална“ прилика да се у таквом дискурсу регулише јавни морал. Окупациона штампа заправо уопште није много писала о проституцији и углавном се задржала на законским уредбама.

Међутим, регулисање проституције није било лако и једноставно, па је полиција повремено прибегавала репресивним методама, углавном рацијама. У једној таквој рацији на проститутке („курве“) у Нишу ухапшено је неколико девојака које нису могле да докажу да се „издржавају поштеним радом“. Све су упућене на лекарски преглед. За болесне је предвиђена хоспитализација, а за остале протеривање у завичај.¹⁴⁰

Штампа је тек посредно ширила страх од „сексуалног неморала“, али је ипак настојала да контролише неспутану сексуалност, истичући потребу регулације морала, па и националне „чистоће“, преко залагања за спречавање промискуитета између Рома и Срба.¹⁴¹

Поред тога колаборационистичка штампа често је објављивала моралистичке тираде против „слободне љубави“ код комуниста, идеолошки осмишљеном

[139] Ђ. И., „Уредба о сузбијању полних болести“, *Ново време*, 12. јул 1941, 4; „Установљење санитарне полиције“, *Обнова*, 24. јул 1941, 4.

[140] П. Б., „Потера на сумњиве жене у Нишу“, *Ново време*, 26. јул 1941, 4; М. Жикић, Б. Јанковић, *Ниш у лисћу*, „Ново време“, 79.

[141] В. П., „Један актуелни социјални проблем“, *Обнова*, 15. август 1941, 4.

промискуитету као посебном облику проституције. У једном тексту цео проблем је обogaћен извештајем у вези „бактериолошког рата” који су водили комунисти („бандити”) против оружаних снага Владе Милана Недића током устанка 1941. године. Владин четник Светислав Петровић, иначе глумца Народног позоришта у Београду, приметио је у Аранђеловцу једног сумњивог типа, заправо бившег робијаша Зечевића, кога је његов политички комесар задужио да пронађе „већи број покварених жена које су заражене венеричним болестима”. Идеја је била да се те жене на „згодан” начин доведу у везу са добровољцима (љотићевцима) и четницима (снагама Косте Пећанца) како би их заразиле „опаким болестима” и на тај начин избациле из борбе. Штампa је инсистирала на присебности и одлучности глумца Петровића, који је сазнао где се назначене жене скривају, а Зечевића је због планираног злочина ухапсио.¹⁴²

Проституција заправо није превише стигматизирана у колаборационистичкој штампи, нити је та тема често покретана, а могла се тек понекад наћи у „малим” чланцима у вези са повременим хапшењима коцкара и „сумњивих жена”, као у случају рације у београдској Скадарлији крајем октобра 1941. године.¹⁴³

Коцкање

Коцкање је такође криминализовано у новинским натписима, што је нарочито наглашавано јер је било у спреси са неспутаном забавом и беспосличењем. Београдска полиција је тако крајем септембра 1941. ухапсила 54 млада мушкарца, припаднике „златне младежи”, које је ухватила у Билијарској сали Ратничког дома где су се наводно коцкали. Јавно су спроведени кроз београдске улице,

[142] Т. В., „Бандити су водили бактериолошки рат”, *Обнова*, 10. јануар 1942, 9.

[143] Аноним, „Успешан лов београдске полиције”, *Обнова*, 27. октобар 1941, 5.

по тројица у реду, све до затвора. Тамо су елегантне момке са негованом зачешљаном косом намазаном бриљантном ошишали на „нуларицу”, а затим их пустили кући. Штампa је славила ову рацију као практично-показну вежбу којом се демонстрирала одлучност колаборационистичке власти у сузбијању непримереног понашања до јуче недодирљивих социјалних слојева.¹⁴⁴

Штампa је истицала како је и у Скадарлији ухапшена и једна велика „банда коцкара” (заједно са проституткама).¹⁴⁵ У Нишу су крајем 1941. забранили коцкање по кафанама како би се смањило степен криминала и беспосличења.¹⁴⁶ Ускоро су учестале вести о забрани коцкања по многим варошима у унутрашњости Србије.¹⁴⁷ Кафане су означене као „легло неморала” (пијанство, коцка, ленствовање) у којима је изричито забрањено коцкање. Казна није обухватала само коцкаре, већ и кафеџије, а неки су због кршења забране добили батине. Недић је ускоро донео и уредбу о затварању сеоских кафана.¹⁴⁸

Новинари су преузели улогу „моралних активиста” у друштву, „ватрених” и „праведних” особа, који се залажу за „апсолутну етику”, при чему оно што „виде” у друштву као проблем представља „истинско и потпуно зло”, без ограничења.¹⁴⁹ У таквим текстовима скретана је пажња како „беспосличари” на пијацама јавно играју „крајцарице”,

[144] П. П., „Необична поворка на београдској улици”, *Обнова*, 27. септембар 1941, 5; М. М. Т., „Ошишани мондени”, *Ново време*, 28. септембар 1941, 5.

[145] Аноним, „Успешан лов београдске полиције”, *Обнова*, 27. октобар 1941, 5.

[146] М. С., „Забрањено коцкање по кафанама у Нишу”, *Ново време*, 26. децембар 1941, 4; М. Жикић, Б. Јанковић, *Ниш у лисћу* „Ново време”, 123.

[147] В. Б., „Забрањено коцкање у кафанама”, *Ново време*, 5. октобар 1941, 4; М. М., „Забрањено куповање намирица за препродају у Београду”, *Ново време*, 10. октобар 1941, 4.

[148] Н. Н., „Разрез прилога за зимску помоћ у Младеновцу”, *Ново време*, 2. децембар 1941, 4; „Наредба о затварању сеоских кафана”, *Ново време*, 7. децембар 1941, 5; В. Ј., „Кажњавање због коцке батинама”, *Ново време*, 20. децембар 1941, 4; М. С., „Забрањено коцкање по кафанама у Нишу”, *Ново време*, 26. децембар 1941, 4.

[149] К. Tompson, *Moralna panika*, 21.

што је такође облик коцкања.¹⁵⁰ На крају је 27. децембра 1941. јавно обзнањено да се у локалима забрањује играње карата, домина, билијара и свих забавних игара. Казна, новчана и затворска, превиђена је како за саме учеснике игара, тако и за власнике локала.¹⁵¹ Писано је у дискурсу засићеним потребом борбе против прогресивне дерегулације позитивних друштвених норми и свих опасности које доноси неспутана слобода која се по правилу извитоперује у деструкцију нације.

Ипак, биле су то само епизоде, јер је штампа истовремено доносила вести и о новим технолошким помацама у хазардним играма, хвалећи њихову популарност. Тако је крајем 1941. у Великој Кикинди по кафанама и гостионицама постављан апарат за коцку „Кореја”, што штампа није осуђивала. Требало је само убади динар, а затим очекивати „премију”.¹⁵² Али, то је био део регулисаног хазарда, под контролом државе, као и у случају „Државне лутрије” која је већ крајем маја 1941. наставила свој рад, с напоменом да ће се исплаћивати новац за „срећке” које су купљене пре рата.¹⁵³ Интерес и моћ и овога пута били су важнији од морала.

Девијантно понашање

Немачка окупација је на много начина ограничавала слободу људи многим забранама (почев од полицијског часа), а колаборационистичка штампа је низом натписа додатно указивала и на многа неприхватљива „девијантна понашања”. Нарочито није било разумевања за импровизоване уличне тезге на којима су „сваштари” продавали најразличитију робу. Такви људи приказивани су у својеврсном „завереничком” дискурсу, као

[150] Ј. О. М., „Одједи”, *Ново време*, 4. новембар 1941, 5.

[151] Милан Аћимовић, „Забрана играња карата, билијара и свих забавних игара”, *Ново време*, 27. децембар 1941, 3.

[152] М. С. П., „Велика хладноћа у Банату”, *Ново време*, 30. децембар 1941, 4.

[153] Д. Л., „Државна класна лутрија наставиће свој рад по измењеном плану”, *Ново време*, 30. мај 1941, 5.

„заклети” противници „редовних” трговаца, при чему су варали своје купце и „уваљивали” лошу робу. Улични продавци оптуживани су и за похлепу, јер су наводно остваривали велики профит, а сумњало се да у тајности тргују и нелегалном робом.¹⁵⁴

Натписи у којима се изражава разумевање за уличну трговину били су ретки, а и тада је таква пракса критикована као „нехигијенска”, нарочито ако је у питању била продаја хране, чак и бомбона које су продавала деца (бомбоне су секли на два дела, поново увијали и продавали).¹⁵⁵ Критиковала се заправо пракса уличне трговине, проглашаване за девијантност, док је учешће деце у таквој економији регистровано без моралних судова.

Штампа је много чешће писала о успешној борби полиције против „црне берзе”, прогону и хватању уличних продаваца.¹⁵⁶ Због „хигијене” је забрањивана и продаја сладоледа, боза, пецива и лимунада на улици, а торбарење је приказивано као друштвена девијантност и права криминална радња.¹⁵⁷ Међутим, због свеопште оскудице у градовима, торбарење није било лако контролисати, иако је штампа истрајно осуђивала ову појаву.¹⁵⁸

Просјачење је редовно означавано као истинско девијантно понашање. За велики број просјака на београдским улицама никако нису били криви нередовна ситуација и окупација Србије, нити су они доживљавани као сиротиња, већ као нерадници и „професионалци”. Као велики проблем истицана је и национална припадност просјака, јер би се „Цигани” сваког дана преместили са

[154] Д. В., „Импровизоване радње и њихове муштерије: нове врсте професија у Београду”, *Ново време*, 2. јун 1941, 4.

[155] О. С. Ж., „Одједи : деца која продају бомбоне”, *Ново време*, 7. август 1941, 6; Аноним, „Београд с профила...”, *Обнова*, 8. новембар 1941, 7.

[156] Д. Аћ., „Београдска полиција повела је борбу против недозвољене трговине”, *Ново време*, 17. септембар 1941, 5.

[157] Драг. Јовановић, „Забрањено је торбарење на улицама Београда”, *Ново време*, 17. јун 1941, 4.

[158] Р. С., „Забрањено торбарење”, *Обнова*, 13. јануар 1942, 7.

периферије града у центар, затим „размилели” и „заузели бусију” за своју делатност. Била је то „ружна слика” Београда која је морала да се исправи, па се препоручивала забрана доласка „Циганима” у град, као што је некада давно постојао такав пропис. Људима је препоручивано да уместо што новац удељују просјацима, своје паре дају за обнову Смедерева, тешко страдалог у експлозији јуна 1941. године.¹⁵⁹

„Цигани” су генерално оптуживани да помажу неред и безвлашће јер им је то најважнији „заклон” како би кренули у пљачку и злочине. Оптуживани су за депарење и нарочито просјачење („опасност за пролазнике”), што је стварало ружну слику града.¹⁶⁰

Питање просјачења је у идеолошком смислу била важна тема колаборационистичке штампе, иако није објављено пуно текстова о овој појави. Нарочито је критикована предратна пракса избегавања „организоване акције против просјака”, иако и тада повремени прогони нису давали резултат, јер би се они поново брзо појавили на улицама. Зато јер истицана окупациона уредба уперена против просјака и просјачења, али и чињеница да они поново настављају свој „рад” упркос законским забранама. Посебно се инсистирало на томе како међу просјацима има пуно „пробисвета” и „беспосличара”, али и правих инвалида. За „пробисвете” је препоручивано слање на принудни рад, док је „стварне беднике” друштво морало да збрине.¹⁶¹

„Цигани” просјаци непрестано су критиковани, с напоменом да „добро зарађују”, а затим се богато госте по београдским послатичарницама, што је требало да демотивише људе да им удељују новац на улици.¹⁶² Међутим, нису само Роми („Цигани”) просјачили,

већ и Срби који нису могли, знали или били у прилици да дођу до новца у тешким окупационим приликама. Посебно је била угрожена популација избеглица. Међутим, штампа је и њихово „просјачење по кућама” такође криминализовала, истичући да избеглице имају књижице за снабдевање која им је уделила колаборационистичка управа и да им друга помоћ није потребна.¹⁶³

„Жицање” новца на улици такође је означавано као деликвентно понашање, с напоменом да такви људи „изигравају српске страдалнике” и сугестијом да новац за помоћ треба уплаћивати само државним надлештвима.¹⁶⁴ Међутим, када је описиван свакодневни живот „жицароша” у београдским предграђима, није било таквих оштрих прекора и осуда.¹⁶⁵ Осећај угрожености стваран је кад се прекораче границе и људи са друштвене маргине дођу у центар града.

Егзотика периферијских насеља, као и живота људи са „необичним” судбинама, приказивана је као прихватљива и безопасна девијантност у свом „природном” животном простору. На сличан начин доношене су и вести о бизарним занимањима „ситних људи” и јефтиним уличним атракцијама. Тако је писано о једном „бедном” и „лоше” одевеном човеку који је за један динар људима прорицао судбину. Пролазници су плаћали минималну цену за цедуљицу коју је извлачио дресирани пацов („маљава животињица”). Прочанства су по правили била позитивна, што је забављало нехајне пролазнике.¹⁶⁶

Иако се појам преступништва, девијантности па и самог злочина мења са протоком времена, класична криминална дела крађе увек су осуђивана и кажњавана, а одржавање

[159] П. М., „Одјеци”, *Ново време*, 20. јул 1941, 5.

[160] В. П., „Цигани пљачкаши”, *Обнова*, 22. септембар 1941, 4..

[161] Зл. М. Саватић, „Један актуелан проблем”, *Обнова*, 10. септембар 1941, 3.

[162] З. С. М., „Одјеци”, *Ново време*, 11. новембар 1941, 5.

[163] Аноним, „Избеглице и просјачење по кућама”, *Ново време*, 4. јануар 1942, 5.

[164] Д. С. В., „Одјеци”, *Ново време*, 29. јул 1941, 6.

[165] Предраг Поповић, „Владимир 'Први' – човек акумулатор”, *Обнова*, 24. јул 1941, 7.

[166] Аноним, „Београдске слике”, *Обнова*, 10. јануар 1942, 10.

реда и мира је универзална потреба свих људских заједница. Окупација Србије 1941. није изменили оваква схватања, упркос радикалној измени свакодневице и екстремном насиљу које су спроводили Немци и њихови савезници на Балкану.

Штампа је свакодневно објављивала вести о криминалу у градовима, не прескачући ни најтежа кривична дела. Преступници нису приказивани као некаква „страна бића”, већ особе које крше закон мотивисане најразличитијим унутрашњим поривима. Као доминантан мотив истицано је користољубље. Није било указивања на детерминизам (психолошки, билошки, друштвени), нити се расправљало о социјалној условљености криминала осим у случају малолетника.

Иако је нацистичка пропаганда имала изразито расну компоненту и непрекидно ширила мржњу према Јеврејима, они у колаборационистичкој штампи нису повезивани са свакодневним криминалом, као ни било која друга расна, верска, национална или социјална група. Изузетак су Роми и проблем просјачења. Јевреји, Роми, комунисти, масони и устаници представљани су као криминалци, али у расно-идеолошком дискурсу у вези са „оружаном побуном” и угрожавањем националне заједнице.

„Обични” преступници о којима је писала штампа били су изразито вишенационалног порекла. Према дискурсу који је преовладавао у натписима за сузбијање криминала одлучујући је био ауторитет власти, а законска регулатива и систем строгих и брзих казни најбоље решење за тренутне проблеме. Једини изузетак била је малолетничка делинквенција, када су препоручивани превенција и инклузија у друштво.

Тема проституције и сексуалног неморала није експлоатисана као нарочито опасна криминална радња. Иако се ово питање може довести у везу са опасностима за, на пример, породицу, као најважније упориште друштвеног поретка, појам сексуалности у овом контексту није коришћен као забрињавајућа

метафора и предмет друштвене контроле. То је ипак рађено у дискурсу који је коришћен за деловање комуниста.

Друштвено-амбијентална мотивација на пораст криминала услед окупације ипак није прећуткивана, при чему је радикализација репресивних мера приказивана као једино решење. Мирење са губитком слободе, као и новим и све детаљнијим ограничењима свакодневног живота, препоручивано је као решење за спас од криминала, нарочито крађа. Тако је окупациони режим додатним дисциплиновањем друштва осигуравао „слободу”, уз обећање прогона, хапшења и кажњавања прекршиоца закона. Заправо, процес именовања и дефинисања информација о криминалу имао је за циљ идентификацију са носиоцима окупационе власти као гаранцијом „мира и поретка”.

Извори и литература

Необјављени архивски извори:

Међуопштински историјски архив Чачак, Градско поглаварство Чачак 1934–1944.

Штампа:

Наша борба, 1941.

Ново време, 1941.

Обнова, 1941.

Објављени извори:

Жикић Милена, Јанковић Бобан. *Ниш у лисћу „Ново време” 1941-1944*. (Ниш: Историјски архив : Филозофски факултет, 2014)

Литература:

Bondžić, Dragomir. „Propagandna slika 'nove Srbije' u listu 'Novo vreme' tokom leta 1941”. *Istorija 20. veka 1* (2011), 103-114.

Божовић, Бранислав. *Специјална полиција у Београду : 1941–1944*. Београд: Завод за уџбенике, 2014.

Vojinović, Aleksandar. *NDH u Beogradu*. Zagreb: Naklada Pavičić, 1995.

Gidens, Entoni. *Sociologija*. Beograd: Ekonomski fakultet, 2007.

- Екмечић, Милорад. *Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку 1492–1992*. Београд: Завод за уџбенике, 2007.
- Ignjatović, Đorđe. „Kriminalitet”, у: *Sociološki rečnik*, пр. Алјоша Мимица, Марија Богдановић. Београд: Zavod za udžbenike, 2007, 262–264.
- Ignjatović, Đorđe. *Teorije u kriminologiji*. Београд: Правни факултет Универзитета, 2009.
- Koen, Stenly. „Kriminologija”, у: *Enciklopedija društvenih nauka, tom 1 (A–M)*, пр. Adam Kuper, Džesika Kuper. Београд: Službeni glasnik, 2009, 666–670.
- Колaborационистичка штампа у Србији*, Књ. 1, пр. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2015.
- Колaborационистичка штампа у Србији*, Књ. 2, пр. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2017.
- Matić, Milan. „U službi okupatora : osnovne teme u kvislinškoj štampi u Srbiji 1941. godine”. *Istorija 20. veka 1* (1996), 59–72.
- Милићевић, Наташа. *Српско грађанство у окупираној Србији : 1941–1944. : докторска дисертација*. Београд: [Н. И. Милићевић], 2016.
- Милићевић, Наташа. „Јавност’ и болест у окупираној Србији 1941–1944”. *Токови историје 2* (2022), 11–37.
- Милићевић, Наташа, Никодијевић Душан. *Свакодневни животи под окупацијом 1941–1944. : искуство једној Београђанина*, пр. Наташа Милићевић. Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.
- Милићевић, Наташа, Тимотијевић, Милош. „Трамвај, фијакер и бицикл: саобраћајна свакодневица у окупираном Београду 1941. године”. *Токови историје 2* (2021), 39–64.
- Mladenović, Ivica. „Научно-историјски аспекти коришћења анализе дискурса у друштвеним истраживањима”, *Sociologija 1* (2017), 5–23.
- Московљевић, Милош. *Дневник : 1916–1968*, пр. Момчило Исић. Београд: Институт за новију историју Србије : „Византија”, 2018.
- Николић, Коста. *Ситрах и нага у Србији 1941–1944 : свакодневни животи под окупацијом*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2002.
- Petranović, Branko. *Srbija u drugom svetskom ratu : 1939–1945*. Београд: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992.
- Пешић, Милена М. „Развој појма дискурса као инструмента критичке друштвене анализе”. *Социолошки истраживања 4* (2020), 1260–1278.
- Radulović, Danka M. *Psihologija kriminala : psihopatija i prestupništvo*. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2006.
- Ристовић, Милан. „Између сузбијања и идеолошке употребе заразних болести у окупираној Србији у Другом светском рату : предлог за даље истраживање”. *Свакодневица и друштвени одговори на епидемијске кризе 1914–2020 : зборник радова*, ур. Милан Ристовић. Београд: Филозофски факултет, 2021, 49–62.
- Стојановић, Александар, Мравић, Маријана. „Увод: информисање у тоталитарним друштвима, ратна пропаганда и Србија под немачком окупацијом у Другом светском рату”. *Колaborационистичка штампа у Србији*, Књ. 1, пр. Александар Стојановић. Београд: „Филип Вишњић”, 2015, 17–88.
- Тимотијевић, Милош. „Чачак под окупацијом 1941–1944. Привреда и друштво”. *Зборник радова Народне музеја ХХХ* (2000), 197–287.
- Тимотијевић, Милош. „’Крв међу браћом’: писање колaborационистичке штампе о криминалу у селима окупиране Србије 1941. године”. *Наша прошлост 20* (2021), 31–54.
- Тимотијевић, Милош. „Борба против ’разбојника’, ’силоватеља’ и ’звер-жена’: анализа дискурса колaborационистичке штампе о комунистима у окупираној Србији 1941. године”. *Ужички зборник 45* (2021), 187–233.
- Тимотијевић, Милош. „Град и злочин: писање колaborационистичке штампе о најтежим криминалим делима у градовима окупиране Србије 1941. године”. *Историјска баштина 30* (2021), 203–228.
- Тимотијевић, Милош. „Град и окупација – свакодневни живот Чачка 1941. године”. *80 година од избијања Друге светске рата на простору Југославије и стварања Рада Крајујевац : нови домаћи или ревизије историје*, ур. Димитар Тасић, Лела Вујошевић. Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности и универзитета; Београд : Институт за новију историју Србије, 2021, 289–315.
- Тимотијевић, Милош. „Небески знаци и земаљске прилике: астрономске појаве, метеоролошке промене и геолошка активност у Србији 1941. године”. *Годишњак за друштвену историју 3* (2020), 81–104.
- Тимотијевић, Милош. „Проституција у Чачку током XX века”. *Токови историје 1–2* (2007), 170–190.
- Тимотијевић, Милош. *Злато чејника и иаршизана – деконструкција једној миши : финансије и оштор окупације у Србији и Југославији 1941–1945*. Београд : Службени гласник, 2018.
- Tompson, Kenet. *Moralna panika*. Београд: Clio, 2003.
- Ћемблис, Вилијем. „Злочин и делинквенција”. *Enciklopedija društvenih nauka, tom 2 (N–Ž)*, пр. Adam Kuper, Džesika Kuper. Београд: Službeni glasnik, 2009, 1555–1557.
- Škodrić, Ljubinka. „’Horizontalna kolaboracija’ – intimne veze žena sa nemačkim okupatorom u Srbiji 1941–1944”. *Istorija 20. veka 3* (2012), 105–122.

SCAMMERS, PICKPOCKETS AND PROSTITUTES: DISCOURSE OF THE COLLABORATIONIST PRESS ABOUT „LIGHT” FORMS OF CRIME IN THE CITIES OF OCCUPIED SERBIA IN 1941

The breakup of Yugoslavia and the occupation of Serbia in 1941 marked major changes in everyday life, but not in the field of crime. Essentially, it is also „normal” behaviour, because the movement and structure of crime depend on social, environmental and individual factors and it is driven by greed, hatred and violence. The collaborationist press did not spread a "moral panic" with light forms of crime, except when it came to pickpockets. Greed was referred to as the dominant motive for criminal acts, while they were very rarely driven by impulsive behaviour or hatred. There was no indication of determinism (psychological, biological, social), nor was there any discussion of the social conditioning of crime except in the case of minors.

The racial component in explaining the motivation for crime would be raised in the case of the Roma and

mendicancy. To suppress crime, it was recommended to increase the authority of the government, while legal regulations and a system of strict and quick punishments were considered the best solution for those problems. The only exception was juvenile delinquency, in which case prevention and inclusion in society were clearly recommended. The topic of prostitution and sexual immorality was not considered as a particularly dangerous criminal activity. Although this issue can be considered dangerous example for the family as the most important pillar of the social order, the concept of sexuality in this context was not used as a problematic metaphor and object of social control. However, although the increase of the social and environmental motivation for crime due to the occupation was not ignored, the radicalization of repressive measures was presented as the only solution.

Miloš TIMOTIJEVIĆ, PhD

LES IMPOSTEURS, LES VOLEURS ET LES PROSTITUÉES : DISCOURS DE LA PRESSE COLLABORATRICE SUR LES FORMES DE CRIMINAL DE “FAIBLE INTENSITÉ” DANS LES VILLES DE LA SERBIE OCCUPÉE EN 1941

Par l’anéantissement de la Yougoslavie et par l’occupation de la Serbie en 1941, de grands changements furent entrepris dans la vie quotidienne, mais pas sur le plan criminel. En somme, c’est un comportement “normal”, puisque le cours et la structure du criminel est conditionné par les facteurs socio-ambients et individuels qui se manifestent avant tout par l’appât de ce que possède autrui, très rarement par un comportement impulsif ou de la haine. Rien ne montra l’existence du déterminisme (psychologique, biologique, social), on ne s’exprima pas sur le conditionnement social du criminel, à part dans le cas des mineurs. La composante des races concernant l’explication de la motivation pour le criminel fut entamée concernant les Gitans et les mendiants. Pour freiner ce fléau, on suggéra un haussement de l’autorité du gouvernement, tandis que

la régulative législative et le système des punitions sévères et efficaces restèrent la meilleure solution aux problèmes actuels. La seule exception fut la délinquance, quand clairement une mise au point sur la prévention et l’inclusion à la société fut effectuée. Le thème de la prostitution et de l’immoralité sexuelle ne fut pas exploité comme activité criminelle suffisamment dangereuse. Bien que cette question peut être mise en relation avec les dangers comme exemple à la famille, comme ancrage le plus important du milieu social, le terme de sexualité dans ce contexte n’est pas utilisé comme une métaphore inquiétante et l’objet d’un contrôle social. La motivation socio-ambientale sur l’essor du criminel, en raison de l’occupation, ne fut pas implicite, ainsi la radicalisation des mesures répressives fut présentée comme la seule solution.

Dr Milos TIMOTIJEVIC

726.82(497.11)"18/19"

МИНА ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
етнолог-антрополог, кустос
Народни музеј Чачак
minajelesijevic@gmail.com

ОРНАМЕНТИКА НА СЕОСКИМ НАДГРОБНИМ СПОМЕНИЦИМА ИЗ XIX И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРУ СЕЛА ПРИСЛОНИЦА)

АПСТРАКТ: *Раг се бави истраживањем орнаментике на надгробним споменицима из XIX и прве половине XX века. У Прислоници је, на три гробља (Мајсторовића, Радошевића и Костића), истражено преко сто споменика из овог периода. Требало би најоменути да је број споменика далеко већи, али да их није било моуће све обрадити.*

КЉУЧНЕ РЕЧИ: *Прислоница, култи покојника, надгробни споменици, орнаментика, симболика*

У српској народној религији, али и у другим познатим религијским системима, распрострањено је веровање да се живот не завршава у тренутку смрти, већ се на извештан начин наставља. Будући да, према анистичком схватању, човек у свом духовном облику наставља да живи и након физичке смрти, он се и даље сматра припадником своје друштвене заједнице која представља скуп свих живих и мртвих чланова. Сходно томе, скоро свуда где је практикован обичај сахрањивања гроб је сматран стаништем умрлог, па је, према томе, и сам био предмет извесних забрана и ограничења. На исти начин поступало се и са надгробним спомеником који се у народу схватао као пребивалиште покојникове душе, односно као замена самог покојника.¹

За камене надгробне споменике код Срба постоје различити називи: „камен“, „белег“, „спомен“, „мрамор“, „крст“. По облику могу бити крстасти, плочасти, у облику стуба и

обелиска.² Споменици у облику крста клесани су од крупнозрнастог, тврдог камена. Могу имати испусте на средини кракова. Украшавани су геометријским мотивима, крстовима и допојасним фигурама покојника.³ Споменици у облику стуба израђивани су од тврдог камена и пешчара. Могу бити без или са „капићем“, тј. каменим плочама које прекривају споменик.⁴ Споменици у облику плоче тесани су од крупнозрнастог, „љутог“ камена или пешчара. Могу бити са заобљеним, лучним или троугласто сведеним врхом. На њима су представљени различити облици крстова, спирале, тордирана ужад, биљни и други орнаменти, људски лик, итд. Плочасти споменици са крстом на врху млађи су тип споменика. Настали су крајем XIX и почетком XX века. Украшени су урезаним геометријским и вегетабилним мотивима, крстом и текстом.⁵ Споменици у облику

[1] Душан Бандић, *Табу у традиционалној култури Срба* (Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1980), 105-108, 129-132.

[2] Невенка Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима* (Чачак: Народни музеј, 1995), 5.

[3] Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 6.

[4] Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 6.

[5] Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 6.

обелиска почели су да се подижу крајем XIX и у првим деценијама XX века. Изграђени су у облику високог усправног камена, суженог на врху у виду пирамиде. На њима су уклесивани крст и текст, а понекад и фотографија покојника урађена на порцелану.⁶

Стари надгробни споменици у Прислоници

У Прислоници је, на три гробља (Мајсторовића, Радошевића и Костића), евидентирано преко сто споменика из друге половине XIX и прве половине XX века, а подигнути су преминулима из следећих фамилија: Богдановић, Божовић, Бојовић, Васовић, Гаврић, Домановић, Ђоковић, Ђукић, Живковић, Илић, Јанковић, Јовановић, Костић, Мартић, Милосављевић, Милошевић, Мутаповић, Николић, Недељковић, Павловић, Поповић, Правдић, Премовић, Радоњић, Радошевић, Рајичић, Ракићевић, Трнинић, Ђубић, Ђусловић и Шкипић. Многи споменици су оштећени или обрасли маховином па су, стога, текстови потпуно или делимично нечитки. Тесани су од тврдог камена, мермера и пешчара и према облику могу се разврстати на споменике у облику крста, стуба (са или без „капића“), плоче равно сведене на врху, плоче лучно сведене на врху, плоче троугласто сведене на врху, плоче са крстом на врху и у облику обелиска. Највећи број обрађених споменика је из прве половине XX века и по облику то су плоче са крстом на врху.

Оно по чему су, између осталог, ови споменици значајни, пре свега за етнолошко истраживање, јесте орнаментика која нема само декоративну, већ и симболичну улогу у култу покојника. Мотиви који се јављају на споменицима су вегетабилни (цветови, лозице, винове лозе са гроздовима, лисне гране), геометријски (крст, круг, цикцак линија, таласаста линија, спирала, итд), животињски (птице, најчешће голуб као

симбол покојникове душе), као и антропоморфни (представа фигуре покојника у народној ношњи или војничкој униформи, распеће).⁷ На многим споменицима видљиви су и трагови боје (плаве, црвене, беле, жуте и црне).

Крст спада у најважније хришћанске симболе који је обавезно урезиван на надгробнике. На српским споменицима дате су представе различитих облика крстова. Сусрећу се грчки крстови (онај чија су сва четири крака исте дужине), као и варијанта овог крста са проширеним крајевима кракова (кракови који се трапезасто завршавају), латински (чија су три горња крака једнака, док је доњи крак нешто дужи), Андрејин, крст у кругу, као и представе поновљеног (развијеног, разуђеног) крста код кога се из средине развијају зраци који се завршавају троугловима, звездама, розетама и стилизованим цветовима. Мотив поновљеног крста вероватно представља стилизацију соларног симбола. Чест мотив који се јавља у комбинацији са поновљеним крстом јесте и спирала. Овај мотив се на споменицима односи на веровање у загробни живот и представља подземље, а исто тако, према неким тумачењима, може да представља људске очи (двострука спирала) које штите покојника од урока. Представе крстова често су уоквирене вегетабилним орнаментима, најчешће лаворовом граном.⁸ Као симбол васкрсења и победе над смрћу, крст је најчешће смештен у горњем и средишњем делу споменика.⁹ С обзиром да је

[7] Зоран Ракић, Јелена Ердељан, „Орнаменти“, *Лексикон српској средњеј века*, пр. Сима Ђирковић, Раде Михаљчић (Београд: Knowledge, 1999), 472-473; Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 6-8.

[8] Невенка Бојовић, „Крајпуташа код Палибрчког гроба у Рокцима“, *Зборник радова Народне музеје XV* (1985), 70; Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 7-8; Петар Ж. Петровић, „Мотив људских очију код балканских Словена“, *Гласник Етнографској музеје XXII-XXIII* (1960), 34; Šefik Bešliagić, *Stećci – kultura i umjetnost* (Sarajevo: IRO „Veselin Masleša“, 1983), 178-179.

[9] Ана Цицовић, Милан Брајовић, „Споменици у порти манастира Светог Саве на Савинцу“, *Зборник радова Музеја рудничко-џаковској краја 6* (2011), 49; Никола Ч. Пантелић, „О

[6] Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 6.

крст словенским народима био познат и коришћен знатно пре примања хришћанства, његова улога је била и заштитна, а како наводи Петар Ж. Петровић, може се посматрати и као супституција човека и покојника (крст као замена за човека односно покојника).¹⁰

Споменици у облику крста

Евидентирана су четири споменика (сва четири на Мајсторовића гробљу) овог облика који се, на основу епитафа, могу датовати у период XIX (три споменика) и почетак XX века (један споменик). Међу њих спада и један од најстаријих евидентираних датован у 1824. годину.¹¹ Споменик је у облику крста чија се ивица правоугаоног горњег крака¹² завршава на две воде (троугласто) са избочином на самом врху, тзв. „јабуком“¹³. У средишњем делу споменика је поља са непотпуно читљивим текстом: „(...)радосав марциовић 1824“. Са леве и десне стране поља са текстом (оивиченог траком) налази се по једна осмобрака звезда. Испод поља са текстом, вишеструким линијама, уклесан је грчки крст, тзв. уписани крст¹⁴, а изнад је представа покојника са изразито великом главом и рукама које се, уместо шакама, завршавају крстовима. Са

друге стране споменика дата је представа петоструког поновљеног крста у комбинацији са четири осмобраке звезде постављене око средишњег дела крста.¹⁵

Преостала три споменика потичу из каснијег периода (два су из последње деценије XIX века, а један је датован у 1902. годину) и нешто су мањих димензија (код ових споменика је знатно краћи доњи крак крста). Ивица горњег крака крста код сва три споменика завршава се равно. На споменику трогодишњег Драгољуба Правдића (према години смрти условно датованом у 1893. годину), евидентираном на Мајсторовића гробљу, на сва три крака присутне су тзв. „јабуке“. На задњој страни овог споменика заступљен је мотив руке савијене у лакту са крстом и кишобраном. На споменику Јеке Милосављевић из 1897. године уклесан је латински крст са зрацима и кругом око средишта крста. Текст и орнамент су обојени црвеном и црном бојом. На споменику петогодишњег дечака из 1902. године, на предњој страни, изнад епитафа, уклесан је цвет, а на другој страни је крст из чијег центра се развијају зраци који су проширени на крајевима (у виду троуглова).

Споменици у облику стуба

Сви евидентирани надгробници у облику стуба без „капића“ (једанаест споменика) датовани су у XIX век. У већини случајева богато су орнаментисани, често и све четири стране споменика. Орнаментални мотиви смештени су у горњем пољу споменика, док је текст уклесан у доњем. Основни мотив

надгробним споменицима и каменоресцима у Власотинцу и околини“, *Гласник Етнографског музеја XIX* (1956), 296.

[10] Петар Ж. Петровић, „Крст“, Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, *Српски мишолошки речник* (Београд: Нолит, 1970), 191-194.

[11] Требало би напоменути да се, на основу епитафа на евидентираним споменицима, може видети да су они подизани углавном неколико година након смрти, па чак и након неколико деценија, па се, уколико година подизања није прецизирана, година смрти у датирању споменика мора узимати с резервом.

[12] Према мишљењу Јелене Ердељан, усправни надгробни споменици у облику крста међусобно се разликују по начину клесања горњег крака који се јавља у три основна облика: правоугаоном, трапезастом и овоидном [Јелена Ердељан, *Средњовековни надгробни споменици у области Раса* (Београд: Археолошки институт; Нови Пазар: Музеј „Рас“, 1996), 51-52].

[13] Испусти у виду цилиндричних сегмената (Ј. Ердељан, *Средњовековни надгробни споменици у области Раса*, 52).

[14] Крстови уписани један у други урезивањем плитких концентричних жлебова (Ј. Ердељан, *Средњовековни надгробни споменици у области Раса*, 73).

[15] Најједноставнији облик звезде је са четири крака, али најчешће има шест или осам. Често је приказана и као цвет са различитим бројем једнаких латица, па се због тога у литератури више назива розетом него звездом. Ипак, према тумачењу Шефика Бешлагића, за разлику од звезде која има шиљасте кракове (најчешће у облику ромбова), розета је цвет са заобљеним латицама и назначеним центром у виду тачке или круга. Оба мотива (звезда као симбол људске душе и розета као симбол смрти), поред декоративне, имају и велику улогу у култу покојника (Šefik Bešliagić, *Stećci – kultura i umjetnost*, 164, 168, 209; Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 7-8).

на овим споменицима је крст који се јавља у више варијанти. Најчешће је у питању поновљени двоструки или троструки крст на правоугаоном или степенастом постољу¹⁶ у комбинацији са другим мотивима као што су розете, звезде, спирале итд.

Репрезентативан примерак је споменик Јованке Ђукић из 1893. године, евидентиран на Костића гробљу. У горњем делу на три стране изведена је представа троструког крста (различите варијанте) са зрацима који се развијају из средине централног крста, док је на једној страни двоструки крст изнад ког је мотив четворокраке звезде. На предњој страни споменика, у доњем делу, смештено је поље са текстом оивичено бордуром са флоралним мотивима. Поља са текстом су и на двама суседним странама. На задњој страни споменика (једина страна на којој није уклесан текст) у доњем делу уклесан је мотив руке до лакта.

Мотив руке (са крстом) налази се и на споменику Павла Живковића из 1892. године евидентираном на Мајсторовића гробљу. На једном споменику евидентираном на Мајсторовића гробљу (према години смрти условно датованом у 1885. годину), на његовој бочној страни представљен је мотив преслице, док су на споменику из 1898. године, такође евидентираном на Мајсторовића гробљу, уклесана два чирака са свећама између којих је крст са трапезастим крацима и тзв. „јабукама“ на три крака.

На споменику Андрије Ђусловића, евидентираном на Мајсторовића гробљу (друга половина XIX века), изнад поља са епитафом, урезан је орнамент у виду два концентрична круга са осам троуглова унутар њих и мањим кругом у средини. Овај орнамент сличан розети представља тзв.

[16] Лоренски крст, најчешће двоструки са два пара водоравних кракова, без обзира на који начин се они завршавају (обично, као кругови или другачије), присутан је и на средњовековним споменицима, као и калваријски крст (крст на Голготи) који има постоље различитог облика (Š. Bešliagić, *Stećci – kultura i umjetnost*, 180).

„сунчано коло“¹⁷ и симболизује Сунце као извор живота, а у култу покојника поновно рађање након смрти.¹⁸

Једини обрађени споменик овог типа са „капићем“ евидентиран је на Радошевића гробљу и датован је у другу деценију XX века. На предњој, као и на суседној десној страни, исклесан је текст који показује да је споменик подигнут војнику Љубомиру Павловићу из Прислонице који је погинуо 1916. године. Споменик је декорисан цветним лозицама као и једним мањим крстом, уоквиреним двама ловоровим гранчицама, изнад текста. У горњем делу споменика је већи стилизовани грчки крст чији се краци трапезасто завршавају, са кругом у средини и зрацима који се пружају из средишта крста, уоквирен цветним венцем.¹⁹ Лево и десно од њега уклесана су два орнамента у облику лепезе. На задњој страни споменика приказана је представа покојника у војничкој униформи, са одликовањима и припасаном сабљом. Фигура је приказана у ставу „мирно“, а по правилу, глава (око које је урезано име војника) смештена је у издубљеној ниши, па даје утисак рељефне обраде.²⁰ Споменик је обојен плавом, црвеном и црном бојом. Судаћи по стању боје на споменику, може се извести закључак да је она новијег датума. Тешко је рећи да ли је споменик изворно био декорисан бојом.

[17] Идентичан орнамент Саша Савовић означава као „точак времена“ [Саша Савовић, *Срце у камену. Крајпуташи и усамљени надгробници рудничко-џаковског краја* (Београд: Службени гласник; Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја, 2009), 146].

[18] Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 7.

[19] Круг на споменицима има заштитну улогу од злих демона и духова, јер се заокруживањем простора обележавају границе преко којих демони не могу прећи. Апотропејна улога се појачавала концентричним круговима. Исто тако, венац, као и круг, има велику магијску улогу у култу покојника, а аналогно магичном кругу, поред заштитне, може да симболизује и Сунце (Петар Ж. Петровић „Круг чаробни“, Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, *Српски митолошки речник*, 198-199; Петар Ж. Петровић, „Венац“, Ш. Кулишић, Петар Ж. Петровић, Н. Пантелић, *Српски митолошки речник*, 68; Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 7).

[20] Н. Бојовић, „Крајпуташи код Палибрчког гроба у Рокцима“, 69.

Споменици у облику плоче равно сведене на врху

Евидентирана су два споменика овог типа који се условно (према години смрти) могу датovati у 1854, односно 1908. годину. Први је на Костића гробљу и, осим епитафа који показује да је подигнут бившем кмету Дмитру Рајичићу, нема видљивих орнамената. Други је на Радошевића гробљу и подигнут је дванаестогодишњој девојци. На предњој страни, изнад епитафа, приказан је крст мањих димензија, док је са друге стране знатно већи грчки крст, са крацима који се трапезасто завршавају, постављен на степенасто постоље. Текст и орнаменти су обојени црном бојом.

Споменици у облику плоче лучно сведене на врху

Евидентирана су два споменика овог типа. Споменик Вуку Мутаповићу, на Мајсторовића гробљу, условно се може датovati у 1871. годину. Орнаментисан је једино симболом крста уклесаним изнад епитафа. Други споменик је из 1934. године и евидентиран је на Радошевића гробљу. Једини орнамент јесте латински крст уклесан изнад епитафа.

Споменици у облику плоче троугласто (на две воде) сведене на врху

Сви евидентирани споменици овог типа (њих девет) датовани су у прву половину XX века. Углавном, једини орнамент који се јавља на њима јесте крст, најчешће грчки или латински, уоквирен двама ловоровим границима. На споменику подигнутом брату и сестри из 1925. године, евидентираном на Радошевића гробљу, унутар ловоровог венца, уклесана су два идентична крста са кругом у центру и зрацима који се пружају из средишта. Између крстова је уклесан цвет. Поједини споменици су бојени.

Споменици у облику плоче са крстом на врху

Највећи број евидентираних споменика припада овом типу и датован је махом у прву половину XX века, али има и оних који су условно датовани у последњу деценију XIX века (на основу године смрти наведене на епитафу, с обзиром да година подизања није наведена). Орнаментални мотиви карактеристични за ове споменике јесу рука савијена у лакту под правим углом која држи неки предмет²¹, посмртна трпеза, а приказују се и многи употребни предмети које је покојник користио док је био жив, што је произишло из веровања у загробни живот и уверења да покојник наставља да живи, па самим тим би требало да буде окружен предметима које је употребљавао током живота.²² Оружје, алатке и, уопште, предмети из свакодневне употребе у домаћинству али и изван њега, представљали су одређени социјални статус. Посебно су били цењени књига, перо и дивит као знак писмености, а сваки угледнији човек носио је оружје за силавом, а често и богато украшен штап у руци.²³

Према схватању Невенке Бојовић представе руке савијене у лакту која држи крст, цвет или неки други предмет, мада није дубље проучавано њено обредно значење, могла би се тумачити као поздрављање покојника са овоземаљским животом или као симбол самог покојника. Ова представа често се јавља у комбинацији са мотивом стола са неколико чаша и столицом који представља сто за посмртну даћу (посмртна трпеза).²⁴ Иначе, представа руке је стари мотив који се у више варијанти јавља на средњовековним

[21] Мотив руке, као што је напоменуто, спорадично се јавља и на споменицима у облику крста и стуба, али код њих, за разлику од споменика у облику плоче са крстом на врху, није чест орнамент.

[22] Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 8.

[23] Никола Дудић, „Нова сазнања и поимања као узрок и подстрек промена иконографског садржаја надгробних споменика“, *Лесковачки зборник XXXIII* (1993), 209.

[24] Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 8.

споменицима. Изучавајући средњовековне стећке, Шефик Бешлагић је закључио да се ради о мотиву који надомешта читаву људску фигуру.²⁵

На врху споменика приказан је и српски грб често у комбинацији са крстом (представљен је крст чији се краци трапезасто завршавају и у чијем је центру грб са двоглавим орлом и оцилима). Грбови као знак државности, у различитим облицима и варијантама, нарочито се јављају након проглашења Србије за краљевину 1882. године, најпре на фасадама јавних зграда, а потом и на другим предметима, између осталог и надгробним споменицима.²⁶

На основу орнамената, споменици овог типа могу се сврстати у две групе. Првој групи припадају они у облику једноставне правоугаоне плоче која се завршава крстом. Текст је уписан у пољу које се простире целом предњом страном споменика и које је, у највећем броју случајева, оивичено одређеном бордуром, најчешће биљном лозицом која се развија из саксије уклесане на дну споменика, али и цикцак бордуром, испреплетаном цикцак линијом која формира низ ромбова, бордуром у виду траке, тордираног ужета, низа паралелица²⁷, низа спиралних завоја и сл. Иако су једноставније архитектонске форме, они имају богату орнаментику. Другу групу чине споменици сложеније архитектонске форме. Код ових споменика, у виду орнамената, јављају се аркаде и тордирани стубићи постављени на бочним странама. На основу обрађених споменика може се запазити да се ови елементи на њима јављају од 1910. године.

На споменику Дамљана Богдановића, евидентираном на Мајсторовића гробљу и

[25] Š. Bešlagić, *Stećci – kultura i umjetnost*, 290.

[26] Милош Радовановић, Бранкица Шутић, „Истраживање преслица са становишта дизајна“, *Зборник радова Народни музеја XLV* (2015), 230-231.

[27] Бордура од низа паралелица, косо урезаних кратких линија између две паралелно урезане линије, веома је слична тордираном (уврнутом, усуканом) ужету, па се сматра његовом заменом (Š. Bešlagić, *Stećci – kultura i umjetnost*, 140-141).

датованом у 1909. годину, поље са текстом оивичено је бордуром у виду траке, а лево и десно уклесана је биљна лоза. На врху споменика (који је завршен крстом) изведена је представа крста у чијем центру је грб са двоглавим орлом и оцилима. На дну су, испод поља са текстом, уклесана два идентична орнаментна (један поред другог) у виду таласа у комбинацији са геометријским мотивима. На другој страни, на горњој половини споменика, приказана је рука савијена у лакту са цветом и крстом у шаци. Испод овог мотива приказан је силав (широки кожни појас) са кубуром и јатаганом. У доњој половини споменика дата је представа посмртне трпезе коју чине сто и две столице. На столу су постављени чирак са свећом, чаша и крчаг, а изнад су уклесани табакера и муштика са цигаретом. На самом дну је геометријски орнамент у виду вишеструких цикцак линија које образују ромбове.²⁸ Споменик је обојен плавом, црном и црвеном бојом.

Готово идентична орнаментика може се видети и на споменику Владимира Ракићевића евидентираном на Радошевића гробљу и датованом у 1921. годину. На врху споменика приказан је грб са двоглавим орлом и оцилима. У средишњем делу је поље са текстом са бордуром у виду траке и двома биљним лозицама уз леву и десну ивицу. На самом дну уклесана су два идентична правоугаона орнаментна унутар којих су мотиви у виду таласа. На другој страни споменика, у горњој половини, наставља се текст. Испод уклесаног текста је представа руке савијене у лакту са крстом у шаци, као и представа стола са две столице. На столу су постављени мастионица са пером, табакера и муштика са цигаретом. На самом дну је геометријски орнамент у виду вишеструких цикцак линија које образују ромбове. На овом споменику нема трагова боје.

[28] Цикцак линија у симболици углавном представља змију која је као култна животиња поштована у многим културама (Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 8).

Представа посмртне трпезе варира зависно од предмета који су груписани око стола. То могу да буду једна или две столице, док су на самом столу постављени различити употребни и декоративни предмети (најчешће чаше, бокали, тањири са храном), али могу се видети и вазе са цвећем и(ли) чираци са свећама.

На споменику датованом у 1902. годину (евидентираним на Мајсторовића гробљу) представу посмртне трпезе чини сто на коме су постављена два чирака са свећама између којих је чаша. На предњој страни овог споменика, изнад поља са текстом, уклесана је представа крста са натписом „ИС ХС НИ КА“. На споменику евидентираним на Мајсторовића гробљу условно датованом у последњу деценију XIX века (према години смрти) уклесана је представа разапетог Христа са натписом „ИС ХС НИ КА“ испод које је мотив руке савијене у лакту са цветом у шаци, корпицом и представом посмртне трпезе коју чине сто, чирак са свећом, ваза/саксија са цветом и чаша.²⁹

Поновљени крст, као орнамент, углавном се више не користи, а најчешће су присутне различите варијанте грчког (често са крацима који се трапезасто завршавају, крст у кругу) или латинског крста. Изузетак је споменик Љубомира Правдића, евидентираним на Мајсторовића гробљу, који се условно (према години смрти наведеној на епитафу) може датовати у 1897. годину. Текст је исклесан на обе стране споменика и оивичен је бордуром у виду низа паралелица. Изнад поља са текстом, у виду полукруга, дата је представа двоструког тордираног ужета које визуелно подсећа на плетеницу. На самом врху споменика, на обе стране, исклесана је представа поновљеног

крста на полукружном односно степенастом постољу. На бочној страни се налази представа лозе са цветовима на чијем врху је голуб који кљуца грозд.

Представа лозе са гроздом представља мотив који води порекло још из античких времена, а сусреће се и на средњовековним стећцима у источној Босни. Такође, композиције крста и лозе честе су на хришћанској иконографији.³⁰ Мотив лозе са гроздовима (без голуба) присутан је на још три обрађена споменика (сва три евидентирана на Мајсторовића гробљу), али другачије композиције.

Мотив голуба, симбола покојникове душе³¹, налази се и на споменику Димитрија Костића из 1931. године, евидентираним на Костића гробљу. Споменик је богато украшен аркадама и тордираним стубићима постављеним на бочним странама. У горњем делу предње стране споменика, изнад аркаде, урађена је пластична представа голуба. На споменику Николе Васовића из 1900. године (Мајсторовића гробље), у горњем делу, лево и десно од представе грба, приказане су две птице.

Представа грађевине (вероватно цркве) са три кубета присутна је на једном споменику из 1934. године, евидентираним на Радошевића гробљу.

На споменику Илије Божовића (Радошевића гробље) из 1941. године дата је представа покојника у народној ношњи. Као и у случају војника приказаног на споменику у облику стуба, и на овом је глава, око које је уписано име покојника, смештена у удубљење (нишу). Представе лика покојника имале су за циљ очување везе између умрлог и потомства и трајно сећање на покојника. Ове представе најчешће реалистички приказују покојника какав је био

[29] Радојко Николић запажа да су орнаменти попут чирака са свећама, распећа, натпис „ИС ХС НИ КА“ урезивани до Првог светског рата [Радојко Николић, „Клесар Јосиф Симић Теочинац“, *Зборник радова Народне музеје XV* (1985), 115], што потврђују и обрађени споменици из Прислоннице (наведени мотиви су присутни на споменицима у облику стуба и споменицима у облику плоче са крстом на врху).

[30] Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 8.

[31] Голуб, као симбол покојникове душе, још из античког периода прихваћен је и код нашег народа који верује да душа покојника одлази на онај свет у облику птице (Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 8).

за живота, са свим обележјима његовог занимања и друштвеног положаја и често су допуњаване флоралним и геометријским мотивима.³²

На споменику брачног пара Милутина и Милице Ћусловић (условно датованом у пету деценију XX века), евидентираном на Мајсторовића гробљу, изнад поља са текстом, у овалном оквиру, смештена је црно-бела фотографија мушкарца и жене.

Обелисци

Сви споменици типа обелиска (њих седам), споменика у облику плоче који се завршавају четвоространом пирамидом³³, датовани су у другу, трећу и четврту деценију XX века. Попут споменика у облику плоче са троугластим завршетком, једини орнамент јесте крст уклесан изнад епитафа, често уоквирен ловоровим границима. На једном споменику, евидентираном на Костића гробљу и датованом у 1922. годину, на задњој страни дата је представа крста на полукружном постољу. На три споменика видљиви су трагови боје (плава и црна).

С обзиром да су ови надгробни споменици у највећем броју исклесани од трошног пешчара који се љуспа и осипа, а ређе од тврдог камена и мермера, неминовно је њихово пропадање. Знатан број споменика у мањој или већој мери је оштећен, зарастао у коров и обрастао маховином. Поједини су накренути или делимично урасли у земљу, а има и оних који су оборени, али и потпуно поломљени. Стога је потребно евидентирати и документовати што већи број споменика не само у Прислоници, већ и у другим селима, будући да они представљају значајан извор за изучавање народне културе.

Литература

Бандић Душан. *Табу у традиционалној култури Срба*. Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1980.

Веšlagić Šefik. *Stećci – kultura i umjetnost*. Sarajevo: IRO „Veselin Masleša“, 1982.

Бојовић Невенка. „Крајпуташи код Палибрчког гроба у Рокцима“, *Зборник радова Народне музеја XV* (1985), 67-81.

Бојовић Невенка. *Орнаментика на надгробним споменицима*. Чачак: Народни музеј, 1995.

Дудић Никола. „Нова сазнања и поимања као узрок и подстрек промена иконографског садржаја надгробних споменика“, *Лесковачки зборник XXXIII* (1993), 207-217.

Ердељан Јелена. *Средњовековни надгробни споменици у области Раса*. Београд: Археолошки институт; Нови Пазар: Музеј „Рас“, 1996.

Николић Радојко. „Клесар Јосиф Симић Теочинац“, *Зборник радова Народне музеја XV* (1985), 103-126.

Пантелић Никола Ч. „О надгробним споменицима и каменоресцима у Власотинцу и околини“, *Гласник Етнографској музеја XIX* (1956), 291-300.

Петровић Петар Ж. „Венац“, Ш. Кулишић, Петар Ж. Петровић, Н. Пантелић, *Српски митолошки речник*. Београд: Нолит, 1970.

Петровић Петар Ж. „Крст“, Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, *Српски митолошки речник*. Београд: Нолит, 1970.

Петровић Петар Ж. „Круг чаробни“, Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, *Српски митолошки речник*. Београд: Нолит, 1970.

Петровић Петар Ж. „Мотив људских очију код балканских Словена“, *Гласник Етнографској музеја XXII-XXIII* (1960), 33-55.

Радовановић Милош, Шутић Бранкица. „Истраживање преслица са становишта дизајна“, *Зборник радова Народне музеја XLV* (2015), 219-254.

Ракић Зоран, Ердељан Јелена. „Орнаменти“, *Лексикон српској средњеј века*, пр. Сима Ћирковић, Раде Михалчић. Београд: Knowledge, 1999.

Савовић Саша. *Срце у камену. Крајјуџаши и усамљени надгробници рудничко-џаковској краја*. Београд: Службени гласник; Горњи Милановац: Музеј рудничко-џаковског краја, 2009.

Цицковић Ана, Брајовић Милан. „Споменици у порти манастира Светог Саве на Савинцу“, *Зборник радова Музеја рудничко-џаковској краја 6* (2011), 45-61.

[32] Н. Бојовић, *Орнаментика на надгробним споменицима*, 7.

[33] За разлику од споменика који су троугласто (на две воде) сведени на врху, обелисци се завршавају на четири воде.

**ORNAMENTATION ON VILLAGE GRAVESTONES FROM THE 19TH
AND FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
(ON THE EXAMPLE OF THE VILLAGE OF PRISLONICA)**

In Prislonica, in three cemeteries (Majstorović, Radošević and Kostić cemeteries), over a hundred monuments from the 19th and the first half of the 20th century have been recorded. They were carved from hard stone, marble and sandstone. According to their shape, they can be classified into seven groups: cross-shaped, column-shaped (with or without a „cap“), slab-shaped with a flat top, slab-shaped with an arched top, slab-shaped with a triangular top, slab-shaped with a cross on top and obelisk-shaped monuments. The largest number of researched monuments are from the first half of the 20th century and they are slab-shaped monuments with a cross on top.

What, among other things, makes these monuments significant, primarily for ethnological research, is the ornamentation, which has not only a decorative, but also a symbolic role in the cult of the deceased. The motifs that appear on the monuments are vegetal (flowers, vines, vines with bunches of grapes, leafy branches), geometric (cross, circle, zigzag line, wavy line, spiral, etc.), animal (birds, most often a dove as a symbol of the soul of the deceased), as well as anthropomorphic (representation of the figure of the deceased in national costume or military uniform). Many monuments also contain traces of paint (blue, red, white, yellow and black).

Mina JELESIJEVIĆ

**L'ORNEMENTIQUE SUR LES MONUMENTS FUNÉRAIRES DU XIXÈME
ET DE LA PREMIÈRE PARTIE DU XXÈME SIÈCLE
(À L'EXEMPLE DU VILLAGE DE PRISLONICA)**

À Prislonica sur trois cimetières (Majstorovic, Radoševic et Kostic) furent recensés plus de cents monuments funéraires du XIXème et de la première partie du XXème siècle. Ils furent construits avec de la pierre, du marbre et du sable et, selon leur forme, ils peuvent être classés en sept groupes: en forme de croix, en forme de pilier (avec ou sans „décor“), en forme de plaque qui peut être exécutée de manière modeste au sommet, en forme de plaque qui est ovale au sommet, en forme de plaque qui possède un sommet triangulaire, en forme de plaque avec une croix au sommet et des monuments funéraires en forme d'obélisque. La plupart des monuments funéraires répertoriées appartiennent au début du XXème siècle et sont des monuments tombeaux en forme de plaque avec une croix au sommet.

Ces monuments funéraires sont essentiellement importants, avant tout, pour les recherches ethnologiques, surtout l'ornementique, qui ne possède pas seulement un rôle décoratif, mais aussi un rôle dans le culte du défunt. Les motifs présents sur les monuments funéraires sont parfois des végétaux (fleurs, plantes, vigne avec des raisins, branches avec des feuilles), des motifs géométriques (croix, rond, ligne en zig-zag, ligne ondulée, spirale, etc), des animaux (oiseaux, le plus souvent pigeon comme symbole de l'âme du défunt), tout comme des motifs antropomorphes (représentation de figures de défunts en costume national ou en uniforme militaire). Sur de nombreux monuments funéraires sont visibles des traces de couleur (bleu, rouge, blanc, jaune et noir).

Mina JELESIJEVIC

Сл. 1. Споменик у облику крста, Мајсторовића гробље, Прислоница, 1824. година (снимила Мина Јелесијевић)

Сл. 2. Споменик у облику стуба, Костића гробље, Прислоница, 1893. година (снимила Мина Јелесијевић)

Сл. 3. Споменик у облику стуба, Мајсторовића гробље, Прислоница, друга половина XX века (снимила Мина Јелесијевић)

Сл. 4. Споменик у облику стуба са „капићем“, Радошевића гробље, Прислоница, прва половина XX века (снимила Мина Јелесијевић)

Сл. 5. Споменик у облику плоче са крстом на врху, Мајсторовића гробље, Прислоница, 1909. година (снимила Мина Јелесијевић)

Сл. 6. Споменик у облику плоче са крстом на врху, Радошевића гробље, Прислоница, 1909. година (снимила Мина Јелесијевић)

Сл. 7. Споменик у облику плоче са крстом на врху, Радошевића гробље, Прислоница, 1934. година (снимила Мина Јелесијевић)

Сл. 8. Споменик у облику плоче троугласто сведене на врху, Радошевића гробље, Прислоница, 1925. година (снимила Мина Јелесијевић)

**Др Милош
ТИМОТИЈЕВИЋ**
музејски саветник
Народни музеј Чачак
slapovi@gmail.com

СТАЛНА МУЗЕЈСКА ПОСТАВКА „УСТАНЦИ И РАТОВИ 1804–1941” У КОНАКУ ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА У ЧАЧКУ

АПСТРАКТ: *Раг презентује садржај сталне поставке Народног музеја у Чачку у Конаку Јована Обреновића. Поставка из 1996. доуњена је 2006. године мањим бројем предмета, али без измене основне концепције излагања. У ишћању је стална поставка са најдужим трајањем у Народном музеју у Чачку (скоро три деценије). Поред излагања синојсиса, иако је усмерена на основну идеју излагања, дискурс изложбе и акценћовање одређених историјских периода и личности.*

КЉУЧНЕ РЕЧИ: *Народни музеј Чачак, Историјско одељење Народног музеја у Чачку, Конак Јована Обреновића, ослободилачки рајови, национални јунаци, стална поставка, музеалије, дискурс изложбе*

Један од истакнутих начина производње колективног идентитета свакако су сталне музејске поставке које у институционалним оквирима утичу на заједничко сећање на прошлост. Избор и излагање предмета у сталним музејским поставкама никада нису случајни и „насумични”, јер се организује по унапред замишљеном концепту.¹ Изабрани предмети репрезентују посебне вредности и кроз форму музејске изложбе директно комуницирају са публиком.² Сталне музејске поставке најчешће дуго трају, тако да постају део свести друштва, памћења локалних заједница и посебног доживљаја прошлости.³

[1] Милош Тимотијевић, „Историјско одељење Народног музеја у Чачку: повест баштињења и структура сталне поставке (1953–2006)”, *Зборник радова Народног музеја XLVI* (2016), 85–96.

[2] Ivo Maroević, *Uvod u muzeologiju* (Zagreb : Zavod za informacijske studije, 1993), 123–125, 153–154; Tomislav Šola, *Prema totalnom muzeju* (Beograd : Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju ; Kruševac : Narodni muzej, 2011), 52, 66–64.

[3] Dr. Zbynek Stransky, „Temelji opšte muzeologije”, *Muzeologija* 8 (1970), 65–69; I. Maroević, *Uvod u muzeologiju*, 168, 223–225.

Народни музеј у Чачку до сада је приредио три сталне поставке у Конаку Јована Обреновића. Прва је трајала непуних деветнаест година (1953–1972), друга непуне 22 године (1974–1996), да би трећа поставка била приређена 1996. године.⁴ Она је уједно и најдугочечија, јер са минималним изменама егзистира већ 28 лета, са тенденцијом да се задржи и у наредној деценији.⁵

[4] Милош Тимотијевић, „Шест деценија рада Народног музеја у Чачку (1952–2012)”, у: *Сјоменица Народног музеја у Чачку 1952–2012*, ур. Делфина Рајић (Чачак : Народни музеј, 2013), 33–34, 52.

[5] Кустоси Историјског одељења припремали су током 2021. године (у сарадњи са колегама из других одељења Народног музеја у Чачку) нову сталну поставку планирану за спрат Старог начелства [Архива Народног музеја у Чачку, Дел. пр. 631/20. 9. 2021; 853/22. 2021; Делфина Рајић, „Извештај о раду Народног музеја у 2021. години”, *Зборник радова Народног музеја LI/LII* (2021–2022), 377–397]. Стална поставка на спрату Старог начелства (простору у коме се налазе канцеларије и депои Народног музеја у Чачку) није реализована услед финансијских, техничких и организационих проблема. У оквиру пројекта „Чачак – престоница културе Србије 2023.” најпре је планирано да се стална поставка посвећена Великом рату реализује у Хаџићевој (Виреровој) кући у Чачку, док је за Конак Јована Обреновића планирана измена сталне поставке, али без навођења теме (*Престоница културе Србије*

Наиме, постојећа стална поставка Историјског одељења Народног музеја у Чачку на спрату Конака Јована Обреновића настала 1996. делимично је допуњена новим предметима и опремљена двојезичним легендама 2006. године.⁶ Ипак, није дошло до измене изложбених целина и основног концепта излагања. Аутор поставке је Радивоје Бојовић, историчар и дугогодишњи кустос Народног музеја у Чачку, у коме је радио четири деценије (1981–2021). Музеј је штампао и публикацију „Чачански крај у прошлости“ која је требало да буде водич кроз сталну поставку, али то је заправо кратка историја Чачка са освртом на најзначајније личности и предмете који се излажу у Конаку Јована Обреновића.⁷

Синопис сталне поставке под називом „Устанци и ратови 1804–1941.“ никада није презентован, као ни основни концепт излагања предмета. Време када је идеја уобличена, начин на који је реализована, као и стратегија прикупљања музејских предмета која је обезбедила остварење унапред задатог циља, већ су били предмет анализе.⁸ Овога пута презентоваће се садржај и дискурс сталне

.....
: уишник [б.м. : б.и., 2022], [18]. План је брзо промењен, па је за Хаџићеву кућу планирана етнолошка поставка (реализована 2023), да би неформално било одлучено да се у Конаку Јована Обреновића, упоредо са сталном поставком на спрату Старог начелства, приреди поставка посвећена чачанском крају у Великом рату, али се и од те идеје брзо одустало. Већ крајем 2021. године кустос Милош Тимотијевић је са колегом Миланом Лишанчићем добио задатак обликовања сталне поставке будућег „Музеја кошарке“ у Чачку и ти послови обављани су у континуитету током 2022. и 2023. године [Милош Тимотијевић, Милан Лишанчић, „Концепт сталне поставке ‘Музеја кошарке’ у Чачку“, *Зборник радова Народног музеја* LIII (2023), 175-188]. Историјско одељење Народног музеја у Чачку истакло је 2023. неопходност реконструкције Конака Јована Обреновића и почетка планирања нове сталне поставке у овом простору (НМЧ, Дел. пр. 505/22. 6. 2023). Судбина овог предлога зависила је од динамике реализације планова развоја Града Чачка, у којима је регистрована потреба санације Конака Јована Обреновића [„Стратегија развоја културе града Чачка за период 2023–2027. године“, *Службени лист Града Чачка* 4 (2023), 131-160].

[6] Делфина Рајић, „Извештај о раду Народног музеја у 2006. години“, *Зборник радова Народног музеја* XXXVI (2006), 377-394.

[7] Радивоје Бојовић, *Чачански крај у прошлости : водич Народног музеја Чачак* (Чачак : Народни музеј, 2009)

[8] М. Тимотијевић, „Историјско одељење Народног музеја у Чачку...“, 85-96.

поставке „Устанци и ратови 1804–1941.“ на спрату Конака господара Јована Обреновића.

Поставка хронолошки приказује седам посебних целина: 1) Први српски устанак 1804–1813; 2) Хаџи-Проданова буна 1814; 3) Други српски устанак 1815; 4) Српско-турски ратови 1876–1878; 5) Балкански ратови 1912/1913; 6) Први светски рат 1914–1918. и 7) Устанак 1941. године. Периоди цивилног живота нису приказани, а епоха Краљевине Југославије презентује се преко униформи официра смештених у хол који повезује просторије са посебним тематским целинама.

Све целине поседују уводну легенду, предмети су смештени у витринама, а на зидовима се налазе оригинална ликовна дела или копије, као и урамљени цртежи, копије цртежа или фотографије уметничких дела или, пак, стварних догађаја и личности ако су у питању новији периоди историје.

Определили смо се да садржај сталне поставке „Устанци и ратови 1804–1941.“ презентујемо набрајањем предмета и описом положаја у просторијама где су смештени, а не класичним каталожним пописом, јер се на наведени начин осликава и основни концепт излагања и открива основна порука која се упућује посетиоцима.⁹

Први српски устанак 1804–1813.

На почетку просторије постављена је копија Карађорђевог портрета Уроша Предића, рад сликара Владимира Кеџмана. Затим следи урамљена репродукција литографије Анастаса Јовановића „Устанички логор“, а поред ње је урамљена црно-бела репродукција слике „Карађорђе у Боју на Мишару 1806.“ Афанасија Шелоумова.

[9] Каталогски описи највећег броја предмета већ су објављени, као и списак публикација у којима се налазе (М. Тимотијевић, „Историјско одељење Народног музеја у Чачку...“, 85-96). Овом приликом предмети су означени старим инвентарским бројевима који су већ ушли у литературу, а не новим, јер процес реинвентарисања није окончан.

Испод је урамљена репродукција цртежа „Шанац Чачак” (Народна библиотека Србије) који је постојао између 1717. и 1739, што је једино подсећање на историју града пре 1804. године, потом следи урамљена копија Тапије устаничког првака Раке Левајца (1777–1833) на купљено имање у Чачку из 1808. године (Збирка Мите Петровића ДАС), а затим урамљени цртеж „Мегданџија Јован Курсула” (1768–1813), рад Јосипа Ухлика (Л 47).

На следећем зиду налази се урамљена црно-бела репродукција слике „Јован Курсула у боју” Петра Раносовића. Испод је урамљена црно-бела репродукција војводске заставе из 1811. године. Потом следи урамљени цртеж војводе Милана Обреновића (1767–1810), рад Јосипа Ухлика (Л 52), са кратком биографијом. Испод су две репродукције докумената (Збирка Мите Петровића, Државни архив Србије). Први је документ руског генерала Каменског о додели Сребрне медаља са ликом цара војводи Милану Обреновићу (Букурешт, 4. април 1810), а други је документ руског генерала Багратиона који јавља војводи Милану Обреновићу да му је додељена сабља за храброст у рату са Турцима (Гирсов, 21. децембар 1809).

Након тога је постављена урамљена копија цртежа о раду школе у Чачку 1809, а потом и запис заблаћког учитеља Јована Јанковића из 1813. године (Међуопштински историјски архив Чачак). Затим следи урамљена савремена фотографија конака манастира Враћевшнице, а испод цртеж проте Милутина Илића Гучанина (1739–1814), рад Јосипа Ухлика (Л 48). Поред њих налази се урамљена црно-бела репродукција слике „Бој на Равњу 1813.” Младена Јосића, док је испод урамљена копија цртежа „Зверства Турака у српског селу”, рад Шенберга. Испод су копија документа (Збирка Мите Петровића, Државни архив Србије) „Настављеније војводи Милићу Дринчићу о извршавању наредби Карађорђа Петровића и Правитељствујушћег Совјета” (Београд, 17.

јануар 1812) и урамљена савремена фотографија споменика непознатог устаника са гробља у Парменцу код Чачка.

У првој витриније је јатаган „црносапац” са канијом из прве половине XIX века (позајмица из Народног музеја у Ужицу), као и сабља породице Сандић из Видове из истог периода (И 5228).

У другој витрини налазе се пушка „џефердар” из прве половине XIX века (позајмица из Народног музеја у Ужицу), четири фишеклије из прве половине XIX века (И 2320, И 2221, И 2017, И 2020), јатаган са звездом из прве половине XIX века (И 2043), јатаган „белосапац” са канијом који је припадао војводи Лазару Мутапу (1775–1815) (позајмица из Народног музеја у Ужицу), кубура шиља из прве половине XIX века (И 2025) и покривач механизма за пушку из прве половине XIX века који је припадао Лазару Стоврагу из Бањице (И 2019).

У трећој витрини налазе се Месецослов (Москва 1802), поклон Василија Карамазина проти Матеји Ненадовићу (1777–1854) у Москви 14. децембра 1804. године (И 1197) и Минеј за април (Москва 1758) којег је у боју на Сјеници 1809. од Турака отео Никола Благојевић из Пухова у Драгачеву (И 1198).

*

Изложено је укупно 13 предмета, три цртежа, једна копија слике, девет фотографија и седам копија докумената. Истакнуто је укупно девет личности кроз цртеже и копије слика, као и предмете који су им припадали. Истицањем устаничких првака и великих бојева излаже се основна идеја изложбе коју илуструје и оружје из тог периода. За четири предмета зна се порекло, док остали илуструју епоху. Слом устанка није истакнут.

Хаци-Проданова буна 1814.

Целина посвећена овој теми смештена је у кратки ходник. Испод уводне легенде постављена је урамљена репродукција дела

бакрореза који приказује одлазак народа у збегове из околине Београда у XVIII веку, рад Ј. Б. Гумпа (1651–1728) (Музеј града Београда), што треба да илуструје и стање у чачанском крају почетком XIX века.

Потом је постављен урамљени цртеж војводе Хаџи Продана Глигоријевића (1760–1825), рад Јосипа Ухлика (Л 49), а испод је урамљена фотографија савременог изгледа пећине и цркве Хаџи Продана Глигоријевића из Рашчића.

Затим следи урамљена фотографија савременог изгледа манастира Трнавe где је избила буна 1814. године, а испод су четири копије аустријских докумената о овој буни (Државни архив Беч).

На паноу до витрине постављене су копије докумената, позиви на устанак Хаџи Продана Глигоријевића и кнеза Николе из Светлића (Архив САНУ, Државни архив Беч).

У витрини се налази пет јатагана који потичу из XIX века (И 2006, И 2003, И 2007, И 2002, И 2004) и Требник игумана Пајсија (настао у XVIII веку) из манастира Трнавe (И 1199).

На паноу после витрине налазе се копије два документа из преписке Имшир-паше и кнеза Аксентија Миладиновића из 1814. године (Државни архив Србије).

На крају је постављена слика „Набијање на колац на Стамбол капији”, рад Николе Милојевића (позајмица из Народног музеја у Краљеву).

*

Изложено је укупно шест предмета, један цртеж и једна позајмљена слика. За један предмет познато је порекло. Употребљене су три фотографије и осам копија докумената. Позив на буну и страдање главне су поруке, док је комплексни историјски контекст гушења неприпремљеног устанка, у чему су учествовали и Срби, заобиђен.

Други српски устанак 1815.

У ходнику, са леве стране од улаза у просторију посвећену Другом српском устанку, постављена је монументална копија слике „Таковски устанак” Паје Јовановића, рад сликара Владимира Кеџмана, чиме се наглашава важност овог догађаја у званичној репрезентативној култури нововековне и савремене Србије, у коме чачански крај има значајно место.

Иако то није наглашено, просторија посвећена Другом српском устанку има две ходне линије. Прва почиње са десне стране и после уводне легенде постављена је урамљена колорна литографија В. Кацлера „Устанак таковски год. 1815.” из 1882. године.

У првој витрини налазе се кубура „пећанка” из средине XIX века, пореклом из заоставштине Мите Петровића (И 2022). Испод је јатаган са канијом из средине XIX века, такође пореклом из заоставштине Мите Петровића (И 2005). Лево је сабља из прве половине XIX века, која је припадала Милану или Јовану Обреновићу (1786–1850), пореклом из Конака Јована Обреновића у Брусници (И 2010). Испод је кубурлија из прве половине XIX века, дар кнеза Милоша Обреновића Танасију Симићу (И 2024), а поред ње кубура „леденица” из прве половине XIX века, такође дар кнеза Милоша Обреновића Танасију Симићу (И 2023).

Затим следи пано на коме је цртеж војводе Арсенија Ломе, рад Јосипа Ухлика (Л 51), са кратком биографијом. Испод је урамљена савремена фотографија споменика Другом српском устанку у Такову. Лево изнад постављен је портрет кнеза Милоша Обреновића, рад Павела Ђурковића (Л 2), а испод је копија бујурлдије Сулејман-паше Скопљака од 26. јуна 1814. године којом потврђује именовање кнеза Милоша Обреновића за баш-кнеза Рудничке нахије (Збирка Мите Петровића, Државни архив Србије).

У другој витрини налазе се кубура „пећанка” из прве половине XIX века

(позајмица из Народног музеја у Ужицу), док су испод кубурлије из прве половине XIX века које су припадале Рисиму Рисимовићу из Зеока (И 2013). Лево је јатаган сребрноко-рац из прве половине XIX века Рисима Рисимовића из Зеока (И 2001). Испод су четири мазалице из XIX века (И 524, И 2327, И 2015, И 2014), а поред њих једна рестаурирана кубура из XIX века (И 4011).

Потом следи пано са урамљеном црно-белом репродукцијом портрета кнегиње Љубице Обреновић, рад Уроша Кнежевића, затим урамљена репродукција цртежа „Кнез Милош у боју”, рад Анастаса Јовановића. Испод су урамљена репродукција портрета архимандрита Мелентија Павловића и цртежи српских положаја од 4. до 10. јуна 1815. године на Љубићу, рад Јована Мишковића (Архив САНУ).

Најистакнутије место припада слици „Танаско Рајић на топу”, рад Рихарда Пухте (позајмица из Народног музеја у Београду).

На наредном пану налазе се урамљене савремене фотографије литица Каблара са пећином Турчиновац и конака манастира Никоља, задужбине кнеза Милоша Обреновића. Испод су копије диплома о постављењу Петронија Перуничиха за капетана Трнавског среза, Васиља буљукбаше за старешину села у околини Чачка, 2. мај 1815. године (ДАС), и урамљени цртеж куће војводе Лазара Мутапа у Прислоници, рад Светислава Жорића (Л 60).

У трећој витрини налазе се јатаган (И 2012) и цефердар (И 2008) Лазара Стоврага из Бањице код Чачка, „дуга пушка” из прве половине XIX века извађена из Западне Мораве код Чачка (И 2009), цев кубуре (И 2047) из прве половине XIX века и цев пушке из прве половине XIX века (И 2046) које су припадале Петру Јоксимовићу из Горачића. Испод су дршка јатагана из прве половине XIX века (И 2033) Дамјана Коце из Лочеваца, топовско ђуле прве половина XIX века (И 2050), калуп за ливење оловних зрна од камена из прве половине XIX века (И 2048) и клешта

за ливење оловних зрна из прве половине XIX века (И 525).

Потом следи пано на коме је портрет господара Јована Обреновића, рад Уроша Кнежевића (позајмица из Народног музеја у Београду), и копија дипломе о постављењу Јована Обреновића за губернатора Пожешке и Рудничке нахије из 1832. године (Државни архив Србије), као и његова кратка биографија.

Друга ходна линија почиње са леве стране по уласку у просторију посвећену Другом српском устанку.

У првој витрини налазе се урамљена репродукција фотографије Трифуна Новаковића из Бреснице, цртеж „Васа Томић Книћанин”, рад Васе Поморишца (Л 261) и сабља са канијом из прве половине XIX века, поклон кнеза Милоша Обреновића Трифуну Новаковићу из Бреснице (И 2011).

На следећем пану постављена су четири цртежа Јосипа Ухлика: војвода Лазар Мутап (Л 46), војвода Милић Дринчић (Л 44), војвода Танаско Рајић (Л 45) и војвода Никола Милићевић (Л 50), са кратким биографијама.

У следећој витрини налазе се икона Светог Николе из друге половине XVIII века (руски рад), која је припадала војводи Лазару Мутапу из Прислонице (Л 46), повеља Ордена Таковског крста из 1865. Милића Шулубурића из Лиса (И 2126), копија насловне стране књиге Вука Стеф. Караџића „Милош Обреновић књаз Србији” (Будим 1828), Орден Таковског крста V реда Милована Илића из Прислонице (И 332) и Читуља из 1830. капетана Симе Радовића из Каоне (И 2042). Десно је сабља из прве половине XIX века Јанка Ћосића из Паковраћа (И 2035).

*

У највећој просторији на спрату Конака изложено је укупно 36 предмета, шест цртежа, две слике, по једна икона и литографија, као и две позајмљене слике. Употребљено је девет фотографија, али већином као репродукције слика и цртежа, као и три копије докумената.

Истакнуто је укупно 17 личности кроз предмете који су им припадали или путем уметничке представе. Иако је основна тема ове целине Други српски устанак, приказана је шира слика чачанског краја у првој половини XIX века, као и неговање традиција на 1815. годину.

Српско-турски ратови 1876–1878.

Целина посвећена овој теми смештена је у кратки и узани ходник. На првом пану испод легенде налази се урамљена репродукција најстарије познате фотографије Чачка, настале око 1875. године. Потом следи урамљена репродукција цртежа Нилоле Лазариа „Јуриш на турску батерију на Јавору 1876. године” из публикације Nicola Lazzaro, „La Serbia durante la guerra del 1876 : illustrato da 40 incisioni” (Milano : Fratelli Treves, 1877), а испод урамљене репродукције фотографија пуковника Илије Чолак Антића (1836–1894) и генерала Марка Катанића (1830–1907) са кратким биографијама. Лево су три урамљене репродукције цртежа из публикације Nicola Lazzaro, „La Serbia durante la guerra del 1876 : illustrato da 40 incisioni” (Milano : Fratelli Treves, 1877): „Читање последњег телеграма у Чачку 1876. године”, „Жене преносе рањенике у ивањичку болницу 1876.” и „Сеоско становништво се склања у Ивањицу 1876. године”.

У првој витрини налазе се урамљена фотографија генерала Косте Протића (1831–1892) са кратком биографијом и његова почасна сабља са канијом, дар кнеза Милана Обреновића из 1878. године (И 2138).

У другој витрини налазе се повеља Златне медаље за храброст потпуковника Илије Ђукнића из 1877. године (И 2130), револвер „Гасер” (И 2802), фишеклија из друге половине XIX века четовође коњице Обрена Павићевића у борбама на Јавору 1876. године (И 2216), сабља са канијом М1861 артиљеријског поручника Николе Никића из Чачка (И 2034) и два урамљена цртежа

„Официр” (Л 316) и „Војник” (Л 317), рад Николе Петровића. На дну витрине су две Колајне за храброст из 1876. године (И 2134, И 2140), Колајна за храброст за рат 1877/1878. (И 2141) и Споменица на рат 1876–1878. (И 2203).

На следећем пану је урамљена репродукција цртежа „Погибија мајора Михаила Илића на Јавору 1876.” из публикације Nicola Lazzaro, „La Serbia durante la guerra del 1876 : illustrato da 40 incisioni” (Milano : Fratelli Treves, 1877), а испод урамљене репродукције фотографија мајора Радомира Путника (1847–1917) и мајора Михаила Илића (1845–1876) са кратким биографијама и освртом на учешће у рату 1876. године.

*

Изложено је укупно девет предмета и два цртежа, пет фотографија и пет снимака цртежа. Истакнуто је осам личности, четири кроз предмете који су им припадали, а четири само кроз фотографије. Ограничени простор и уска тема условили су такав приступ, који је обогаћен репрезентативношћу предмета, посебно сабље генерала Косте Протића која је битна за националну историју, мада не илуструје Чачак и околину у српско-турским ратовима 1876–1878. године.

Балкански ратови 1912–1913.

За разлику од осталих целина уводна легенда за ову постављена је са леве стране после улаза у просторију. Поред ње је урамљена репродукција фотографије групе водника X „Таковског” пука из XXXII класе Војне академије, снимљена 1904. године. Испод су урамљене фотографије са добровољног болничарског курса у Чачку 1909. и тројице војника X пука I позива из Горње Горевнице (Милун Ненадовић, Милорад Милићевић и Радисав Милићевић) снимљених 1912. године.

На десној страни налази се прва витрина са предметима који су припадали принцу

Ђорђу Карађорђевићу (1887–1972). Поред његове урамљене фотографије и кратке биографије у којој се наглашава да је једно време био припадник Х пука, налазе се и једна еполета мајора из 1915. године (И 2179), једна ешарпа (И 1997), Орден Карађорђеове звезде са мачевима III реда (И 2182), руски Орден Светог Ђорђа IV реда (И 2150), енглески Орден Светог Михаила и Ђорђа V реда (И 5231), знак енглеског Ордена Светих Михаила и Ђорђа I реда (И 2197) и грчки орден Светог Спаситеља I реда (И 2196).

Испод је диплома о произвођењу Радивоја Филиповића у чин поручника 1903. године (И 912).

На следећем панону налази се слика „Мобилизација на Авладиници” непознатог аутора (позајмица из Народног музеја у Краљеву). Испод је урамљена фотографија Повеље о додели заставе Х пешадијском пуку „Таковском” од 26. јуна 1911. године (Војни музеј Београд). Поред је урамљена фотографија мајора Светомира Цвијовића и поручника Радомира Цвијовића.

Затим следи друга витрина са предметима мајора Радивоја Филиповића (1881–1913). Поред његове урамљене фотографије са кратком биографијом налази се мундир (И 1998) са еполетама мајора (И 1996) и ешарпом (И 1988). На мундиру су Орден Карађорђеове звезде IV реда (И 5204), Споменница избора за краља Петра I Карађорђевића (И 1989) и Медаља за војничке врлине (И 1990). Испод су Дневник из Париза капетана Радивоја Филиповића из 1910. (И 724), књига Живојина Мишића „Стратегија”, из 1907. (И 758) и књига Балк, „Тактика” из 1910. године (И 756).

На следећем панону постављене су четири урамљене фотографије: војници 1. чете 2. батаљона Х пешадијског пука снимљени у Кулиновцима 1912. године, касарна Х пешадијског пука „Таковског” у Чачку пред балканске ратове, снимак рањеника у Чачанској војној болници из децембра 1912. године

и сликарке Надежде Петровић у улози болничарке.

У трећој витрини налазе се турска пушка типа „Маузер” М 1903. која је припадала добровољцу Славољубу Секованићу (И 543), сабља са канијом М 1895. артиљерца Андрије Лазовића (И 2131), комитски нож са канијом (И 528) и реденик (И 527) мајора Александра Благојевића и сребрни чибук последњег турског заповедника Скопља из 1912. године (И 4819).

Затим је постављен пано са урамљеном фотографијом војника 1. чете 3. батаљона Х кадровског пука са мајором Драгутином Гавриловић код Везировог моста из 1913, потом официра из Штаба Х пука II позива у Новом Пазару из новембра 1912, генерала Божидара Терзића (1867–1930) и копија Указа о одликовању застава Х пука I и II позива из „Службених новина” од 30. новембар 1913. године.

У четвртој витрини налази се урамљена фотографија воводе Петра Бојовића (1858–1945) са кратком биографијом, поред које је његов свечани црвени мундир (И 587) са еполетама генерала Емила Белића (1877–1942) из епохе Краљевине Југославије (И 591) и ешарпом генерала Пантелије Јуришића (1881–1960) (И 434). На мундиру су Орден Карађорђеове звезде са мачевима III реда генерала Стевана Милетића (1873–1952) (И 2183) и Орден Белог орла V реда (И 2305).

У петој витрини, поред урамљене фотографије пуковника Михаила Зисића (1864–1940), налазе се његова одликовања: Орден Карађорђеове звезде IV реда (И 2180), Орден Белог орла IV реда (И 2181), Повеља Ордена Белог орла IV реда (И 787), као и Дневник из ратова 1912/1913. (И 1020).

Поред је урамљени цртеж генерала Ђорђа Михаиловића (1856–1925), рад Моше Шоамовића (Л 259). Испод је копија писма престолонаследника Александра Карађорђевића министру Живану Живановићу из Скопља 1912. године и урамљена фотографија

капетана Драгутина Димитријевића Аписа, Душана Глишића и Антонија Антића настала пре 1912. године.

Испод су одликовања потпуковника Душана Глишића (1875–1915): Орден Карађорђевог звезда са мачевима IV реда (И 469), Споменица на рат 1912. године (И 471) и Споменица на рат 1913. године (И 470). Поред је Карађорђевог звезда са мачевима IV реда пуковника Милисав Стојановића који је погинуо у бици на Брегалници 1913. године (И 436).

На почетном пану посвећеном војводи Степи Степановићу (1856–1929) после уводне легенде налазе се његова урамљена фотографија настала приликом обиласка границе према Бугарској код Пирота 1913, потом фотографија из 1878. када је био потпоручник и фотографија војводе Степе Степановића и престолонаследника Александра Карађорђевића на положају Моглен на Солунском фронту.

У шестој витрини налазе се сабља са канијом коју је Шукри-паша предао војводи Степи Степановићу по паду Једрена 1913. године (И 2054), Дневник Степе Степановића 1885/1886. године (И 867), дописна карта Јаше Продановића Степи Степановићу из 1914. године (И 821) и текст говора Степе Степановића приликом предаје нових застава српској војсци 1911. када је био министар војни (И 823).

*

Изложено је укупно 39 предмета, међу њима две уметничке фотографије и 12 одликовања. Постављено су две повеље, пет докумената и две копије докумената. Изложени су предмети 14 личности, међу којима се налазе и они важни за општу националну историју, а које су у одређеном периоду живота живеле у Чачку или његовој широкој околини. Први и Други балкански рат нису раздвојени, нити су истакнуте одлучујуће битке и маршеви, као ни страдања војника и официра. Рат је приказан из перспективе

војничке славе и достојанства високих официра и чланова владарске породице.

Први светски рат 1914–1918.

Најкомплекснији део сталне поставке, посвећен Првом светском рату, смештен је у другој по величини просторији на спрату Конака Јована Обреновића. Поред уводне легенде налазе се урамљене фотографије генерала Љубомира Милијића (1861–1949), логор 1. батаљона X пешадијског пука „Таковског“ II позива на Кондеру у јануару 1915, официри X пешадијског пука „Таковског“ I позива у Приштини у пролеће 1914. и официра X и XI пука II позива на Јеловој Гори 1915. године.

У првој витрини налазе се урамљена фотографија генерала Добросав Миленковића (1874–1973) са кратком биографијом. Испод су његова одликовања: Орден Карађорђевог звезда са мачевима III реда (И 473), Орден Белог орла са мачевима IV реда (И 374), Орден Белог орла IV реда (И 456), Златна медаља за храброст Милош Обилић (И 457), Споменица за избор краља Петра I Карађорђевића (И 5205), Албанска споменица (И 458), Медаља за војничке врлине (И 5206), Златна медаља за ревносну службу (И 459), Споменица на рат 1913. године (И 461), Споменица на рат 1912. године (И 460), Споменица на рат 1914–1918. године (И 462) и Звезда Ордена румунске круне II реда (И 472).

У централном делу витрине је сабља са канијом М 1895. мајора Михаила Гавровића (1880–1914) (И 2039), лево је његова урамљена фотографија са кратком биографијом, испод Орден Карађорђевог звезда са мачевима IV реда (И 2383), а на дну витрине је његов двоглед (И 2289).

Са леве стране, испод ордена мајора Гавровића, налазе се корице Дневника аеропланског одељења Шумадијске дивизије из 1914. године (И 5232). На самом дну витрине су предмети генерала Емила Белића (1877–1942): нотес (И 409), стило (И

393), шрапнелска куглица која га је ранила 1914. године (И 408), печат (И 402) и цви-кери (И 395).

На следећем пану, иако то није посебно наглашено, почиње приказ Одбране Београда 1915. године. Постављено је пет урамљених фотографија: официри Х кадровског пука у Београду 1915. године, обука војника Х кадровског пука на Бањици са заробљеним тешким митраљезима „Шварцлозе” 1915. године, потпоручник Ђорђе Рош, командир 1. чете 2. батаљона Х кадровског пука, прима рапорт на положају 1915. године, прилазница положају Х кадровског пука на Сави 1915. и група војника код куле Небојше 1915. године.

У другој витрини налазе се предмети пуковника Драгутина П. Гавриловића (1882–1945). Поред урамљене фотографије постављена је опширна биографија, мотивациони говор за који се верује да га је Гавриловић упутио својим војницима приликом једног од јуриша на непријатеља у Београду 1915. године и Орден Карађорђевог звезда са мачевима IV реда оштећен пушчаним зрном у одбрани Београда 1915. године (И 2120). Испод су остала одликовања: Орден Белог орла са мачевима III реда (И 2095), Орден Карађорђевог звезда са мачевима IV реда (И 2118), Орден Карађорђевог звезда IV реда (И 2113), Орден Белог орла са мачевима IV реда (И 2106), Орден Белог орла са мачевима V реда (И 2107) Златна медаља за храброст Милош Обилић (И 2110), Споменица избора за краља Петра I Карађорђевића (И 2109) и Медаља за војничке врлине (И 2121).

Испод је повеља Ордена Белог орла са мачевима V реда (И 782), а десно сабља са канијом М 1920. (И 2053). На дну витрине је ешарпа (И 5207).

На следећем пану су три урамљене фотографије: полазак на положај из Горњег града Београдске тврђаве 1915, обилазак ровова на обали Дунава 1915. и положај Х кадровског пука на железничкој прузи 1915. године.

У трећој витрини налазе се предмети других учесника Одбране Београда 1915. године. Испод урамљене фотографије поручника Младена Жујовића (1895–1969) налази се његова кратка биографија, а лево одликовања: Орден Белог орла са мачевима IV реда (И 1587), енглески Ратни крст (И 1586), француска Легија части V реда (И 1585), Златна медаља за храброст Милош Обилић (И 1589) и Сребна медаља за храброст Милош Обилић (И 1590).

Испод је урамљена фотографија генерала Михаила Милићевића (1879–1951) са кратком биографијом, а десно његова одликовања: Орден Карађорђевог звезда са мачевима IV реда (И 1007) и француски орден Легије части IV реда (И 1011). Поред њих су његова оловка (И 1008) и пенкала (И 1009).

Испод је урамљена фотографија капетана Ђорђа Роша (1896–1977) са кратком биографијом, а десно су његова одликовања: Орден Белог орла III реда (И 1600) и минијатуре Ордена малтешког крста I реда (И 1591), Ордена Белог орла са мачевима IV реда (И 1592), Ордена југословенске круне IV реда (И 1593), Ордена Светог Олафа (И 1594), Споменице на рат 1912. године (И 1595), Споменице на рат 1913. године (И 1596) и Споменице на рат 1914–1918. године (И 1597).

Затим следи пано са три урамљене фотографије: дочек рањеника на железничкој станици у Чачку 1914, ученици Основне школе у Чачку 1916, аустријска полицијска станица у Улици Краља Александра у Чачку 1917, а десно су копије насловне стране Ратног дневника штампаног у Солуну 1916. који је доносио породичне вести из окупираног Чачка и „Службеног гласника Царског и Краљевског окружног заповедништва у Чачку“ из 1917. године.

У четвртој витрини налазе се предмети поручника Младена Жујовића: пелерина (И 1577), питомачка шпада М 1875. (И 1584) и матрикула (И 1588).

Потом следи пано на коме је урамљена фотографија земуница Шумадијске дивизије на Солунском фронту испод које се у слободном простору на постољу налази пећ на гас са Солунског фронта резервног капетана Радомира Цвијовића (1897–1966) из Дучаловића код Чачка (И 5208).

Затим следи пета витрина у којој су предмети генерала Спасоја Тешића (1879–1963). Испод урамљене фотографије и кратке биографије налази се његов Дневник који је водио у Х пуку 1914–1916. године (И 318).

Лево је Повеља почасног грађанина Куманова (И 2313), а испод су одликовања: Орден југословенске круне II реда са звездом (И 2186), Орден Светог Саве II реда са звездом (И 2185), Орден Карађорђевог звезде IV реда (И 2187), Орден Белог орла са мачевима V реда (И 2189), Добруцанска споменица (И 2355), две Златне медаље за храброст Милош Обилић (И 2191, И 2192), Сребрна медаља за храброст (И 2190), Споменица избора за краља Петра I Карађорђевића (И 2184), Албанска споменица (И 2194), Сребрна медаља за ревносну службу (И 2193), Споменица на рат 1912. године (И 2198), Споменица на рат 1913. године (И 2195), Споменица на рат 1914–1918. године (И 2199) и енглески Орден за одличну службу (И 2200).

У петој витрини налазе се предмети пуковника Михаила Недића (1870–1955). Поред урамљене фотографије постављена је кратка биографија. Испод су предмети: француски шлем „Андријан” М 1915. (И 1023), планшета (И 1022), телефон из земунице са Солунског фронта (И 5209) и прстен за сервијету (И 1024).

Десно је француска пушка „Лебел” М 1907/15. (И 163) са бајонетом и канијом (И 5210). Испод је Орден Карађорђевог звезде са мачевима IV реда потпоручника Александра Караклајића (И 2501).

У шестој витрини су предмети потпуковника Богољуб Мољеровић (1876–1916). Поред урамљене фотографије постављена је

кратка биографија. Испод су Повеља Ордена Карађорђевог звезде са мачевима IV реда (И 562) и одликовања: Орден Карађорђевог звезде са мачевима IV реда (И 385), Орден Белог орла V реда (И 386), Златна медаља за храброст Милош Обилић (И 387), Споменица избора за краља Петра I Карађорђевића (И 388), Споменица на рат 1913. године (И 391), Медаља за војничке врлине (И 389) и Споменица на рат 1912. године (И 390).

Десно су гелер од кога је погинуо потпуковник Богољуб Мољеровић на Солунском фронту (И 474), матрикула (И 478), Академски знак са кутијом (И 384), сабља са канијом српског пешадијског официра М 1857/61. (И 501), ешарпа (И 405) и планшета (И 411).

Друга ходна линија у овој целини почиње са леве стране у седмој витрини у којој су предмети потпуковника Милана Торомана (1888–1973). Поред урамљене фотографије постављена је његова кратка биографија, а испод су одликовања: Орден Белог орла са мачевима V реда (И 1849), Орден Белог орла V реда (И 1847), Златна медаља за храброст Милош Обилић (И 1839), Сребрна медаља за храброст Милош Обилић (И 1840), грчки Ратни крст (И 1848), Албанска споменица (И 1843), Медаља за војничке врлине (И 1842), Сребрна медаља за ревносну службу (И 1844), Споменица на рат 1912. године (И 1846), Споменица на рат 1913. године (И 1841) и Споменица на рат 1914–1918. године (И 1845).

Испод је његов двоглед са футролом (И 1815), а десно сабља са канијом М 1920. (И 5212).

Десно у витрини налази се француски карабин „Лебел-Бертје” 1907/15. (И 162), а затим четири матрикуле: Андрије Пауновића (И 2218), Данила Поповића (И 2061), Драгомира Вуковића (И 504), Милана Торомана (И 1853) и Петра Петровића (И 2213). Испод су табакера (И 2259), алуминијумска чаша Сима Даниловића са Солунског фронта (И 2257) и алуминијумска чаша потпуковника

Михаила Милићевића такође са Солунског фронта (И 1021).

На дну витрине су француски Ратни крст капетана Миљка Танасијевића (И 378) и аустроугарски револвер „Раст-Гасер” М 98. (И 278).

Потом следи пано са шест урамљених фотографија: војвода Степа Степановић са цитатом да је „потекло из народа”, митраљезац Х пука на положају Голо брдо како дејствује по непријатељу на Солунском фронту, слава Х пука на положају Глогот на Солунском фронту, обука Јуришног батаљона Шумадијске дивизије на Солунском фронту 1917, фотографија регента Александра I Карађорђевића како одликује војнике Јуришног батаљона Шумадијске дивизије на положају Катунца 1918. године и марша српске војске према бугарским војним јединицама после пробоја Солунског фронта 1918. године.

На крају, у осмој витрини, налазе Уверење Златне медаље за храброст Милош Обилић поручника Раденка Веселиновића (И 777) и Албанска споменица Стевана Вучковића (И 558). Десно је урамљена фотографија поднаредника Будимира Давидовића са кратком биографијом, испод које су његова одликовања: два Златна војничка ордена Карађорђеове звезде са мачевима IV реда (И 2279, И 2280), Златна медаља за храброст Милош Обилић (И 2282), француска Ратна медаља (И 2281), Албанска споменица (И 2283) и Споменица на рат 1914–1918. године (И 2284).

Испод су Златни војнички орден Карађорђеове звезде са мачевима IV реда (И 418) и Орден Белог орла са мачевима V реда мајора Радивоја Рацковића (1878–1949). На дну витрине је ешарпа мајора Аћима Косића (И 5211).

*

Изложено је укупно 129 предмета, међу њима 61 одликовање, пет повеља, један оригинални документ, три копије и 33 фотографије.

Изложени су предмети 23 личности са неколико истакнутих целина особа које су пореклом из Чачка или околине. Избор предмета и фотографија изместио је ову целину из приказивања директних ратних дејстава и страдања. Изузетак је Одбрана Београда 1915. године. Ипак, херојска смрт није заобилажена, али је акценат ипак стављен на ратну славу официра са вишим чиновима.

Хол – ослобађање Чачка 1918. и међуратни период

Иако то није јасно наглашено и хол који спаја све просторије посебна је изложбена целина. На пану са десне стране налазе се седам урамљених фотографија и копија једног документа: рушење воза у Овчарско-кабларској клисури при одступању Аустријанаца 1918. године, Улица Краља Милана у Чачку 1916. године, наредник Милан Гавровић улази у ослобођени Чачак 25. октобра 1918. године, запис Стевана Матића о ослобођењу Чачка 12/25. октобра 1918. године, носиоци Ордена Карађорђеове звезде са мачевима из Драгачева, омладина Чачка најављује долазак српске војске 1918. године, браћа Ристић из Чачка на Солунском фронту и потпуковник Митар Вукићевић, први српски официр који је ушао у ослобођени Чачак 1918. године.

У првој витрини у холу налазе се предмети генерала Чедомира Шкекића (1889–1948). Испод урамљене фотографије постављена је кратка биографија, а у средишњем делу витрине његов генералски мундир (И 5213). На мундиру се налазе ешарпа која је припадала потпуковнику Михаилу Павловићу (1893–1967) (И 5214), акселбендери генерала Михаила Стајића (1887–1978) (И 2142), Орден Карађорђеове звезде са мачевима IV реда пуковника Милисава Стојановића (И 435), Орден Белог орла са мачевима IV реда пуковника Драгутина Пурића (И 466) и бугарски Орден Светог Александра III реда генерала Чедомира Шкекића (И 5215).

У другој витрини налазе се предмети пуковника Драгослава Павловића (1901–1945). Испод урамљене слике и кратке биографије постављена је његова гардијска униформа – долама мајора Краљеве гарде М1924/1934. (И 5216), миланка (мундир) Краљеве гарде (И 5217), бели оковратник официрске кошуље (И 5219) и чакшире официра Краљеве гарде (И 5218), док су официрске чизме припадале пуковнику Петру Марковићу (И 2273).

На мундиру Драгослава Павловића налазе се његова одликовања: Орден Југословенске круне V реда (И 5220), Орден легије части V реда (И 5221), Орден туниског беја (И 5223) и чехословачки Орден белог лава (И 5222).

*

Изложено је укупно 15 тродимензионалних предмета. У питању су репрезентативне униформе са одликовањима. Поставка је илустрована са девет фотографија и једним копираним документом. Акцент је стављен на ослобађање Чачка 1918. и двојицу истакнутих официра између два светска рата. Репрезентативност предмета који се излажу услвила је њихов избор, а не везаност за Чачак и околину. Суштински, они симболизују војну елиту Краљевине Југославије која је баштинила традиције ослободилачких ратова и са тим наслеђем дочекала и Други светски рат.

Устанак 1941.

После уводне легенде, у првој витрини са десне стране налазе се југословенска пушка „Маузер“ М 1924Б. (И 351), пушка „Партизанка“ М41. (И 2809), походна капа мајора Николе Косића (1907–2004) (И 5227) и заробљенички број Раденка Мијаиловића из Пријевора (И 5225). Затим следе предмети генерала Спасоја Тешића из заробљеништва у Немачкој током Другог светског рата: налепница за пакет (И 308) и дневници из заробљеништва (И 5226). Испод је табакера генерала Чедомира Шкекића (И 1581).

На дну витрине су предмети мајора Николе Косића: шапка (И 1050), питомачки џепни сат (И 1028), Златна медаља за ревносну службу (И 1027) и Медаља за војничке врлине (И 1026).

У другој витрини налазе се ручни сат „Лонгин“, поклон генерала Драгољуба Михаиловића (1893–1946) потпуковнику Младену Жујовићу 1943. године (И 1583), корице фото-албума генерала Михаиловића из 1944. године (И 268), затим две лимене петокраке звезде из 1941. године (И 78), платнена трака са натписом „Партизан“ из 1941. која је припадала Жарку Глишовићу из Парменца (И 5230) и пиштољ „Бровинг“ М 1910/22. Милорада Поњавића из Бруснице (И 1992).

Испод су марамца извезена у Бањичком логору (И 234) и корице за албум које је у том логору направила Будимка Петронијевић (И 230), лево од њих катанац и ланац са канапом којим је био везан и парче конопца којим је у Чачку обешен народни херој Ратко Митровић (1913–1941) (И 134)

На следећем пану су урамљене фотографије партизана Бошка Рацића како са заставом на бициклу улази у ослобођени Чачак 1941. године и партизанског команданта Миленка Никшића у униформи Војске Краљевине Југославије.

На завршном пану налази се шест урамљених фотографија: демонстрације у Чачку 27. марта 1941. године, поручник Јован Бојовић (1911–1941), командант Јеличког четничког одреда, улази у ослобођени Чачак 1941. године, Ратко Митровић на збору у ослобођеном Чачку 1941. године са делом цитираног говора, диверзија на мосту на Карачи 1941. године, Прва чета Трнавског батаљона на Лозничком брду 1941. године и поворка грађана Чачка 1941. године која је захтевала прекид грађанског рата са делом исписане паролу у легенди.

*

Изложено је укупно 20 тродимензионалних предмета, међу њима и музеалије за које знамо да су припадале одређеном броју људи (деветоро личности). Употребљено је осам урамљених фотографија и ниједан докуменат или плакат. Према избору личности и догађаја, предмета и фотографија наглашен је Пуч од 27. марта 1941, затим заробљенички живот официра и војника Војске Краљевине Југославије у Немачкој, две устаничке војске 1941. године, страдање партизана током окупације, а потом и истакнуте личности ЈВуО. Поставка је избегла идеологизацију и политизацију теме и избалансирано приказује четнике и партизане 1941. уз прескакање помињања злочина обе стране.

Национална историја у завичајном музеју

Важност улоге елита у национално-ослободилачкој борби и војним победама, чувању ратничких традиција и изградњи државности, главна је порука сталне поставке „Устанци и ратови 1804–1941.” на спрату Конака господара Јована Обреновића.

Хероји нације илуструју се репрезентативним предметима који су им припадали у складу са темом и њеном важношћу у времену када је стална поставка настала.

Пропаст Југославије и социјалистичког идеолошко-политичког система условио је враћање на националне „корене” и официрску класу, елиту друштва пре комунизма.

Зато је уместо ратних страхота приказана победничка војничка слава коју илуструју одликовања виших официра (половина изложених предмета), док су оружје и униформе углавном парадни, са истакнутом симболичком, а не употребном вредношћу.

Избор личности чији се предмети излажу вршен је на основу њихове важности за општу националну историју, што је важна и нескривена порука сталне поставке. Град Чачак, најближа околина и регион на тај начин су у другом плану, или су заобиђени, што супституише порука да стална поставка приказује сажету нововековну историју државе Србије, али у чачанској музеолошкој редакцији.

Извори и литература

Архива Народног музеја у Чачку

„Стратегија развоја културе града Чачка за период 2023–2027. године”. *Службени лист Града Чачка* 4 (2023), 131-160.

Maroević Ivo. *Uvod u muzeologiju*. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 1993.

Stransky Zbynek. „Temelji opšte muzeologije”. *Muzeologija* 8 (1970), 40-73.

Šola Tomislav. *Prema totalnom muzeju*. Beograd : Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju ; Kruševac : Narodni muzej, 2011.

Бојовић Радивоје. *Чачански крај у прошлости : водич Народног музеја Чачак*. Чачак : Народни музеј, 2009.

Рајић Делфина. „Извештај о раду Народног музеја у 2006. години”. *Зборник радова Народног музеја XXXVI* (2006), 377-394.

Рајић Делфина. „Извештај о раду Народног музеја у 2021. години”. *Зборник радова Народног музеја LI/LII* (2021–2022), 377-397.

Тимотијевић Милош, Лишанчић Милан. „Концепт сталне поставке ‘Музеја кошарке’ у Чачку”. *Зборник радова Народног музеја LIII* (2023), 175-188.

Тимотијевић Милош. „Историјско одељење Народног музеја у Чачку: повест баштињења и структура сталне поставке (1953–2006)”. *Зборник радова Народног музеја XLVI* (2016), 85-96.

Тимотијевић Милош. „Шест деценија рада Народног музеја у Чачку (1952–2012)”. *Сјоменица Народног музеја у Чачку 1952–2012*, ур. Делфина Рајић. Чачак : Народни музеј, 2013, 15-111.

PERMANENT MUSEUM EXHIBITION „UPRISINGS AND WARS 1804–1941“ IN THE RESIDENCE OF JOVAN OBRENOVIĆ IN ČAČAK

The paper presents the content of the permanent exhibition of the National Museum in Čačak displayed in the Residence of Jovan Obrenović. The display from 1996 was supplemented in 2006 with a smaller number of items without changing the basic concept of the exhibition. It is the longest-lasting permanent exhibition in the National Museum in Čačak (almost three decades). In addition to the presentation of the synopsis, it focuses on the basic idea of the display, the discourse of the exhibition and its accent on certain historical periods and personalities. The importance of the role of the elites in the national liberation war and military victories, preservation of warrior traditions and establishing of the

state, is the main message of the permanent exhibition „Uprisings and Wars 1804-1941“ on the first floor of the Residence of Master Jovan Obrenović. The heroes of the nation are illustrated with representative objects that belonged to them, in accordance with the theme and its importance at the time when the permanent exhibition was created (after the breakup of Yugoslavia and the fall of communism in Europe). Instead of the horrors of war, it shows victories and military glory illustrated by the decorations of senior officers (half of the objects on display), while weapons and uniforms are mostly ceremonial, with outstanding symbolic value.

Miloš TIMOTIJEVIĆ, PhD

L'EXPOSITION PERMANENTE “LES INSURRECTIONS ET LES GUERRES 1804-1941” DANS LE KONAK DE JOVAN OBRENOVIC À CACAK

Cet étude présente le contenu de l'exposition permanente du Musée national dans le Konak de Jovan Obrenovic. L'exposition de 1996 fut complétée en 2006 par un nombre moindre d'objets, mais sans changement d'exposition de conception primordiale. Il est question d'une exposition permanente de plus longue durée dans le Musée national à Cacak (presque trois décennies). En dehors de l'exposition de synopsis, l'attention fut orientée vers l'idée d'exposition permanente, de discours sur l'exposition et sur l'accentuation de certaines périodes et personnalités historiques. L'importance du rôle de l'élite dans la bataille nationale et libératrice et les victoires militaires, la sauvegarde des traditions de

guerre et l'édification du gouvernement, est le message principal de l'exposition permanente “ Les insurrections et les guerres 1804-19041” sur l'étage du Konak du seigneur Jovan Obrenovic. Les héros de la nation s'illustrent par des objets représentatifs qui leur appartinrent, en harmonie avec le thème, et de son importance lorsque l'exposition permanente fut créée (après l'anéantissement de la Yougoslavie et la chute du communisme en Europe). Au lieu des terreurs de guerre, on montra le sacre de la victoire militaire, illustré par des officiers de haut rang (la moitié des objets exposés), tandis que les armements et les uniformes sont en général de parade, de valeur symbolique, mise en évidence.

Dr Milos TIMOTIJEVIC

Сл. 1. Просторија посвећена Првом српском устанку 1804–1813. (фото Марко Бојовић)

Сл. 2. Просторија посвећена Хаџи-Продановој буни 1814. (фото Марко Бојовић)

Сл. 3. Просторија посвећена Другом српском устанку 1815. (фото Марко Бојовић)

Сл. 4. Просторија посвећена српско-турским ратовима 1876–1878. (фото Марко Бојовић)

Сл. 5. Просторија посвећена балканским ратовима 1912-1913. (фото Марко Бојовић)

Сл. 6. Просторија посвећена Првом светском рату 1914-1918. (фото Марко Бојовић)

Сл. 7. Просторија посвећена Првом светском рату 1914–1918. (фото Марко Бојовић)

Сл. 8. Просторија посвећена међуратном периоду 1918-1941. (фото Марко Бојовић)

Сл. 9. Просторија посвећена 1941. години (фото Марко Бојовић)

069(497.11)"2023"(047)

Делфина РАЈИЋ
историчар уметности, музејски
саветник и директор Народног
музеја у Чачку
delfinarajic@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

Народни музеј у Чачку је током 2023. године наставио традицију истрајног рада у својој основној делатности прикупљања, чувања, научне обраде и излагања предмета и покретних културних добара у вези са културном, историјском и уметничком прошлошћу чачанског краја. План рада реализовало је шеснаест радника, а њиховим радом управљао је директор у сарадњи са Управним одбором. О правно-финансијским пословима бринуле су заједничке службе за све установе културе у Чачку.

Настављена је пракса припреме и излагања студијских изложби Музеја која омогућава попуњавање збирки, као и пракса организовања гостујућих изложби са најразличитијом тематиком, али и одржавања предавања запослених стручњака Музеја у Чачку у установама и факултетима у Србији.

Посебан сегмент рада представља садржај сајта Народног музеја у Чачку. Његово редовно ажурирање, атрактиван дизајн, анимације, фотографије и текстови привлаче бројну интернет публику.

Зграда Музеја и опрема

Радни простор и депои Музеја смештени су у половини зграде Старог начелства (Начелство округа чачанског), а простор за сталну поставку у Конаку господара Јована Обреновића, који су категорисани

као непокретна културна добра од великог значаја.

У управној згради је, услед недостатка простора, онемогућено проширење рада свих одељења, а нарочит проблем представља смештај предмета.

У току године набављени су један лаптоп рачунар и опрема за озвучење. Због повећањеног обима посла археолошких ископавања купљени су нови оптички инструмент Leica NA320 са стативом и нова телескопска летва.

Дигитализација музејских збирки

Историјски музеј Србије са Музејом Војводине, а у сарадњи са Министарством културе и информисања, започео је током 2018. године реализацију пројекта дигитализације покретног наслеђа, односно имплементирања информационог система у те сврхе.

Примена овог информационог система настављена је у Музеју у Чачку и током 2023. године кроз администрирање, ажурирање и бекаповање података, односно уношење дигиталних записа у јединствени информациони систем.

ПАЛЕОНТОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ

Палеонтолошко одељење Народног музеја у Чачку је током 2023. године обављало следеће активности:

Организовање гостујуће изложбе „Прича о накиту“ у Галерији Музеја Старе Херцеговине у Фочи

Изложба Народног музеја Чачак „Прича о накиту“ отворена је на Видовдан, 28. јуна, у Галерији Музеја Старе Херцеговине у Фочи и посетиоцима је била доступна до 1. августа 2023. године. Изложбу су отвориле директорка Музеја Старе Херцеговине Душанка Станковић и директорка Народног музеја Чачак Делфина Рајић. Посетиоци су били у прилици да виде најстарије предмете које је праисторијски човек користио у сврху украшавања, а који се чувају у Палеонтолошкој збирци Народног музеја Чачак.

Макроскопска анализа предмета који се чувају у Палеонтолошкој збирци

У оквиру Палеонтолошке збирке налазе се најстарији предмети фонда Народног музеја у Чачку. Збирка је диференцирана на фосилни материјал бескичмењака, кичмењака, палеофлористички и минералошко-петролошки материјал. Палеонтолог редовно врши макроскопску анализу предмета у циљу њихове стабилности у депоима.

Едукативни рад

Као и претходних година палеонтолог је сарађивао са предшколским установама и школама чачанског краја и тиме допринео подизању свести у вези са значајем и вредностима културног наслеђа. Као сарадник радо се одазива и подржава све пројекте који се базирају на едукацији деце, да би им се на што интересантнији начин приближиле културно-историјске знаменитости нашег града и околине и истакле природне лепоте, значајни геоморфолошки облици и локалитети нашег краја.

Теренска истраживања

Што се тиче теренских истраживања, палеонтолог Биљана Чкоњевић је у 2023. години обишла Овчарско-кабларску клисуру са колегама из Природњачког музеја др Биљаном Митровић, Сањом Алибурић и

др Александром Луковићем, ради утврђивања палеонтолошких локалитета и сагледавања доступности за даља истраживања. Том приликом посетили су и Природњачки центар у Овчар Бањи.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОГИЈУ

Збирке и археолошки материјал

Комплетирана је документација са археолошких ископавања обављених током 2022. године на локалитету Двориште Музеја у Чачку.

Током године настављен је рад на монографији о резултатима археолошких истраживања на локалитету Двориште Гимназије у Чачку. Завршени су послови антрополошке и фаунистичке анализе грађе и њихове интерпретације. Резултати зоолошке анализе представљени су на скупу у Загребу.

Настављена је конзервација гвоздених фрагмената точкова двоколице из хумке 1 са локалитета Умке у Атеници (инв. бр. I 149), који обавља конзерватор Милан Чоловић из Београда. Услед комплексног стања предмета, конзервација ће трајати и током 2024. године.

У сарадњи са кустосом збирке дизајнер С. Грбовић израдио је дигитални модел коња са опремом, на коме су реконструисане гвоздене жвале из хумке 1 у Атеници.

Комплетирана је анимирана 3Д реконструкција двоколице из хумке 1 у Атеници и постављена на монитор у сталној поставци Музеја, где се приказују видео садржаји о кнежевским тумулима у Атеници. Поред тога, постављена је и на јутјуб канал Атеница – Умке - <https://www.youtube.com/watch?v=EraTmzqZa4k>.

Завршен је велики део стручне обраде покретних налаза из овогодишње кампање археолошких ископавања у дворишту Музеја.

Др Ксенија Ђукић је комплетирао анализу хуманог остеоолошког материјала из кнежевских тумула у Атеници.

Дигитализована је и припремљена за публикување археолошка грађа са

праисторијског насеља на локалитету Катића пут у Прељинској Балози.

Марта 2023. године Народни музеј у Чачку је потписао уговор са Институтом Макс Планк за еволуциону антропологију из Лајпцига. Уговорени су обрада и анализа антрополошког материјала гвозденог доба из Мојсиња и Мрчајеваца. Почетком октобра др Наташа Шаркић је обрадила сав расположиви материјал са ових локалитета који ће током наредне године бити лабораторијски анализиран и објављен у сарадњи Катарином Дмитровић, Д. Хајлман и Наташом Шаркић.

Очишћена су два епиграфска споменика из античке збирке (А II 25 и А II 30) који се налазе у сталној поставци. Конзерваторски третман извршио је препаратор Дејан Петровић.

У делу сталне поставке која се односи на археолошки локалитет Градина на Јелици, направљена су два стаклена звона како би се употпунио део поставке посвећен том локалитету, а изложено је и пет керамичких амфора. У реализацији су учествовали препаратор Дејан Петровић и домар Дејан Аџемовић.

У Музеј је пренет римски капител из Пријевора, а препаратор Дејан Петровић је извршио третман чишћења. Капител је случајни налаз.

За потребе изложбе *На Јелици беше траг* фотографисани су одабрани предмети који су приказани у 3Д технологији.

За потребе израде едукативно-анимираног филма *Римски времјелов* уступљени су, ради снимања у 3Д технологији, одабрани предмети са локалитета Римске терме Ненаду Јончићу (Археолошка дата), а у исте сврхе, односно за потребе приказивања у време-плову, снимљени су епиграфски споменици из музејске збирке.

Римске терме

Римске терме су ове године два пута чишћене и у више наврата биле су предмет интересовања, па је тако за децу из Предшколске установе „Моје детињство”,

средњошколце из Техничке школе, као и учеснике стручног скупа „Педагози у музеју”, организовано стручно вођење.

Презентација археолошке грађе

У сарадњи са фондацијом „Неозоик“ завршен је промотивни видео о значају Атенице и новијим резултатима анализа, који је објављен на youtube платформи (<https://www.youtube.com/watch?v=6fwi4vPMHS8>).

Током године више пута су путем ТВ и штампаних медија презентовани резултати ископавања на локалитету Двориште Музеја у 2023. години.

Уређене су три инфо-табле у дворишту Музеја, на којима су објављени досадашњи резултати археолошких ископавања на овом изузетном локалитету.

Крајем новембра у ОШ „Данило Киш“ у Београду одржана је едукативна радионица о резултатима археолошких ископавања у дворишту Музеја и промовисана едукативна публикација „Испод града град“ у издању НМЧ.

Снимљена је виртуелна 360° тура кроз археолошка ископавања у дворишту Музеја. Са пригодним текстовима на српском и енглеском језику, који објашњавају поједине теренске ситуације, објављена је на сајту Народне музеја у Чачку (одељак „Актуелна археолошка истраживања“) и у формату QR кода, који се налази на публикацијама „Испод града град“.

На сајту Музеја, у одељку „Виртуелна изложба“ објављен је текст о налазишту у

Атеници и постављени су линкови са видео садржајима.

Научни и стручни скупови

Катарина Дмитровић је учествовала на 21. Међународном колоквијуму о погребној археологији са темом „Ратници и наоружање током бронзаног и гвозденог доба“, у организацији Румунске академије наука и Института за археологију „Василе Парван“ из Букурешта, одржаном у Тргу Жиу, у периоду од 24. до 27. маја 2023. године. Представљен је рад под насловом „The possible appearance

of the First Iron Age warrior equipment. A case study of Atenica near Čačak, Serbia“ (Могући изглед ратничке опреме старијег гвозденог доба. Студија случаја из Атенице код Чачка). Презентовани материјал је припремљен за публикување у тематском зборнику.

У периоду од 5. до 8. септембра 2023. године Катарина Дмитровић је учествовала на XX Светском конгресу археологије IUSPP (Union Internationale de Sciences Prehistoriques et Protohistoriques) под називом „Интердисциплинарност у археологији“. Презентован је рад „Mortuary practices in Western Serbia between 11th and 8th century BC – case study of Mojsinje necropolis“ (Погребна пракса у Западној Србији између 11. и 8. века пре н. е. – случај некрополе у Мојсињу).

На међународном колоквијуму „Апсолутне хронологије у Европи у касно бронзано доба – изазови и перспективе“, одржаном у Бечу од 30. новембра до 2. децембра 2023. године, у организацији Археолошког института Аустрије и Одељења за праисторијску и историјску археологију Универзитета у Бечу, Катарина Дмитровић је презентovala коауторски рад са проф. др Бари Молојем са Универзитета у Даблину „Нови 14Ц датуми касног бронзаног доба из некрополе у регији Чачка, Западна Србија. Традиционални приступ и нове перспективе“ (New 14C dates from the Late Bronze necropolises in the Čačak region, Western Serbia. Traditional approaches and new perspectives).

Током II научног скупа Тимакум Минус 24, односно 25. јула, са темом „Војска и администрација од антике до позног средњег века“, одржаног у Књажевцу, кустос Вујадин Вујадиновић је са колегиницом Бојаном Илијић из Завичајног музеја Књажевац презентовао рад са темом „Latrones etiam Dalmatiae atque Dardaniae milites fecit“.

Од 15. до 17. септембра 2023, археолог и кустос Народног музеја Чачак Вујадин Вујадиновић учествовао је на научном скупу у Зајечару, поводом 70 година истраживања Феликс Ромулијане, где је презентовао

рад „Гамзиград током сеобе народа и ране Византије“.

Од 22. новембра до 6. децембра 2023. археолог и кустос Вујадин Вујадиновић борио је у Франкфурту као гост Римско-германске комисије (Römisch-Germanische Kommission) Немачког археолошког института (Deutsches Archäologisches Institut).

Сарадња са другим институцијама

За потребе излагања на 68. Међународном сајму науке и технике Научно-технолошком парку из Чачка уступљени су макета Римских терми и публикација „Римске терме“.

Кустоси Александра Гојгић и Вујадин Вујадиновић учествовали су у изради филма посвећеном археологији Чачка (сегмент који се тиче Римских терми и археолошког ископавања на локалитету Градско шеталиште 24А). Такође, уступљене су теренске фотографије и снимци који ће бити део филма.

За потребе израде докторске дисертације археологу Марији Алексић Чеврљаковић уступљена је документација у вези са локалитетом Римске терме у дигиталној форми.

Чачак - Национална престоница културе 2023. године

Година 2023. била је у знаку пројеката који се реализују за потребе Националне престонице. Кустоси Александра Гојгић и Вујадин Вујадиновић присуствовали су састанцима са представницима Министарства културе и информисања РС, као и уметничким саветницима, и обавештавали их о фазама програма чији су они аутори. Написали су два текста у вези са програмом *Римски времелов* и *Презентација идеје будуће археолошкој парке на месту рановизантијској насеља Градина на њланини Јелици / Изложба „На Јелици беше траг“* за програмску књигу која је штампана као промотивни материјал.

Римски времелов, едукативно-анимирани филм аутора Александре Гојгић и Вујадина Вујадиновића, завршен је ове године. За потребе филма аутори су написали сценарио и учествовали у осмишљавању нарације.

Теренска истраживања

Заштитна археолошка истраживања на локалитету

Двориште Музеја у Чачку

Обимни заштитни радови у дворишту Музеја започети током 2022. настављени су током 2023. године у оквиру две теренске кампање. Прва је обављена у периоду од 28. 3. до 3. 7. 2022, а друга између 13. 9. и 26. 10. 2023. године. Укупна истражена површина, заједно са већ започетим ископима, на крају текуће године износила је скоро 800 m². Овим истраживањима је дефинисан габарит античког утврђења чији је ЈЗ део у оквиру музејског дворишта. Такође, прецизирана је и хронологија насељавања овог простора у интервалу између I и V века нове ере, као и чињеница да су масивни бедеми утврђења настали током боравка римске војне јединице – кохорте II Делмата. Дефинисањем више хоризоната насељавања, хронологије, стратегије и врсте локалитета приближно је одређен и обим античког и касноантичког насеља у центру савременог Чачка, што пружа сигурне смернице за будуће археолошке радове. Археолошка истраживања обавили су Катарина Дмитровић, археолог, музејски саветник НМЧ, руководилац радова, и дипломирани археолози Јелена Марјановић, Драган Ђирковић, Марко Марјановић и Љубинка Богићевић.

Заштитна археолошка ископавања – Локалитет Бате Јанковића 44

Народни музеј Чачак обавио је заштитна археолошка ископавања на кат. парцели бр. 358, К.О. Чачак која ужива претходну заштиту Центар града Чачка (евиденциони лист број 15 од 13. 5. 2019), на којој је предвиђена градња стамбено-пословног објекта. Истраживања су са прекидима, због временских прилика, трајала од 17. марта до 16. маја 2023. године. Отворено је пет сонди укупне површине 81m². У југозападном делу локалитета, где је предвиђено подизање стамбено-пословног комплекса, отворене

су сонда 3 (4,50 x 2 m) и сонда 4 (2,80 x 2 m). Истражене су до нивоа здравице, релативне дубине од 2,5 m и спорадично су пронађени уломци касноантичке керамике, градске керамике и животињске кости. Остаци архитектуре, античке или средњовековне, нису констатовани. По истраживању овог дела приступило се истраживању преосталог дела парцеле (централног и североисточног), отворена је сонда – ров (сонда 1 и сонда 2) димензија 14 x 2 m, као и сонда 5 (2 x 5 m) у југоисточном делу парцеле. У сондама је констатовано 18 гробова са покојницима сахрањеним на редове по оријентацији запад – исток. Реч је о некрополи која се пружа правцем североисток – југозапад, приближно правцем највећег дела трасе данашње Улице Бате Јанковића. Покојници су слободно укопани, само је у појединим случајевима уз ивице гробне раке вертикално постављено неколико каменова или уломака опека. Забележено је и неколико хронолошки блиских гробова где се, уз мање одступање правца, у раку старије сахране укопава нови покојник. У једном случају у гробу је пронађена особа положена на десни бок у позицији фетуса. Гробови су садржали мали број налаза, уз поједине скелете пронађен је новац и то римски, судећи по прелиминарном читању, ковање цара Валенса. На грудима једног покојника откривена је перла од камена. Некропола се оквирно може датовати у XIV – XV век. Гробови су пореметили касноантички хоризонт, који чини уједно и најстарији (време друге половине III и почетак IV века) културни слој на локалитету. У поменутом хоризонту откривени су полуукопани објекти овалног облика са налазима керамике овог периода, као и трагови економских делатности, судећи по већем броју керамичких тегова за ткачки разбој, као и шљаке гвоздене руде откривене унутар поменутих објеката. Покретне налазе чине уломци керамике, животињске кости, бронзани предмети (медицинске алатке, језичак од појаса), фрагментована стаклена посуда, гвоздени клинови, фрагменти опека са печатом, као и бронзани новац. Одабрани

предмети биће конзервирани и инвентарисани у оквиру Античке збирке.

Висина културних слојева досеже релативну дубину од око 2 m, испод чега се јавља стерилни песак. Заштитна археолошка истраживања у износу од 245.000,00 динара финансирана су од стране инвеститора Епархије жичке. Руководиоци истраживања су Вујадин Вујадиновић и Александра Гојгић, а члан екипе задужен за техничку документацију била је Љубинка Богићевић, археолог из Чачка. Чланак о истраживањима објављен је у *Чачанском Гласу*.

Заштитна археолошка истраживања локалитета Градско шеталиште 24А (Сектор Римских терми)

Народни музеј Чачак је од 22. августа до 5. октобра 2023. године спровео заштитна археолошка ископавања на локалитету Градско шеталиште 24А, западно од Римских терми (дозвола Министарства културе РС бр. 631-02-82/2023-02 од 14. 8. 2023). Ова истраживања се одвијају у склопу програма „Престоница културе Србије 2023.“ којим је планирано отварање новог прилаза од Градског шеталишта са југозападне стране и партерног уређења зоне западно од Терми. Ископавања су изведена на кат. пар. 757/2 КО Чачак при чему су отворене три сонде укупне површине од 90 m². Претходно је са парцеле уклоњено неколико рецентних грађевина. Одмах испод површине тла откривени су темељи помнутих објеката плитко укопани у слој мрке земље са ћерамидом, шљунком и налазима модерних гвоздених предмета и грнчарије (слој нивелације друге половине XIX века). Рецентни насип се пружа до дубине од ±0,40 - 0,55 m од површине тла у свим ископима. Испод насипа се јавља слој мрке земље са примесама шљунка, кречног малтера и спорадично ломљеним каменом и облутком. У највећој мери овај слој садржи градску керамику XVII – XIX века, али и античку. У овом слоју у југоисточном углу сонде 2 на дубини 0,55 m од нивоа тла уочен је угао два зида грађена од пешчара и облутка уз

употребу кречног малтера ширине око 0,60 m. Судећи по оријентацији, односно правцу пружања ових зидова, просторија коју формирају према истоку је у архитектонском смислу у директној вези са објектом римског купатила. Ови зидови, односно нова Просторија 9 Римских терми, за сада су једини остаци старије архитектуре на локалитету. У сонди 2, унутар Просторије 9 од релативне дубине 0,55 m уочена је јама кружне основе, пречника 1,40 m, испуњена светлије мрком земљом са крупним комадима лепа и керамичким налазима (већим бројем пећњака) из времена XVI – XVII века. У јами су пронађени и антички налази. Од релативне дубине ± 0,65 m на целом истраженом простору парцеле јавља се слој мрке земље са античким опекама, ломљеним каменом и спорадично облутком. Од истог нивоа јављају се гробови средњовековне некрополе која је констатована приликом истраживања терми 70-их година XX века. Ове године откривено је 45 нових, скелетно сахрањених покојника, положених по оријентацији запад–исток. У највећем броју случајева гробови су слободно укопани са рукама прекрштеним на доњем делу стомака, а у одређеној мери уз покојнике је положено неколико каменова и/или уломака опека. Некад су сахрањени и делимично покривени крупнијим ломљеним каменом и већим уломцима опека. Постоји више нивоа сахрањивања, а у мањој мери је присутно оштећивање старијих сахрана укопима нових гробова. Мањи број налаза потиче из гробова. У највећем броју реч је о једноставном бронзаном накиту у виду алке, некад са нанизаном стакленом перлом, а у гробовима је присутан и новац. У једном гробу је као прилог остављен керамички пехар. Новац се пре конзервације не може за сада поуздано одредити. Претходно је некропола датована у XII век, али се ипак чини да је хронолошки распон сахрањивања на овом средњовековном гробљу некропола шири и да се може датовати у период од XI до XIII века. Судећи по концентрацији гробова на релативно малом простору (90 m²) реч је о централном делу некрополе. По свему

судећи, ово гробље се од парцеле на којој је истраживано у одређеној мери шири и према Господар Јовановој улици, али и према Градском шеталишту.

Најстарији слојеви на истраживаној парцели припадају времену подизања терми, односно крају III и почетку IV века наше ере. Поред средњовековних гробова, откривен је и један римски гроб из IV века са гробним прилозима (две стаклене амфоре и керамички пехар). Поред веће количине керамичког материјала из римског и средњовековног периода у слојевима су пронађени и делови стаклених посуда, као и римски бронзани новац. По завршетку истраживања локалитет је прописно заштићен геотекстилом, а преко је њега је постављен најлон који је прекривен земљом. Руководиоци истраживања били су Вујадин Вујадиновић и Александра Гојгић. У ископавањима су учествовали и Емил Цабунац, археолог из Београда, Јелена Марјановића, археолог из Горњег Милановца, а члан екипе задужен за техничку документацију била је Љубинка Богићевић, археолог из Чачка. По завршетку овогодишњих истраживања организована је конференција за штампу.

Градина на Јелици

Кустос Вујадин Вујадиновић је као члан екипе учествовао у археолошким истраживањима локалитета Градина на Јелици у организацији Археолошког института из Београда, током јула месеца текуће године. Овогодишњим ископавањима обухваћене су две нове рановизантијске грађевине, Објекат XII и Објекат XIII на Горњем Граду Градине. Пронађен је већи број нових налаза од керамике, метала и кости, који ће након обраде бити предати Народном музеју Чачак на трајно старање.

Археолошки надзор

Током године континуирано је обављан археолошки надзор на деоници 3 Адрани – Прељина ауто-пута Моравски коридор Прељина – Појате.

Народни музеј Чачак као установа заштите вршила је надзор у току извођења радова на реконструкцији дела Улице Цара Душана 1 (к.п.бр. 2167 и 2158 К.О. Чачак), а у складу са условима које је прописао Завод за заштиту споменика културе Краљево. Улица Цара Душана 1 саставни је део евидентираног културног добра – археолошког локалитета Центар града Чачка (ев. лист 15, од 13. маја 2019. године). Надзор је вршен од почетка скидања асфалтне подлоге са коловоза и бехатон коцки са тротоара, до машинског копања (релативне дубине 1 m) како би се по већ старим ископима поставиле нове инсталације, као и делови бетонских жардињера које су се укопавале у земљу (релативне дубине 1,2 m), које су постављене дуж североисточне стране улице, а у циљу постављања будућег дрвореда. Није констатовано постојање архитектонских остатака из античког и средњовековног периода, као ни покретних налаза из тог времена. Извештај о обављеном надзору прослеђен је Заводу за заштиту споменика културе у Краљеву (број 539 од 30. 6. 2023). Надзор су вршили Александра Гојгић и Вујадин Вујадиновић.

Октобра месеца спроведен је и археолошки надзор током укопавања кишне канализације и трасирања шетних стаза уз објекат Хаџића куће у склопу партерног уређења дела дворишта Народог музеја и Међуопштинског историјског архива у Чачку. Шетне стазе су формиране уклањањем асфалта и рецентног насипа мрке земље са шљунком до дубине од око 0,20 m, постављањем ризле и потом завршног поплочања од камене коцке. Уз саму Хаџића кућу испод шетних стаза на траси одвода за кишну канализацију у ширини од 0,30 m и највећој дубини од око 0,50 m уклоњен је слој нивелације краја из XIX – прве половине XX века. Овом приликом нису утврђени остаци археолошки значајних зиданих структура из ранијих историјских периода. Такође, није било ни покретних налаза из ископаваних слојева. Надзор је извршен од стране кустоса Вујадина Вујадиновића.

Истовремено са радовима код Хацића куће обављан је и надзор над изградњом објекта у Улици Филипа Филиповића (кат. парцеле 709, 710 и 711 све К.О. Чачак) који ће услед успорене динамике грађевинских радова трајати и у 2024. години. До сада су у земљаном ископу за темеље зграде констатовани трагови нивелисања мрком земљом са шљунком и грађевинском опеком из времена насипања уже зоне центра Чачка крајем XIX и почетком XX века. Овај слој лежи на стерилној здравици светло мрке боје. За сада никаквих налаза прошлих епоха није било. Надзор обављају кустоси Александра Гојгић и Вујадин Вујадиновић.

Разно

Археолог Катарина Дмитровић је као члан међународне радне групе за израду Ц14 хронологије у Карпатском басену обрадила све актуелне апсолутне датуме са простора западне Србије за јединствену прегледну публикацију, а на позив Бугарске академије наука присуствовала је отварању изложбе „Требениште“ у Софији, 9–10. 10. 2023. године. На овој изложби је презентована целокупна грађа са овог изузетног локалитета, која се данас чува у четири референте институције у Србији, Македонији и Бугарској.

Током археолошких ископавања у дво-ришту Музеја теренска екипа је учествовала у снимању ТВ серије „Археолог и ја“ у организацији удружења „Шта хоћеш“ из Обреновца.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ

Збирке

Настављен је посао паковања предмета по кутијама које су означене бројевима за смештај у депо. Рад на скенирању фотографија, докумената, писама, диплома и повеља обављао је колега историчар Стефан Новићић (преко 10.500 снимака). Са фотографом Марком Бојовићем направљено је преко 1.500 снимака тродимензионалних предмета. Започето је сређивање Збирке декорација и припрема за њено реинвентарисање.

Рад на обликовању „Музеја кошарке“ у Чачку

Најважнија активност током 2023. године био је рад на обликовању сталне поставке „Музеја кошарке“ у Чачку. Предлог да се сарадња на овом пољу настави са Факултетом примењених уметности у Београду, који је 2022. обликовао и лого будућег „Музеја кошарке“ и са чијим професорима је обављен низ консултација у вези архитектуре и дизајна „Музеја кошарке“ (на основу потписаног Протокола о сарадњи са Народним музејом у Чачку), није прихваћен.

Град Чачак је посао архитектуре и дизајна будућег „Музеја кошарке“ уговорио са архитектом проф. Миом Давид са Техничког факултета у Новом Саду. Сарадња је започела већ почетком 2023. године и до краја септембра организована су укупно три састанка, као и седам састанака преко ЗУМ апликације на интернету, уз непрекидну комуникацију путем електронске поште и друштвених мрежа. Миа Давид је прихватила концепт излагања који су уобличио др Милош Тимотијевић и Милан Лишанчић, (изложбене целине, ходна линија и дискурс изложбе). На основу материјала који је прикупљен тим Мие Давид направио је план архитектуре и дизајна сталне поставке, укључујући и осветљење и постављање предложених електронских уређаја, са предметом и предрачуном, али са изменама раније усвојеног и одобреног архитектонског преобликовања унутрашњости Соколане. Највиши представници Града Чачка и Министарства културе Републике Србије нису прихватили ову измену, тако да је план Мие Давид одбачен, иако је завршен.

Према усменом саопштењу представника Града Чачка посао обликовања архитектуре и дизајна сталне поставке поверен је архитектонском студију „Примавера“ из Чачка, који је и направио првобитни план архитектонског преобликовања унутрашњости Соколане за потребе излагања. До краја 2023. организована су три састанка. Прихваћен је концепт излагања који су

уобличио др Милош Тимотијевић и Милан Лишанчић, као и изложбене целине према архитектонском плану „Примавера“ студија (ходна линија и дискурс изложбе). Организација излагања материјала морала је да се прилагоди новом простору, различитом у односу на план Мие Давид, што је захтевало и писање нових хронолошких табли и уводних легенди за сваку целину. Материјал који треба да се излаже разврстан је према новим целинама и прослеђен дизајнеру којег је ангажовао „Примавера“ студио. Крајем 2023. реализована је израда копија медаља које су освојиле кошаркашке репрезентације Југославије и Србије од 1959. до 2023. године (укупно 38 медаља), а које ће се излагати у сталној поставци будућег „Музеја кошарке“.

Током 2023. настављена је пракса организовања састанака са некадашњим кошаркашима из Чачка и њиховим породицама ради прикупљања информација, фотографија и предмета за будући музеј, али и завршетка књиге „Како је Чачак постао град кошарке 1945–1969“, која у јуну 2023. изашла из штампе. Радио Београд 1 промовисао је ово издање у својој емисији „Спортски спенар“ 24. септембра 2023. године.

Током прве половине 2023. континуирано су објављивани текстови о кошарци на друштвеним мрежама, интернет сајтовима и штампи у Чачку (двадесет текстова у штампи и деветнаест на интернету). Њихово објављивање имало је за циљ анимирање јавности на тему развоја кошарке у Чачку, као и рад будућег Музеја.

Изложбе

У оквиру пројекта „Престоница културе Србије 2023.“ историчар др Милош Тимотијевић реализовао је изложбу „Чачани и Морава“ која је постављена на отвореном простору на шеталишту поред Западне Мораве код СЦ „Младост“. Изложба је трајала од почетка августа до почетка октобра 2023. године.

На основу усвојене петогодишње „Стратегије развоја културе Чачка 2023–2027“

која предвиђа обележавање важних јубилеја из националне историје и учешћа Чачана у тим догађајима, посебно ослободилачким ратовима 1912–1918, планиране су изложбе у наредном четворогодишњем периоду за које је у пословима сређивања и припреме за реинвентарисање збирки обележаван релевантан материјал.

Истраживачки и научни рад

Током 2023. године извршена су и велика истраживања у Међуопштинском историјском архиву у Чачку поводом припрема за обележавање значајних јубилеја из ослободилачких ратова 1912–1918. године. Тим поводом прегледане су матичне књиге венчаних, рођених и умрлих у Чачку у периоду од 1837. до 1918. године, како би се испитали порекло и породичне везе неколико значајних особа (браћа Глишић, Драгутин П. Гавриловић). Овај посао захтева континуирани дугогодишњи рад и компарацију са подацима који се чувају у другим архивима, првенствено у Војном архиву у Београду, као и истраживачки рад на терену.

Паралелно су покренута истраживања теме ефемерног спектакла у епохи кнеза Михаила Обреновића, артифицираних пролазних свечаности поводом истакнутих догађаја и свечаних обилазака Србије, са фокусом на његове посете Чачку и околним градовима (Ужице, Пожега, Краљево, Горњи Милановац, Крагујевац). Циљ ових истраживања није било само изучавање друштвене и културне историје Србије у XIX веку, већ и стварање неопходног фонда информација и историјског контекста за предмете и збирке које се чувају у Народном музеју у Чачку, посебно династију Обреновић, као начина за ново читање музеалија и њихову презентацију публици. Детаљно су прегледани комплети штампе из XIX века објављиване у Београду и Новом Саду: *Новине србске* (1840–1841), *Видов Дан* (1861), *Србобран* (1862), *Србски дневник* (1863), *Засјава* (1867–1868), *Србске новине* (1862–1868), а затим и релевантна литература.

Историчар др Милош Тимотијевић је 2023. године био и рецензент књиге „Старовлашке теме”, Добрила Аранитовића. Написао је и неколико рецензија за чланке који су објављени у часопису „Баштина” из Косовске Митровице. Изабран је и за члана редакције часописа „Ужички зборник” Народног музеја у Ужицу.

Учешће на научним скуповима, предавања и промоције књига

Током 2023. године историчар др Милош Тимотијевић учествовао је на три научна скупа, одржао је једно предавање, учествовао у промоцији једне књиге других аутора и на три филмске премијере.

На научном скупу *Сјомен њарк 'Борбе и њобеге' у Чачку*, организованом у Галерији Народног музеја у Чачку 31. марта 2023, изложио је рад „Јавни споменици Чачка 1859–1970.”.

На научном скупу *Публицистика у развоју друштва и државе III* који су организовали Народно музеј Краљево, Институт за политичке студије у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду и Град Краљево у просторијама Народног музеја у Краљеву 18. августа 2023, изложио је рад „Заборављени национални хероји : пример браће Глишић из Чачка”.

На научном скупу *Кнез Михаило Обреновић – време, животи, дело (поводом двестотодишњице рођења)*, који су организовали Српска академија наука и уметности (Одељење историјских наука), Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу, организованом у просторијама Ректората Универзитета у Крагујевцу 15. септембра 2023. изложио је рад „Ефемерни спектакл и владарске посете кнеза Михаила Обреновића варошима Србије”.

У просторијама Галерије Народног музеја у Чачку 4. мај 2023. промовисана је монографија „Највеће победе 'Борца' : мала сентиментална историја једног великог клуба” заједно са аутором др Зораном Антоновићем и Делфином Рајић директором Народног музеја у Чачку.

У оквиру пројекта „Престоница културе Србије 2023.” у Малој сали Културног центра у Чачку 13. новембра 2023. одржао је предавање „Ефемерни спектакл и посета кнеза Михаила Обреновића Чачку 1861. године”.

Учествовао је на премијерама филма „Хероји Халијарда” 10. октобра 2023. у Београду и 16. октобра у Чачку и Горњем Милановцу у својству стручног консултанта за историјске чињенице и епоху.

Сарадња са медијима

Током прве половине 2023. године промовисање пројекта „Музеј кошарке” био је најважнији задатак у сарадњи са интернет порталима у Чачку и недељној штампи (двадесет текстова у штампи и деветнаест на интернету). Поводом објављивања књиге „Како је Чачак постао град кошарке 1945–1969.” др Милош Тимотијевић дао је интервју Радио Београду 1, а на интернет порталу <https://stellapolarebooks.com> објављен је приказ књиге.

Настављена је сарадња са државним јавним сервисом Радио телевизијом Србије поводом промоције културно-историјског наслеђа Чачка. У емисији „Српска Света Гора: Овчарско-кабларска клисура – место сусрета средњовековне духовности и природних лепота” 17. јула 2023. презентована је прошлост манастира Сретење под Овчаром.

Поводом премијере филма „Хероји Халијарда” који обрађује тему евакуације савезничких авијатичара са импровизованог аеродрома у Прањанима 1944. у организацији ЈВУО, што је постала и званична комеморативна свечаност Републике Србије, а Град Чачак ју је увео у календар обележавања значајних догађаја у „Стратегији развија културе 2023–2027”, говорио је у емисији „Око” РТС-а 23. августа 2023. године. Поводом овог филма дао је низ интервјуа и објавио низ ауторских текстова у београдској дневној штампи, листовима „Политика”, „Вечерње новости”, „Блиц”, „Курир” (укупно пет у штампаним и девет у електронским издањима). Сви наведени текстови, као и десетине других у вези овог филма, објављивани су на друштвеним

мрежама и посебном блогу (heroji-halijarda.blogspot.com).

Посебна пажња посвећена је личностима из ослободилачких ратова чије су биографије објављиване у недељној штампи у Чачку и Горњем Милановцу („Чачански глас“, „Таковске новине“), укупно четири чланка и исто толико на интернет-порталима посвећених пореклу и генеалогии (poreklo.rs), као и један интервју у недељнику „Печат“ (пуковник Милорад Денић 1882–1972, пуковник Драгослав В. Војиновић 1883–1941, пуковник Драгутин П. Гавриловић 1882–1945, књижевници Јован Дучић и Драгиша Васић, епископ Николај Велимировић, кнез Михаило Обреновић).

Послови у вези са радом редакције

Зборника радова Народної музеја у Чачку

Као и свих претходних година и током 2023. обављани су послови секретара редакције, члана редакције, рецензента радова и уредника часописа. Прегледани су сви радови за „Зборник радова Народного музеја“ у Чачку бр. 53. Радови су примљени у папирном и електронском облику, као и прилози у форми цртежа и фотографија. Обављени су и сви послови у вези са техничким уређењем и дизајном. Један број радова приспелих за 53. број Зборника није испуњавао техничке захтеве, тако да је било неопходно ускладити их са стандардима објављивања (навођење напомена, њихов садржај, навођење списка литературе, формирање резимеа, распоред фотографије и њихове легенде), што је изискивало додатни рад и залагање.

У другој половини године заједно са колегом Стефаном Новичићем др Милош Тимотијевић припремао је материјал за посебан сајт посвећен *Зборнику радова Народної музеја*, који ће садржати све претходне, као и актуелни број часописа. Скенирана су прва 34 броја који нису постојали у електронском облику, а затим су сви Зборници издељени по чланцима (укупно 914 радова). Циљ овог подухвата је повећање доступности *Зборника радова Народної музеја* свим корисницима,

посебно научној заједници у земљи и иностранству, по узору на сајтове најважнијих научних часописа у Србији. На овај начин се истовремено презентују и културно наслеђе Чачка и музеалије које баштини Народни музеј у Чачку.

На основу квалитета радова и вишедеценијског редовног континуираног излагања, Матични одбор за историју, археологију, етнологију и историју Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије категорисао је 2023. године *Зборник радова Народної музеја* у Чачку као истакнути научни часопис – М 52.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ

Поред организационих послова у вези са радом установе, Делфина Рајић, директор Народного музеја у Чачку, активно је учествовала у свим пројектима и манифестацијама Музеја. Организовала је припрему изложби које су биле део редовне активности током године, као и низ књижевних вечери, предавања и учешћа у телевизијским емисијама.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ

Набавка нових експоната

У 2023. години Етнолошко одељење набавило је 50 нових предмета. Откупљени предмети везани су за збирке покућства и посуђа углавном за потребе реализовања нове сталне поставке „Градска кућа“ у Хаџића кући у оквиру пројекта „Престоница културе Србије 2023. године“. У току године Етнолошко одељење је од грађана на поклон добило већи број предмета за збирку покућства, текстилно покућство и друге предмете за домаћинство.

Документација и инвентаризација предмета

У оквиру редовних музејских активности инвентарисано је 30 предмета. Снимљен видео и аудио материјал у току теренских активности чува се у Етнолошком одељењу.

Фото-документација

У дигиталној техници снимљено је око 300 фотографија, углавном из области Нема-теријалне баштине, као и објеката и детаља у вези са народним градитељством и пред-метима материјалне културе. Највећи део фотографија настао је у току теренских актив-ности кустоса.

Рад у депоима, на превентиви и заштити предмета

У току 2023. године вршене су редовне активности око одржавања и сређивања депоа.

Због великих обавеза етнолога око програма у оквиру пројекта „Престоница културе Србије 2023. године“ није било времена за озбиљнији рад у депоима који нас чека у 2024. години.

Проблем недовољног и неадекватног простора за депое Етнолошког одељења траје више од 15 година. Делимично је био решен добијањем бивше зграде Комуналца, мада и овај простор није био адекватан. Нажалост, крајем 2022. године добили смо наредбу да се предмети хитно иселе из овог простора. Без потребних услова за пре-сељење и конзерваторског надзора, пред-мети су премештени у зграду Дома културе у Парменцу. Читав посао је обављен за три радна дана и без претходне припреме и паковања, што је изазвало и одређене штете на конзервираним предметима припремљеним за излагање у новој сталној поставци „Градска кућа“. У току сељења предмета ни кишовито време нам није ишло на руку, што је допринело да се предмети додатно навлаже, без обзира на мере заштите које су преузели кустоси у току самог транспорта (покривање најлоном, брзина у раду и сл.)

Уколико се ускоро не нађе адекватан простор за Етнолошке депое постоји велики ризик за трајно уништење и нестанак пред-мета. Простор који се тренутно користи за нужни депо је велика сала Дома културе (на чему смо неизмерно захвални МЗ Парменац) у којој се одржавају разне друге активно-сти и догађаји.

Изложбе и програми Етнолошког одељења у оквиру пројекта „Престоница културе Србије 2023.“

Етнолошко одељење је у оквиру пројекта „Престоница културе Србије 2023.“ реализовало четири изложбе на отвореном, четири целодневна програма и отворило сталну етнолошку поставку – Етнолошки музеј у простору Хаџића куће.

Програм „Наши Роми“ био је посвећен ромској слави Бибији која је неканонизи-вана ромска светитељка, заштитница деце. Програм је трајао од 7. до 12. априла. Реали-зован је у сарадњи са Културним центром у Чачку и Савезом удружења Рома у Чачку, који чини пет удружења Рома. Етнолошко одељење је извршило истраживања у вези са прославом Бибије у Чачку и реализовало изложбу на отвореном на ову тему. Изложба је отворена на светски дан Рома, 8. априла 2023. године. Изложбу је отворио др Милош Матић, етнолог, музејски саветник из Етно-графског музеја у Београду. Поред изложбе, Етнолошко одељење је организовало и кон-церт ромске групе „Кал“ из Београда. Концерт је организован у Великој сали Културног центра 9. априла 2023. године. Остале делове програма организовали су Културни центар и Савез удружења Рома Чачка.

Програм „Корзо и пијаца успомена“ мул-тимедијални је програм у оквиру програм-ског лука „На калдрми“. Замишљен је као целодневни програм састављен од неколико целина у оквиру којих је био представљен стари Чачак. Програм је одржан у суботу, 20. маја 2023. године, у периоду од 12 до 22 часа. Започео је „Пијацом успомена“ (од 12 до 20 часова) која је одржана на Градском тргу, месту где је некада била Велика пијаца. Изложба фотографија старих чачанских кафана (у дигиталној и штампаној форми) била је постављена на паноима испред Град-ског трга и на лед екранима дуж корзоа. Ауторке изложбе биле су Снежана Ашанин и Ивана Ђирјаковић. У оквиру програма била је заступљена и поставка амбијента нека-дашњег фотографског студија на Градском

тргу у оквиру кога су посетиоци могли да се фотографишу у костимима грађанске ношње. У дефилеу корзоом представљен је период од једног века, од градске ношње са краја XIX до моде шездесетих и седамдесетих година XX века. За израду копија костима и организацију дефилеа биле су задужене Снежана Ашанин и Ивана Ђирјаковић. У реализацији дефилеа су учествовали чланови КУД-а „Абрашевић“ и ученице Гимназије и Техничке школе у Чачку. Кратке позоришне комаде у којима је био представљен Чачак у прошлости кроз три драмска приказа режирао је Владимир Јоцковић и кроз њих оживео личности које су оставиле трајан печат у историји нашег града, али и изглед старог Чачка. За овај део програма био је задужен „Морава театар“ из Чачка. Филмска пројекција у сали хотела „Београд“ посебно је била припремљена као сећање на први биоскоп у Чачку у некадашњем хотелу „Крен“ (од 18.30 до 20.00 часова). Избор филма и техничку реализацију пројекције урадиле су Снежана Ашанин и Ивана Ђирјаковић. У башти хотела „Београд“ била је представљена сценографија старе чачанске кафане уз пригодан концерт оркестра „Роко Rubato“ (од 20 до 22 часа).

Програм „Ракија и ГМО и здрава храна“ одржан је у суботу, 27. маја 2023. у дворишту Института за воћарство Чачак. Организатори програма били су Етнолошко одељење Народног музеја Чачак, Институт за воћарство Чачак и Удружење „Креативна јазбина“. Програм се састојао од дечијих радионица на којима су осликавани стакло и керамика и сађења биљака у њима, а одржано је и предавање за децу и одрасле о старим и несталим сортама воћа, здравој храни и опасностима од производње ГМО семена. Предавачи су били Александра Савић, музејски саветник из Природњачког музеја у Београду и Ивана Радовић из удружења „Оквир живота“. У току манифестације изговаране су здравице и отворене изложбе Природњачког музеја из Београда, Института за воћарство Чачак и Народног музеја Чачак, као и изложба радова насталих у току радионице удружења

„Креативна јазбина“. Проглашене су најбоље ракије за 2023. годину и организована је дегустација.

Програм „Гастрономија“ одржан је у јулу 2023. године. Етнолошко одељење је реализовало изложбу о исхрани у прошлости на отвореном, као и трпезу на отвореном на којој су представљене локалне гастрономске специфичности, а у оквиру фестивала гастрономије који је припремила ТО Чачак. Организована је и дечја радионица у оквиру које су учесници имали прилику да се упознају са исхраном у прошлости и да и сами учествују у изради специјалитета. Организоване су и радионице за децу и одрасле на којима су сви учесници у програму припремали традиционалну храну. Били су присутни и представници из иностранства који су припремали традиционалну храну својих земаља.

Посебно је завредило пажњу учешће кулинарског мајстора Ненада Гладића који је на Градском тргу припремао традиционалну српску храну. Овом пројекту прикључена су и деца из ОШ „Ратко Митровић“ и приватне школе сликања „Креативна јазбина“. Представници посластичарских предузећа из Чачка су представили своје производе и организована је јавна дегустација на Градском тргу. Организована је и радионица у припремању славских колача са посебним освртом на технике израде украса.

У хотелу „Београд“ Марина Лукић Цветић је организовала предавање и презентацију средњовековних обредних хлебова. Публика је имала прилику да проба хлебове направљене по рецептурама српских средњовековних манастира. Догађај је био веома посећен.

Стална поставка

Етнолошки музеј у Хаџића кући

Хаџића или Вирерова кућа у Господар Јовановој улици бр. 6 вредан је споменик српске грађанске културе из 1854. године. Кућа је под заштитом државе. Дуги низ

година у њој су биле просторије Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“. Од када је саграђена нова зграда библиотеке кућа је празна и постојали су различити планови за музејске поставке у овом простору. Кућа се први пут види на графици путописца Феликса Каница из 1860. године. Први власник и градитељ био је један од најбогатијих житеља Чачка, трговац и општински службеник Владимир С. Хаџић (1832–1872), по коме је и добила име „Хаџића кућа“. Био је представник општине на Великој уставотворној народној скупштини 1869. године, у време када је Народна скупштина први пут подигнута на степен законодавног тела. Дужност народног посланика Владимир Хаџић је обављао све до смрти 1872. године. Кућу је наследио пешадијски пуковник Светозар Хаџић (1836–1897), а већ 7. новембра 1880. продата је на јавној лицитацији чачанском трговцу Милисаву Петровићу, зету Владимира и Светозара Хаџића. Кућу је потом наследила Милисављева ћерка Деспина Лазић коју је 1917. године продала Катарини Гербер Вирер (1864–1927), удатој за пивара Сигмунда Вирера (1848–1922), који је из Падове дошао у Чачак и под закуп држао Кренову пивару. То је разлог што се овај објекат у Чачку назива и другим именом „Вирерова кућа“. Аутори ове сталне Етнолошке поставке Народног музеја Чачак су етнолози/музејски саветници Снежана Шапоњић Ашанин и Ивана Ћирјаковић. Поставка представља ентеријер грађанске куће с краја XIX до тридесетих година XX века и вредне предмете који представљају живот грађанског Чачка из овог периода. По правилу распореда просторија који је владао у овом периоду, главне собе домаћинства су постављане до улице, док су сви споредни помоћни простори смештени у дворишном крилу, невидљивом пролазницима. У приземном делу куће, у два просторијама окренутим ка улици, смештене су трпезарија, мали салон и радна соба. Трпезарије и салони чинили су најрепрезентативније делове куће који су опремани по последњој моди владајућих

стилова. У овим просторијама изложени су намештај и вредни предмети посуђа и покућства који су припадали старим чачанским породицама. У спратном делу куће смештене су три просторије. У соби ка улици је велики салон, а у просторијама окренутим дворишту спаваћа и девојачка соба. Велики салон је сведочио о положају укућана у друштву. У њему су примани гости и био је опремљен најлепшим и највреднијим комадима намештаја, често набављеним у иностранству (завесама, порцеланом, књигама, ликовним делима, музичким инструментима, породичним фотографијама и ручним радовима). Мешавина стилова била је веома честа појава у ентеријерима крајем XIX и почетком XX века, па је тако било уобичајено да се у истој просторији нађу пиротски ћилими, чешки лустери и немачки порцелан. Са друге стране ходника, окренуте према дворишту, смештене су спаваћа и девојачка соба. Спаваћа соба од птичјег јавора из двадесетих година XX века указује на приватни живот породице. Кревети су застрти постељином, ћилимима, украсним јастуцима, а на свакодневни живот указују и одабрани одевни предмети (комбинезони, чарапе, кућне хаљине и папуче). У свакој кући у којој је била девојка/удавача, са великом пажњом је уређивана девојачка соба (са металним осликаним креветом, орманом, комодем за рубље, комодем са огледалом, вашкасном са прибором за умивање итд.). Ентеријер је допуњен одабраним предметима од текстила, везеним јастучницама, постељином и пешкирима.

Поставка представља приказ могућег уређења репрезентативног објекта Хаџића куће и у њој су смештени комади покућства који су припадали старим чачанским породицама Крен, Гавровић, Пантелић, Николић, Протић, Секованић, Ћирковић и многих других.

Поред бројних проблема око обнове куће и кратких рокова за извођење радова поставка је успешно отворена 22. 12. 2023. године мултимедијалним програмом „Записи у камену“.

Изложба *Испийї зрелостї*: Снежана Ашанин и Ивана Ђирјаковић биле су ангажоване око постављања ове изложбе као „кустоси – домаћини“, док је аутор била Чарна Миљковић из Новог Сада. Уз предмете из Музеја Војводине изложени су и експонати из Етнолошке збирке нашег Музеја.

Теренска активност

У протеклој години вршена су појединачна теренска истраживања према потребама тема о којима је писано, али и за припрему изложби планираних за наредни период.

Настављена је сарадња са бројним чачанским породицама, од којих су добијени значајни подаци на теме у вези са пројектима, као и за редовну активност на прикупљању нових предмета за етнолошке збирке.

Организована су теренска истраживања о улози воде у традиционалној српској култури на простору Моравичког округа. У склопу овог истраживања Снежана Ашанин је истраживала воденичарски занат у Атеници и Пријевору. Организована је и израда видео-записа на ову тему.

Снежана Ашанин се бавила истраживањем духовне културе на тему „Младенци“. Истраживање је спроведено на простору града Чачка. Истраживање је обављено и на теме у вези са Лазаревом суботом и Цветима.

Нематеријално културно наслеђе

И ове године Снежана Ашанин је радила на евидентирању нових елемената нематеријалног културног наслеђа.

Шљивовица – друшївене ѿраксе и знања у вези са ѿриїремом и уїоїребом ѿтрадиционалної ѿїћа од шљиве елемент је који је крајем прошле године уписан на репрезентативну Унескову листу. У стручном тиму на овим активностима радила је Снежана Ашанин. Тим поводом реализован је етнолошки филм и прикупљена је теренска грађа, а одрађени су и формулари неопходни за упис овог елемента. Остварена је одлична сарадња са научним институцијама као што је Институт за

воћарство у Чачку, Пољопривредни факултет у Земуну, бројна удружења произвођача шљиве и ракије, као и произвођачи овог алкохолног пића. Током године организовани су бројни догађаји посвећени овом елементу. Снежана Ашанин је више пута учествовала на разним трибинама и предавањима не само у Чачку, већ и у другим градовима (Крагујевац, Лазаревац, Београд...).

Сарачки занат је у овој години уписан на Националну листу НКН. Предлагачи су Народни музеј Чачак и Градски музеј Сомбор. Истраживање је спроведено у Чачку, Прибоју, Пожаревцу, Руми, Сомбору и Зајечару. Номинацијски досије је радила Снежана Ашанин. Остварена је одлична сарадња са бројним занатлијама који су живи чувари и преносиоци знања и вештина. Примећени су помаци на пољу одрживости сарачког заната у последњих неколико година што је повезано са развојем коњарства и спорта. Организовани су бројни сусрети са новинарима и промоције новог елемента.

Снежана Ашанин је радила и на евидентирању елемента „Свети Трифун – виноградарска слава“. Настављено је прикупљање теренске грађе. Посебна пажња посвећена је развијеним виноградарским крајевима као што су Александровац, Топола, Вршац, Зајечар, Неготин и Пирот. Реч је о елементу који у савременим условима има одличну одрживост.

Радило се и на истраживању које је у вези са соколарством у Србији. Тим поводом Снежана Ашанин је наставила започети рад на терену у сарадњи са Удружењем соколара и Ловачким друштвом Србије.

Елемент „Маћанске плоче“ уписан је на Националну листу НКН. На његовој реализацији радила је Снежана Ашанин. Наши етнолози су истражили терен Ивањице и околине. Остварена је сарадња са власницима мајдана, мајсторима и бројним удружењима. Од посебног је значаја сарадња са Центром за дечју и церебралну парализу из Ивањице са којима је реализована изложба и низ радионица у вези одрживости овог елемента.

Снежана Ашанин је и ове године радила на прикупљању теренске грађе у вези са ћумурџијским занатом на простору западне и источне Србије, а посебно у драгачевском крају. Евидентирани су занатлије које се баве овим старим занатом, а прикупљена је и теренска грађа. Констатовано је да је он веома одржив што по Унесковој конвенцији представља важан параметар неопходан за евидентирање овог елемента.

Настављена су истраживања о заветинама на простору чачанског краја. Циљ је да се употпуне подаци неопходни за упис овог елемента на Националну листу. Тим поводом је настављена сарадња са Основном школом „Ратко Митровић“ чији су ђаци и ове године учествовали у упознавању и истраживању овог елемента.

Снежана Ашанин је у оквиру израде номинацијског досијеа и ове године присуствовала манифестацији „Косидба на Рајцу“. Извршена су додатна теренска истраживања и договорене даље смернице са Туристичком организацијом у Љигу.

Стручни радови

Настављена је дугогодишња сарадња са новосадским листом „Пољопривредник“. Снежана Ашанин и Ивана Ђирјаковић написале су стручни рад на тему „Старе чачанске кафане“.

Снежана Ашанин је у сарадњи са Народним музејом у Ваљеву радила на пројекту „Воденичарски занат у Србији“. На основу истраживачких активности урађен је стручни рад „Мистерија воденица у чачанском крају“.

У сарадњи са Културним центром у Новом Пазару Снежана Ашанин је учествовала на трибини „Сјеничко-пештерско ћилимарство“. На основу ранијих теренских активности у истоименом Зборнику радова објавила је стручни рад „Сјеничко-пештерско ћилимарство на Националној листи нематеријалног културног наслеђа Републике Србије“.

Манифестације

Богојављење. Као и претходне године, одржана је манифестација „Пливање за залеђени крст“, деветнаеста по реду.

И ове, као и претходних година, традиционална Драгачевска свадба изведена је у организацији и режији Снежане Ашанин. Представа свадбе уз све обичаје и обредне радње садржана је из две сценске целине. Како домаћа, тако и страна публика имала је прилику да се упозна са обредним радњама у вези са свадбеним церемонијалом.

У оквиру Сабора трубача Снежана Ашанин је ангажована као председник стручног жирија у такмичењу здравичара и такмичењу за избор најоригиналније народне ношње.

Пројекти

У оквиру пројекта „Креативност трећег доба“ изведене су радионице намењене пензионерима са територије Града Чачка. Том приликом могли су да науче две технике израде предмета и тиме обогате своја знања и умећа која касније могу употребити као додатно занимање или хоби и тако на креативан начин испунити своје слободно време. У периоду од два месеца двадесет учесника је имало прилику да се упозна са нашом народном традицијом и сталном поставком Народног музеја Чачак.

Рад се одвијао у два сегмента. У првом делу учесници су били упознати са ручном израдом сапуна од глицерина, док су у другом делу упознати са старом техником израде предмета од вуне – пуствовањем (ваљањем вуне у филц).

У току трајања радионица, 17. септембра организован је излет за учеснике у Музеј на отвореном „Старо село“ у Сирогојну, уз обилазак Музеја плетиља и Стопића пећине, где су се наши старији суграђани упознали са традиционалном културом и старим занатима. По завршетку рада у Галерији Народног музеја у Чачку је организована изложба радова насталих на радионицама. У директном раду са учесницима радионица биле су Ивана Ђирјаковић, музејски саветник и

етнолог из Народног музеја у Чачку, и едукатор Снежана Јефтић.

У оквиру пројекта „Запис о дрвету живота Срба“, финансираном средствима Министарства културе РС, извршена су обимна етнологска истраживања о дрвету-запису у многим обичајима и веровањима нашег народа. Многи други народи и културе имају своје културне моделе посвећене поштовању дрвећа, али нигде не постоји такво богатство обичаја, веровања, обредне праксе који је посвећен храсту као у српском народу. Храст се поштује као свето дрво и „запис“ у који се урезује крст и изводе религијски обреди (литије) на заветним празницима насеља. У временима прогона и уништавања цркви и манастира, у местима где није било верских објеката, храст-запис је служио уместо олтара и ту су се одигравали обреди крштења, венчања и многи други. Истакнуто место у култури Срба има и бадњак/свето дрво који се сече и уноси у дом на Бадњи дан и тада му се обраћа као према живом бићу и божанству. У истраживања су били укључени стручњаци етнологи из Народног музеја Чачак и Културног центра Сопот. У току истраживачког рада на терену снимљени су видео-записи од којих је монтиран етнологски филм „Запис о храсту дрвету живота Срба“. У другом сегменту рада на пројекту реализоване су дечје радионице „Фестивал храста“ на којима је данашњим генерацијама кроз радионичарски рад на иновативан начин представљено вредно нематеријално наслеђе које сведочи о традицији поштовања природе оличене у културном комплексу у вези са храстом.

Пројекат под називом „Покренимо нити – школа ткања, плетења и веза“ подржало је Министарство културе. Поред 24 редовна полазника кроз школу ткања прошао је велики број ђака који су имали прилику да се упознају са вештинама овог заната. Радионице су организоване и у сарадњи са ОШ „Ратко Митровић“ из Чачка. Поводом успешно реализоване радионице организована је и изложба успешних радова.

У потпуности је реализован пројекат „Маћанске плоче – допринос одрживости елемента НКН“. Реализована су додатна теренска истраживања и презентација елемента, као и предавања у ивањичким школама на тему јачања свести о значају очувања и даљег преношења овог културног елемента. Са Центром за церебралну и дечју парализу реализоване су радионице о примени маћанског камена у савременим условима. Том приликом демонстрирани су примена и уградња маћанских плоча.

Реализован је и пројекат „Здравице за будућност“ чији је циљ представљање здравица код младих на простору Моравичког округа. У основним школама, а у сарадњи са професорима српског језика, представљали су се здравичари који своје здравице говоре на јавним манифестацијама. Пројекат је финансирало Министарство културе.

На Драгачевском сабору трубача и ове године је реализована представа импровизације драгачевске свадбе из времена друге половине XIX века.

Научни и стручни скупови

Етнологи су учествовали на стручном скупу Етнологске секције МДС-а у Шапцу посвећеном традицији вашара у Србији са темама „Традиционални занати на вашарима“ (Ивана Ћирјаковић) и „Храна на вашарима“ (Снежана Ашанин).

Етнологи су учествовали у раду Међународног научног скупа „Етнологска прошлост, садашњост и будућност“ у организацији Музеја Банатског села у Темишвару од 13. до 15. 10. 2023. године са темама у вези са етнологијом, антропологијом, музеологијом и конзервацијом, са великим бројем учесника из Румуније и Србије. Ивана Ћирјаковић је на овој конференцији учествовала са излагањем и презентацијом на тему „Збирка млекарства у Народном музеју Чачак – проблеми и перспективе нових видова представљања и излагања“, а Снежана Ашанин са излагањем и презентацијом етнологског филма „Традиционална српска свадба у Бујановцу“.

Снежана Ашанин је учествовала на стручном скупу који је организован у Кладову, а у оквиру пројекта „КАЗАНКУЛТ“. Тема овог скупа је „Културно наслеђе у функцији културног туризма – креативне микрополитике“. Тема њеног излагања била је „Сабор трубача у Гучи – потенцијал за коришћење нематеријалног културног наслеђа у Србији“.

Стручно усавршавање

У оквиру пројекта „Родна равноправност рађа културну разноликост“, уз финансијску подршку Унеско Међународног фонда за културну разноликост, у програму мобилности радница у култури, Ивана Ћирјаковић је добила стипендију за студијско путовање у Мериано и посету Музеју жене (Frauenmuseum/ Museo delle donne) где је имала прилику да се упозна са сталном поставком и збиркама Музеја. Ово студијско путовање је остварено од 18. до 23. септембра 2022. и било је од великог значаја за будући рад и припрему нових изложби.

Промовисање бизниса преко друштвених мрежа. Снежана Ашанин је и ове године учествовала на семинару које организовао НАЛЕД и Етно мрежа, а који се односио на очување старих заната и доприносу очувања традиционалних вредности. Најважније је да се стари занати прилагоде савременим потребама тржишта како би били економски исплативи, а самим тим и одрживи.

Жене као носиоци руралне економије. Стручни скуп у организацији Етно-мреже и НАЛЕД-а у чијем је раду учествовала Снежана Ашанин. Реч је о мерама подршке за економско оснаживање жена на заштити традиционалних заната и вештина женске домаће радиности.

Етнолошки филмови

Ћумурџијски занай. Снежана Ашанин је аутор филма о ћумуранама. Снимање је реализовано у источној Србији и драгачевском крају. Монтиран је филм у трајању од

28 минута који је приказан на Међународном фестивалу етнолошког филма у Београду.

Српски свадбени обичаји у Врањској кош-лини. У филму су приказане обичајне праксе у српској култури које се односе на најважнији део животног циклуса човека. Посебан осврт посвећен је обичају играња „свекриног“ кола. Аутор филма је Снежана Ашанин. Филм је приказан на Међународном фестивалу етнолошког филма у Београду.

Сарадња са другим установама

- Библиотека „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца
- Вукова задужбина Београд
- Удружење „Стари Чачани“
- Предшколска установа „Гимназион“
- Регионални центар за таленте и Научни клуб Чачак
- Уметничка школа у Чачку
- Основна школа „Ратко Митровић“
- Народни музеј Шумадије
- Југословенска кинотека
- Удружење Рома Чачак
- Удружење „Светосавске свечаности“
- Удружење соколара Србије
- Удружење „Черенски“
- Друштво за церебралну и дечју парализу, Ивањица
- Лист „Балкан-травел“
- Лекарска комора Србије – подружница Чачак
- Културни центар, Нови Пазар
- Катедра за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду
- Удружење пословних жена „Надежда Петровић“
- Туристичка организација Пријепоље

Рад у стручним друштвима

Снежана Ашанин је обављала послове секретара Извршног одбора Музејског друштва Србије, а Ивана Ћирјаковић је била у Надзорном одбору Друштва.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ

Подаци о извршеним конзерваторско-рестаураторским радовима и интервенцијама:

археолошке збирке:

- локалитет Двориште музеја у Чачку (ископавања 2022. и 2023. године):
Завршен је конзерваторско-рестаураторски третман металних налаза са ископавања из 2022. године (сребро, бронза, олово, гвожђе), као и конзервација другог материјала (18 налаза керамике, 15 стакла, 14 костију, 5 камених пластика, 2 фрагмента фрески) са ископавања из 2023. године. У току је конзерваторско-рестаураторски третман металних налаза са ископавања из 2023. године (сребро, бронза, гвожђе).
- локалитет Пријевор – Чуљевина у Чачку (ископавања 2020. године):
Завршен је конзерваторско-рестаураторски третман металних налаза (олово, гвожђе).
- локалитет Градско шеталиште (ископавања 2023. године):
У току је конзерваторско-рестаураторски третман новца (бронза), као и керамичких и стаклених налаза.
- локалитети Рудник – Дворине – Маџарско гробље, Ђурине ћелије
- Манојловци:
Завршен је конзерваторско-рестаураторски третман металних налаза (сребро, бронза, олово, гвожђе) са пратећим материјалом који потичу са ископавања из 2021, као и третман дела новчића (сребро, бронза) из 2023. године.
- локалитет Рудник (Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац):
У току је конзерваторско-рестаураторски третман 35 налаза (сребро, бронза, гвожђе) са археолошких ископавања. Завршен је конзерваторски третман средњовековне гвоздене секире која потиче са ископавања из 2017. године.

- локалитет Градина на Јелици (ископавања 2014. године):
Извршен је конзерваторско-рестаураторски третман 1 бронзаног налаза (игла) за потребе изложбе.
- локалитет Римске терме:
Завршен је рестаураторски третман сребрног налаза који потиче са ископавања из 1970. године.
- локалитет Црква Светог Вознесења Господњег у Чачку:
Завршена је конзервација аре из сталне поставке и једног фрагмента камене пластике.
- локалитет Рајићева улица у Чачку:
Завршена је конзервације аре из сталне поставке.

случајни налази:

Завршен је реконзерваторски третман античке гвоздене фибуле са локалитета Градина, село Горња Црнућа, као и капитела из Пријевора и камене скулптуре лава из Доње Трепче.

етнолошке збирке:

Завршен је конзерваторско-рестаураторски третман два предмета (мастиљара и грамофон) за потребе сталне етнолошке поставке, као и конзерваторски третман делова славских колача.

установе:

Међуопштински историјски архив у Чачку:

Завршен је конзерваторско-рестаураторски третман медаље за потребе изложбе „Чачанска Слобода“.

Превентивна конзервација

Извршени су редовни мониторинг и обрада података амбијенталних услова у сталној поставци Музеја. Дејан Петровић је извршио обраду и анализу података прикупљених праћењем амбијенталних услова у два етнолошка депоа за период 2022/2023. године

и поднео извештај у писаној форми Етнолошком одељењу.

Конзерватори су током године предузимали одговарајуће мере и активности у домену превентивне конзервације (припрема одговарајућег паковања за чување и транспорт музејских предмета, контрола параметара за адекватно чување и излагање предмета итд.). У сарадњи са фирмом VISAN из Чачка предузете су одговарајуће мере у погледу дератизације у просторијама сталне поставке и зграде Старог начелства.

Учествовање на предавањима и радионицама, стручна сарадња

У току прошле године настављена је сарадња са проф. др Кристином Шарић са Рударско-геолошког факултета у Београду у погледу анализе и заштите археолошких предмета, односно припреме стручних и научних радова за публикување. У погледу избора узорака остварена је сарадња и са др Стефаном Поп Лазићем, археологом из Археолошког института из Београда.

Изложбе

Изложба „У дубинама провинције“ постављена је у периоду од 5. до 22. априла у Галерији Музеја у Чачку, након чега је гостовала у Кући краља Петра I у Београду од 25. априла до 5. маја. Изложба је гостовањем од 15. новембра до 18. децембра у Музеју рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, а у сарадњи са вишим археологом Аном Цицковић, завршила свој излагачки пут за текућу годину.

Координатор изложбе био је конзерватор Слободан Богојевић који је заједно са ликовним уметником Иваном Ђуровићем радио на концепту изложбе, припреми каталога, текстова и лирских форми. Аутори фотографија су Бојан Пајић и Иван Ђуровић који је и аутор акварела и насловне стране каталога изложбе. Кустос античке збирке је археолог Александра Гојгић која је заједно са Ђуровићем и Богојевићем радила на концепту фотографија и поставци изложбе. Дизајн потписује Милош Вук Алексић, а модели на

изложби били су Емилија Милевић, Милена Наранчић, Марија Пешић, Вук Васовић, Марко Вујошевић и Жарко Мијаиловић.

Конзерватори су учествовали у техничкој реализацији тематских изложби у организацији Народног музеја у Чачку, као и изложби других музеја, установа и удружења. Конзерватори су учествовали у припреми и организацији изложбе фотографија *RARA AVIS* аутора Јосипа Шарића.

Стручна пракса из области конзервације и рестаурације, образовни рад

У периоду од новембра 2023. године Гала Глишић, ученица IV године Уметничке школе из Чачка, похађала је стручну праксу из области конзервације и рестаурације археолошких металних налаза. Практика се изводи у сарадњи са професорком Снежаном Добросављевић.

Сајт Музеја

Слободан Богојевић је током године технички координирао одржавање и ажурирање сајта уз консултације са осталим колегама из Музеја. Дизајн сајта је поверен Богданки Половини, фотографу и дизајнеру из Београда.

БИБЛИОТЕКА МУЗЕЈА

Библиотека Народног музеја у Чачку је током 2023. године реализовала план рада у својој основној намени прикупљања, чувања и обраде публикација. Током 2023. године фонд библиотеке увећан је за 661 књигу (183 серијске публикације и 478 монографских публикација). Набавка књига и часописа спроведена је путем међубиблиотечке размене установа, куповином публикација и сопственим издавањем, док је део фонда пристигао као поклон Народне библиотеке Србије и неколицине појединаца, аутора и музејских сарадника.

Међубиблиотечка размена публикација спровођена је континуирано током године. Публикације су стизале како из установа

у оквиру Републике Србије, тако и из иностранства (претежно Европе). У оквиру размене, а у складу са потребама и потражњом библиотека других установа, послата су досадашња издања Народног музеја Чачак. На овај начин библиотечки фонд обогаћен је за 241 монографску, односно 88 серијских публикација. Успостављена је сарадња са Градским музејом из Бечеја и том приликом је на листу постојећих серијских публикација којима Народни музеј Чачак располаже разменом додат један нови наслов, те их је сада укупно 603.

Праћењем издавачке делатности, а у сарадњи и договору са колегама кустосима, купљене су публикације у складу са њиховим потребама и захтевима у оквиру музејских области којима се баве. Приликом посете 66. Међународном београдском сајму књига, 26. 10. 2023. године, на ком су представљена издања Народног музеја у Чачку из текуће године, одабрани су и договорени наслови за куповину. Услед техничких разлога поручене књиге нису стигле у библиотеку Музеја у коначном броју, па ће неколицина тих публикација бити доступна за коришћење од 2024. године. Набавком референтне литературе која подразумева проверена културна и научна издања књижни фонд библиотеке Музеја на овај начин обогаћен је за 83 књиге и 37 бројева часописа.

Поред музејских сарадника, аутора и неколицине појединаца који су Музеју поклонили одређени број књига, настављена је традиција принављања библиотечног фонда путем поклона који Народна библиотека Србије обезбеђује. Током 2023. године библиотеци Музеја поклоњено је 135 монографских публикација и 57 часописа, које Музеј није имао. С обзиром на то да се међу пристиглим књигама нашло и публикација које библиотека Музеја већ поседује у свом фонду, односно дупликата, такве књиге су прослеђене Музеју рудничко-таковског краја из Горњег Милановца, што је била пракса и ранијих година.

Поред запослене Јоване Божовић на месту библиотекара, од 6. октобра до 29. децембра 2023. године у библиотеци Народног музеја привремено је радила Анђелија Чвркић, због повећаног обима посла и кратког рока за обраду и инвентарисање књига, услед наглог прилива публикација пред крај године. Сва пристигла библиотечко-информациона грађа је обрађена и инвентарисана (монографске публикације електронским путем у библиотечком програму НИБИС, док су серијске публикације евидентирани у картотеци и инвентарској књизи библиотеке Музеја).

Библиотека је у протеклој години обогаћена са следећих седам нових наслова путем издавачке делатности самог Музеја:

- *Зборник радова Народној музеја LIII*
- *Како је Чачак ѿосѿао ѿрад кошарке*
- *Чачак у бојама машѿе: 39. гечѿи мајски салон* [каталог изложбе]
- *У дубинама ѿровинѿије: изложба која мења ѿерсѿекѿиву аѿиѿичкој и савременој* [каталог изложбе]
- *Чачанске лейоѿиѿе* [каталог изложбе]
- *Исѿод ѿрада ѿрад* [каталог изложбе]
- *На Јелиѿи беше ѿрад* [каталог изложбе].

Јована Божовић, запослена на радном месту библиотекара, радила је лектуру и коректуру четири публикације у издању Народног музеја Чачак: *Чачак у бојама машѿе, Чачанске лейоѿиѿе, У дубинама ѿровинѿије и На Јелиѿи беше ѿрад*. У оквиру јесењег БДС форума присуствовала је стручном окупљању одржаном 8. новембра у амфитеатру Народне библиотеке Србије, а тема скупа била је „Дигитална трансформација у библиотекама”.

Библиотека Народног музеја имала је активан однос према корисницима, како са другим установама и организацијама, тако и према запосленима у Музеју. Мањи број истраживача и студената ван Музеја користили су услуге библиотеке, позајмица публикација интензивно је функционисала у оквиру установе, а за потребе кустоса је поред коришћења фонда наше библиотеке омогућено и позајмљивање публикација

из других установа (најчешће из Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке у Београду).

ФОТО-ЛАБОРАТОРИЈА

Фотографско одељење бави се снимањем покретних и непокретних културних добара, изложби и бројних манифестација које реализује Народни музеј у Чачку. Такође учествује и у техничкој реализацији изложби у организацији наше установе, као и током теренских радова. Протекла година је услед чињенице да је Народни музеј један од носилаца програма „Престоница културе Србије 2023.“ била изузетно динамична и за фото-лабораторију.

Током 2023. године обављена су следећа снимања:

- 1. за Одељење археологије 1500 дигиталних снимака;
- 2. за Одељење палеонтологије 80 дигиталних снимака;
- 3. за Одељење етнологије одељење 1350 дигиталних снимака;
- 4. за Одељење историје 750 дигиталних снимака;
- 5. за Одељење конзервације 520 дигиталних снимака;
- 6. за потребе изложби и манифестација 1200 дигиталних снимака.

СТАЛНА ПОСТАВКА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ

Сталну поставку Народног музеја у Чачку у 2023. години посетило је укупно 5.150 посетилаца (2.750 деце и 2.400 одраслих).

И ове године највише деце било је у октобру, када су ђаци четвртог разреда свих основних школа у општини, поред других културних установа у граду, посетили и Музеј.

Настављена је сарадња са Пројектним тимом „Дигитализација туристичке понуде Србије“, као и са редакцијама Српског биографског речника Матице српске и Међуопштинског историјског архива у Чачку.

ИЗЛОЖБЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ

- У Галерији Народног музеја отворене су три изложбе из сопственог програма, три гостујуће и шест изложби које су организовали појединци, организације и удружења из Чачка. Пратећи програм чинила су предавања, промоције књига и разговори. Галерију Народног музеја у Чачку током 2023. године посетила су 5.943 посетиоца.

Изложбе Музеја у Чачку

- „У дубинама провинције“ аутора Слободана Богојевића, Ивана Ђуровића, Александре Гојгић и Бојана Пајића. За потребе изложбе коришћени су одабрани предмети из Античке збирке Археолошког одељења. Изложбу је 5. априла отворила Делфина Рајић.
- 39. *гечји мајски салон* са темом „У бојама маште“ аутора Делфине Рајић. Овогодишња изложба која је отворена 24. маја окупила је радове ђака тринаест школа са подручја града Чачка и општине Лучани. Приспело је 416 радова од којих је селекциона комисија одабрала 362 за излагање.
- „На Јелици беше град“ аутора Александре Гојгић и Вујадина Вујадиновића. Изложбу је 27. децембра отворила Делфина Рајић. Изложба се бавила промоцијом идеје будућег археолошког парка на локалитету Градина на Јелици путем нових видова технологије, а 3Д технологијом приказан је локалитет са свим до сада истраженим црквама и објектима, као и одабрани предмети. У сарадњи са ауторима, Мишо Стевановић је израдио макету налазишта са откривеним објектима, као и мању макету Базилике Е. Изложба је била пропраћена прилозима у електронским медијима, као и чланком у „Чачанском гласу“.

Гостујуће изложбе

- „Испит зрелости“ Музеја Војводине. Ауторке изложбе су Чарна Милинковић

и Љубица Отић. Изложбу је 26. априла отворила Делфина Рајић.

- „Јован Дучић ’Свом милом Требињу – трагом једне визије’“ из Легата Музеја Херцеговине. Изложбу је 10. јула отворила Делфина Рајић.
- „Тамо где сеоба завршава – од римске Паноније до данашње Војводине“ Музеја Војводине. Ауторка изложбе је мр Тијана Станковић Пештерац. Део изложбе чини и монодрама „Крв и благо“, као и филмски есеј „Трагови сеоба“. Изложба представља сарадњу две престонице културе – Европске престонице културе за 2022. годину Нови Сад и Националне престонице културе Чачак 2023. године. Изложбу су организовали кустоси Александра Гојгић и Вујадин Вујадиновић. Изложбу је 16. августа отворила Делфина Рајић.

Изложбе у организацији установа, појединаца, организација и удружења

- „Српска авијација од оснивања до данашњих дана“ – изложба макета авиона у организацији Макетарског клуба Чачак. Изложбу је 20. јануара отворила Делфина Рајић.
- „Вечито“ – изложба посвећена стогодишњици рођења великана српске и југословенске архитектуре Богдану Богдановићу, ауторке Маре Јанакове Грујић. Изложбу је 22. фебруара отворила Делфина Рајић.
- „Формат“ – изложба фотографије фотогрупе „Формат“. Изложбу је 25. јуна отворила Делфина Рајић.
- „RARA AVIS“ – изложба фотографија др Јосипа Шарића. Изложбу је 19. септембра отворила Делфина Рајић.
- „Чачанске лепотице“ – сликарски радови на јагњећем пергаменту, ауторке Лепосаве Милошевић Сибиновић. Изложбу је 5. октобра отворила Делфина Рајић.
- 23. Годишња изложба Удружења љубитеља уметности „Естет“. Изложбу је 26. октобра отворила Делфина Рајић.

Гостовање изложби Музеја из Чачка

- У Кући краља Петра I у Београду 25. априла Делфина Рајић је отворила изложбу „У дубинама провинције“.
- У музејској збирци Народног универзитета Трстеник 7. јуна отворена је изложба „Манастири Овчарско-кабларске клисуре“, а том приликом говорила је Делфина Рајић.
- У Галерији Музеја Старе Херцеговине у Фочи 28. јула Делфина Рајић је отворила изложбу „Прича о накиту“ ауторке Биљане Чкоњевић, палеонтолога.
- У Музеју рудничко-таковског краја 15. новембра Делфина Рајић је отворила изложбу „У дубинама провинције“.

КУЛТУРНО-ЕДУКАТИВНА ДЕЛАТНОСТ

Промоције, представљања публикација, изложбе

- У Горачићима је 20. фебруара поводом обележавања 130 година од Горачићке буне говорила Делфина Рајић.
- У установи „Зрчак“ 28. фебруара Делфина Рајић је говорила на тему „Ћилими“.
- У оквиру пројекта *Национална њресћо-ница културе Чачак 2023*, 22. марта у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „О Кнезу Страцимиру“ професора др Дејана Јечменице.
- У Музеју су 31. марта затворени изложба „Вечито“ и Дечја недеља. Одржан је Стручно-научни скуп посвећен Спомен-парку борбе и победе у Чачку.
- У оквиру пројекта „Национална престоница културе 2023“, 12. априла у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „Господар Јован Обреновић (1786–1815): личност и дело“ Александра Марушића.
- У Галерији Музеја 4. маја представљена је књига Зорана Антоновића „Највеће победе Борца“. Учествовали су др Зоран

- Антоновић, др Милош Тимотијевић и Делфина Рајић.
- У дворишту Народног музеја, у продукцији Градског позоришта Чачак, 6. јуна одиграна је монодрама „Ветар и заставе“ поводом 208 година од Боја на Љубићу.
 - У оквиру пројекта „Национална престоница културе 2023“, 8. јуна у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „Краљица Драга – од личног култа до најпознатије антихероине српске историје“ др Ане Столић.
 - У оквиру пројекта „Национална престоница културе 2023“, 15. јуна у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „Танаско Рајић“ др Радомира Поповића.
 - У Галерији Музеја 21. јуна одржано је предавање Подружнице СЛД и Народног музеја „Извори настанка српске средњовековне медицине – Хиландарски медицински кодекси и његов значај за развој средњовековне медицине“ др Зорана Ваџића.
 - „Фестивал поезије“ одржан је 22. јуна.
 - Делфина Рајић је 7. јула учествовала на XIV конгресу историчара медицине „800 година српске медицине“ са темом „Кађеница – последње уточиште раје од турског зулума“.
 - У оквиру пројекта „Национална престоница културе 2023“, 13. јула у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „Војвода Степа Степановић – између легенде и стварности“ др Слободана Ђукића.
 - У Културном центру Чачак Делфина Рајић је 17. јула отворила изложбу „Уметност и папир“.
 - Делфина Рајић је 29. јула говорила на скупу код спомен-комплекса на Атеничком врелу.
 - У дворишту Народног музеја, у продукцији Градског позоришта Чачак, 15. августа одиграна је представа „Шах – мат“ о животу војводе Степе Степановића.
 - У оквиру пројекта „Национална престоница културе 2023“, 17. августа у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „Баштина Михаила Констатиновића“ професора др Јовице Тркуље.
 - У Галерији Музеја 18. августа, као и 7. и 15. септембра, изведена је монодрама „Крв и блато“ као саставни део изложбе „Тамо где сеоба завршава – од римске Паноније до данашње Војводине“.
 - У оквиру пројекта „Национална престоница културе 2023“, 28. септембра у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „Рако Левајац – заборављени војвода“ професора Горана Левајца.
 - У оквиру пројекта „Национална престоница културе 2023“, 23. октобра у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „Браћа Глишић у војној историји Србије“ професора др Далибора Денде.
 - У оквиру пројекта „Национална престоница културе 2023“, 2. новембра у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „Др Драгиша Мишовић“ Немање Трифуновића.
 - 9. Међународно бијенале визуелних уметности „Библиотека – отворена књига“ отворено је 18. новембра. Тема бијенала је „Фабрике уметницима – уметност радницима“, а дела су била изложена у изложбеном простору Културног центра Чачак и Галерији Народног музеја Чачак.
 - У оквиру пројекта „Национална престоница културе 2023“, 29. новембра у Галерији Музеја одржано је предавање на тему „Владислав Петковић Дис у своме времену“ професора др Злате Бојовић.

НАГРАДЕ, ПРИЗНАЊА, ЗАХВАЛНИЦЕ

Креативна јазбина ЛИСТ 3 (Летње игре сликарске технике) доделила је 4. августа захвалницу Народног музеју Чачак за подршку пројекту Прве дечје међународне ликовне колоније.

Научно-технолошки парк Чачак доделио захвалницу Народном музеју Чачак за партнерство и подршку у организацији програма KAMPINO, одржаног у периоду од 12. до 14. септембра 2023.

Музеј Војводине доделио је 26. октобра захвалницу Народном музеју Чачак у знак признања за успешну сарадњу.

КАДРОВИ

Тања Симић ради на одређено време од 1. јануара на месту хигијеничара.

Љиљана Филиповић радила је на одређено време од 1. јануара до 30. септембра, а на неодређено ради од 27. октобра на месту секретара Музеја.

Јована Божовић, дипломирани филолог (србиста), ради на одређено од 1. јануара на месту библиотекара.

Мина Јелесијевић, дипломирани етнолог-антрополог, радила је на одређено од 1. јануара до 31. маја и од 3. јула до 30. септембра, а на неодређено ради од 1. октобра на месту кустоса-етнолога.

Стефан Новичић, дипломирани историчар, због повећаног обима посла радио је у Музеју на одређено од 1. јануара до 31. маја и од 3. јула до 31. децембра.

Биљана Виторовић, хигијеничар, отишла је у пензију 31. августа.

Злата Поповић ради на одређено време од 5. септембра на месту хигијеничара.

БИБЛИОГРАФИЈА РАДНИКА МУЗЕЈА

1. М. Ljuština, К. Dmitrović, 2023. Rocky Road to Sokolica: Middle Bronze Age Pottery in Central Serbia from Vatin to Bujanj-Hum IV-Ljuljaci Culture, in: BECAP 22. *Pots as media: Decoration, technology, and message transmission* (Eds. J. Vuković, V. Bikić), Belgrade, у штампи.

2. К. Dmitrović, 2023. The Novelty that Bring Huge Changes: Quandam and Present Atenica, in; *The Mechanism of Power*. Proceedings of PeVA

Conference, Ohrid 2022 (Eds. М. Gavranović, D. Heilmann, M. Verčik), у штампи.

3. К. Dmitrović, В. Molloy, 2023. New C14 dates from the tumuli necropolis of Dubac in Jančići near Čačak and its role in creating the Late Bronze Age chronological sequence for western Serbia, *the Volume honouring Academician Nikola Tasić*, у штампи.

4. К. Dmitrović, 2023. New perspectives on Presentations of Tumuli from Atenica: Reconstructions on 3D models, in: *International Scientific Conference 75 Year Jubilee of the Institute of Art History and Archaeology Dojran 12-14th October*, (Eds. А. Jakimovski, Е. Dimitrova). Book of Proceedings. Skopje, 599-610.

5. К. Дмитровић, Н. Јончић, М. Раковац Јончић - *Двоколица из хумке 1 у Аџеници* - <https://www.youtube.com/watch?v=EraTmzqZa4k>

6. К. Dmitrović. The possible appearance of the First Iron Age warrior equipment. A case study of Atenica near Čačak, Serbia. In: *Warriors and their Weapons in the Bronze and Iron Ages*. Proceedings of the 21st International Colloquium of Funerary Archaeology, Tg. Jiu 24-27 May 2023, (Ed. V. Sîrbu), Tg. Jiu 2023, у штампи.

7. М. Mladenović, Т. Mladenović, К. Dmitrović. The Late Antique dietary habits in Western Serbia: a case study of the Čačak – Dvorište Gimnazije site, In: *PZAF, 10th Postgraduate Zooarchaeology Forum*, Zagreb, Croatia 2023, Book of Abstracts, 16.

8. Бојана Илијић, Вујадин Вујадиновић. „Однос римског права према секундарној употреби надгробних споменика у антици”, *Зборник радова са I научној скупуа Тимакум Минус*, Београд – Књажевац, 2023, 55-70.

9. Miloš Timotijević. „Interwar Attitudes of Bishop Nikolaj Velimirović toward the Communists”, *Bishop Nikolaj Velimirović: old controversies in historical and theological context*, ed. Vladimir Cvetković, Dragan Bakić (Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA; Los Angeles : St. Sebastian Press, 2022), 131-168.

10. Милош Тимотијевић. „’Црвена’ или ’света’ Русија: компарација путописа Мирослава Крлеже и Драгише Васића о првој земљи социјализма”, у: *Драгиша Васић: век црвених*

маїли : зборник рагова, ур. Недељка Бјелановић, Драган Хамовић (Београд : Институт за књижевност и уметност ; Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2023), 103-122.

11. Милош Тимотијевић. „Владари и вароши : штампа о посетама Обреновића и Карађорђевића Краљево, Чачку и Горњем Милановцу (XIX и почетак XX века)”, у: *Публицистика у развоју друштва и државе. Од новинскої извештаја до објективне историје : Карановац - Краљево у српским новинама : 1835–1918*, ур. Дарко Гучанин, Љубодраг П. Ристић (Краљево : Народни музеј ; Београд : Институт за политичке студије : Правни факултет Универзитета, 2023), 179-205.

12. Милош Тимотијевић. „Заборављени национални хероји : пример браће Глишић из Чачка”, у: *Публицистика у развоју друштва и државе III : јавна реч и осуда, научни скуп, Свеска сажетика*, ур. Љубодраг П. Ристић (Краљево : Народни музеј; Београд : Институт за политичке студије : Правни факултет Универзитета, 2023), стр. 27.

13. Милош Тимотијевић. „Кошарка и конструкција локалног идентитета Чачка”, *Зборник рагова Народної музеја LIII* (2023), 141-151.

14. Милош Тимотијевић. „Концепт сталне поставке 'Музеја кошарке' у Чачку”, *Зборник рагова Народної музеја LIII* (2023), 175-188.

15. Делфина Рајић. „Извештај о раду Народног музеја за 2023. годину”, *Зборник рагова Народної музеја LIII* (2023), 253-274.

16. Снежана Шапоњић-Ашанин. „Мистерија воденица у чачанском крају”, *Воденичарски занай у Србији* (Ваљево: Народни музеј, 2023), 51-67.

ПУБЛИКАЦИЈЕ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ

Зборник рагова

1. *Зборник рагова Народної музеја LIII* (Чачак, 2023), стр. 276.

Кайалози

1. *У бојама маште*: 39. дечји мајски салон, Делфина Рајић, Чачак, 2023, стр. 38.

2. *На Јелици беше праг*, Вујадин Вујадиновић, Александра Гојгић, 2023, стр. 6.

3. *У дубинама провинције: изложба која мења њерскитиву античкої и савременої*, Слободан Богојевић, Иван Ђуровић, 2023, стр. 16.

4. *Чачанске лейошце*, Лепосава Милошевић Сибиновић, 2023, стр. 4.

Брошуре

1. Катарина Дмитровић. *Исход прага праг. О резултатима археолошких ископавања*, Народни музеј Чачак, 2023. (информативна брошура)

Књије

1. Милош Тимотијевић. *Како је Чачак њосио праг кошарке : (1945–1969) : ситорї и идентитетї* (Чачак : Народни музеј, 2023), стр. 335.

2. Катарина Дмитровић. *Исход прага праг. Крайке ѡриче о Чачку у римско доба кроз забаву и ипру* (Чачак: Народни музеј, 2023), стр. 16.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

93/94

ЗБОРНИК радова Народног музеја = National
museum journal = Recueil des travaux du Musée
national / главни и одговорни уредник Делфина
Рајић. - 1969, књ. 1- . - Чачак : Народни музеј,
1969- (Београд : Донат граф). - 27 cm

Годишње.

ISSN 0350-7262 = Зборник радова Народног
музеја (Чачак)

COBISS.SR-ID 8293890

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК
www.cacakmuzej.org.rs

